

Revue LiLaS ^{N° 3}
Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales

Décembre
2021

Revue LiLaS ^{N° 3}
Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales

Décembre
2021

Volume 1
Études Littéraires

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

© ONVDP Éditions

BP V 18 UAO – CMS, Bouaké

Tél : (+225) 0707945600 / (+225) 0101176443

Courriel : revue.lilas.onvdp@gmail.com

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ehouman René KOFFI, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Docteur diplômé de l'Université Bourgogne Franche-Comté (France)

Secrétariat de rédaction / comité de lecture : Ouattara Amadou ADOU, Maître Assistant, UFHB (Côte d'Ivoire) / Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire) / Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire) TAKORÉ-KOUAMÉ Aya Augustine, Maître Assistante, UAO (Côte d'Ivoire) / Aboubakar GOUNOUGO, MaîtreAssistant, UFHB (Côte d'Ivoire) / Kouabenan Brin ADOU, Docteur UAO (Côte d'Ivoire) / Dao SORY, Assistant, UAO (Côte d'Ivoire) / Egnifi GARDOZI, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Manassé LOUBAHO, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Martial Ange YAO, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire) / Cheradam Alain PEH, Doctorant UFHB (Côte d'Ivoire) / Djilé Donald, Doctorant UAO (Côte d'Ivoire).

Directeur de la promotion : Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- DIRE (Discours et Représentations) : Dorgelès HOUESSO, UAO (Côte d'Ivoire)
- SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) : Ibrahim MAIDAKOUALE, UBF-C (France)
- LittérARTS (Littératures et Arts) : Christian ADJASSOH, UAO (Côte d'Ivoire)
- Cahier de Poétologie : K'Monti Jessé DIAMA, UAO (Côte d'Ivoire)
- Sciences-So (Sciences Sociales) : Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

-

- Comité Scientifique du volume

AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ANO Boadi Désiré, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLE Kain Arsène, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; ADJASSOH Christian, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; AHO Kouakou Bernard, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BOGUI Jean-Jacques, Professeur associé, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal · Maître-assistant à l'Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KOFFI Ehouman René, Maître de conférences, Grammaire et Linguistique énonciative, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU JeanMarie, Professeur des universités, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation –ESPE) ; SAMAKE Adama, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; TAL Sela, Docteur, Université de Tel Aviv (Israël) ; TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire).

Instructeurs du numéro : BLE Kain Arsène, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; ADJASSOH Christian, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; AHO Kouakou Bernard, Maître de Conférences, Poésie française, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; SAMAKE Adama, Maître de Conférences, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Maître de conférences, Grammaire et Linguistique énonciative, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue annuelle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LitterART (Littératures, Arts & transmedialité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.»

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots

clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens(...)».
- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakitè, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 9

Études Littéraires 10

- APPROCHES NARRATOLOGIQUES 11

APPROCHES POÉTIQUE 67
& DRAMATURGIQUE

- INVESTIGATIONS GRAMMATICALE 90
& STYLISTIQUE

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

ÉTUDES LITTÉRAIRES

ISSN 2709-5002

Université Alassane OUATTARA – Bouaké, Côte d'Ivoire

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

APPROCHES NARRATOLOGIQUES

ISSN 2709-5002

Université Alassane OUATTARA – Bouaké, Côte d'Ivoire

MÉDIATISATION ET ÉCRITURE : ALAIN MABANCKOU DANS LES MÉDIAS

KANGA Konan Arsène

Université Alassane Ouattara

U.F.R. Communication, Milieu et Société

Département de Lettres Modernes

kangakonansene@gmail.com

Résumé

L'écrivain Alain Mabanckou s'est très vite fait une place dans l'espace de la littérature mondiale avec une production littéraire rattachée aux réalités quotidiennes et à l'histoire. Depuis *Bleu, blanc, rouge* (1998), sa production est constante et diversifiée. Aujourd'hui, la médiatisation de son activité scripturaire donne de relire ses œuvres et d'en découvrir l'expressivité dans les médias. Pratiquement, la notoriété de Mabanckou se construit à travers les réseaux de communication littéraire et politique. Ainsi, l'analyse de son discours et de sa communication autour de la réception médiatique de ses œuvres et de la critique sociopolitique dans laquelle il s'est engagé attestent sa visibilité et confirment son rôle d'écrivain engagé.

Mots clés: Alain Mabanckou, médiatisation, réseaux de communication, analyse du discours, réception médiatique, visibilité, écrivain engagé

Abstract

Writer Alain Mabanckou very quickly established himself in the space of world literature with a literary production linked to everyday realities and to history. Since *Bleu, blanc, rouge* (1998), its production has been constant and diversified. Today, the media coverage of his scriptural activity makes it possible to re-read his works and discover their expressiveness in the media.

In practice, the notoriety of Mabanckou is built through literary and political communication networks. Thus, the analysis of his speech and his communication around the media reception of his works and the socio-political criticism in which he has engaged attest to his visibility and confirm his role as a committed writer.

Keywords: Alain Mabanckou, media coverage, communication networks, discourse analysis, media reception, socio-political criticism, visibility, committed writer

Introduction

L'avènement des médias dans la diffusion de la littérature a développé un autre rapport avec la création et la réception des œuvres. Ainsi, manifeste entre proximité, promotion, et accessibilité, les médias audiovisuels et la presse en ligne favorisent la communication autour des œuvres littéraires contemporaines. De multiples espaces d'échanges aident, cependant, à reconsidérer, par un accès facilité, l'interaction entre la création littéraire et les lecteurs. C'est, en effet, l'apport d'internet par la panoplie de données stockées et accessibles qui enthousiasme autant les lecteurs que les auteurs. Le développement du livre numérique, les sites des maisons d'édition, les magazines, les sites des auteurs, les revues pour la recherche, constituent, pour ce faire, des points d'accès à des données importantes pour s'enquérir d'une œuvre, de sa critique et de sa réception. Ainsi, un auteur comme Alain Mabanckou exploite fortement ces ressources médiatiques pour assurer une communication autour de ses œuvres et de ses opinions politiques et critiques sur la littérature contemporaine. L'écrivain aux multiples chapeaux assortis à la couleur de ses vêtements est devenu célèbre par l'action des médias assurant et assumant sa visibilité notamment sur les interfaces d'internet.

Comment l'« auteur intercontinental » assure-t-il sa communication sur les médias ? En quoi l'impact de sa communication médiatique compte-t-il dans l'analyse de la réception de son discours ?

Notre analyse de la réception médiatique des œuvres et de la pratique littéraires de l'auteur congolais, Alain Mabanckou, compte revisiter les

contenus médiatiques de son œuvre, les interactions avec les médias numériques et/ou audiovisuels, la réception de ses œuvres et son couronnement par les prix littéraires et autres décorations. Pour y parvenir, les théories de la médiatisation, de l'argumentation et celles de la réception sous-tendront fondamentalement des lectures postmodernes et postcoloniales des activités médiatiques de l'auteur.

1- La dynamique médiatique des œuvres et des activités culturelles d'Alain Mabanckou

Les discours d'information médiatiques d'Alain Mabanckou communiquent réellement un approfondissement de la compréhension de ses œuvres et une saisie de la pensée postcoloniale africaine. Auteur prolifique, il se caractérise par la qualité de ses œuvres, leurs esthétiques et l'image qu'il construit sur les médias, multipliant posts de vidéos sur YouTube, interviews sur des chaînes de radio et de télévision, twists sur des blogs...

Ainsi, les différents contenus de ses activités médiatiques traduisent son ouverture au monde contemporain. Cette médiatisation de son œuvre et de ses écrits profite à son couronnement et le met à l'affiche d'événements socioculturels partout dans le monde. C'est donc à raison qu'il entreprend une telle initiative, car,

comme la mondialisation, la médiatisation désigne désormais un phénomène à l'échelle globale dont s'emparent à la fois le sens commun et la recherche scientifique. Le sens commun parce qu'elle fait l'objet des débats publics et est présente dans les médias tout comme la mondialisation, avec une sémantique de plus en plus appauvrie malgré l'abondance d'images métaphoriques qui l'accompagnent. Et la recherche scientifique parce qu'elle s'enrichit en définitions et perspectives, abonde de savoirs qui parfois la transforment en objet insaisissable puisque objet de trop vastes et multiples modélisations, descriptions et usages. (Tudor, Bratosin, 2021, p.16)

Ce point de vue de Mihaela Alexandra Tudor et Stefan Bratosin, (2021) montre effectivement qu'opter pour une médiatisation de ses activités les rend bien visibles et permet à l'auteur de s'attacher à la qualité de son discours pour mieux le « liker », partager au besoin. L'auteur congolais souscrit à cette

option, lui qui pratique les usages de plusieurs continents et dont les œuvres également se comprennent sous d'autres cieux vu les nombreuses traductions afférentes :

La médiatisation investit les champs les plus divers servant de cadre théorique pour l'ancrage de la recherche appliquée et pour le test de ses hypothèses et construits conceptuels. La politique, la religion, l'écologie, l'organisation, la culture, l'économie, la vie quotidienne, etc. y sont concernées. (Tudor, Bratosin, 2021, p.9)

Mabanckou veut se donner du « coffre » médiatique sachant que la réception actuelle des œuvres commande la multiplication des supports de diffusion. C'est assurément en ce sens que Jean Michel Devésa (2012, p.93) indique que « le parcours d'Alain Mabanckou est exemplaire tant l'écrivain a su intelligemment tracer sa voie, laquelle se confond avec une montée en puissance éditoriale et médiatique. »

À toutes les parutions de ses ouvrages, Alain Mabanckou fait l'objet d'une médiatisation très actualisée et animée. Les médias se saisissent toujours des publications qui font la une pour revisiter les actions de l'écrivain. À l'actif, Dominique Mataillet (2019) évoquant « le phénomène Mabanckou » retient qu'

Avec *Black Bazar*, son dernier roman, l'écrivain franco-congolais connaît de nouveau le succès. Aidé par les médias, certes. Mais grâce à son talent, surtout, et au regard libre de tout tabou qu'il porte sur le monde d'aujourd'hui. Entretien avec la nouvelle figure emblématique de la littérature subsaharienne.

« Figure emblématique de la littérature », l'enseignant de littérature francophone à l'Université de Californie-Los Angeles n'en finit pas d'évoquer la dynamique de convergence de l'écriture et l'ouverture à une politique d'intégration. En effet, Mabanckou réinvente l'œuvre littéraire à travers la communication alentour de ses œuvres et de son implication dans le milieu de la Culture. Pratiquant les genres et les arts, il cultive son image auctoriale et laisse aux maisons d'édition, magazines, revues d'achever son système fonctionnel de communication et de médiatisation. Aussi, Mabanckou, le critique littéraire, fait-il évaluer son opinion sur les grandes questions de

culture, notamment sur la francophonie et la liberté dans la création littéraire. Depuis le manifeste, *Pour une littérature-monde* (2007) et l'ouvrage collectif *Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui* (2017), Mabanckou évoque toujours les politiques de développement pour encourager l'émergence de l'Afrique. Dans une interview sur le site ID4D, <https://ideas4development.org/ecrire-penser-afrique-qui-vient/>, Alain Mabanckou (2017) soulignait ceci à propos de l'écriture sur l'Afrique :

Nous allons vers une redéfinition de l'Afrique qui a déjà commencé au Collège de France et le colloque et notre livre collectif *Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui* (Seuil, Paris, 2017). **Nous voulons écrire notre Afrique, et non la réécrire.** Pour que les générations qui viennent aient la trace de notre topographie du continent. **La définition de l'Afrique est mobile. Elle est partout où se trouve une présence diasporique.** Les précurseurs des indépendances voulaient émanciper les nations africaines, mais à ce moment-là, ils ne voyaient pas que l'Afrique de demain serait multiculturelle et dépasserait le cadre du continent.

Le colloque en question a fait écho des études postcoloniales africaines dans les perspectives de décentrement des littératures. De ce fait, « Penser et écrire l'Afrique reviennent à orienter ce continent vers la culture de la rencontre et de la courtoisie... » (Mabanckou, 2017, p.13)

Aussi, Nicanor Tatchim (2017, p.432), dans son compte rendu de lecture sur *Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui*, souligne que « l'ouvrage donne une vue d'ensemble sur les approches des études postcoloniales, ses penseurs actuels et historiques, continentaux et diasporiques. Il permet un retour sur ses textes canoniques, ses principaux auteurs, ses thématiques et ses objectifs. »

Partant, la nouvelle configuration littéraire, perçue par l'auteur de « l'autre rive du Congo », Mabanckou, est inclusive avec la diversité des centres d'intérêt permettant de créer des interactions entre l'auteur et les lecteurs-internautes. Les romans de Mabanckou puisent foncièrement dans les ressources de l'humanité leur expressivité et leurs significations manifestes. C'est bien ce potentiel réaliste qui favorise une véritable lecture herméneutique.

2- Interactions auteur/internautes et visibilité médiatique sur les réseaux

La communication manifeste via internet par les réseaux sociaux implique la construction d'un discours particulier. Que présente Alain Mabanckou à travers cette visibilité sur les supports médiatiques ? En abordant les perspectives énonciatives de ses romans, l'on observe certainement que Mabanckou a un message sociopolitique à véhiculer et une quête transculturelle à effectuer. Cette vision invite à recourir aux théories de l'argumentation pour comprendre l'idée de cette construction de son image auctoriale portée par un discours sur la « littérature-monde » ou la « société-monde ». En effet, selon Ruth Amossy (2021, p.6) :

...l'objectif majeur des études sur l'argumentation est d'analyser sous toutes ses faces le fonctionnement de la communication humaine comme phénomène langagier, cognitif et sociopolitique. Il s'agit, non de juger ou de dénoncer, non de fournir des critères et d'appliquer des normes d'évaluation, mais de rendre compte des échanges verbaux qui construisent les relations intersubjectives et la réalité sociale. Ces approches descriptives et analytiques ambitionnent de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons quotidiennement en éclairant les phénomènes qui le composent : les interactions de la vie quotidienne, le discours politique ou juridique, la presse écrite, les médias, la fiction

Pour Amossy, (2021, quatrième de couverture), donc, « argumenter, c'est tenter d'agir sur son auditoire, lui faire partager ses raisonnements, orienter ses façons de voir et de penser. » Partant, pour qu'advienne une pensée nouvelle dans les rapports interculturels justement, les lecteurs peuvent comprendre ainsi la démarche de Mabanckou dans sa triple fonction d'écrivain, d'enseignant et de critique littéraire et d'art. Ses œuvres romanesques et poétiques entre autres abordent des thématiques enrichissantes et mettent en scène des personnages dont les itinéraires intéressent les lecteurs-internautes. S'agissant des personnages, Verre cassé et le petit Michel, notamment, sont des instances narratives qui orientent la démarche scripturale et esthétique de l'auteur. Mabanckou, lui-même, se fait à

partir des médias bon critique de son œuvre, car en amont, il travaille la fictionnalisation et la narrativisation de sorte à gagner plus tard le suffrage des lecteurs. Il explique souvent l'implicite que ne percevraient assurément pas les lecteurs. En fait, il suscite également des débats d'opinion ; ce qui fait dire à Devésa (2012, p.96) que :

Mabanckou n'est plus la proie des contradictions de ses aînés tirillés entre deux mondes et deux cultures. Il est lui-même le produit de la mondialisation et de la globalisation de la société des écrans et de l'empire de la marchandise. L'univers qui sert de « théâtre » à son *Big Bazar*, à sa « scène » de prédilection..., ne procède pas d'une pensée « utopiste » ni d'une vision « alternative » mais de ce monde narcissiquement miré par les écrans et leur langue, celle du simulacre, laquelle agrège les truismes de l'idéologie dominante à une vague culture scolaire et les diffuse par le biais d'un discours de surface d'apparence « dénié »...

On le voit, Mabanckou espère de nouveaux rapports des cultures et civilisations à travers les discours de ses romans qui portent sa voix critique. Servilien Ukize (2015, p.211) soulignait à propos que « son œuvre comporte tout un discours sur ce qu'est un écrivain, non seulement dans le contexte africain, mais encore dans le monde littéraire contemporain. »

De même, il s'immisce également dans les débats sociopolitiques dans le contexte de la décolonisation culturelle. Ainsi, le 15 janvier 2018, depuis Santa Monica, il marque son refus au projet d'Emmanuel Macron, Président de la République française, face à sa volonté de développer la langue française et la francophonie à sens unique selon l'auteur :

Il est certes louable de faire un discours à Ouagadougou à la jeunesse africaine, mais il serait utile, Monsieur le Président, que vous prouviez à ces jeunes gens que vous êtes d'une autre génération, que vous avez tourné la page et qu'ils ont droit, ici et maintenant, à ce que la langue française couve de plus beau, de plus noble et d'inaliénable: la liberté. Par conséquent, et en raison de ces tares que charrie la Francophonie actuelle – en particulier les accointances avec les dirigeants des républiques bananières qui décapitent les rêves de la jeunesse africaine –, j'ai le regret, tout en vous priant d'agréer l'expression de ma haute considération, de vous signifier, Monsieur le Président, que je ne participerai pas à ce projet.

<https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180115.OBS0631/franco-phonie-langue-francaise-lettre-ouverte-a-emmanuel-macron.html#>

Alain Mabanckou recherche un idéal qui s'illustre toujours dans ses discours, c'est dans cette colonne du « nouvelobs » magazine en ligne qu'il poste cette lettre ouverte. En réagissant contre cette volonté du Président français de confiner l'Afrique dans une francophonie aliénante, l'auteur des trois continents se montre observateur des grandes questions sociales. Sa certitude, par un tel affront politico-médiatique, se fixe sur le décentrement, la déterritorialisation, aspects inscrits dans les études postcoloniales, perçues comme critiques des systèmes encore ancrés dans les servitudes coloniales.

Pratiquement, Mabanckou joue sur des paradigmes médiatiques imbriquant des discours inhérents à ses œuvres. Ce qui présente le rôle et surtout la fonction de l'œuvre, de l'œuvre romanesque pour garder l'idée de Bessière (2010, pp.247-248) :

La fonction du roman apparaît, exemplairement : être l'objet médiateur de bien des lieux, de bien de temps, sous le signe des témoins de l'« agentivité » humaine, être la figuration de cette médiation. La représentation romanesque a pour conditions cette figuration et cette fonction de médiation. Il appartient, au romancier, au lecteur, de spécifier la fonction de cette figuration de la médiation, suivant telles intentions de l'auteur, suivant tels témoins, suivant telles perspectives anthropologiques.

Mabanckou est bien conscient de cette réalité de médiation qu'établit l'œuvre romanesque. Il porte, pour ce faire, tout le débat des potentialités de ses œuvres, car c'est à travers elles qu'il se désigne « *Écrivain et oiseau migrateur* ». Dans *Écrivain et oiseau migrateur* (2011), il montre sa vision de la Culture du monde actuel, ses rapports avec d'autres auteurs et hommes de culture ; explicite la condition des écrivains francophones dans la littérature-monde. Ainsi, l'on voit que les nouveaux combats de l'écrivain se gagnent par la médiatisation de ses activités. À l'actif, l'invitation au Collège de France marque son couronnement et hisse la réception de son œuvre entière.

3- Réception et couronnement : identité artistique médiatisée

La leçon inaugurale prononcée au Collège de France en tant que Professeur invité, le 17 mars 2016, pour la chaire de création artistique, démontre une autre ligne de défense de la culture africaine par Mabanckou et marque l'intérêt de son œuvre et de sa réception. Les enjeux de son intervention avec « *Lettres noires : des ténèbres à la lumière* » se situent dans des paradigmes de la réhabilitation de la pensée noire, et du refus de la « départementalisation de l'imaginaire » :

C'est donc l'écrivain qui vous parle aujourd'hui. C'est donc l'écrivain qui regarde le monde et ce siècle qui bascule dorénavant dans les bruits du présent et les bouleversements de la mondialisation. [...]

Dans la chaire que vous m'avez confiée cette année, c'est en libre créateur que j'entreprendrai mes voyages à travers cette production littéraire africaine, m'interrogeant à chaque quai sur ses lieux d'expression, sur sa réception critique et sur ses orientations actuelles.

<https://books.openedition.org/cdf/4421?lang=fr>

L'écrivain Alain Mabanckou connaît donc l'histoire de l'Afrique et son histoire littéraire. C'est pourquoi il porte l'interrogation sur toute la réception de cette littérature au fil des grandes périodes de son histoire. À son niveau, l'œuvre de Mabanckou se prête à la critique de la réception envisageable selon Hans-Robert Jauss (1978). Dans son ouvrage critique *Pour une esthétique de la réception*, Hans-Robert Jauss stipule que l'esthétique de la réception est attenante aux attentes du lecteur et à la fonction même de la littérature. L'un des critères importants de sa théorie est la réception évolutive de l'œuvre par la maîtrise de ce qu'il appelle « horizon d'attente du lecteur » :

L'esthétique de la réception ne permet pas seulement de saisir le sens et la forme de l'œuvre littéraire tels qu'ils ont été compris de façon évolutive à travers l'histoire. Elle exige aussi que chaque œuvre soit replacée dans la « série littéraire » dont elle fait partie, afin l'on puisse déterminer sa situation historique, son rôle et son importance dans le contexte général de l'expérience littéraire. (Jauss, 1978, p.69)

S'agissant justement de cette expérience littéraire, Mabanckou pense à l'influence qu'aurait la littérature si elle s'universalise et qu'elle tient compte de véritables points d'ancrage. Cette dimension de la réception des œuvres littéraires se convertit dans l'apport que doit avoir la littérature-monde, car l'étendue des informations et réalités exploitées traduit simplement le monde :

La littérature-monde est le concert de la multiplicité d'*expériences*, la reconnaissance de la force de l'art dans ce qui apparaît comme le « désordre de la vie ». Elle part du constat qu'il nous faut désormais imaginer l'écrivain dans sa *mobilité* et dans l'influence que suscite en lui l'émerveillement de ce qui ne vient pas nécessairement de son univers. (Le Bris et al, (Mabanckou), 2007, p.65)

Chez l'auteur *Des cigognes sont immortelles* (2018), les expériences sur les fonctions communicationnelles afférentes à sa production littéraire se multiplient avec les médias où il faut, assurément, selon le vocabulaire des réseaux sociaux, « Poster » ; « Regarder » ; « Commenter » ; « apprécier » et « partager ». Mabanckou s'intéresse à la situation du lecteur parce qu'il aide à la réalisation de l'idéal de l'écrivain. En effet, Mabanckou loue les efforts des lecteurs dans la réception de l'œuvre :

... la littérature n'est pas le fait des seuls écrivains. Je parlais plus haut des lecteurs, reste à rendre justice à la théorie littéraire. On a souvent l'impression, lorsqu'ils apparaissent comme personnages au détour de la fiction, ou à ce qu'en disent les auteurs dans des entretiens, que les critiques œuvrent à des lectures aux mieux stériles, au pire complètement déplacées des textes africains. On les voit souvent, en effet, sous les traits de commentateurs bornés déterminés à étiqueter les artistes, à catégoriser les identités, à forcer les expériences singulières dans des orthodoxies, bref, à contrôler le sens de manière policière. (Mabanckou, 2017, p.146)

C'est aussi aux lecteurs que l'œuvre doit sa survie en considérant « L'horizon d'attente » dont parle justement Jauss (1978). Par exemple, dans notre consultation du site <https://www.babelio.com/liste/8613/ALAIN-MABANCKOU> de la librairie « babelio », nous avons dénombré vingt livres à la date du 18 décembre 2021. Ces romans présentés sont critiqués par des

internauts qui en proposent des citations importantes. Ces critiques animent, en interaction, la création de l'auteur autour de sa visibilité sur internet. L'auteur entretient son propre site où ses livres sont diffusés : www.alainmabanckou.com. Aussi des pages sont-elles ouvertes sur ses sorties dans de grands magazines occidentaux dont certains liens sont : <http://evene.lefigaro.fr/citations/alain-mabanckou>; https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/11/09/alain-mabanckou-l-ecrivain-intercontinental_5380943_4497186.html.

Les différentes maisons d'édition présentent également en vitrine, interface de leurs sites, les œuvres qu'elles éditent et des commentaires pour assurer la visibilité économique : Gallimard, Présence Africaine, Le Seuil...

En visitant pratiquement la page auteur d'Alain Mabanckou sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Mabanckou, l'on découvre sa vie littéraire, les cinq compartiments de ses productions, romans, poésies, essais, anthologies, albums illustrés ; ses grands prix et décorations, entre autres indices. Autour de l'écrivain Mabanckou s'organisent des caractéristiques de son autoreprésentation tant les objets de cette forme de discours que l'entourage entament l'éclairage de sa production aux yeux mêmes des lecteurs.

Dans leur ouvrage collectif, *Les médiations de l'écrivain, les conditions de la création littéraire*, Audrey Alvès et Maria Pourchet (2011) présentent trois facettes de cette médiation de l'écrivain touchant l'auctorialité, comme une médiation continue, les médiations pré et post-créatrices :

Il apparaît que l'écrivain peut être, dans la succession des étapes de son travail, saisi de deux façons différentes par l'exercice de la médiation : - à travers les médiations pré-créatrices. Autrement dit, tout ce qui relève, en amont du livre comme objet public, des choix opérés par l'écrivain, des conditions éditoriales, des matériaux témoignant des étapes de la création..., du rapport de l'auteur à sa production ; - à travers les médiations post-créatrices. Autrement dit les objets, personnes, discours, situations (télévisions, salons, festivals, blogs) qui, au sein de l'espace public et communicationnel, *médient* vers l'auteur ou vers le livre. (Alvès et al., 2011, p.7)

Autour de l'auteur donc l'entreprise est de « séduire et conquérir un lectorat ». Chez Alain Mabanckou, la médiation médiatique de ses œuvres demeure ainsi marquée par son « éthos auctorial ». C'est ce qui procède de l'analyse de Buata Malela (2012, p.351) stipulant que : « Pour ce qui est d'Alain Mabanckou, les médias ont reconstruit l'image d'un homme qui « s'est fait tout seul », une mise en scène pleinement assumée par l'auteur de *Verre cassé*. »

Pour Adama Coulibaly (2017, p.438) :

Une écriture romanesque africaine postcoloniale postmoderne prospère sur la mobilité des valeurs, la convocation des stratégies narratives novatrices, mais aussi une perte de la virginité identitaire proclamée et prônée par les devanciers. L'identité nouvelle, du moins celle que les œuvres présentent, est celle de l'entre-deux, celle de la transition, du transit et autres.

L'observation procédant de cette analyse de Coulibaly situe également le contexte de production de toute l'écriture romanesque de Mabanckou comme étant celui de la postcolonialité et de la postmodernité. Ces paradigmes influencent foncièrement l'écriture d'Alain Mabanckou en ce qu'elle présente dans sa forme et son discours.

Au total, l'esthétique scripturale d'Alain Mabanckou qui donne de la substance à la médiatisation continue de ses productions permet de démêler ses choix et de montrer à quel point la visibilité médiatique sous-tend une action dialogique avec les lecteurs, les internautes. Il ressort, enfin, de ce tableau médiatique une mise en lumière des enjeux culturels, idéologiques et sociopolitiques de la réception des œuvres de l'auteur franco-congolais.

Conclusion

La dynamique actuelle de la littérature et sa tendance vers les extrêmes contemporains reposant sur l'écriture des idées et celle du réel procèdent de l'engagement des auteurs à vouloir créer de nouvelles fictionnalisations de l'histoire et susciter de nouveaux enjeux théoriques. La pratique littéraire de nos jours est en proie à une forte médiatisation dans laquelle des auteurs semblent construire leur notoriété. Alain Mabanckou met en question les rapports à la langue et à l'identité comme il perçoit la création littéraire dans sa

perspective universelle ouverte sur les expériences communes, aspect visible en la « littérature-monde » :

La littérature-monde est le concert de la multiplicité d'*expériences*, la reconnaissance de la force de l'art dans ce qui apparaît comme le « désordre de la vie ». Elle part du constat qu'il nous faut désormais imaginer l'écrivain dans sa *mobilité* et dans l'influence que suscite en lui l'émerveillement de ce qui ne vient pas nécessairement de son univers. (Mabanckou, 2007, pp.64-65)

L'adhésion du natif de Pointe-Noire à une littérature déconfinée, médiatique et médiatisée finit par établir une tout autre communication autour de ses propres œuvres, mais également sur les questions diverses touchant à notre monde. L'œuvre entière d'Alain Mabanckou et sa visibilité médiatique sur les réseaux audiovisuels donnent une caution à toute une création inscrite dans de nouveaux territoires évoquant de nouveaux paradigmes.

Références bibliographiques

- ALVÈS Audrey et POURCHET Maria, 2011, *Les médiations de l'écrivain, les conditions de la création littéraire*, Paris L'Harmattan.
- AMOSSY Ruth, 2021, *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin, 4^e édition.
- BUATA B. Malela, 2012, « Posture controversée et discours littéraire Miano et Mabanckou dans le dispositif médiatique » in *Romanica Silesiana* 7, pp.248-259.
- BESSIERE Jean, 2010, *Le roman contemporain ou la problématique du monde*, Paris, PUF.
- COULIBALY Adama, 2017, *Le postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers francophones en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.
- DEVÉSA Jean Michel, 2012, « L'Afrique à l'identité sans passé d'Alain Mabanckou, D'un continent fantôme l'autre », in *Afrique contemporaine*, N°241, pp.93-110.
- JAUSS Hans-Robert, 1972, *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard.
- LE BRIS Michel et ROUAUD Jean, 2007, *Pour une littérature monde*, Paris, Gallimard.
- MABANCKOU Alain, 2018, « Francophonie, langue française : lettre ouverte à Emmanuel Macron »,

<https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180115.OBS0631/fran-cophonie-langue-francaise-lettre-ouverte-a-emmanuel-macron.html#>

MABANCKOU Alain, 2017, « Alain Mabanckou : « Écrire l’Afrique dont nous rêvons » », <https://ideas4development.org/ecrire-penser-afrique-qui-vient/>

MABANCKOU Alain, 2016, « Lettres noires : des ténèbres à la lumière », Leçon inaugurale prononcée le jeudi 17 mars 2016 au Collège de France,
<https://books.openedition.org/cdf/4421?lang=fr>

MATAILLET Dominique, 2019, « Le phénomène Mabanckou », <https://www.jeuneafrique.com/205264/culture/le-ph-nom-ne-mabanckou/>

NICANOR Tatchim, « Alain MABANCKOU, dir., *Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui* », *Questions de communication* [En ligne], 32 | 2017, pp.430-432, mis en ligne le 31 décembre 2017, consulté le 16 décembre 2021. URL :
<http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/11678>
; DOI : <https://doi.org/10.4000>

PERRIN Dominique, 2018, « *Alain Mabanckou, l’écrivain intercontinental* », https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/11/09/alain-mabanckou-l-ecrivain-intercontinental_5380943_4497186.html

TUDOR Mihaela Alexandra et BRATOSIN Stefan, 2021, *La médiatisation, nouveaux défis pour les sciences et la société*, Paris, L’Harmattan.

UKIZE Servilien, 2015, *La pratique intertextuelle d’Alain Mabanckou, le mythe du créateur libre*, Paris, L’Harmattan.

L'AFRIQUE CHEZ LE CLÉZIO ET DEREY : ANALYSE DE SCENOGRAPHIES LITTERAIRES

Dr Jacques BARRO

Université Norbert Zongo

jacquesbarro@yahoo.fr

Résumé

Cet article aborde deux perceptions somme toutes complémentaires de l'Afrique chez deux romanciers français : Jean-Marie Gustave LE CLÉZIO et Jean-Claude DEREY. Il part du postulat que l'approche des réalités africaines varie bien souvent selon les angles de vue ou les auteurs. Plus précisément, l'article ambitionne de montrer que DEREY et LE CLÉZIO ancrent leur description des réalités africaines sur deux variables éthotiques et thymiques. Ces deux variables étant elles-mêmes assujetties à une certaine sélectivité ou une certaine subjectivité desdits auteurs, une subjectivité qui s'inscrit dans une logique d'objectivité. Pour parvenir à une analyse des représentations africaines chez lesdits auteurs, l'article examine trois œuvres de chaque auteur, soumises à l'analyse énonciative, sociocritique, comparatiste, sémiotique. Ces instruments d'analyse tentent de répondre entre autres aux questions suivantes : quels regards LE CLÉZIO et DEREY portent-ils sur l'Afrique ? Quels en sont les orientations thymiques, éthotiques, énonciatives ?

Mots-clés : Discours littéraire, énonciation romanesque, engagement, thymie, africaniste, colonialiste

Abstract:

This article discusses two generally complementary perceptions of Africa in two French novelists: Jean-Marie Gustave LE CLÉZIO and Jean-Claude

DEREY. It starts from the postulate that the approach to African realities very often varies according to the angles of view or the authors. More precisely, the article aims to show that DEREY and LE CLÉZIO anchor their description of African realities on two ethotic and thymic variables. These two variables are themselves subject to a certain selectivity or a certain subjectivity of the said authors, a subjectivity which is part of a logic of objectivity. To arrive at an analysis of African representations in these authors, the article examines at least three works by each author, subjected to enunciative, sociocritical, comparative, semiotic analysis. These analytical instruments attempt to answer the following questions, among others: what views do LE CLÉZIO and DEREY have on Africa? What are the thymic, ethotic, enunciative orientations

Keywords: Literary discourse, enunciation, engagement, thymia, Africanist, colonialist

Introduction

L'Afrique est un continent qui suscite tant d'intérêts, tant de réflexions et par ricochet tant de perceptions de la part des observateurs ou des penseurs d'origines diverses, qu'ils soient Africains ou non Africains, vivant en Afrique ou hors de l'Afrique. On trouve ainsi en France, des auteurs comme René Dumond (*L'Afrique noire est mal partie*), François-Xavier Vershave (*Françafrique : le plus long scandale de la République*) entre autres dont les essais portent respectivement sur les questions agricoles et la gouvernance politique de l'Afrique.

De même, dans le domaine de la fiction littéraire, l'Afrique a donné et donne lieu, en France, à de nombreuses représentations depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Ce sont ces représentations littéraires françaises portant sur l'Afrique qui intéressent cette réflexion axée sur deux écrivains, deux figures marquantes de la littérature française contemporaine à savoir Jean-Marie Gustave Le Clézio et Jean-Claude Dery.

Comment Le Clézio et Dery se représentent-ils l'Afrique dans leurs

scénographies littéraires, plus précisément romanesques ? Qu'est-ce qui fait la particularité de ces perceptions ? Qu'est-ce qui les rapproche ? Quels en sont les orientations thymiques et éthotiques ? telles sont les questions auxquelles cette article se propose de répondre.

Pour ce faire, et relativement à ces questions de recherche, l'hypothèse qui sous-tend cette optique analytique est que Le Clézio et Derey, bien qu'ayant l'Afrique comme centre d'intérêt commun, ont des perceptions ou de lectures différentes de l'Afrique au triple plan énonciatif, thymique et éthotique.

Les outils d'analyse comme la sociocritique, la sémiotique et le comparatisme. La sociocritique permettra de comprendre l'ancrage local ou africain des œuvres. Quant aux approches comparatiste et sémiotique, elles faciliteront la saisie de la singularité, de la dimension thymique des perceptions deréienne et leclézienne de l'Afrique.

Dans cette perspective, trois œuvres romanesques de chaque auteur seront examinées : il s'agit de *Onitsba*, *Désert* et *Poisson d'or* pour Le Clézio et, *Les Anges cannibales*, *Toubab or not toubab* et *Le Quart d'heure colonial*, chez Derey. Ainsi partirons-nous de ces œuvres pour montrer que si ces deux auteurs ont des dénominateurs communs dans l'évocation des réalités africaines, ils ont chacune une lecture spécifique qui revêt des valeurs particulières. Nous terminerons la réflexion en nous prononçant sur l'explication des fondements ou des justificatifs de ces lectures via la spécification des différents énoncés de l'engagement chez l'un et l'autre.

1. L'Afrique : un dénominateur commun à Le Clézio et Derey

Dans le corpus choisi, on peut relever quelques points de convergence entre Le Clézio et Derey dans l'évocation des questions propres à l'Afrique, notamment sur les plans spatio-temporel, socioculturel et les tensions internes.

1.1. La dimension spatiale et sociohistorique des œuvres

Du point de vue de la cartographie des œuvres, il est à noter que Le Clézio et Derey accordent un intérêt à l'Afrique de l'Ouest et au Maghreb.

Pour mieux matérialiser cet ancrage spatial africain, considérons le tableau suivant :

Œuvres	Extraits en lien avec l'Afrique	Pays ou espaces africain concernés
<i>Désert</i> Jean-Marie Gustave Le Clézio	Saguiet el Hamra , Hiver 1909-1910, (p.7) Agadir , 30 mars 1910, (p.397) Ils avaient suivi les routes du ciel entre les vagues des dunes, les routes qui viennent du Draa, de Tamgrout, de l'Erg Iguidi ou, plus au Nord, la route de Aït Atta, des Gheris, ... vers la grande ville de Tombouctou... (p.13)	Le Maroc
<i>Poisson d'or</i> Jean-Marie Gustave Le Clézio	J'ai voyagé en autocar vers le sud. Il y avait des touristes allemandes..., des Françaises..., des Américaines... À Marrakech , j'ai pris un bus vers la montagne, et elles sont parties vers la mer, Agadir, Essaouira, TanTan Plage. (p.249)	Le Maroc
<i>Onitsba</i> Jean-Marie Gustave Le Clézio	L'Afrique brûle comme un secret, comme une fièvre. Geffroy Allen ne peut pas détacher son regard, un seul instant, il ne peut pas rêver d'autre rêve... (p.87)	L'Afrique, le Nigeria
<i>Les Anges cannibales</i> Jean-Claude Dery	Mon pays ? La Sierra Leone , aussi beau qu'un diamant mais rouge à cause de la guerre. (p.15)	La Sierra Leone
<i>Toubab or not toubab</i> Jean-Claude Dery	« Ah, le temps de la colonisation ! La vie était simple ... Il y avait les Blancs d'un côté, et les Noirs de l'autre. Entre eux, la muraille de Chine !	L'Afrique noire
<i>Le Quart d'heure colonial</i> Jean-Claude Dery	Dans quelques instants, le gouverneur va apparaître, le plus grand quelqu'un de la Basse-Côte qui commande Blancs, Noirs,..., (p.11)	La Cote d'Ivoire, le Sénégal

Notons que ces relevés topographiques tabulaires sont loin de refléter l'exhaustivité dans les différentes œuvres. Il s'agit juste de relevés indicatifs. Au-delà de ce qui est notifié dans le tableau, Le Clézio parle notamment du Niger, de l'Égypte, de Madagascar, de l'Algérie dans *Désert*, *Révolutions* et *Onitsba* tandis que Dery convoque le Libéria, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Nigeria, le Mali, le Rwanda. Ainsi les décors sont-ils parfois similaires sans toutefois se confondre.

1.2. La dimension sociohistorique des œuvres

Des événements historiques comme la colonisation, la traite négrière, les guerres fratricides sont évoquées, dans les œuvres en question, en lien avec les territoires africains ci-haut indiqués. Pour ce qui est des conflits fratricides, les deux romanciers s'accordent à reconnaître la responsabilité de la

communauté internationale ou des grandes puissances dans ce qui est arrivé par exemple au Biafra (*Onitsha*) et en Sierra Leone (*Les Anges cannibales*). De même, la colonisation de l'Afrique se trouve-t-elle abordée. Chez Le Clézio, la colonisation du Nigéria (*Onitsha*), de Madagascar (*Révolutions*), du Maroc (*Désert*). Quant à Derey, il évoque notamment l'exploitation de la Sierra Leone (*Les Anges cannibales*), la colonisation de la Côte d'Ivoire et du Sénégal (*Le Quart d'heure colonial*). Au regard de ce dénominateur commun, on peut légitimement se poser la question de savoir ce qui distingue Le Clézio et Derey en termes de perception de l'Afrique dans leurs œuvres. Nous donnerons des éclairages à cette problématique à travers une analyse figurative, thématique ou axiologique dans leur traitement des questions africaines.

2. L'Afrique de Le Clézio et l'Afrique de Derey : analyse thymique et éthotique

Pour poursuivre dans la métaphore mathématique de la fraction, nous dirons que les numérateurs de cette communauté de dénominateur entre Le Clézio et Derey quant à leurs lectures des réalités africaines dans les œuvres choisies sont souvent bien différents. Cela est visible au niveau de l'intrigue y compris l'angle d'approche des thématiques et le choix énonciatif des personnages.

2.1. L'Afrique leclézienne

L'analyse de l'intrigue, des thèmes, des modalités énonciatives et du parcours des personnages de *Désert*, *Onitsha* et *Révolutions* présente une vision optimiste, attrayante de l'Afrique. Lalla, l'héroïne de *Désert*, très attachée à sa culture, quitte le Maroc pour rejoindre la France. Le but principal étant de satisfaire une curiosité aiguisée par son entourage. Mais très vite, elle sera déçue et retournera au bercail en respectant une certaine volonté ancestrale. Derrière cette fille orpheline, respectueuse de ces aïeux, se cache le message leclézien selon lequel la culture africaine (marocaine en l'occurrence) peut être un réel ferment contre l'aliénation, la perte et la corruption. Le Clézio fait ainsi une lecture méliorative de cette culture traditionnelle marocaine qui

relègue le matériel au second rang au profit de l'humain. La structure binaire du roman illustre très bien un tel état de fait dans la mesure où la première partie intitulée *Bonheur* et la seconde *La vie chez les esclaves* représentent respectivement le Maroc et la France et en général l'Afrique et l'Europe.

Le deuxième roman qu'est *Onitsha* célèbre d'une part la culture d'Onitsha notamment la culture orale et bat en brèche les préjugés racistes qui dénigrent l'Africain. Le personnage principal Fintan et sa famille font ainsi la risée et subissent le mépris des fonctionnaires de la colonie britannique du fait de son amabilité vis-à-vis de la population nigériane d'Onitsha. Toutefois, face aux discours et attitudes colonialistes tendant toujours à créer une distance d'avec les autochtones et à les haïr, Maou, la mère du personnage principal Fintan, est restée humaniste, appréciant positivement lesdits autochtones :

Jamais, elle n'avait aimée personne comme ces gens. Ils étaient si doux, ils avaient des yeux si lumineux, des gestes si purs, si élégants. Quand elle traversait les quartiers de la ville, pour aller jusqu'au Warf, les enfants s'approchaient d'elle sans timidité, caressaient ses bras, les femmes la prenaient par la main, lui parlaient dans cette langue si douce qui bruissait comme une musique. (Jean-Marie Gustave Le Clézio, 1991 : p.144)

Cette attitude humaniste de Maou, qui laisse transparaître l'adhésion du narrateur, est valable pour son fils Fintan et son mari Geoffroy Allen. Cette acceptation des Noirs d'Onitsha trahit en fait l'amour et l'appréciation positive de l'auteur Le Clézio vis-à-vis de ces Noirs et son opposition aux allégations colonialistes, lui, le fils de « l'Africain », lui « qui n'a rien connu de ce qui a pu fabriquer l'identité un peu caricaturale des enfants élevés aux « colonies » (Le Clézio, 2005 : p.19). En dotant les personnages principaux de cette capacité de compréhension, Le Clézio fait du Montaigne dans *Onitsha*. Il prône dans ce roman ce que Montaigne et Voltaire prônaient respectivement au XVI^e siècle et au XVIII^e siècle : la tolérance, l'acceptation de l'autre. Ainsi, au plan éthotique l'énonciation de l'Afrique sous la plume leclézienne affiche un espace et des êtres aux antipodes de la *doxa* raciste occidentale. Le Clézio montre aussi que ce ne sont pas tous les Européens qui sont racistes. Certains savent se méfier de la condescendance eurocentriste. Corollairement, au plan

thymique, il montre à travers le comportement de personnages comme Fintan et Maou dans *Onitsha* que l'Afrique est continent rempli de bonne chose. Si la modalité véridictoire, affectée à l'évaluation thymique de l'Afrique de la part du sujet évaluateur Le Clézio, ne traduit pas totalement la modalité véridictoire susceptible d'être affectée à l'objet évalué qu'est l'Afrique (Maroc, Nigeria), il reste que cette évaluation thymique traduit des traits propres à l'Afrique au plan factuel et ontologique. Que dire de l'Afrique deréienne ?

2.2. L'Afrique deréienne

La teneur des romans choisis chez Derey à savoir *Toubab or not toubab*, *Les Anges cannibales* et *Le Quart d'heure colonial*, est plutôt moins reluisante en termes d'images qu'offre l'Afrique. Si chez Le Clézio les personnages principaux travaillent à réhabiliter les Africains, à les soustraire de l'image colonialiste de cannibales, de barbares, de non civilisés (Hegel, 1955 : 250-251 ; Hugo, 1879 : pp.1-5, etc.) qui leur était collée à la peau, nombre de personnages de Derey sont, au contraire, l'incarnation de cette image séculaire.

En effet, dans *Les Anges cannibales*, le thème de la barbarie est porté à son paroxysme par une mise en scène d'enfants soldats endoctrinés par des chefs de guerre sanguinaires, impassibles, dont le seul but est de parvenir au pouvoir pour jouir des richesses de leur pays : c'est le cas du Général Mosquito Alias Walk Like Devil en Round contre les Kamajors dans *Les Anges cannibales* : boire le sang humain, « amputer, éventrer, égorger » les gens, y compris des femmes enceintes, couper les mains avec les modalités laissées au choix de la victime « manche courte » ou « manche longue », viol et tir à bout portant telles sont les atrocités que donne à voir le Noir dans ce roman. Les noms soldatesques *Cut Hand*, *Blood* entre autres sont illustratifs de cette barbarie qui est aussi « célébrée » dans *Les Anges cannibales*. Derrière cette inhumanité des personnages, c'est la question même de la civilisation qui est en question selon Yondo s'adressant au criminel Mosquito dans l'œuvre en question : « Dans un pays civilisé, tu serais pendu avant d'être fusillé » (Jean-Claude Derey, 2004 : pp.193-194).

Dans *Toubab or not toubab*, cette mise en cause de l'humanité est

accentuée par Félix, un Occidental à l'esprit colonialiste dont le discours met au goût du jour certains poncifs de l'exotisme littéraire français de l'époque coloniale. Ce motif littéraire est lisible à travers les images zoomorphes notamment, évoquées dans un accès de colère de Félix contre Hondo, le Mauritanien :

C'en est trop ! Je fais mes valises... Je t'abandonne à **tes bananes** ! ah, tu n'es **pas prêt** d'inventer la poudre ! Tout juste **bon à vous gratter le cul** ! Et à pleurer misère ! Creusez donc des puits ! Créez comme nous ! [...] toubab en plein quart d'heure colonial [...]. Ah, ma belle jeunesse sacrifiée par **des gorilles en chaussettes** ! Tout juste bon à **sucer des bananes** et se **taquiner les parties génitales** ! Vous me faite rigoler avec vos plans quinquennaux ! Derrière ces beaux discours, tu sais ce que je vois, moi ? **Les poils de ouistiti de ton ancêtre** ! (Jean-Claude Derey, 2002 : p.99)

Les termes mis en gras montrent une orientation thymique assez dépréciatives, péjoratives de du Noir, sujet évalué, de la part de Félix, sujet évaluateur. En effet, avec l'actualisation de l'isotopie simiesque « tes bananes », « bon à vous gratter le cul », « des gorilles en chaussettes », « sucés des bananes », « Les poils de ouistiti de ton ancêtre » l'allusion est vite faite au discours romanesque de *Roman d'un Spahi* de Pierre Loti, roman colonialiste français connu pour son évaluation thymique dévalorisante et déshumanisante du Noir. Ce parallélisme est renforcé davantage par le lexique du mysticisme auquel sont associés nombre de personnages : « Je suis allé voir le marabout. Il te donne le gri-gri, tu deviens invisible. » (p.143) ; « « Magiciens ! Qui circulent en brousse, invisibles. QG trop blindé de magie » (p.181) ; « Un sorcier guinéen nous donnait un bol de sang humain chaque matin » (p.153).

En plus cette casquette de barbare et l'animalité qui n'en finissent pas de se hisser sur la tête de l'Homme africain depuis le temps de la recherche des matières premières, c'est l'idée de malédiction, de condamnation à la souffrance même qui est mise en valeur par Derey à travers ses personnages. Cela se remarque dans les passages suivants où les questions de naturalisme se mêlent à celles du fatalisme : « l'avenir pourri qui m'ouvrait les bras » (p.49) ; « La vérité ? Je te le dis, ton pays est pourri ! » (p.98) ; « Mon avenir pourri » (p.164) ; « terre ingrate » (p.146) ; « La graine d'assassin... » (p.127). Dans *Le Quart d'heure colonial*, cette image de l'Afrique se présente sous un angle dialectique avec la mise en relief de façon alternative d'une énonciation

méliorative (les propos de Louis Ferdinand) et péjorative (les postures du Gouverneur Honoré).

Ainsi la plume de Derey se distingue-t-elle de celle de Le Clézio en ceci qu'elle donne libre court tantôt à la mise en évidence d'une image péjorative, dégradante et humiliante, tantôt à une image positive de l'Afrique à travers la mise en scène de son discours romanesque. Il s'agit notamment d'une mise en scène sociopragmatique du personnel romanesque, car l'écrivain traduit dans ses œuvres un réalisme comportemental perceptible en Europe et en Afrique, teinté d'ironie qui a pour beaucoup constitué et justifié le racisme et le colonialisme.

3. Les évaluations thymiques lecléziennes et derésiennes de l'Afrique au prisme des scènes énonciatives validées

La nature des différentes lectures romanesques de l'Afrique chez Le Clézio et Derey, celle d'un continent captivant, appréciable du fait de ses valeurs culturelles, d'une part et celle d'une Afrique barbare, inhumaine voire maudite d'autre part, semble obéir à des canons qui ne sont pas sans rappeler l'expérience réelle des auteurs ainsi que d'autres penseurs et écrivains français ou non, antérieurs auxdits auteurs. Il s'agit, dans cette section de mettre en rapport, les évaluations assumées ou la dimension thymique de l'énonciation leclézienne et derésienne en lien avec des penseurs antérieurs à ceux-ci. C'est donc une analyse en lien avec l'énoncé de l'engagement.

En fait, l'énoncé de l'engagement relève dans une certaine mesure de la perspective mainguéniennne des scènes énonciatives validées. Si les scènes énonciatives validées¹ (Maingueneau, 1997) renvoient aux énoncés antérieurs reconnus et utilisés par la postérité, l'énoncé de l'engagement provient d'une certaine récurrence et constance de scènes validées dont l'usage par un auteur trahit une certaine logique de filiation énonciative et/ou idéologique (Barro,

¹Selon Maingueneau (1993 : 125-126) « Les œuvres peuvent en effet fonder leur scénographie sur des scènes d'énonciation déjà validées [...], qu'il s'agisse d'autres genres littéraires, d'autres œuvres [...]. « Validé » ne veut pas dire valorisé, mais déjà installé dans l'univers de savoir et de valeurs du public »

2016) par rapport à une figure antérieure. Trois figures énonciatives sont constitutives d'un énoncé de l'engagement à savoir l'hypoénonciateur, l'hyperénonciateur et le tuteur de relais (Barro, 2016). Parmi ce triumvirat, les scènes énonciatives validées sont notamment liées à l'hypoénonciateur. L'hypernéonciateur relève en l'occurrence des figures acturiales que sont leclézio avec, comme on le verra, des lignes hypoénonciatives spécifiques.

3.1. Évaluations assumptives et énoncé de l'engagement leclézien

Comme on l'a vu, les postures énonciatives des personnages lecléziens d'obédience occidentale sont beaucoup conciliantes, plus amicales, voire humanistes vis-à-vis des personnages africains. Cette propension à parler positif de l'Afrique est également le fruit de l'expérience personnelle de l'auteur qui a été au contact de l'Afrique profonde, au Nigéria par exemple. C'est pourquoi, il refuse de se complaire dans une description péjorative et colonialiste de l'Afrique ainsi que le passage suivant de son essai *L'Africain* le prouve :

Nous étions, mon frère et moi les seuls enfants blancs, de toute cette région. Nous n'avons rien connu de ce qui a pu fabriquer l'identité un peu caricaturale des enfants élevés aux « colonies ». Si je lis les romans coloniaux écrits par les Anglais de cette époque ou de celle qui a précédé notre arrivée au Nigéria [...] je ne reconnais rien. [...] Je ne sais rien de ce qu'il décrit, cette lourdeur coloniale, les ridicules de la société blanche en exil [...], le dédain pour les indigènes dont ils ne connaissent que la fraction des domestiques qui doivent s'incliner devant les caprices des enfants de leurs maîtres... (Jean-Marie Gustave Le Clézio, 2005: p.19)

Cette hostilité des fonctionnaires de la colonie vis-à-vis des indigènes est le type de comportement que l'humaniste Montaigne reprochait à certains de ses compatriotes au XVI^e siècle en ces termes :

J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sottise humeur de s'effaroucher des formes contraires aux leurs : il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent, ils se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères. Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier et à se recoudre¹ ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non

barbares, puisqu'elles ne sont françaises ? (Montaigne, *Essais*)

Que dire de l'énoncé de l'engagement leclézien en lien avec ses énonciations romanesques ? Au regard du fait que Le Clézio s'inspire de valeurs culturelles positives africaines qu'il met en valeur, d'une part, et d'autre part, du fait de sa dénonciation du racisme et de l'ethnocentrisme européen ; l'énoncé de l'engagement leclézien a, dans ces modalités, pour hypoénonciateur, les humanistes français du XVI^e siècle comme Montaigne ou Rabelais. Ces écrivains français sont ainsi les hypoénonciateurs dont l'énonciation inspire Le Clézio dans sa posture humaniste. Les tuteurs de relais permettant à Le Clézio pour exprimer cette posture étant notamment les personnages principaux des trois œuvres en cause à savoir Lalla pour *Désert*, Fintan pour *Onitscha* et Jean-Marro pour *Révolutions*. Le schéma suivant permet de matérialiser l'orientation énonciative leclézienne en lien avec les scènes énonciatives validées :

Si la cristallisation de ce qui définit l'Afrique, c'est-à-dire la structure profonde de l'Afrique, d'une part et l'expérience personnelle de l'auteur Le Clézio, d'autre part, peuvent expliquer l'attachement de celui-ci à une Afrique positive, en quels termes se poserait l'explication de la nature des représentations de l'Afrique chez Derey ?

3.2. Évaluations assumptives et énoncé de l'engagement déréien

Si Le Clézio priorise les questions structurelles positives voire

ontologiques de l'Afrique, l'analyse des perceptions de l'Afrique inhérente aux trois romans étudiés de Derey révèle que ce dernier a jeté grandement son dévolu sur l'observation des réalités provoquées de toute pièce ou conjoncturelles de l'Afrique (Voir les écrits sur la Françafrique ou les mobiles colonialistes). En traitant des enfants soldats au Libéria, en Sierra Leone, du génocide rwandais, au grand banditisme en Côte d'Ivoire comme fond de son discours romanesque, Derey choisit de considérer des faits sociaux qui caractérisent certes un moment historique de la vie des peuples en causes, mais qui sont loin d'être les traits définitoires de ces derniers.

Si ces situations conjoncturelles ont convaincu Derey par leur particularité ou leur dimension inédite, il reste aussi qu'elle témoigne d'une certaine lecture réaliste de l'Afrique contemporaine en proie à une tentative sans cesse de recolonisation. C'est pourquoi bien que le sceptre de l'exotisme littéraire colonialiste qui est lisible sous cette plume deréienne soit teinté d'un afro-pessimisme, il révèle cependant de façon ironique, dans une logique poétique et sociopragmatique du personnel romanesque, un certain réalisme dans les rapports qui lient l'Afrique à la France ou à l'Europe. Le caractère polémique des propos suivants de Félix dans *Toubab or not toubab* recèle plus ou moins cette donne colonialiste :

« Ah, le temps de la colonisation ! La vie était simple ... Il y avait les Blancs d'un côté, et les Noirs de l'autre. Entre eux, la muraille de Chine ! Et tout le monde y trouvait son compte ! Nous le pognon à la pelle ! Vous ? Les routes, les dispensaires et la chicote ! Mais l'indépendance vous a rendu si arrogants ! » (Jean-Claude Derey, 2002 : p.99)

Ces propos contrastent avec ceux de Mosquito alias Walk Like Devil, dans *Les Anges cannibales* :

Mais le Blanc n'est jamais là quand crève le Nègre ! Il rapplique en charognard ! C'est toute l'histoire de notre continent ! Vous vous êtes engraisés avec la traite d'esclaves ! Vous avez massacré nos leaders qui osaient réclamer l'indépendance ! Vous avez placé à la tête de nos gouvernements des présidents fantoches !... Ah, les brillants experts, je m'adresse à vous tous, marchands d'armes et d'ambulances. » (Jean-Claude Derey, 2004 : pp 241-242)

Plus loin poursuit-il : « Il n’y a pas une milice qui ne dépende largement de l’aide internationale. Nous sommes tous tributaires des fournisseurs d’armes » (p.194). Ces propos entrent en résonance avec ceux prononcés par Sankara à fois sur la dette, « la dette de sang » à Addis-Abeba en 1986 et face à Mitterrand à la même année à Ouagadougou concernant l’Apartheid et les armes dont disposent les grandes puissances. Ainsi les questions contemporaines sont-elles abordées par Derey avec une dénonciation acerbe de l’hypocrisie des puissances et du masochisme des Africains. Ces tendances énonciatives déréiennes révèlent deux types d’énoncé de l’engagement : l’un d’obédience colonialiste avec comme figure hypoénonciative au plan littéraire Pierre Loti dont les postures énonciatives ont été décelées antérieurement et l’autre africaniste, comme on vient de le voir à travers l’hypoénonciation sankarienne.

Conclusion

En somme, si Le Clézio et Derey ancrent leurs œuvres dans le même espace ouest africain, leur perception dans le traitement des réalités présente des différences certaines. Chez Derey, l’orientation scripturale, idéologique ou thymique amène le lecteur à percevoir la peinture d’une Afrique désorientée, déshumanisée, anéantie, condamnée à l’anéantissement d’une part, et de l’autre un continent digne, victime de la rapacité occidentale. Sa plume rappelle à bien des égards certaines figures de l’exotisme littéraire français du

XIXe siècle plus spécifiquement Pierre Loti ou de panafricaniste comme Sankara.

Le CLÉZIO met quant à lui l'accent sur l'originalité de la culture africaine et l'innocence qui caractérise l'homme africain avec une leçon d'ouverture à l'autre. C'est pourquoi cette posture scripturale rappelle les humanistes du XVIe ou XVIIIe siècle comme Montaigne, Rabelais ou Voltaire. Qu'à cela ne tienne, les deux écrivains dénoncent chacun à sa manière les torts et l'aliénation que vit l'Afrique du fait de ses fils et des occidentaux, les Toubabs pour emprunter le vocable bambara utilisé dans *Les Anges cannibales* et *Toubab or not toubab*. Leurs énonciations présentent des modalités véridictoires ou des évaluations thymiques non moins descriptives de l'objet évalué ou du vécu de celui-ci.

Références bibliographiques

Ouvrage critiques

- BARRO, Jacques.** 2016. *Pragmatique et communication littéraire : l'hétérogénéité énonciative chez Le Clézio*. Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Lettres : thèse de doctorat.
- DUMOND, René.** 1962. *L'Afrique noire est mal partie*. Paris : Seuil.
- GREIMAS, Algirdas Julien.** 1986. *Sémantique structurale*. Paris : Puf.
- HEGEL.** 1955. *La raison dans l'Histoire*. Paris : 10/18.
- HUGO, Victor.** 1879. « Discours sur l'Afrique à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage ». Disponible sur <http://dormirajamais.org/hugo/> consulté le 10 juin 2021.
- MAINGUENEAU, Dominique.** 2004. *Le discours littéraire : paratopie et scène d'énonciation*. Paris : Armand Colin.
- MAINGUENEAU, Dominique.** 1993. *Le contexte de l'œuvre littéraire : énonciation, écrivain et société*. Paris : Dunod.
- KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine.** 1980. *L'énonciation : de la subjectivité dans le langage*. Paris : Armand Colin.
- VERSCHAVE, François-Xavier.** 2003. *Françafrique. Le plus long scandale de la République*. Paris : Stock

Corpus d'étude

LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. 1980. *Désert*. Paris : Gallimard.

LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. *Onitsha*. 1991. Paris. Gallimard.

LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. *Révolutions*. 2003. Paris : Gallimard.

DEREY, Jean-Claude. 2004. *Les Anges cannibales*. Paris : Editions du
Rocher.

DEREY, Jean-Claude. 2002. *Toubab or not Toubab*. Paris : Rivages Noirs.

DEREY, Jean-Claude. *Le Quart d'heure colonial*. 2009. Paris : Editions
Alphée.

LE DISPOSITIF PHOTOLITTERAIRE DANS *LES ANNÉES* D'ANNIE ERNAUX

DIBY Kouakou Marcel,

Doctorant, Université Alassane Ouattara

dibymarcel94@gmail.com

Résumé

Le propos de cet article admet que la photographie se présente comme un dispositif sur lequel le texte de Annie Ernaux, *Les années*, s'appuie dans sa mise en narration. L'usage du référent photographique, en effet, favorise la mise en place d'une écriture novatrice. Dans son déploiement narratif et stylistique, le texte permet la construction d'un univers intersémiotique où la mémoire personnelle se lie intimement à la mémoire collective, où les expériences subjectives s'enchevêtrent étroitement au récit des liens filiaux pour constituer une forme originale d'écritures de soi. Cet usage particulier de la photographie comme lieu d'incubation du récit de vie permet d'inscrire le texte dans le sillage des narrations documentaires, celles qui valident un renouveau du réalisme à l'ère contemporaine.

Mots-clés : Photographie, Littérature, Réalisme contemporain, Ecriture de soi, Mémoire

Abstract

The purpose of this article admits that photography is presented as a device on which Annie Ernaux's text, *The Years*, is based in its narration. The use of the photographic referent, in fact, promotes the establishment of an innovative writing. In its narrative and stylistic deployment, the text allows the construction of an intersemiotic universe where personal memory is intimately linked to collective memory, where subjective experiences are closely entangled with the narrative of filial ties to constitute an original form of writing. self. This particular use of photography as a place of incubation of the story of life makes it possible to place the text in the wake of documentary

narrations, those which validate a revival of realism in the contemporary era.

Keywords: Photography, Literature, Contemporary realism, Self-writing, Memory

Introduction

Les instances artistiques contemporaines sont traversées par un élan interactionnel qui fait la part belle aux rencontres, aux entrecroisements entre différents domaines de l'art. L'immixtion de la photographie au texte littéraire, objet de cette étude, s'inscrit à juste titre dans cette mouvance. Le roman contemporain, en effet, se redynamise en alliant, en son sein, « texte et photo ». Certes ce mélange contre nature souffre d'une irréductibilité sémiotique des éléments en présence. Toutefois, loin de constituer un frein à ce rapprochement, le problème d'incompatibilité sémiotique ravive l'intérêt pour les études portant sur l'entité hybride générée par ces rencontres dans la recherche contemporaine. Les diverses démarches relèvent de toute évidence d'une problématique bien complexe dans la mesure où l'image bouleverse les canons du texte. Elles constituent les points névralgiques d'une histoire à rebondissement que Gille Deleuze commente avec ces mots :

Le problème d'écrire ne se sépare pas d'un problème de voir et d'entendre : en effet, quand une autre langue se crée dans la langue, c'est le langage tout entier qui tend vers une limite asyntaxique, agrammaticale, ou qui communique avec son propre dehors. (G. Deleuze, 1999, p. 9)

En partant de ce point de vue de Deleuze, on perçoit que la critique travaille sur la base du fait que la langue du texte s'imbrique à celle de l'image mécanique ; deux régimes sémiotiques, chacun avec ses règles et méthodes, se côtoient et tissent une relation complexe. Le constat fait état de ce que le dispositif qui apparie texte et photographie au sein du littéraire ouvre les romans à une hybridité référentielle qui s'enracine, certainement, dans l'approche deleuzienne du rhizome, de la déterritorialisation et des lignes de fuites.

La photolittérature, en tant que concept critique, essaie, dans cette dynamique, de saisir dans leur déploiement des formes littéraires qui entretiennent une collaboration diagonale avec la photographie. Dans sa démarche, elle n'entend pas limiter son attention aux seuls œuvres littéraires dans lesquelles des photographies ont été introduites à titre d'illustrations. Elle n'entend pas non plus voir dans ce corpus limité une contribution inédite à l'histoire littéraire. Sa démarche part plutôt du constat selon lequel la photographie aujourd'hui ne se contente plus des tâches ancillaires, elle envahit les arts plastiques, irrigue toute la création artistique et établit des ponts entre des secteurs d'activité très divers. Pour nombre d'écrivains, elle est devenue un outil de travail, une source d'inspiration, le révélateur privilégié de la sensibilité contemporaine. (M. Collomb, 2009, p. 11) Elle révolutionne en ce sens la conception du texte qui est désormais lisible à partir de l'image photographique.

Ainsi, se déployant à partir du texte de Annie Ernaux, *Les années*, le présent travail envisage mettre en lumière les spécificités de la mise en place d'un dispositif photolittéraire chez cette auteure. Il s'agira concrètement de relever les traces des échanges noués entre le photographique et le littéraire, et ce, à partir des trajectoires empruntées par des objets, des formes, des comportements et enjeux symboliques au sein du texte. L'on verra comment le dispositif photographique permet la mise en place d'une écriture mnémonique dans laquelle l'on peut repérer des formes d'écriture de soi. Ce qui permettra de postuler *in fine* une manière novatrice d'écrire le réel contemporain à l'aide de narration documentaire.

1. Photographie et écriture mnémonique

L'image photographique tient une place importante dans la réorganisation textuelle des œuvres littéraires contemporaines. S'il relève d'un truisme de le rappeler ici, il importe tout de même de préciser que l'interaction littérature et photographie ne se contente plus d'études des thèmes ou des motifs photographiques dans les textes littéraires. L'on remarque dorénavant de nouvelles techniques photo/littéraires modifiant les formes et les cadres mêmes de l'écriture littéraire. Les photos influencent « non seulement [l']

esthétique (la manière dont on peut saisir le réel et élaborer le rapport entre réel et texte), mais aussi la nature des genres littéraires. » (H. Védrine, 2003, p. 108). Dans *Les années* de Annie Ernaux, l'allusion récurrente à la photographie dans la mise en intrigue de la narration est un indice signalant un dispositif de réorganisation profonde du texte autour de valeurs intermédiaires entretenues en partage avec « les nouvelles machines » (P. Ortel, 2002, p. 341).

Dès l'ouverture du texte, on peut lire la mise en place d'un dispositif visant à suggérer, par le truchement de l'écriture, une relation entre conscience de la réalité évanescence, mémoire de cette réalité et la photographie. Pour la narratrice, « toutes les images disparaîtront » (A. Ernaux, 2008, p. 11) de la conscience d'où l'utilité de la mise en place d'un dispositif de conservation. La photographie semble être la panacée à ce dysfonctionnement naturelle de l'esprit humain. Elle est cet appareillage qui permet de capter des images réelles, qui confère un aspect d'éternité à un fugace instantané.

Si les images photographiques trouvent leur matérialité sur du papier, elles peuvent loger dans l'esprit de l'homme en servant de biais cognitif. Elles induisent, à l'instar des images littéraires qui elles émanent essentiellement de l'esprit, des souvenirs, des réaction sensationnelles, des émotions, des affects. De ce fait, la notion d'image, à cheval entre littérature et photographie, aide à établir un lien entre l'extérieur et l'intérieur de l'homme. Elle a une source extérieure, mais également une source intérieure à l'esprit qui assure une communication constante entre photographie et réalité du texte littéraire comme le suggère Ernaux :

Cette dame majestueusement, atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs [...] au bois de Boulogne et qui faisait penser à Céleste Albaret telle qu'elle était apparue un soir dans une émission de Bernard Pivot. [...] toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent où l'on marche sur des routes indéfinissables. (A. Ernaux, 2008, p. 12)

Il s'agit ici d'une perception intérieure du flux de conscience qui fait que l'imagination littéraire s'apparente à un appareil photographique enregistrant les images. A partir des lexèmes « penser » et « rêves », il est à

relever que les images décrites par le narrateur sont essentiellement enfouies dans sa conscience. Ces mots assurent la matérialité textuelle d'une représentation imagée d'un flux de souvenir consciemment vécu. La référence photographique induit une conscience photographique fonctionnant comme un réservoir qui sauvegarde les images à l'instar de la pellicule d'un appareil photo. Alors, les facultés cognitives (penser) mais aussi psychosomatiques (rêves) sont convoquées pour faire entrer les personnages et l'écriture dans une phase photo-mnésique.

Ils ne parlaient que de ce qu'ils avaient vu, qui pouvait se revivre en mangeant et en buvant. Ils n'avaient pas assez de talent ou de conviction pour parler de ce qu'ils savaient mais qu'ils n'avaient pas vu. Donc ni des enfants juifs montant dans des trains pour Auschwitz, ni des morts de faim ramassés au matin dans le ghetto de Varsovie, ni des 10000 degrés à Hiroshima. D'où cette impression que les cours d'histoire, les documentaires et les films, plus tard, ne dissiperaient pas : ni fours crématoires ni bombe atomique ne se situaient dans la même époque que le beurre au marché noir, les alertes et les descentes à la cave. (A. Ernaux, 2008, p. 24)

L'extrait ci-dessus rappelle une situation récurrente vécue par la narratrice durant son enfance. Dans l'économie générale du récit, ces moments nostalgiques sont rendus possibles par le truchement de l'exposition de la photothèque personnelle de la narratrice. L'album photo familiale, de par sa transposition textuelle, devient le lieu d'incubation d'une expérience photographique inouïe. On y lit la mise en exergue d'une double propriété de la conscience, notamment celle de faire référence à des images sauvegardées dans la mémoire, et celle dont on a conscience, qu'on s'imagine et qu'on sait vrai. Mais également, celle qui nous permet de prendre conscience d'un fait vécu à partir d'un rappel d'images enfouies dans la mémoire.

La mémoire a partie liée avec l'image qu'elle soit littéraire ou artéfactuelle. En effet, cette idée trouve son fondement sous deux angles : d'une part, l'on se souvient d'images, et d'autre part, l'on se souvient par le biais d'images ; ces dernières sont ce par quoi l'on se figure et l'on convoque les moments, situations, objets et êtres qui ne sont plus présents, car « très

souvent, l'image mémorielle acquiert une précision photographique [...] » (B. Vouilloux, 1989, p. 111). Dans son travail de découplage de l'imagination-fiction et de la mémoire, Paul Ricoeur insistait sur la configuration du souvenir comme image :

La présence en laquelle semble consisté la représentation du passé paraît bien être celle d'une image. On dit indistinctement qu'on se représente un événement passé ou qu'on en a une image, laquelle peut être quasi visuelle ou auditive. Par-delà le langage ordinaire, une longue tradition philosophique, qui conjoint de façon surprenante l'influence de l'empirisme de langue anglaise et le grand rationalisme de facture cartésienne, fait de la mémoire une province de l'imagination. (P. Ricoeur, 2003, p 5.)

Chez Annie Ernaux, l'image photographique, dans sa transposition littéraire, est avant tout une métaphore prisee pour sa richesse signifiante et pour sa capacité à exprimer les mouvements dans une sorte de « retour à la mémoire du passé vécu et oublié ou refoulé » de l'individu. En effet, les souvenirs de la narratrice dans les *Années*, figurés selon une logique photographique, implique une certaine conception de la mémoire : sujette aux apparitions et aux disparitions, comme l'image sur le papier, relevant d'une prise photographique qui donne sa part à l'oubli :

Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte il ne sortira rien. Ni je ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. (A. Ernaux, 2008, p. 19)

La photothèque est la mémoire qui vit après le silence. Seul les images subsistent. Elles marquent de manière indélébile le passé, et laisse présager le futur. Ainsi, la référence à l'image, au seuil du roman, favorise le déroulement de soixante années d'une vie. L'image est convoquée dans son sens d'« artefact iconique » (images photographiques, filmiques ou télévisuelles) pour reconstituer une existence. Il s'agit avant tout de désigner les souvenirs en

général, configurés comme des micronarrations ou des micro-descriptions. L'expression « elle voit » apparaît à plusieurs reprises pour amorcer des séries rétrospectives ; l'utilisation du présent de l'indicatif correspond à l'actualisation des souvenirs passés. Ces flashes mémoriels sont articulés autour de la fragmentation :

[...] les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil les images d'un moment baignées d'une lumière qui n'appartient qu'à elles.

Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts aussi. [...] Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. (A. Ernaux, 2008, pp. 14-15)

Il nous semble que c'est le double modèle des instantanés photographiques et du cinéma qui, alternativement, sous-tend, en partie, cette structure narrative en éclats : il est tantôt question d'images fixes qui surgissent, tantôt de brèves scènes ou épisodes, affichant une narrativité minimale. Dans l'exemple ci-dessus, en l'occurrence l'étonnante métaphore spatiale et organique, les images « derrière les fronts » – nous paraît renvoyer à une sorte de projection intime, le front devenant un écran sur lequel sont diffusés les objets de notre mémoire. Le schème photographique est confirmé à quelques reprises au cours du récit : « la forme du livre ne peut donc surgir que d'une immersion dans les images de sa mémoire pour détailler les signes spécifiques de l'époque, l'année, plus ou moins certaine, dans laquelle elles se situent » (A. Ernaux, 2008, pp. 250)

Le schème photographique n'a rien d'un simple artifice métaphorique ; il est proposé avec prudence et modalisation, pour décrire une mémoire qui tente de ressaisir les fragments épars qui se juxtaposent sans cohérence particulière, alternant le minuscule, l'intime et l'historique.

En somme, la représentation littéraire de conscience se prête à des fonctions de la photographie. Dans tous les cas, la réalisation d'images

photographiques est dès l'abord pensée et acceptée par le mental. De là ressortent principalement les anomalies ou les manques. A la différence d'une perception complète des choses, rappelons que l'image photographique est une vue doublement partielle : dans l'espace (elle est cadrée) comme dans le temps (elle est statique). Présenter la perception et la conscience d'un sujet sous les aspects d'une telle image revient à mettre l'accent sur la dimension parcellaire de nos existences contemporaines : des choses nous échappent, d'autres s'imposent sans que nous le voulions. Ce sont les paradoxes ou les limites intrinsèques de l'outil photographique qui semblent intéresser l'écrivaine dans son travail littéraire de métaphorisation de soi et à travers soit de métaphorisation de l'être au monde contemporain.

2. Dispositif photographique et écriture de soi

La photographie, qu'elle soit envisagée sous un angle référentiel ou sous un angle technique et schématique, représente un miroir privilégié pour le sujet qui tente de se saisir. Un tel constat paraît décrire une posture récurrente du sujet littéraire iconique par rapport aux diverses convocations du motif photographique dans les textes. Il est question d'une rencontre entre une subjectivité et ce complexe narratif et iconique qui lui est initialement extérieur mais avec lequel s'instaure un dialogue. On pourrait penser qu'un tel art de masse (la photographie), vécu collectivement, ne résonne pas intimement dans chaque singularité. Or il apparaît que la photographie ait profondément réactivé les questions de la projection et de l'identification, certes déjà bien présentes dans la littérature en elle-même, mais avec une intensité particulière.

Dans la perspective de Philippe Lejeune, l'œuvre autobiographique implique inéluctablement la mise en place d'une triade : « Je » de l'auteur équivaudrait aux « je » (s) du narrateur et du personnage. (P. Lejeune, 1996) Le récit autobiographique est la vie de quelqu'un écrite par lui-même matérialisé dans le récit par le pronom « je ». Cependant, l'immixtion de la photographie représentant une multitude de sujets dans le texte autobiographique induit parfois l'usage de pronoms impersonnelles pour la prise en charge de la narration. Cette entorse au pacte autobiographique se déploie en partie par la

référence aux pronoms tels que « elle », « il » et « on ». Une telle démarche rendue possible par le coefficient impersonnel de ces prénoms met en relief une nouvelle approche impersonnelle de l'autobiographique :

Sur la photo d'intérieur en noir et blanc, en gros plan, une jeune femme et un petit garçon assis l'un près de l'autre sur un lit aménagé en canapé avec des coussins, devant une fenêtre au voilage transparent, au mur un objet africain. Elle porte un ensemble de jersey clair, twin-set et jupe au-dessus du genou. Ses cheveux, toujours en bandeaux sombres, dissymétriques, accentuent l'ovale plein du visage, aux pommettes remontées par un grand sourire. Ni la coiffure ni l'ensemble ne sont conformes à l'image qu'on donnera plus tard des années soixante-six ou sept, seule la jupe courte correspond à la mode lancée par Mary Quant. Elle tient par l'épaule l'enfant aux yeux vifs, l'air éveillé, en pull à col roulé et pantalon de pyjama, la bouche ouverte sur de petites dents, saisi en train de parler. Au dos de la photo, *rue de Loverby, hiver 67*. (A. Ernaux, 2008, pp. 101)

Dans cet extrait, il est à remarquer que le pronom le plus usité pour caractériser les personnages est le pronom personnel singulier de la troisième personne « elle ». En réalité, ce pronom renvoie à la description et aux souvenirs d'Annie Ernaux, notre auteure. Celle-ci, au lieu d'utiliser « je » comme marqueur de présence dans son récit, se cache derrière un « elle ». Ce qui permet de conféré un statut d'« autobiographie impersonnelle » à ce récit : Aucun « je » dans ce qui peut être entendu à tout point de vue comme une forme originale d'autobiographie en rupture avec les normes canoniques du genre. Il s'agit pour la narratrice de faire le récit des jours d'avant en y incluant l'objectivité de l'impersonnel matérialisé par l'usage récurrente des pronoms « on » et « nous ».

Les événements, objets et figures convoqués appartiennent à tout un groupe, relativement homogène par l'âge, par les affinités politiques, artistiques et intellectuelles de celles et ceux qui le composent. Ils forment ainsi « une constellation culturelle anticipée par l'émetteur comme "communauté culturelle" » (Laurence Ellena, 1998, p.118). Le désir d'Annie Ernaux de faire pratiquer l'autobiographie impersonnelle est en quelque sorte

une possibilité de se mettre en retrait pour mieux évoquer les souvenirs liés à son vécu et à l'histoire du monde, en particulier celle de la France. Le procédé induit la mise en place d'une autobiographie collective.

Cette forme d'autobiographie suppose que la structuration de l'histoire restituée ne se résume pas qu'à une personne. Elle fait intervenir implicitement une histoire collective, celle de toute une génération dont le vécu se trouve relaté par le truchement de photographies de groupe, mais aussi de cliché, de métaphore iconique :

Nous, le petit monde, rassis pour le dessert, on restait à écouter les histoires lestes que, dans le relâchement des fins de repas, l'assemblée, oubliant les jeunes oreilles, ne retenait plus, les chansons de la jeunesse des parents qui parlaient de Paris, de filles tombées au ruisseau, de gigolettes et de rôdeurs de barrières [...] A notre tour, nous avons le droit d'attendrir la tablée avec étoiles des neiges. (A. Ernaux, 2008, p. 30)

L'usage de la première personne du pluriel « nous », ainsi que le pronom indéfini « on » se constituent aussi comme des indices référentiels caractéristiques d'une collectivité. Ainsi, le souvenir personnel de l'auteure – et plus précisément autobiographique – s'inscrit dans une perspective collective et générationnelle. Il est à remarquer que les indices personnels qui polarisent cette description ne font pas objet de subjectivité portée sur une personne « je », mais par un collectif matérialisé par « nous » et « on ». C'est le signe que Annie Ernaux privilégie une perspective générationnelle dont la narration est prise en charge par des narrateurs collectifs. Le même scénario a lieu dans le passage :

Et l'on avait en soi une grande mémoire vague du monde. De presque tout on ne gardait que des paroles, des détails, des noms, tout ce qui faisait dire à la suite de Georges Perec « je me souviens » [...]. Mais ce n'était pas de vrais souvenirs, on continuait d'appeler ainsi quelque chose d'autre : des marqueurs d'époque. (A. Ernaux, 2008, p. 235)

L'indice de la subjective (« soi ») collectivité (« on ») investit le récit pour évoquer des souvenirs imagés et vaguement imprimé dans la mémoire

collective. Si l'on tient compte de l'expression « je me souviens » présente dans le passage, la référence semble suggérer le désir de reconstitution d'une époque pleinement vécue par un groupe de personnes porteur d'une histoire commune. Par conséquent, les pronoms « on » et « je » s'associent pour ressasser les souvenirs des événements spécifiques (intime comme historique) correspondant à une temporalité passée reconstituée. Ce sont davantage des éléments qui connotent d'une époque et qui accompagnent ces événements saillants, à la manière des notes d'une base de données continue allant de l'enfance à l'âge adulte du/des personnage/s. Un tel usage de la subjectivité collective favorise et participe également à l'historicisation globale du texte et donc à la constitution d'un lien de filiation entre le passé et le présent.

Au sens de Laurent Demanze, Comme l'ombre portée d'une modernité en rupture d'héritage, le récit contemporain investit mélancoliquement le temps des origines. L'usage que fait Annie Ernaux de la photographie emprunte les voies d'une investigation inquiète propre aux récits de filiation. L'auteur cherche à travers son enfance et son ascendance une parcelle enfouie de la joie et de la vérité singulière qui caractérise sa génération. Elle s'érige en porte-voix de cette génération d'après-guerre portée par le désir de comprendre ces grandes douleurs de l'histoire dont ils ont de vagues souvenirs couverts par l'insouciance de l'enfance :

Héritier problématique, l'écrivain contemporain échafaude des récits de filiation, pour exhumer les vestiges d'un héritage en miettes et raccommode les lambeaux de sa mémoire déchirée. Entre transmission brisée et héritage d'une dette, ces écritures de soi réinventent une identité singulière et plurielle à la fois. Car en restituant les vies dispersées de l'ascendance, l'écrivain contemporain découvre en lui la permanence d'identités défuntées. L'écriture de soi cède alors à un souci archéologique, qui ausculte les survivances du passé et dévoile une part insue de soi.. (L. Demanze, 2008 p. 15)

Le diaporama photographique transposé dans *Les années* s'imbibe de l'étrange mélancolie des origines. Annie Ernaux s'affronte au basculement d'une modernité, qui rompt la transmission des valeurs et met à mal la tradition. « Entre table rase et culte du progrès, la modernité a valorisé le geste

de rupture et mis à bas les autorités, brisant le lien ténu que nouait le présent avec son passé. » (L. Demanze, 2008, p 12.) :

Hors des récits, les façons de marcher, de s'asseoir, de parler et de rire, de hâler dans la rue, les gestes pour manger, se saisir des objets, transmettaient la mémoire passée de corps en corps du fond des campagnes françaises et européennes. Un héritage invisible sur les photos qui, par-delà les dissemblances individuelles, l'écart entre la bonté des uns et la mauvaiseté des autres, unissait les membres de la famille, les habitants du quartier, et tous ceux dont il était dit ce sont des gens comme nous. Un répertoire d'habitudes, une somme de gestes façonnés par des enfances aux champs, des adolescences en atelier, précédées d'autres enfances, jusqu'à l'oubli. (A. Ernaux 2008, p. 31)

Annie Ernaux semble être représentatif de ce sujet qui, au sens de Dominique Viart, s'approprie comme celui à qui son passé fait défaut. (D. Viart, 1999, p. 124). Face au chapitre saillant de sa vie, transposés dans sa photothèque, elle entame un projet de reconstitution de sa mémoire, en faisant le pari s'enfonce alors dans les incertitudes de ses souvenirs. Ici l'expérience peut être perçue comme une anamnèse à la fois joyeuse et mélancolique, où la dette se mêle à la transmission d'une cassure. Le récit de filiation, se déployant à partir de l'album photo de la narratrice s'ancre en effet au lieu même d'une blessure, d'un traumatisme. Il jette le pont entre le témoignage entravé d'une époque vécue subtilement et l'offrande aux figures révolues de l'ascendance. La narratrice ausculte ainsi les heures anciennes à la recherche des traces effacées d'un passé idyllique disparu, comme si quelque chose d'inaccompli hantait les temps présents qui débouche sur cette soixantaine d'années vécues.

En tant que, écriture de soi, le texte de Annie Ernaux prend ainsi acte d'une rupture de la transmission inaugurée par le projet moderne. La modernité triomphante, qui célébrait la libération des entraves du passé, a laissé place à une douloureuse mélancolie, qu'agite sans cesse la conscience blessée d'un passé perdu. Le recours à la photographie sans renier le soupçon critique qu'a imposé la modernité, permet de réinvestir le champ délaissé du

passé, pour donner visage à ce qui a sombré et invoquer une fois encore les inexprimables d'autrefois. Le récit photographique que propose *Les années* s'élabore au confluent de deux héritages, et articule l'un à l'autre le désir de témoigner d'un passé familial, dont le deuil pèse sur la conscience, et la saisie d'un héritage littéraire, à travers lequel l'écriture approfondit son propre questionnement sur le réel contemporain.

3. Pour une narration documentée du contemporain

Les années de Annie Ernaux, en tant que récit photolittéraire, est une association d'images et d'écritures. On y voit une expressivité dont la mise en œuvre s'opère par une synthèse intersémiotique entre littérature et photographie. L'image iconique et symbolique se mêlent au temps diégétique, dans une forme de narration descriptive inspirée de l'art cinématographique du documentaire. Le récit photographique que nous propose Annie Ernaux, en effet, se construit comme une narration documentée constituée à partir du mélange d'un récit historique tenue par la photographie comme document. Ce qui confère à la fiction littéraire un aspect fragmenté répondant à la nécessité d'un montage.

Pour la narration documentaire, le document constitue un ensemble formé par un support et une information (le contenu) qui s'enregistre dans le cours de la narration. Il intègre le récit avec une valeurs d'explication, de description ou même de preuve. Un document peut être caractérisé selon une typologie fondée sur la nature de l'information, le support matériel et le mode de consultation. Pour ce qui est de la nature de l'information, le document peut être textuel (documents écrits : textes scientifique, texte politique, œuvre littéraire) ou non-textuel (document sonore ou iconographique de type images fixes ou animés).

Ainsi, dans l'économie générale du récit des années de vie de la narratrice, les photographies sont disposées comme des documents attestant de la matérialité existentielle de la vie déployé en contexte fictionnelle. Elles

servent de preuve et renforce l'instinct mimétique de la narration. La perspective photographique dont fait preuve la narration rime avec le document non textuel représenté dans un contexte iconographiquement par de combinaisons d'images (un album photo) et des commentaires. Dans cet album textuel, on peut voir faufiler une panoplie d'images photographiques prouvant une existence riche en émotion :

Sur une photo en noir et blanc, deux filles dans une allée, épaule contre épaule, toutes les deux les bras derrière le dos. En fond des arbustes et un haut mur de brique, au-dessus le ciel avec de grands nuages blancs. Au dos de la photo : *juillet 1955, dans les jardins du pensionnat Saint Michel*. (A. Ernaux, 2008, p. 55)

Sur la photo de groupe en noir et blanc insérée à l'intérieur d'un livret gaufré, vingt-six filles s'étagent sur trois rangs, dans une cour, sous les feuilles d'un marronnier, devant une façade dont les fenêtres à petits carreaux peuvent aussi bien être celles d'un couvent, d'une école ou d'un hôpital. Toutes vêtues d'une blouse claire qui les fait ressembler à un corps d'infirmières. Au-dessous de la photo, noté à la main : *Lycée Jeanne-d'Arc Rouen Classe de philosophie 1958-1959*. (A. Ernaux, 2008, p. 77)

Sur le fond d'un ciel bleu pâle et d'une plage de sable presque déserte, labourée de sillons comme un champ par des engins, se découpe un petit groupe serré de deux femmes et deux hommes, les quatre visages rapprochés sont partagés chacun en une zone sombre et une zone lumineuse par le soleil qui vient de la gauche. Les deux hommes, au centre, se ressemblent, la trentaine, mêmes taille et carrure, une calvitie naissante chez l'un, avancée chez l'autre, même barbe de quelques jours. Le plus à droite tient par les épaules une fille jeune, petite, avec des cheveux noirs encadrant les yeux et les joues pleines. L'autre femme, à l'extrémité gauche, d'âge mur incertain des rides sur le front touché par la lumière, des taches roses de blush sur les pommettes, contour amolli du visage, des cheveux coupés au carré, un pull beige avec un foulard noué lâchement, une perle à l'oreille, un sac bandoulière, évoque la citadine aisée des week-ends sur la côte normande. Elle a le sourire, doux et distant, de ceux qui, parent ou prof, sont photographiés seuls avec des jeunes (une façon de montrer qu'on n'est pas dupe de la différence de génération). Tous quatre se tiennent face à

L'objectif, les corps et les visages immobilisés dans la posture fixée dès les débuts de la photographie, pour attester qu'ils ont été là ensemble, dans le même lieu et le même jour, pris dans la même absence de pensée autre que celle d'« être bien ». Au dos, *Trouville, mars 1999*. (A. Ernaux, 2008, p. 209-210)

Les passages ci-dessus sont autant de phototextes représentatifs du grand album photo que constitue *Les années*. Ils sont le témoignage d'une vie écoulée dans ces différentes péripéties. Ce sont également des iconotextes dont la transposition passe nécessairement par la mise en place d'une série de marqueurs caractéristiques de la matérialité iconique du texte. A cet effet, la préposition à valeur de déictique « sur », anaphorique de par sa répétition, joue le rôle d'un embrayeur qui capte l'attention visuelle. Des termes comme « au fond », « au centre », « devant » « le fond » eux se chargent d'orienter la vision du lecteur et rendre possible la reconstitution psychologique de l'image. Les lexies, adjectifs de couleur, « noir blanc » « bleu pâle », à leur tour, permettent de rendre au texte la vivacité colorisée de l'image. La photo est ainsi lisible tout en conservant ses propriétés iconiques.

Par ailleurs, le traitement du corpus photographique à partir duquel Annie Ernaux constitue son texte introduit une forme de réalisme caractéristique des narrations documentaires contemporaines. Ici, la transposition de la photothèque personnelle de la narratrice fait office de prétexte à la mise en place de ce dispositif assurant le pont entre fiction et réalité historique. Dans son déroulé narratif, le texte, en s'appuyant sur des sources photographiques, se donne comme un document. Il peut être usuellement définie selon un jeu génétique qui porte l'explicite du passage du document photographique à la réalisation littéraire – et selon un jeu poïétique – il se construit comme l'exposition d'un document. (J. Bessière, 2006, p. 319). L'agencement des photographies tel que constaté dans le récit de *Les Années*, en conférant un aspect documenté au texte, plonge le lecteur dans l'histoire politico-sociale la France. Le dispositif documentaire se met donc en place avec pour soucis de répondre au besoin d'exposition de ces sources iconiques majeures intégrées à la narration

Le texte s'inscrit dans la perspective de Leonel Ruffel, pour qui, les «

narrations littéraires documentaires » semblent en effet répondre à ces différents critères qui permet de formuler une esthétique caractéristique d'un retour du réalisme à l'ère contemporaine. Il avance de fait une série de spécificité que l'on pourrait lire comme les traits d'une esthétique constituée. En pratique, si on veut tenter de repérer les narrations dont il est question, on peut considérer que ce sont :

Des récits qui relèvent tout à la fois ou distinctement de la relation de voyage (dans le temps et dans l'espace, nous précisons), de l'enquête sociologique, de l'essai politique, du récit biographique, autobiographique et autofictionnel. Des textes dont la forme n'est pas entièrement nouvelle, loin s'en faut, puisqu'elles empruntent à la littérature de voyage, au grand reportage, au récit ethnographique, au non fiction novel ou au nouveau journalisme leurs principes fondamentaux, mais en les articulant à des phénomènes plus spécifiques à notre époque. (L. Ruffel, 2012, p. 15)

Si les développements menés plus haut valident la qualité biographique du texte de Ernaux, il importe de notifier ici que, dans son usage intradiégétique, la photographie est présentée comme un document attestant de l'existence individuelle (l'auteure) et collective (sa génération). Dans la mesure où la transposition effectuée dans le cadre de ce texte se constitue à partir de référents réels, la photographie permet de relever le coefficient réaliste de la fiction. La narration exhibe les photos, elle les maintient non naturalisées, non transformées dans le corps même du texte. Par cette disposition, le texte entretient des affinités d'une part avec des esthétiques contextuelles, relationnelles, processuelles présentes dans les espaces d'exposition et d'autre part bien entendu du cinéma documentaire. (L. Ruffel, 2012, p. 17)

Ainsi, loin de dissimuler les strates d'hétérogénéité, la narration documentaire photographique les revendique, sans toutefois se laisser gagner par le chaos, car elles s'inscrivent dans un mouvement de cartographie cognitive du monde, qui pourrait décrire sa syntaxe propre. Confronté à

L'embrouillement et à l'hétérogénéité du monde contemporain, le réalisme traditionnel, avec sa dimension totalisante, est devenu désuet. Ce qui explique que le texte entretienne une forme particulière de réalisme : nous sommes donc loin de ce réalisme totalisant qui caractérise l'esthétique romanesque du XIXe siècle. Ainsi, on pourrait retenir que le récit photographique offre à la lecture une nouvelle forme de réalisme actualisé et adapté à l'ère du numérique. Celles-ci peuvent être résumées, empruntons les mots à Lionel Ruffel dans « des réalismes précaires, paradoxaux, subversifs et même spectraux, ou des écritures du réel abordant le réel par touches, par fragments ou par des instantanés » (2012, p. 20) avec à la fois une investiture des domaines du savoir artistique. Un retour à un réalisme traditionnel semble peu probable dans cette perspective.

Conclusion

Si la littérature reste « un système modélisant secondaire », elle se trouve en relation étroite avec le monde extralittéraire. On peut donc conclure le propos de cet article en admettant que la photographie se présente comme un dispositif avec lequel le texte de Annie Ernaux, *Les années*, entretient une connivence profonde. La démarche scripturaire qui y est empruntée favorise la mise en place d'une écriture mnémonique. Dans son déploiement narratif et stylistique, celle-ci permet l'entrelacement intime des mémoires individuelle et collective, dans une forme nouvelle d'écriture de soi où les expériences singulières s'enchevêtrent étroitement au récit des ascendants. Cet usage particulier dans la photographie comme prétexte d'incubation d'un récit de vie permet d'inscrire le texte dans le sillage des narrations documentaires. Une telle hypothèse se trouve corroborer par le coefficient éminemment réaliste qui se lit entre les lignes du roman. La narration égrène le cours de la vie de la narratrice ponctuée par des intermèdes photographiques à valeur de preuve. Cette manière de traiter le réel par le prisme de l'objectif photographique dans le roman contemporain, est lié à ce que Viart appelle, une poétique de la langue (D. Viart et B. Vercier, 2005, p. 208) qui sans vouloir imiter dit le réel

dans son intensité même“ le donne à voir à travers divers dispositifs. Mais d’une certaine manière, elle totalise à la fois les techniques narratives et une pensée du réel.

Sans y revenir exhaustivement, on sait que ce rapport au réel affecte la matérialité des textes, puisque sa mise en œuvre il fait fréquemment recours aux différences typographiques et à l’image. Ainsi, comme nous l’avons vu le récit photographique, dans sa volonté de s’ouvrir à la puissance du réel, conteste, tout en empruntant leurs méthodes, les pouvoirs de l’histoire de l’art, des sciences sociales, et d’une idée de la littérature indexée sur le réalisme pris dans un sens traditionnel. Elles posent ainsi de manière inédite la question même du littéraire et déjouent le mode de lecture « par défaut » de notre époque en relevant, d’un autre côté, l’hyperréalisme de notre réalité contemporaine.

Bibliographie

- BESSIERE Jean, 2006, « L’oeuvre document et la communication de l’ignorance », in Jean-François Chevrier et Philippe Roussin (éd.), « Des faits et des gestes. Le parti-pris du document 2. », *Communications*, n° 79, Paris, Seuil.
- COLLOMB Michel, sept. 2009, « Le Défi de l’incomparable », SLFGC, *Vox Poetica*,
- DELEUZE Gilles, 1999, *Critique et clinique*, Paris, Editions de Minuit.
- DEMANZE Laurent, 2008, *Encres orphelines*, Paris, Corti.
- ELLENA Laurence, 1998, *Sociologie et littérature. La référence à l’œuvre*, Paris, L’Harmattan.
- ERNAUX Annie, 2008, *Les Années*, Paris, Gallimard.
- LEJEUNE Philippe, 1996, *Le Pacte autobiographique*, Paris, Seuil.
- ORTEL Philippe, 2002, *La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, coll. « Rayon Photo ».
- RICOEUR Paul, 2003, *La Mémoire, l’histoire, l’oubli*, Paris, Seuil, coll. « Points

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

essais ».

RUFFEL Lionel, 2012, « Un Réalisme Contemporain : Les Narrations Documentaires », Armand Colin , « Littérature », n°166 vol 2.

VÉDRINE, Hélène, juillet 2004, Un compte rendu de la revue Tangence, Numéro 71, Hiver 2003, Hiver 2003, p. 107–109 *Figures de l'exil dans les littératures francophones*, URI : <https://id.erudit.org/iderudit/008554ar>.

VOUILLOUX Bernard, 1989, *De la peinture au texte. L'image dans l'œuvre de Julien Gracq*, Genève, Droz.

LE PERSONNAGE DE L'ENFANT AU CŒUR D'UN SYSTEME EDUCATIF VIOLENT : ACTION ET INTERACTIONS

Fatimata NOMBRE

Université Joseph KI-ZERBO

Département de Lettres modernes

Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES)

fatimanombre16@gmail.com

Résumé

La violence est une thématique présente aussi bien dans la société que dans la littérature, en particulier la littérature africaine qui se fait l'écho des réalités des sociétés africaines. Les guerres tribales, religieuses ou encore de la violence faite aux femmes et aux enfants sont des faits évoqués quasi quotidiennement dans les médias. C'est ce constat qui a motivé le choix du sujet *Le personnage de l'enfant au cœur d'un système éducatif violent : action et interactions*. Les romans « Le linge sale se lave au cimetière » et « Fils du chaos », respectivement de Ousmane Thiény et Moussa Konaté ont servi de corpus à cette étude. L'objectif est de montrer que les interactions entre le personnage du père et de l'enfant sont essentiellement basées sur la violence que le premier exerce sur le second. Cette violence peut être considérée comme un acte de transgression au regard du statut de la victime. En effet, pour la poétique magique, qui nous a servi de cadre théorique et méthodologique, il existe dans les sociétés africaines traditionnelles une loi non écrite qui veut que l'enfant qui est un membre vulnérable de la société soit protégé contre les abus des autres membres. Ne pas respecter ce principe, c'est commettre un acte prohibé passible de peines. Nos résultats après analyse, nous ont permis de vérifier notre hypothèse de départ, à savoir que le personnage d'enfant est au cœur d'une violence culturelle considérée comme système éducatif. Cette violence se manifesterait sous forme de sévices corporels, de menaces et d'injures.

Mots-clés : personnage de l'enfant, éducation, violence, transgression,

réhabilitation.

Abstract :

Violence is omnipresent thematic in society and also in literature, particularly African literature, which reflects realities of African society. Tribal, religious wars and violence against women and children are all mentioned in the media as well as in literature. It is this observation that motivate the choice of the subject, 'The character of the child at the heart of violent educational systems: action and interactions'. The novels "Le linge sale se lave au cimetière" and "Fils du chaos" by Ousmane Thiény and Moussa Konaté respectively served as the corpus for this study. The objective was to show that the interactions between the father and child are essentially based on the violence that former exerts on the latter. This violence can be considered as an act of transgression with regard to the status of victim. Indeed, for the poetic magic, which served as our theoretical and methodological framework, there is African traditional societies an unwritten law that the child, who is vulnerable being in society, must be protected against others members abus. To disregard this principle is to commit a prohibited act punishable by law. Our results after analysis have enabled us to verify our initial hypothesis, namely that the character of the child is at the heart of a cultural violence considered as an educational system. This violence takes the form of physical abuse, threats and insults.

Keywords: child character, education, violence, transgression, rehabilitation

Introduction

L'enfant est un être vulnérable, une personne en pleine croissance et un adulte en devenir qui n'a pas les moyens de se protéger, comme le soutient la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Elle suggère de ce fait, la nécessité de lui accorder un intérêt particulier et d'une protection spécifique. Malheureusement dans la pratique, cette réalité n'est pas toujours une évidence. Du fait de son statut, l'enfant fait souvent les frais dans des situations conflictuelles et parfois dans les interactions quotidiennes avec les autres membres de la communauté. Pourtant, son éducation incombe à cette même communauté censée lui inculquer des valeurs à des moments clés de sa vie. A cet effet, P. Moreau (1991. P.69) souligne que « (...) l'éducation est un art, une conduite, une activité ; il faut donc qu'elle prenne

sans doute au moment opportun les moyens par lesquels elle peut aider l'enfant à franchir les étapes. »

Malheureusement, sous le prisme de l'éducation traditionnelle, surtout en Afrique ce processus se révèle parfois être un chemin de croix pour l'enfant. Il se retrouve alors au cœur d'une violence à la fois physique et psychique qui le traumatise à vie. De manière générale, il est attendu d'un enfant certaines vertus dont le respect et l'obéissance aux aînés. S'il déroge à cette règle, il est sanctionné. Cependant, dans plusieurs situations, de manière arbitraire, cette sanction se transforme en un déchainement de violence de la part des géniteurs. D'où le présent sujet *Le personnage de l'enfant au cœur d'un système éducatif violent : action et interactions*. Le problème soulevé dans cet article est celui de la légitimation de la violence dans le système éducatif informel. Il s'agira d'analyser les interactions entre le personnage de l'enfant et celui du père qui sont les moments de l'expression de la violence. La poétique magique servira de cadre théorique et méthodologique à cet effet. Développée par I. GO (2014), cette théorie vise à montrer l'existence d'une typologie de romans que l'on pourrait appeler romans magiques africains dont les caractéristiques rappellent les lois et normes régissant les sociétés traditionnelles africaines. Pour le critique littéraire (I. GO, 2014, p.22), cette législation à "l'africaine" repose sur trois éléments fondamentaux dans la vie de l'Homme. Il s'agit du maintien de la santé, la préservation de son environnement physique et social, et enfin de sa marche dans le chemin de la droiture. Se basant sur cette hypothèse, il classe certaines œuvres littéraires africaines en trois catégories de récits magiques dénommés comme suit : la magie des maléfices et le code scientifique africain, la magie de la transgression ou le code pénal africain et la magie du pacte diabolique ou le code moral africain. Nous nous intéressons ici à la seconde catégorie pour interpréter les éléments textuels de notre corpus. Le but est de montrer que la violence dans l'éducation informelle peut être considérée comme un acte de transgression de la part du personnage qui en fait usage.

Dans la transgression, il y a toujours un « dominant », celui qui prend l'ascendance sur le sujet sur lequel s'exerce cette violation. C'est dans ce

schéma que se retrouvent les personnages du père et de l'enfant. En rappel, nous mentionnons avec la poétique magique (I. GO ; 2014, p.142) qui relève :

Dans les romans de la protection sociale, l'interdit vise à protéger une catégorie d'individus habituellement plus faibles : la femme, l'enfant, les handicapés sont les plus souvent les victimes potentielles à protéger.

Les romans « Fils du chaos » et « Le linge sale se lave au cimetière », respectivement de Moussa Konaté et de Ousmane Thiény serviront de corpus à la présente analyse.

1. Approches théoriques sur les notions de poétique magique, sanction et violences : définitions et rôles

Dans ce point, notre objectif n'est pas de nous appesantir sur ces notions, mais de donner les définitions qui ont un lien direct avec la problématique du sujet.

1.1. La poétique magique selon I. GO

La poétique magique est une nouvelle voie de la critique littéraire africaine dont l'objectif est de monter l'existence d'une typologie romanesque appelé roman magique. A cet effet, I. GO (2014, p.18) mentionne :

(...) la principale préoccupation est de savoir s'il y a oui ou non une typologie romanesque qu'on pourrait appeler le roman magique à l'instar de ce que Todorov a décrit et désigne dans son livre intitulé *La poétique de la prose*, comme « la typologie du roman policier ». Nous entendons ici par typologie un ensemble d'influences ou de courants qui entourent la création d'un roman et qui donnent à celui-ci un certain nombre de caractéristiques ».

Il ajoute, « pour qu'un roman soit reconnu comme magique, il doit être imbibé de magie » et remplir quatre critères fondamentaux que sont l'intrigue magique, le crime magique, la structure triadique en trois M (la magie de la dégradation, magie de l'action de réparation et la magie de la

solution), et le secret magique qui est l'explication rationnelle du phénomène de la magie. La nature du crime magique reste un critère capital puisque la classification des romans (mentionnée plus haut) repose sur cet aspect. Le crime est le problème au cœur de l'intrigue romanesque. En effet, dans la première catégorie de roman magique, le crime est le fait d'un empoisonnement ; dans la seconde, comme le titre l'indique, il s'agit de la transgression d'un interdit social. La dernière catégorie quant à elle, regroupe les crimes commis contre la morale.

La magie de la transgression ou le code pénal africain, celle qui nous intéresse dans ce travail, est définie comme la magie qui veille au respect des lois et normes sociales afin que l'équilibre et l'harmonie soient toujours préservés. C'est pour éviter certaines dérives qui peuvent mettre en danger toute la société que les lois et interdits ont été instaurés afin de protéger non seulement ceux qui ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, mais aussi régler la vie en société. Trois sous-groupes de roman caractérisent cette seconde catégorie, notamment le roman de la protection sociale dont relève les œuvres du corpus. La notion de magie, employée pour qualifier les récits de magique, est utilisée comme un subterfuge pour évoquer des sujets sensibles et tabous à l'instar du thème de la violence.

I.2. La sanction dans le système éducatif informel

Il est primordial de définir ce que l'on peut comprendre par sanction afin de ne pas faire d'amalgame entre les termes violence et sanction. A ce sujet, E. Prairat (2011 ; p.9) mentionne :

Nous entendons par « sanction » la réaction prévisible d'une personne juridiquement responsable, ou d'une instance légitime, à un comportement qui porte atteintes aux normes, aux valeurs ou aux personnes d'un groupe constitué.

Il explique cette assertion selon le mythe de l'expiation qui considère la faute comme un mal qu'il faut équilibrer avec autre un mal à infliger qui

soit quantitativement équivalent au mal commis. Pour lui, elle permet en quelque sorte de remettre le compteur des griefs à zéro afin que le sujet puisse repartir sur de nouvelles bases. La sanction constitue un moyen de rétablir l'ordre qui a été perturbé par un acte répréhensible comme le non-respect ou la désobéissance à un aîné. Dans ce cas, l'enfant est puni afin qu'il intègre une fois pour toute qu'il ne peut aller à l'encontre des règles établies sans en assumer les conséquences.

I.3. Entre sanction et violence : une nuance pas toujours évidente

Sanctionner est donc un acte légitime et de ce fait, il confère du même coup l'autorité à une personne ou une instance de décider des conséquences à assumer de la part d'un tiers en porte-à-faux avec les règles préétablies. Ainsi les parents, en l'occurrence le père ou la mère d'un enfant est totalement en droit de lui donner une correction pour des manquements. Cependant, une question subsiste ; celle du degré de la sanction à administrer en cas de faute. Souvent, cette sanction supposée rétablir l'ordre et responsabiliser l'enfant se mue en une violence injustifiée. Trouver l'équilibre entre la faute et les conséquences est délicat. Pour Prairat, la sanction a pour but de réparer et non sévir inutilement, car il ne saurait avoir d'éducation sans sanction et elle n'est ni un accident ni fortuite, elle suppose toujours une intentionnalité.

La fonction de la sanction est de réparer, de socialiser. A ce titre, elle s'oppose à la violence qui est l'expression d'une agression, d'une domination d'une tierce personne sur une autre, dans le but de la rabaisser et de la soumettre.

Pour E. Tartar-Goddet (2001, p.18), il est difficile de définir la notion de violence, car elle se présenterait sous plusieurs formes parfois subtiles. Néanmoins, elle souligne en ce qui concerne la violence :

(...): est violent un acte inhabituel qui produit sur les victimes et les spectateurs un effet de surprise, de peur, voire de sidération, associée à des émotions intenses désagréables (douleurs physiques, souffrance psychique...)

Pour elle, ces violences, qu'elle nomme « violences symboliques » créent des tensions internes qui s'accroissent au fil des jours. Leurs conséquences seraient de produire fatigue, stress, agacement, nervosité, émotions pénibles, qui se transforment par la suite en attitudes ou conduites violentes.

De ce fait, la violence la plus visible se manifesterait sous la forme de douleurs physiques parce que laissant indubitablement des traces. Malheureusement, à plusieurs égards, l'éducation donnée par certaines familles est centrée sur la violence que sur la sanction comme action réparatrice. Cette violence montre le plus souvent des problèmes relationnels entre parents et enfants plutôt qu'autre chose parce qu'elle prend parfois des dimensions disproportionnées. Cet aspect est à prendre en considération puisqu'elle remet en cause la sanction comme processus de réparation et de socialisation. C'est ce que souligne E. Prairat (2011 ; p.27) :

(...) le lien familial résulte souvent d'une alchimie relationnelle difficilement explicable. Il faudrait notamment savoir quel est le comportement sanctionné, son contexte, et plus largement, au-delà de l'acte répréhensible, quelle est la qualité de la relation entre le parent et l'enfant.

Cette alchimie relationnelle difficile est dépeinte à travers les personnages du père et du fils. Elle se manifeste alors à travers des actes de violence du premier sur le second, et cela est d'autant vrai que seuls les enfants que les pères ne "portent pas dans leurs cœurs" essuient très souvent ses excès de colère.

Prairat prend l'exemple de la figure paternelle dans la Rome antique pour illustrer les violences familiales, cette figure qu'il nomme le « *pater familias* » qui détient le pouvoir absolu et le droit de vie ou de mort sur chacun de ses fils est incarné par les personnages de Moulaye et de Badian, respectivement dans *Le linge sale se lave au cimetière* et *Fils du chaos*. La société dans laquelle ils évoluent ressemblerait à celle de la Rome antique.

2. Interactions entre pères et enfants : la violence comme un "mauvais" moyen de communication

En général, l'enfant s'identifie toujours à son père. Même si la mère est très importante dans la vie de tous les jours, l'enfant désire avant tout être aimé et accepté de son père. Il acquiert son statut de membre à part entière de sa communauté à travers le patronyme que lui donne le père. La société du roman reflète la réalité physique du monde et la structuration sociale. Par exemple, dans de nombreuses sociétés africaines le système familial est de type patriarcal. Il en est de même dans les œuvres littéraires, du moins dans sa majorité. De même, l'image du père qui représente l'autorité, la crainte mêlée d'admiration se reflètent dans les fictions romanesques. La présence du père s'exprime également à ce niveau par la sanction, phase incontournable de l'éducation, matérialisée le plus souvent par la violence. Ainsi, la moindre incartade est l'occasion de corriger l'enfant, mais aussi de lui inculquer une leçon de morale comme le souligne E. Prairat (2011. P.11) :

(...) l'expiation est une sanction résolument tournée vers le passé puisqu'elle entend rétablir le statu quo ante, revenir symboliquement et psychologiquement à la situation d'innocence qui a précédé la faute, niant ainsi l'histoire du sujet (...) l'expiation sacralise la douleur. Elle lui prête des vertus éducatives, en faisant de l'expérience douloureuse un moment rédempteur.

Nonobstant, ce moment rédempteur se transforme souvent en un véritable cauchemar, créant davantage un fossé entre le père et le fils. Dans les romans du corpus, cette violence se manifeste sous diverses formes, physique, morale et psychologique.

2.1. La violence physique : un moyen d'asseoir son autorité

Dans les œuvres du corpus, les personnages du père exercent leur autorité à travers surtout la violence physique. Cette violence, même si elle s'étend parfois aux épouses, ce sont les enfants qui la subissent le plus.

2.2. Les pères fouettards ou la relation amour-haine entre pères et fils

La violence est omniprésente dans la relation entre les pères Moulaye et Badian et leurs fils respectifs Mogazi et Hamadi. L'interaction entre ces personnages se résume aux coups de fouet, aux coups de pieds et autres

séances corporels. A chaque fois qu'ils entraient en scène, s'ils ne battaient pas leurs enfants, ils passaient les nerfs sur les épouses. Terrorisés, mères et enfant ont tissé des liens indéfectiblement afin de survivre à l'enfer. Comme le témoigne cet extrait :

(...) une obéissance servile, un écrasement de la personnalité à courber l'échine, à se recroqueviller sur soi comme un hérisson à l'approche du danger. La peur qu'inspirait à Mogazi à la vue de son père était si grande qu'il se résolut à s'attacher définitivement à sa mère. (O. Thiény ; p.26)

Hamadi, lui aussi ressentait cette même crainte à l'égard de son père dont il essayait régulièrement la colère : « Mon père me regardait, se demandant peut-être quelle punition m'infligée. (...) toute sa maisonnée était à ses pieds, il était presque vénéré, plus par crainte que par affection ». (M. Konaté ; 1986 ; p.13)

Quant à, Badian le père de Hamadi, il était tout le temps grognon, nerveux et intransigeant si bien que ses enfants l'évitaient autant qu'ils le pouvaient. Pour Hamadi, la moindre incartade était l'occasion pour son père de faire preuve de son sinistre talent, comme s'il essayait par la faute commise par l'enfant d'extirper toutes les fautes qu'il pourrait commettre à l'avenir :

Une gifle donnée du revers de la main m'a terrassé (...) une autre gifle a claqué contre ma joue avec autant de violence que ma lèvre a éclaté et que le goût amer du sang s'est répandu dans ma bouche. Je ne suis pas tombé cette fois-ci, mais j'ai titubé. (M. Konaté ; 1986 ; pp.59-60).

A chaque bastonnade, coups de lanière, insultes et coups de pieds se succédaient dans un ordre que Badian seul connaissait le secret. Il avait une parfaite excuse pour légitimer ses agissements. Pour lui, c'est l'enfant qui devient un homme et ne serait en aucun cas mériter des circonstances atténuantes. Sa fureur était donc dirigée sur l'homme et l'adulte en devenir, et à ce titre, il se trompait dans son rôle d'éducateur. Ses sanctions étaient injustes parce qu'il ne s'en prenait qu'aux enfants dont il « n'aimait » pas. Il ne frappait jamais les enfants qu'il choyait même si ceux-ci se rendaient coupables de quelque faute que ce soit. Tassi, le demi-frère de Hamadi était de

ceux-là. Lorsqu'ils se chamaillaient, Badian prenait le parti du premier.

(...) « Que t'a-t-il fait ? » m'a-t-il demandé en désignant le visage de Tassi
(...) A mon tour, je lui ai montré ma plaie. Il a hésité une seconde, puis m'a giflé du revers de la main : je suis tombé. Il m'a traîné par la jambe jusque sur la véranda de Boula. Là, il a décroché une lanière qui pendait au mur et a commencé à me battre. Chaque coup qu'il me portait semblait déchiqueter ma peau, se propageait dans mon corps comme une décharge électrique. (M. Konaté ; 1986 ; pp. 132-133).

Cette injustice a définitivement dressé Hamadi contre son père. En bon père, il se devait de chercher de fautif et de le punir, ou alors administrer une correction à tous les deux, mais a choisi de s'acharner sur l'un d'eux.

(...) sans doute harassé, mon père m'a tiré par la jambe et jeté dans la cour. S'étant ravisé, il est revenu, m'a flanqué au cul un coup tel que la douleur semble se réveiller à cet endroit chaque fois que j'y pense. Je me suis traîné de nouveau pour aller m'asseoir sous le manguier, où la peur s'était substituée à la colère et à la haine. (M. Konaté ; 1986 ; p.133).

La violence physique peut se mesurer à travers la profondeur des cicatrices laissées par la lanière, cependant elle n'est celle qui blesse le plus. Les plaies causées par le fouet cicatrisent avec le temps, mais celles provoquées par les injures et autres humiliations demeurent à jamais. Il s'agit de la violence morale et psychologique la plus indicible et dévastatrice.

2.3. Insultes et dérision : une expression subtile de la violence

La violence morale et psychologique lorsqu'elle ne s'exerce pas directement sur les enfants, elle l'est par personnage interposé. En battant la mère, le père blesse l'enfant au plus profond de leur être. Très attachés à celles-ci, ils ne supportent pas de voir le père la battre sous leurs yeux et avec la même lanière qu'il utilise pour les punir eux. Dans le corpus, la violence morale est exacerbée à cause de la polygamie. Chaque femme occupe une

position plus ou moins importante selon son l'ordre de sa venue ou l'affection que le mari commun lui témoigne. Ainsi, les enfants de la préférée sont choyés tandis que ceux des autres vivent un véritable calvaire. Tout comme le titre éponyme, le chaos règne dans la vie de Hamadi. Dans « Fils du chaos », le récit qui débute par une description ambivalente de la nature. Ici, une torride chaleur, le soleil qui lessive tout ; et de l'autre côté le tonnerre qui gronde, obligeant chacun à se blottir dans un coin de la pièce comme pour ne pas essuyer sa colère. Il en est de même dans la vie de Hamadi, fils de Badian et de Houley. Il naviguait entre la tendresse de sa mère, la fureur de son père et l'indifférence complice de leurs voisins immédiats.

A l'instar de Mogazi, Hamadi se demandait souvent ce qu'il a bien pu faire à son père pour qu'il le détestât ainsi. Badian était le maître absolu et incontesté dans son foyer, ses épouses le craignaient autant que ses enfants. Il ne faisait pas de différence entre eux quand il fallait user du fouet.

(...) si sa cour ne se prosternait pas à ses pieds, le brouhaha de déférence prouvait, si besoin en était encore, que le père demeurait le père, que ce petit monde ne respirait que par sa grâce, que la pauvre concession lui devait une infinie reconnaissance, que sans lui, même le manguier pourrait se targuer de nous offrir généreusement son ombre. (M. Konaté, 1986, p.15).

Badian battait son petit quand et comme bon lui semblait, mais il n'était pas seul à se montrer injuste avec Hamadi. Certains membres de la famille l'étaient tout autant. En effet, un jour qu'il jouait, Raba, sa petite cousine vint le rejoindre et s'assit devant lui, les genoux écartés, le pagne à moitié dénoué. Le regard de Hamadi se posait un instant sur son entrejambe. Intrigué par ce qu'il voyait, il tendait la main pour toucher la « chose » qui le fascinait. Malheureusement pour lui, la mère de Raba qui passait par hasard les vit et se mit à crier à l'opprobre. Pour elle, Hamadi avait défloré sa fille. Ses cris avaient alerté tout le voisinage qui essaya en vain de la faire entendre raison. Elle menaça de quitter immédiatement la famille. Malgré les supplications, elle mit son plan à exécution.

Après cet incident, Hamadi était devenu un paria :

(...) je suis devenu le point de mire ce jour-là, j'ai compris que la morsure du regard humain est plus venimeuse que celle du scorpion noir. J'étais seul et si petit, et si fragile au milieu de ce cercle d'hommes et de femmes. (M. Konaté, 1986, pp.31-32).

Seule sa mère le soutint, mais elle ne faisait pas le poids face à son père et toutes ces personnes qui semblaient avoir oublié la part de responsabilité de Raba. Si Badian n'a pas battu son fils pour cet incident, l'humiliation qu'il a subi a été la pire de toute.

Cet incident était à peine oublié qu'une autre occasion s'est offerte à Badian d'exercer son sinistre talent. Quand il demanda à son fils s'il avait accompli sa prière, le garçon répondit par la négative. Il n'en fallait pas plus pour que le père se défoule sur le pauvre gamin. Une gifle donnée du revers de la main retentit sur sa joue. Le choc du geste le fit tomber. Il se releva, mais une autre claqua sur son autre joue avec une telle violence que sa lèvre inférieure éclata. Ne pouvant pas s'interposer entre les deux, la mère tenta alors de faire entendre raison à son fils :

Hamadi, mon enfant, lui dit sa mère (...) tu connais ton père, pourquoi ne fais-tu pas ce qu'il te demande de faire ? (...) si tu ne fais pas ce que te demande ton père, il croira que c'est moi qui te pousse à lui désobéir. Je ne connaîtrai plus la paix et il n'hésitera pas à me répudier ; il te chassera toi aussi. (M. Konaté, 1986, p. 61).

Même si l'intention de Houley n'était pas de menacer son fils, c'est l'impression que ces paroles donnent. Pour ne pas faire de la peine à sa mère, l'enfant se plie aux volontés du père et subit la violence comme étant le seul moyen de préserver la mère. Dans le cas présent, la violence psychologique vient de la mère. L'enfant se retrouve alors entre deux feux. D'un côté, celui de ne pas décevoir la mère et de l'autre accepter la violence. Le père est comme gagnant dans les deux cas et assoit une autorité absolue sur les deux.

Pour contenter la mère, Hamadi faisait tout son possible pour éviter au maximum son père, mais rien n'avait changé dans l'attitude de ce dernier. Il le battait toujours. Le garçon encaissait les coups, promettant de lui rendre la pareille à la première occasion. Un incident lui fera définitivement perdre tout

espoir de confronter son père. Après une querelle opposant Houley à sa coépouse Boula, Badian avait pris le parti de la seconde, sa préférée, et avait roué sa rivale de coups :

(...) Il s'est précipité sur Houley qui, avant d'être revenue de sa surprise, s'est retrouvée par terre. Mon père la fouettait rageusement, lui donnait des coups de pied. (...), il a jeté la chicotte, s'est assis à califourchon sur le dos de ma mère, lui a tordu le bras. (M. Konaté, 1986, p.133).

Après l'avoir battue, Badian ordonna à Houley de quitter sa cour. Celle-ci s'exécuta, mais revint plus tard avec quelques intermédiaires présenter ses excuses au maître des céans. Pour que l'époux accepte sa demande d'intégrer à nouveau son foyer, il exigea de se mettre à genoux et lui demander publiquement pardon à son mari. Houley obéit. Après cette scène, Hamadi était brisé. Il haïssait son père pour avoir levé la main sur Houley et reprocha à cette dernière de s'être laissé humilier :

Cette pénible scène, je ne l'ai jamais oubliée. « Une femme n'est rien d'autre qu'une femme », avait affirmé mon père, et ma mère lui avait donné raison. (...). Maintenant encore, chaque fois que je m'efforce de voir en la femme autre chose qu'une femelle, l'image de ma mère à genoux devant son mari me revient en mémoire et m'ôte toute illusion... (M. Konaté, 1986, p.84).

Ce ressentiment s'était par la suite reporté sur sa propre femme :

Je revois le visage de ma femme, quand je quittais la maison. C'est un visage familier qui me paraît de plus en plus insignifiant (...). Je la regarde cette femme, avec son profil quelconque, sa peau quelconque, son corps qui s'épaissit. Je la regarde, cette femme, et je la déteste. (M. Konaté, 1986, p.10).

Que son père lui tape dessus, celait passait encore, mais fouetter et honnir la seule personne qui l'aimait et le soutenait était un sacrilège pour Hamadi. Ni Badian ni Houley, les parents de Hamadi ne le surent jamais, mais cet incident l'avait profondément marqué.

Une fois devenu adulte et marié, les conséquences de ce traumatisme ont rejailli dans ses interactions avec sa femme. C'est en des termes méprisants qu'il la désignait. Tout comme sa mère, sa femme était docile et obéissante. S'il se comportait mal vis-à-vis d'elle, elle se montrait

compréhensive et tolérante, mettant sa mauvaise humeur sur le compte de la charge de travail au bureau. Au lieu de le réconforter, cette soumission de sa femme l'agaçait. Elle lui renvoyait l'image de sa mère implorant son époux.

Enfant, Mogazi avait lui aussi assisté à une scène similaire entre son père et sa mère. Moulaye avait plusieurs fois giflé sa femme sous le regard de l'enfant. Heureusement, la mère ne s'était pas laissée faire. Elle avait essuyé le sang qui perlait sur ses lèvres, avait fixé son époux et lui avait tenu ses propos sans équivoque. Moulaye avait battu en retraite, et depuis ce jour, ne leva plus jamais la main sur sa femme. Cet incident avait également donné un peu de répit à Mogazi. L'enfer que Mogazi vivait ne se traduisait pas seulement par les coups que lui assénait son père, mais aussi par le mépris qu'il affichait à son égard. Quand celui-ci s'ouvrit à sa mère pour lui signifier que son père le détestait, il ne reçut pas le soutien escompté. Sassu lui avait déclaré, avec un ton empreint de la plus grande solennité qu'il serait maudit toute sa vie s'il disait du mal de son père.

Mogazi n'avait pas obtenu l'approbation de sa mère parce que celle-ci considérait cette violence comme étant normale et faisant partie du processus d'éducation. Raison pour laquelle elle n'a jamais intercédé auprès de son époux pour lui faire part des ressentiments de son fils. Du fait de son statut, l'enfant ne peut agir en s'adressant directement au père. En se tournant vers la mère, c'est la seule action qu'il pouvait entreprendre afin de faire entendre sa voix.

Il comparait sa relation avec Moulaye, son père à celle d'une proie et d'un prédateur. Il savait que l'attitude de son père était injuste à son égard, mais il n'y pouvait rien. Avec le temps, Moulaye s'était un peu assagi. Cette nouvelle attitude du père intrigua profondément Mogazi qui se mit à s'interroger sur l'utilité de la violence qu'exerçait leur père comme un moyen de se faire obéir :

Le vieux Moulaye avait-il commencé à douter de la méthode qui avait, pendant des années, fait plier l'échine à plus d'un récalcitrant. Avait-il quelques remords de s'être acharné si longtemps sur les fragiles corps de ses enfants au lieu de parler à leur cœur ou avait-il simplement décidé de ne

point compter Mogazi parmi ses enfants méritants ? (O. Thiény, 2013, p.33).

Enfants, Hamadi et Mogazi ont été les victimes de leurs bourreaux. Et même devenus adultes, le climat anxiogène dans lequel ils avaient baigné continuait de déteindre sur leurs vies

1. Possible transgression du père : quelle analyse de la poésie magique ?

La magie de la transgression, par essence, est une magie de répression, mais aussi de justice, de quête de l'équilibre et du bien-être. Par transgression, on entend violation, donc atteinte à l'intégrité d'une personne, d'une chose qui revêt un caractère « sacré » ou du moins qui mérite respect et considération.

L'objectif de la magie de la transgression est d'identifier le ou les coupables, à élucider le crime et rétablir ainsi l'ordre perturbé. Peut-on parler de transgression dans ces deux romans. Protéger des personnes vulnérables, en l'occurrence des enfants, est la responsabilité des parents. Si ceux-ci dérogent à cette règle, commettent-ils un acte de transgression. Moulaye et Badian avaient-ils failli à leur rôle de père ? Avaient-ils violé une de ces valeurs sacrées, celle de protéger leurs enfants au lieu de les protéger, les aimer au lieu de les terroriser ? En nous basant sur les caractéristiques de la magie de la transgression et celles du roman de la protection sociale, nous pouvons répondre par l'affirmative à cette dernière question. Badian et Moulaye ont tous les deux failli. La transgression se matérialise à travers l'usage excessif et arbitraire de la violence vis-à-vis de certains de leurs enfants. La discrimination qu'ils ont également instaurée et entretenue est une preuve de leur culpabilité.

De ce fait, ce rapport entre le personnage de l'enfant et de son père obéit à la règle de transgression avec les événements malheureux, les stigmates sur la victime ainsi que sur la société. Le père ne subit pas directement les revers de ses actions envers ses enfants, mais son nom restera associé aux actes répréhensibles que ces derniers viendront à commettre. Même devenu

adulte, le statut de l'enfant est toujours lié au nom du père, il est désigné comme étant le fils ou la fille "d'un tel". Chaque fois qu'ils [les enfants de Moulaye et de Badian], se comportaient mal, ils se remémoraient la relation qu'ils entretenaient avec leurs pères respectifs ; l'accusant indirectement d'être le vrai coupable.

Comme s'il était dit que jamais je ne réussirai à briser les liens qui m'unissent à ce monde que j'ai voulu fuir ! Comme si la frontière que je croyais avoir tracée entre lui et moi n'était qu'une ligne imaginaire ! Comme si devait continuer de retentir en moi l'appel que je me suis efforcé d'étouffer (...). (M. Konaté, 1986, p.164).

Badian avait laissé sa marque indélébile sur lui. « Est-il écrit que je serai à jamais une goutte du sang de Badian ? » (M. Konaté, 1986, p.162), se questionnait Hamadi. C'est la preuve qu'il est encore traumatisé même après plusieurs années. Sa volonté de se démarquer de ce père s'est presque soldée par un échec.

Les conséquences du comportement de ces pères ne se limitent pas aux enfants. La société qui s'est faite complice de Badian et de Moulaye va sans doute payer un lourd tribut. En effet, nous soutenons avec la poétique magique (I. GO, 2014, p.156), que « protéger les maillons faibles de la société par des interdits qui garantissent leur sécurité et leur bonheur est une recherche de paix sociale pour toute la communauté. La peur qui maintenait les enfants de Moulaye dans les rangs s'est envolée avec la mort de ce dernier. La trentaine d'enfants qu'il a laissé Moulaye sont devenus dans leur majorité des délinquants et des meurtriers. Ces derniers s'en prendront inévitablement aux voisins qui les soutenaient avec hypocrisie. Pour ne pas perdre quelques privilèges, ils ont choisi de fermer les yeux même quand ils avaient tort. Victimes de plusieurs traumatismes durant leur enfance, une fois à l'âge adulte, les personnages de Mogazi et de Hamadi ont entamé des démarches de reconstruction afin de guérir et de continuer à vivre. Les différentes étapes de l'intrigue du roman « Fils du chaos » donnent le schéma triadique de la magie de la transgression comme suit :

Figure 1 : Ce schéma est inspiré de Poétique et esthétique magiques. Il représente l'évolution du personnage principal et de ceux qui gravitent autour de lui, à l'instar des frères et des mères. MD, la magie de la dégradation décrit la situation de violence. MA, la magie de l'action réparatrice, représente les efforts consentis dans le but de briser la chaîne de violence. MS, la magie de la solution, désigne les résultats des efforts consentis.

Dans ce récit, comme le matérialise le schéma ci-dessus, le personnage de Hamadi, qui était surtout au centre de la violence exercée par son père Badian, a pu tant bien que mal remonter la pente du chaos qui était sa vie. Il ne s'est marié qu'à une seule femme, même s'il a perdu ses illusions quant au couple parfait, il n'a jamais reproduit le schéma de violence dans lequel il a grandi. Ce schéma cyclique dans lequel a évolué le personnage de Hamadi est identique à celui de Mogazi dans « Le linge sale se lave au cimetière » :

Disputes, départ de quelques membres de la famille,
Mort du père, misère, vols, meurtres et prostitution

Figure 2 : Tout comme le premier schéma triadique, cette structure retrace l'évolution du personnage central dans le roman *Le linge sale se lave au cimetière*.

Comme pour mettre fin au cycle de la violence, Mogazi, à l'instar de Hamadi, a choisi de s'unir à une seule femme. En tentant une réconciliation avec son père, il rompt définitivement avec son passé. Le voyage au village natal ainsi que la visite de la tombe du père revêtent alors une fonction cathartique pour lui. Ils lui ont permis d'une part, d'apprendre à connaître et surtout à pardonner à ce père afin de pouvoir avancer dans sa vie.

Ces deux romans répondent aux trois magies à savoir la magie de la dégradation (MD), la magie de l'action réparatrice (MA) et la magie de la solution (MS). La première magie étant celle qui renferme les actes de violence, la seconde, quant à elle, représente l'ensemble des actions posées par les personnages de l'enfant en quête de solution à ces problèmes de traumatismes causés par la violence dont il a été la victime. Cet axe est représenté en pointillé parce qu'elle symbolise la presque impossibilité pour

les victimes de violence d'effacer ces souvenirs de leurs mémoires et de se départir de ses séquelles. Alors pour elles, la stabilité émotionnelle reste une quête permanente.

Conclusion

La violence est au centre de l'intrigue des deux romans qui ont servi de support à la vérification de l'hypothèse de départ. Les interactions entre le personnage de l'enfant et celui du père se résument à la violence que le premier exerce sur le second. Il ressort, après analyse cette violence constitue un acte de transgression. En tant que géniteur, Moulaye et Badian se devaient d'assurer à leurs enfants un environnement sain et sécurisé pour leur épanouissement. Ce qu'ils n'ont pas fait. En se transformant en bourreaux, ils violent ainsi le rôle d'éducateur, de formateur qui était les siens. Ces figures de pères ont aussi grandi dans cette même atmosphère de violence, ce qui les fait reproduire ce schéma avec leur progéniture. Néanmoins, ces circonstances ne doivent pas faire oublier l'impact de la violence sur le personnage de l'enfant. Les coups, les blessures corporelles, les injures et autres injustices traumatisent plus qu'ils n'éduquent. Il est cependant possible de briser cette chaîne comme l'ont démontré les personnages de Mogazi et de Hamadi. Ils ont tenté de différentes manières de s'affranchir de leur passé. Même si tout ne semble pas parfait dans leurs couples, ils ont le mérite de n'avoir pas emboîté le pas de leurs pères.

Références bibliographiques

Corpus

KONATE Moussa, 1986, « Fils du chaos » ; Paris, L'Harmattan, coll. Encres noires.

THIENY Ousmane, 2013, « Le linge sale se lave au cimetière », L'Harmattan La Sahélienne.

Ouvrage critique

GO Issou, 2014, *Poétique et esthétique magiques*, Ouagadougou, Harmattan Burkina.

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

Ouvrages de culture generale

MOREAU Paul, 1991, *Les valeurs familiales*, Essai de critique philosophique,
Les éditions du Cerf.

PRAIRAT Eirick, 2011, *La sanction en éducation* ; Que sais-je ? Paris PUF (5^e
éd).

TARTAR-GODDET Edith, 2001, *Savoir gérer les violences du quotidien* ; Paris,
RETZ.

POIDS DE LA TRADITION ET EXIGENCES DE LA
MODERNITÉ SUR LA FEMME AFRICAINE DANS *MAMOU,
ÉPOUSE ET MÈRE D'ÉMIGRÉS* ET *UNE FEMME PRESQUE
PARFAITE* D'OUMOU AHMAR TRAORÉ

Kamory TANGARA

Département de Lettres et Arts-
École Normale Supérieure de Bamako

kamorytangara@gmail.com

&

Abdoul Karim CAMARA

Département de Lettres-
Faculté des Lettres et Sciences du Langage de Bamako

doctarti63@gmail.com

Résumé

La société traditionnelle africaine se distingue de celle moderne (africaine) par la considération du genre (sexe) de l'individu qui détermine le partage des rôles. Cependant, les deux se caractérisent par l'ancrage dans des manières de croire, d'agir ou de faire héritées des anciens. Ce qui soulève le paradoxe de l'adoption de la modernité et la sauvegarde de la tradition selon les circonstances mais aussi les questions traitées dans un même milieu. Ainsi, cet article examine le rôle et le statut de la femme à travers *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS* et *Une femme presque parfaite* d'Oumou Ahmar TRAORÉ qui présentent un regard croisé sur la perception sociale de l'être féminin en Afrique, principalement dans l'espace conjugal. A travers les personnages de Mamou¹ et de Yaghârê¹, il se penche d'abord sur les contraintes

¹. Dans le roman, *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS*, tout est noué autour de Mamou. Elle a un destin à rebondissements émaillé par l'émigration [...]. La description de cette femme correspond [aux] épouses et mères d'émigrés dans beaucoup de pays africains. C'est à travers elle que l'auteure traite de la condition difficile de la femme africaine [...]. Mamou est décrite comme l'épouse idéale. Elle se résigne et accepte de souffrir en silence, sans s'apitoyer sur son sort. Egalement, elle est résolue à surmonter les dommages collatéraux de l'émigration et à réussir à Koba. (Tangara, 2019 :95). Elle est la fille de Bafanta, l'épouse de Jean-Birama, la mère de Doudou-Michel, Hassan, etc. Pour cette étude, elle est à la fois personnage central et personnage principal.

sociales traditionnelles relatives à la femme africaine au foyer, puis l'image de la femme moderne, particulièrement son esprit de liberté dans l'espace africain.

Mots-clés : femme, femme africaine, liberté de la femme, modernité, tradition.

Abstract

Traditional African society is distinguished from modern (African) by the consideration of the gender (sex) of the individual and the sharing of roles. However, both are characterized by anchoring in ways of believing, acting and doing inherited from the ancients. This raises the paradox of adopting modernity and safeguarding tradition according to the circumstances and the issues dealt with in the same environment. Thus, this article examines the role and the status of women through Mamou, wife and mother of *ÉMIGRÉS* and *An Almost Perfect Woman* by Oumou Ahmar TRAORÉ who present a cross-section of the social perception of the female being in Africa mainly in the marital space. Through the characters of Mamou and Yaghâré, he first examines the traditional social constraints on the African housewife, then the image of the modern woman and her spirit of freedom in the African space.

Key words: woman, african woman, women's freedom, modernity, tradition.

Introduction

La société traditionnelle africaine sépare le rôle et le statut sociaux de la femme de ceux de l'homme par référence aux coutumes ancestrales. Par contre, celle moderne se caractérise par de nouvelles mentalités, des visions innovantes plutôt centrées sur l'humanité que le genre humain en théorie. En pratique, elle se spécifie de part et d'autre par l'ancrage dans les manières de croire, d'agir ou de faire héritées des anciens. Ce constat a généré l'analyse suivante sur le poids de la tradition et les exigences de la modernité sur la femme, particulièrement celle au foyer, dans un milieu africain. Cet examen du rôle de la femme, de même que son statut social, se réalise à travers

¹. Personnage principal de *Une femme presque parfaite*, Yaghâré, est l'épouse de Kanda, la mère de Massiri, Tièsrî et Kiyée. Vouée à l'émancipation et à la perfection, elle transpose l'image de la femme africaine moderne battante et déterminée pour l'équilibre social et l'«équité» entre l'homme et la femme. Ses engagements professionnels sont à la base de ses problèmes avec son mari, d'abord favorable à son travail puis exaspéré par les contraintes du milieu professionnel, source de son absence constante de la maison.

Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS (2007) et *Une femme presque parfaite* (2017) de Oumou Ahmar TRAORÉ. Ainsi, notre question d'amorce est : quelle appréhension et quelle marge de liberté les sociétés traditionnelle et moderne africaines accordent-elles à la femme ? Ce travail part du postulat que les deux romans présentent un regard croisé sur la perception sociale de la femme en Afrique même si les visions s'imbriquent à bien d'égards. Ce qui exclut une opposition complètement dissociative des points de vue sur la question concernant l'être féminin, principalement dans l'espace conjugal à partir des attitudes des personnages. L'intérêt pour ces textes réside dans le fait qu'ils présentent l'opinion d'une femme, l'écrivaine, sur les conditions de vie, singulièrement l'émancipation de ses paires. La première œuvre de la romancière malienne part de l'émigration des hommes de Koba pour dévoiler non seulement la souffrance multiforme mais aussi l'impuissance d'action de la femme dues aux interdits sociaux qui la condamnent. La société l'astreint à demeurer docile, exemplaire en l'absence de l'être complémentaire dont elle remplit aussi les fonctions dans la famille. Mamou, le personnage principal, à l'instar d'autres femmes ignorant tout de leurs époux sous d'autres cieux à la recherche du bonheur, illustre l'endurance physique et morale de la gent féminine. Cependant, malgré la pression psychologique, elle s'investit à ne pas demeurer dans l'inertie. Dans la seconde production romanesque, l'écrivaine présente une femme imbue d'épanouissement et de modernité dont les ambitions de réussite l'obligent à s'investir dans le travail pour se faire valoir. Yaghâré, jeune dame mariée, mère de trois enfants, est prête à tout vaincre pour dépasser l'appréhension sociale restrictive de la femme. Absorbée par une vision plus moderniste, elle s'identifie par son inconstance due à sa profession bien qu'elle essaie de s'adapter quelques fois aux réalités sociales traditionnelles.

En effet, cette analyse est centrée sur les personnages de Mamou et de Yaghâré qui incarnent les différentes représentations de la femme africaine dans les récits. Cela n'exclut pas de l'intérêt pour d'autres personnages dont le parcours étaye davantage les axes pris en charge. Ainsi cet article se penche d'abord sur les contraintes sociales traditionnelles sur la femme africaine au foyer, puis l'image de la femme moderne et son esprit de liberté.

1. Femme et société africaine traditionnelle dans les textes sélectionnés

La société africaine se caractérise par sa rigueur dans la formation comme dans la préparation de l'être humain à ses rôles sociaux variant selon le genre. Cela inclut des règles de conduite mais aussi des principes de fonctionnement stricts valables pour celles/ceux qui se reconnaissent membres de ladite société. Il s'y aperçoit une préparation édifiant des ressortissants du collectif sur les fonctions spécifiques afin d'éviter l'amalgame des statuts. Pour les tenants de cette communauté, « [...] la culture et la tradition nous dictent un comportement qu'on ne peut pas abandonner [...]. L'homme ne peut prendre la place de la femme, et vice-versa [...]. Ce qui rend une société équilibrée, c'est lorsque chacun joue son rôle, homme et femme, sans aucune confusion [...] ». (H. Kéïta, 2015, pp.129-131).

De cette organisation rigoureuse sont issues les contraintes, de même que les attributs, aussi restrictifs que discriminatoires, qui planent sur la vie de la femme et impactent ses entreprises personnelles. En effet, les deux romans les évoquent à travers la situation des femmes d'émigrés, principalement Mamou, et les difficultés qu'éprouve Yaghâré, une épouse battante pour son émancipation professionnelle, avec son mari qui la veut présente au domicile conjugal. L'exploration de ces deux textes exutoires, qui questionnent essentiellement la nature des relations dans la société et des hommes africains avec les femmes (Le Potvin, 2005 :179), fait ressortir que la conception traditionnelle pèse sur l'épanouissement de la femme en la réduisant aux travaux ménagers.

1.1. La femme : être réduit aux travaux ménagers/ domestiques

Dans *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS*, la planification et l'exécution des tâches quotidiennes par Mamou permettent de mettre en exergue les occupations traditionnelles de la femme au foyer. A l'instar d'autres épouses du village de Koba, elle s'affaire dans son labeur journalier avant le lever du soleil, se prive de sommeil pour arriver à bout de ses activités. La description du déroulement de ses travaux dénote la pénibilité de la besogne de la femme

par la tradition. L'extrait suivant rend compte de cette réalité existentielle:

Il était deux heures du matin [...] Mamou [...] serra les paupières [...]. Après plusieurs étirements de son corps sec, [e]lle noua son pagne et ajusta son foulard. Dans ce geste, sa détermination à affronter les tâches ménagères.[P]our elle, la vie se résumait à quelques gestes [...] instinctifs : marcher, courir, se baisser, s'asseoir, se lever, aller, revenir, balayer, ramasser, porter, mesurer, verser, trier, tamiser, souffler, allumer, chauffer, préparer, tamiser, souffler, allumer, chauffer, préparer, laver, servir [...]. (O.A.Traoré, 2007, pp. 09-14).

Ce passage expose la conscience qu'a Mamou de son statut traditionnel. Elle adhère aux fonctions que la société de ses ancêtres lui assigne sans consultation depuis des générations. Du coup, la souffrance que cela engendre est insignifiante pour sa personne dévouée à dompter ses occupations pour assumer cette attribution d'être de maison. L'usage presque abusif, également la diversification, des verbes d'action pour décrire la journée du personnage témoignent de son engagement et de sa prédisposition à y parvenir. Ces verbes traduisent, par ailleurs, la recherche d'exhaustivité accentuée par la minutie chez Mamou pour sa satisfaction intérieure à être à la hauteur de ses prérogatives de femme. Le narrateur laisse apercevoir sa résignation à être à la disposition de sa famille pour la béatitude des siens par le dernier verbe "servir" qui démontre l'aboutissement de ses actions. Il indique que tout l'effort de la femme durant son existence dans le milieu traditionnel est destiné aux membres de son cadre conjugal. La mère de Hassan se galvanise dans sa destinée par un dogmatisme inaltérable en implorant Dieu à veiller continuellement sur elle:

[...] Mamou psalmodia quelques prières au creux de ses deux petites paumes rugueuses, se les passa sur le visage, le frottant avec conviction. Elle venait de mettre son masque de protection quotidien [...]. Chaque aube, elle répétait le même rituel, prononçait les mêmes vœux pour une journée paisible [...]. (O.A.Traoré, 2007, p. 14).

Cette invocation habituelle et ce geste courant dénotent une croyance ferme à la puissance de l'Invisible. En outre, cette dame L'invoque pour qu'Il lui accorde la force nécessaire d'accomplir ses charges domestiques.

L'accomplissement de ses impératifs féminins semble être synonyme d'une journée aboutie. Pareillement, les autres femmes du village de Koba qui suivent le même itinéraire journalier se confrontent à un sort identique. Le narrateur attire l'attention sur cela en décrivant la convergence des femmes vers la même direction et leur regroupement autour du puits *Jigi* dans l'extrait suivant :

[...] Munie d'une bassine métallique, d'un coussinet et d'une puisette, Mamou [...] s'enfonça dans l'embryon du jour. Elle se dirigea vers [...] *Jigi*. [L]a journée des femmes de Koba n'était pas de tout repos. Des cliquetis d'ustensiles et des bruits de tapettes rythmaient la naissance du jour. Les femmes affluaient de tous les côtés. [...]. Elles s'en allaient livrer leur bataille quotidienne, celle de l'eau. A cinq heures déjà, une longue file de récipients se formait autour du puits : cuvettes,alebasses, canaris, gourdes et tonneaux vides [...]. Makan donna enfin le signal. Mamou se servit et se retira [...]. (O.A.Traoré, 2007, p.16).

Il se retient de cette séquence qu'aucune femme de l'espace de vie indiqué n'échappe à la corvée à laquelle Mamou s'assujettit. Le passage du personnage de Mamou aux autres épouses de Koba, qui ont pratiquement les mêmes tâches ménagères quotidiennes, marque leur approbation inconditionnelle des principes sociaux. Du reste, la description de leur lieu habituel de rencontre atteste l'adhésion totale des épouses à leur situation commune, résultat d'une socialisation réussie. Pour donner davantage des preuves de leur acquiescement, le narrateur attire l'attention sur l'organisation remarquable de ces femmes qui fait transparaître de la déférence pour l'Autre. Dans ce dessein, la disposition de leurs ustensiles de transport d'eau reflète l'ordre d'arriver de ces ménagères autour du puits. Par ailleurs, la responsabilisation de Makan pour la gestion du puits ainsi que sa présence dans ce groupe d'êtres de sexe féminin notifie qu'un collectif de femmes doit toujours être confié à un homme dans un environnement africain authentique. Son rôle est de les assister, les guider comme l'assure celui qui veille sur le réservoir d'eau du village. C'est dans cette optique que celles qui sollicitent *Jigi* le trouvent sur place puis le laissent sur place en rentrant. Cela se constate avec le verbe « se retirer » pour indiquer la fin de l'aventure journalière de Mamou pour l'eau. Ce verbe, outre le travail confié à Makan, confirme que pour les adeptes de la

tradition l'épouse demeure un être de maison consacré aux travaux ménagers. Dans ce sens, l'auteure fait « le procès de la soumission et de l'asservissement qui régissent les lois familiales et sociales africaines [...] dont pâtissent en premier lieu les femmes [...] ». « [Car] la femme est presque toujours traitée en enfant, une autre victime de nos sociétés ». (S. Le Potvin, 2005, p. 180. I. LY, 1990, p.78 cité par S. Le Potvin, 2005, p. 180).

Dans *Une femme presque parfaite*, les occupations traditionnelles de la femme au foyer s'aperçoivent à travers la persévérance de Yaghâré à accomplir personnellement ses travaux domestiques bien qu'ayant des contraintes professionnelles. Malgré l'attrait pour l'émancipation de la femme, Yaghâré ne parvient pas à se défaire de l'idée de la femme maîtresse, gérante de la maison. Dans ce sens, elle se dévoue à la prise en charge de la maison pour le bien-être de sa famille en s'efforçant d'effectuer des travaux domestiques. Ses activités ménagères décrites par le narrateur mettent l'accent sur sa dévotion à remplir ses fonctions de femme au foyer. Elle assure avec vaillance la corvée quotidienne bien qu'elle manque constamment de temps. Yaghâré se plie, sans s'en rendre compte, aux recommandations traditionnelles avec sa volonté d'apporter sa touche personnelle à la satisfaction des siens. Le passage suivant témoigne de son engagement inébranlable à s'acquitter de ses devoirs domestiques :

Dans son environnement, on savait peindre, avec regret et nostalgie, la ménagère modèle, celle qui ne redoutait ni l'étincelle, ni les flammes incandescentes, encore moins l'écorchure d'un simple couteau ménager ou les brûlures des couvercles de marmites. Le sourire intarissable, au service de tous, elle savait devancer le chant du coq et engager un pari sur l'insomnie du hibou. [...] Pour Yaghâré, aucun mets n'était assez délicieux, aucun dessert assez sucré pour enrober les réalités de sa vie de femme [...]. Véritable cordon bleu maison, Yaghâré excellait aussi dans les tâches ménagères [...]. (O.A.Traoré, 2017, pp. 14-29)

De cet extrait, il se note la satisfaction intérieure de Yaghâré à faire ce qui met en valeur son genre. La narration de son quotidien montre qu'elle ne souhaite pas manquer à ses prérogatives d'épouse héritées d'un ancrage inconscient dans la tradition. Cela la motive à braver tous les obstacles entravant son

courage y compris la souffrance physique éprouvante que subit la cuisinière. L'élan de Yaghâré dénote une certaine impossibilité pour la femme africaine de se laisser aliéner par toute autre tendance culturelle. Bien que séduite par la modernité, elle se retrouve acculée par les obligations conjugales traditionnelles et se soucie de l'appréciation de son entourage. Pour davantage se galvaniser dans son allure de maîtresse de maison consciente de son importance pour sa famille, elle s'enrôle dans un dogmatisme religieux. Elle se convainc d'une récompense divine future après la mort. L'extrait suivant précise sa conviction de bénéficier des faveurs de l'Être Suprême : « [...] Elle s'embaumait fièrement d'odeurs de cuisine, se vêtait d'audaces, de disponibilité et de résignation, convaincue que dans cette corvée réside son salut dans l'Au-delà [...] ». (O.A.Traoré, 2017, p. 14)

En conséquence de cette motivation intérieure et de l'espérance d'un Au-delà paisible, elle planifie tout pour parvenir à mieux exécuter ses tâches ménagères. De son temps de sommeil à l'acquisition des nécessités pour la cuisine, en plus d'autres activités, tout est programmé pour ne pas se rater d'un iota. Dans cette disposition,

[...] ne pouvant effectuer le marché quotidien de la ménagère, Yaghâré opta pour les courses hebdomadaires [...] la composition quotidienne du menu journalier était aussi pour Yaghâré un défi permanent [...] partout dans la maison [...] le planning hebdomadaire de ses tâches [...]. Astreinte à déclencher dès l'aube son horloge intérieure, elle finit par renoncer à son droit naturel au sommeil [...]. (O.A.Traoré, 2017, p. 14).

Cette dame ignore la fatigue au profit de l'attente de la reconnaissance divine pour les actes posés et le statut pleinement assumé. Afin de concrétiser son fervent attachement à cette croyance, elle restreint ses droits élémentaires, principalement sommeil. Ainsi, ce que l'individu assimile au cours de la construction identitaire et de sa socialisation l'emporte toujours sur tout autre apprentissage. Il apparaît alors nécessaire d'accorder beaucoup d'attention à cette phase de l'éducation de la personne pour qu'elle ne se dérobe pas des principes de son groupe d'appartenance. Car, elle s'identifie par les actes posés, de même que les comportements, dans chaque environnement de

rencontre. Et, par extension, tout ce qu'elle expose renvoie à son groupe même si certains membres d'un collectif se distinguent par leurs caractères singuliers. Du coup, Yaghâré œuvre dans un conformisme du moment qu'elle s'attèle à paraître une femme modèle. Cette allure fait du domicile conjugal son premier champ d'activité et d'expression de sa féminité tel qu'il est enseigné à la femme dès son jeune âge. L'une des visées majeures de cette éducation est la perpétuation des codes de fonctionnement de la société et de la culture. Cette orientation de l'enfant, généralement parachevée par l'observation personnelle, s'atteste avec le point de vue de Massiri, le garçon de l'héroïne, sur le partage des rôles et des tâches entre l'être masculin et l'être féminin. Il décerne exclusivement les occupations ménagères à la femme face à sa sœur. En réplique, celle-là lui rappelle avec ironie l'habitude et l'attente des hommes à tendance traditionnelle. Leur échange met en évidence une opposition d'idées sur l'assignation des genres surtout les faveurs faites à l'homme:

[...] - D'accord [...] c'est la dernière fois et je demanderai à maman dès aujourd'hui une dispense. [...] le maniement des ustensiles sied mieux à la chère demoiselle et future dame que tu es [...]!/ - Rien que ça ! Être servi, se gaver, se curer les dents et éructer des ordres, voudrais-tu d'une telle conduite dans ta vie d'adulte ? [...] / - Pourquoi pas ? Je suis un mâle avant tout, un futur chef, n'est-ce pas ? [...]. (O.A.Traoré, 2017, p. 26).

Tandis que le frère soutient l'opinion de privilégier l'homme et de le dispenser des activités ménagères, la sœur prône son inclusion. Massiri s'attache aux idées figées de l'ancienne génération. Il raisonne par référence à l'imaginaire collectif issu de son temps de construction identitaire. Ils s'accordent tous sur le fait que s'occuper des travaux ménagers rend douteuse la masculinité : « [...] Chez Massiri, l'aversion pour les tâches ménagères relevait plus des idées reçues que d'un réel refus [...] des adultes affirmèrent qu'elles travestissent et compromettent la virilité de l'homme, qu'elles revenaient en conséquence à d'autres créatures plus dignes de les accomplir [...] ». (O.A.Traoré, 2017, p. 29).

Alors, l'entourage, voire la société, peut détourner l'individu des bonnes

pratiques ou de l'assistance des autres. Il peut le guider vers des agissements peu adaptés à la cohabitation interpersonnelle et générer des conflits. Seuls l'éducation et le suivi des parents peuvent redresser ladite personne. Ce redressement s'entreprind dès l'enfance comme tentent de le faire Mamou et Yaghâré pour assumer une autre attribution traditionnelle de leur genre.

1.2. La femme : garante de l'éducation de la progéniture

Outre les travaux ménagers, la femme doit garantir l'éducation des enfants dans le milieu traditionnel africain. Elle est sensée compléter la socialisation des jeunes en l'absence de l'homme qui est destiné à se battre pour le pain quotidien. En effet, dans *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS*, Mamou s'inscrit dans la continuité de ce que Bafanta, sa mère, avait vécu au départ de son père. Seule avec sa fille, elle a assuré sa survie, son épanouissement physique et son éducation morale. L'expérience vécue aux côtés de sa mère prépare Mamou à sa vie d'épouse et de mère d'émigrés. Elle la guide dans la prise en charge de ses enfants et dans sa détermination à tout surmonter pour faire d'eux des individus modèles quand Birama part à la recherche du bonheur. Le narrateur rapporte brièvement l'apport de ce temps d'assistance sur l'existence solitaire de la mère de Doudou-Michel et la gestion de son statut imposé par l'émigration de son mari comme suit:

[...] Fille unique d'un ancien tirailleur et de Bafanta [...] Mamou, par la force des choses, était devenue père et mère de famille à la fois. [...] Fort heureusement pour elle. Depuis sa tendre enfance, elle avait appris à se battre aux côtés de sa mère qui, elle aussi, était seule à assurer la survie familiale en l'absence de son mari envoyé de force en métropole pour la défense de la mère patrie, la France. (O.A.Traoré, 2007, p.13).

Cet extrait atteste que la contrainte existentielle s'ajoute aux considérations traditionnelles. Elle exige à Mamou de supporter la double casquette d'épouse et de chef de famille. Une lourde responsabilité qui est devenue automatique pour enseigner les bonnes mœurs à ses enfants de même que les fondamentaux de la tradition. Elle continue d'éduquer son fils Doudou-Michel, vivant en France, qui voit en elle son mentor. En plus de ses enfants,

son éducation s'élargit à tout son village. Mamou l'étend aux femmes de son pays auxquelles elle montre l'importance du travail pour sortir des situations précaires. Pareillement, Yaghâré assiste avec détermination ses enfants, bien qu'une partie de leur croissance lui passe inaperçue pour elle. Elle les oriente vers une conception plus moderne de la vie et des relations interhumaines. La conjointe de Kanda sermonne leur garçon concernant le décernement des rôles sociaux. Se focalisant singulièrement sur l'assignation des tâches aux deux genres, Yaghâré lui enseigne l'immutabilité progressive des règles sociales. Elle essaie de le ramener à un raisonnement mettant au premier plan l'entraide, la considération et le respect mutuels entre personnes de sexes opposés en ces termes :

[...] - Écoute mon fils, le monde est en perpétuel mouvement, notre société, chaque jour évolue [...]. Il faudra donc être proactif, déconstruire les tâches et métiers afin de pouvoir émerger de toutes les circonstances. Si ta sœur sait aujourd'hui démonter et monter une roue, remplacer une serrure, élaguer des plantes, tu devrais aussi savoir fixer un bouton, étaler un drap [...] cuire un œuf, porter de l'eau à ébullition et desservir une table [...]. / - [...] mon grand, l'acquisition de ces rudiments de savoir, si banals, mais tellement efficaces, incombe à chaque personne [...]. De leur déficit naissent l'aliénation, les conflits conjugaux ou ceux inhérents à la colocation [...]. (O.A.Traoré, 2017, p. 27).

Cette séquence révèle que la mère est indispensable à l'éducation des enfants. Car, maîtrisant leurs caractères psychologiques, elle sait les guider dans le droit chemin et les faire suivre une tendance. L'argumentation que Yaghâré tient face à son garçon transpose une certaine maîtrise de la manière de penser et d'agir de ce dernier. Cela dénote la capacité d'apprentissage et d'orientation facile de l'enfant par sa mère puisqu'elle sait comment procéder pour parvenir à dompter ses descendants. De cette conviction, « [...] les arguments magistralement soutenus par sa mère ébranlèrent ses certitudes et il ne put dissimuler son étonnement [...]. L'ayant senti ému, Yaghâré n'entreprit rien pour libérer son fils de son emprise, tout au contraire, elle sarcla jusqu'à totale satisfaction son jeune esprit ». (O.A.Traoré, 2017, p. 27).

La réussite de Yaghâré à remodeler l'esprit de son fils par ce discours fait

ressortir qu'il est assigné à tout genre humain, à toute catégorie d'individu un rôle par nécessité. La capacité d'accomplissement de toute personne dépend alors de la détermination à réussir. Elle ne repose pas alors sur l'évaluation de la complexité du travail à réaliser. C'est en cela que la mère de Tièsri est dans une dynamique constante à éduquer son enfant à avoir un regard plus humaniste. Elle couronne tout ce travail dédié à sa progéniture par l'éducation civique et morale quotidienne quand ses enfants embarquent pour l'école : « [...] - Allons ! Allons, dépêchons-nous ! Enfourchez vos mobylettes, portez correctement vos casques et munissez-vous de vos pièces d'identité. Soyez prudents et roulez à l'allure autorisée par le code de la route, conclut-elle en se retirant de la table et en claquant des mains [...] ». (O.A.Traoré, 2017, p. 30).

La mère apparaît comme garante de la protection, de la sécurité de son enfant, même si le personnage ci-indiqué manque à ce rôle par moments. Sa situation professionnelle la contraint à laisser sa fille malade à l'hôpital pour répondre aux ordres d'un patron intraitable sur les questions sociales comme sur les permissions intempestives. Alors, elle récolte la colère de son mari, exaspéré par ses ambitions professionnelles qui l'éloignent des siens. Ce qui révèle les disparités entre les comportements ainsi que les mentalités socio traditionnels et modernes vis-à-vis de la gent féminine. Cette différence de considération conduit à noter des exigences de la société moderne à l'égard de la femme bien que la principale visée soit son émancipation.

2. Femme et société moderne dans les deux romans

L'adhésion à la modernité exige de se plier à certaines exigences, particulièrement pour la femme. Elle doit faire preuve d'une distinction notoire par rapport à sa paire de la société traditionnelle. Elle se soumet alors à certaines contraintes pour répondre aux aspirations de la tendance qui ambitionne sa liberté et son épanouissement personnel sur plusieurs plans. Dans *Mamou épouse et mère d'ÉMIGRÉS*, l'évolution du statut social de Mamou et son intégration dans la société moderne se repèrent avec la profession informelle qu'elle crée. Cette activité aboutit à une Organisation Non Gouvernementale.

Dans *Une femme presque parfaite*, le changement de la conception et de la condition de la femme s'aperçoit à la fois sur le plan physique mais aussi moral. Également, ses comportements, ses agissements, son paraître la particularisent. Ils caractérisent la mouvance qu'elle incorpore pour mieux se faire valoir tel l'atteste le personnage de Yaghâré. Par le parcours tout comme par le portrait de l'héroïne, le narrateur offre un panorama assez instructif des attributs et droits qu'accorde la société moderne à la créature féminine au foyer. Tous les traits caractéristiques de son idéal se retrouvent à l'épouse de Kanda qui en est la représentation typique.

2.1. La femme moderne : être raffiné à la recherche de la perfection

Les premiers traits caractéristiques de la femme moderne sont la beauté, le raffinement et la recherche continue de la perfection. Ces exigences se décèlent dans *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS* à travers la volonté de faire évoluer sa situation de pauvre et la créativité professionnelle du personnage central. Elles font d'elle une référence pour les autres dans son propre village qui adhèrent à ses choix. En plus de sa famille, Mamou travaille pour l'amélioration des conditions de vie de tous. Pour parvenir aux résultats escomptés, elle s'investit à maîtriser l'usage des matériels de travail. Elle s'érige en cheffe expérimentée et guide les autres vers la réussite. L'extrait ci-dessous expose la vigueur de Mamou à vaincre vaillamment son sort pour atteindre ses ambitions pour Hinadougu, Koba et pour elle-même :

[...] Je dois me battre pour prouver que la précarité n'est pas une fatalité [...] je n'en pâtirai pas [...]. [L]a modernisation des ménages, la préservation de l'équilibre familial, la lutte contre la pauvreté faisaient aussi partie du combat de Mamou [...]. Penchée sur son destin, elle avait appris à piloter les engins modernes de l'agriculture [...] avec courage et détermination, elle passait les vitesses [...] désherbaît [...] et empilait les creux [...]. Mamou rayonnait désormais. Ses journées moins harassantes, étaient consacrées à la cause des autres et de son pays [...] elle avait basculé dans la modernité [...]. (O.A.Traoré, 2007, pp. 134-205).

Ce qui précède montre que la quête du sommet nécessite des efforts personnels. Elle impose au personnage de se surpasser. Les prétentions de

Mamou annoncent plus d'horizons à la femme, plus de liberté et de droit pour elle par l'incorporation d'une nouvelle ère. Egalement, l'entreprise de la mère de Doudou-Michel met en exergue la capacité de la gent féminine à favoriser son propre épanouissement, celui des siens, et à dépasser sa restriction. Dans cette dynamique, les dames de Koba se galvanisent à rendre leur milieu plus prolifique, forger la béatitude en domptant le manque qui l'engloutissait. L'objectif ultime est l'éradication de l'émigration afin de motiver retour des leurs. Alors,

Pour parvenir à bout de l'émigration, l'épouse de Jean Birama ouvrit un centre d'écoute et d'orientation. Affranchies des contraintes sociales par le vent du renouveau, Mamou et les autres femmes le furent aussi de la pauvreté. Elles menèrent des activités génératrices de revenus de leur choix, accédèrent au crédit bancaire et à la propriété foncière [...]. (O.A.Traoré, 2007, pp. 204-205).

Par ce mouvement des femmes de Koba, aboutissant au retour massif des émigrés, l'auteure encourage l'être de sexe féminin à plus de réflexion et d'activités. Elle l'invite à vaincre toute forme d'oisiveté. Pour appuyer cette aspiration de l'écrivaine, la lettre du fils de Mamou pointe son rôle et sa distinction dans tout ce qui est destiné à l'avancée de son village. Son adhésion à la modernité, source d'une renommée internationale, fait la fierté de son enfant qui l'en félicite depuis la France :

[...] Tu es devenue la vraie grande dame que j'ai toujours voulue. J'en suis très fier, Maman. C'est au Foyer que j'ai appris ta fulgurante ascension ainsi que les actions salutaires que tu mènes actuellement pour le développement du village et l'épanouissement des femmes. Je reviens, Maman [...]. Sois rassurée PATRONNE [...]. (O.A.Traoré, 2007, pp. 203-204).

Par ailleurs, la femme moderne qu'est devenue Mamou apparaît aussi à partir de ses tenues vestimentaires et de son cadre de vie qui marquent son passage de la catégorie de pauvre à une autre. Sa nouvelle posture laisse apercevoir le raffinement qu'impose la classe spécifique qu'elle a intégrée. La variété de couleurs et la décoration qui particularisent sa demeure enseigne que le chemin d'accès à la modernité pareillement au pont qui la sépare de la

vie traditionnelle est assez éprouvant. Son domicile traduit un cumul d'épreuves qu'elle a bravées. Il est le résultat d'expériences douloureuses qui l'ont conduite à la réalisation de ses rêves. Outre la mise en relief du mot PATRONNE, ci-dessus, nous constatons l'émancipation de Mamou à travers le passage suivant :

[...] En souvenir des premières villas de Koba, Mamou peignit sa maison aux couleurs de l'arc-en-ciel et la décora de tous les souvenirs de sa vie. Un rêve qu'elle avait tant chéri. Comme par magie, sa silhouette et son allure changèrent [...]. Toujours élégante, souriante, décontractée dans ses beaux boubous amidonnés et parfumés à l'encens, Mamou rayonnait désormais [...] elle était partout et profitait à peine de son nouvel habitat [...]. (O.A.Traoré, 2007, p. 205).

Quant à *Une femme presque parfaite*, le titre même du roman est révélateur des obligations susmentionnées de la société moderne. Répondant à la fonction de désignation¹, il résume le contenu de l'œuvre, singulièrement le parcours et l'idéal de perfection de Yaghâré. Ce personnage frôle la perfection sans jamais y parvenir ni au domicile conjugal ni dans ses aspirations professionnelles. Elle cherche toujours à être une mère modèle pour ses enfants mais s'y rate par exigence professionnelle. Egalement, elle essaie de redevenir une femme qui comble l'insatisfaction de son mari mais échoue. Son engagement à être à la hauteur de son patron ne la sauve pas du licenciement à cause des prérogatives de mère.

Outre le titre de cette œuvre, l'œil attentif de Yaghâré sur tout ce qui l'entoure, qu'elle traite avec soin, attire l'attention sur sa recherche incessante de la perfection. C'est dans cette optique qu'elle s'attache à l'assainissement et à la propreté permanente de son domicile dès qu'elle dispose d'un peu de temps tel qu'il se note dans le passage suivant :

Vouant quasiment un culte à l'hygiène, rien ne lui échappait. Elle veillait sur

¹ . G. Genette (1987), repris par V. Jouve (2010), confère des fonctions au titre de l'œuvre, comme pour les autres éléments paratextuels. Il s'agit de : l'identification de l'œuvre, la désignation de l'œuvre et la nomination de l'œuvre.

tout, mitraillait à l'aspirateur la moindre particule de poussière et [...] les miettes d'aliments qui paressaient sur le sol [...]. Elle se gardait aussi de toute inertie devant les zébrures et autres taches [...]. Tout devait être irréprochable [...] sans considération de la sueur à verser. (O.A.Traoré, 2017, p. 73).

Yaghâré admet que vouloir l'excellence implique le travail inlassable. Raison pour laquelle, sans tenir compte de tout l'anéantissement physique que peut inclure cela, elle s'exécute sans répit. Du coup, l'état de l'environnement de vie favorise la caractérisation d'une femme moderne. De même, sa personne physique oriente sur son désir de raffinement à travers un paraître soigné et impeccable. Ce dessein l'engage dans un travail constant sur elle-même pour surmonter la fuite du temps, échapper aux marques de celui-là et demeurer coquette. Le narrateur le fait remarquer à travers le passage suivant : « [...] Comme toutes celles engagées dans une course permanente contre le temps, elle se savait, en dépit des épreuves et du poids des années, soumise par la société à une exigence de beauté. A sa charge les moyens et méthodes d'y parvenir ». (O.A.Traoré, 2017, p. 31).

Il se retient de ce fragment que l'époque moderne impose la soumission stricte de la femme à un idéal, à plusieurs variables dont la beauté, distinct de celui de la société traditionnelle. Il lui revient de tout mettre en œuvre pour y arriver car la modernité semble une voie vers le rayonnement et la plénitude. Ce travail quotidien pour l'élégance et l'aspiration profonde à la splendeur physique irréprochable affectent l'esprit de Yaghâré. En conséquence, elle craint et se garde de tout métabolisme pouvant porter atteinte à l'éclat de son corps. Le peu de surpoids qu'elle constate soudainement et qui lui échappe par mégarde l'écœure. Elle sent en cela une dégradation progressive de sa joliesse qu'elle veut entretenir malgré le temps qui laisse des traces indélébiles :

L'humeur à l'épreuve, le corps et le cœur en feu, en elle s'opérait [...] une certaine mutation insidieusement enclenchée. Le changement physique amorça [...] un virage à plusieurs degrés [...] [D]evant le miroir, elle fit une incursion en elle-même [...] passa en revue chacun de ses traits [...] Le temps semblait s'arrêter sur elle [...]. Lorsqu'il lui arrivait [...] de grimper sur

le pèse-personne [...] celui-ci lui [...] bonifiait souvent de quelques kilos superflus en sus [...], elle s'était laissé alourdir d'un peu de graisse, échouant dans les nasses du temps. Consciente de l'exigence de la beauté de la société vis-à-vis de la femme [...] elle redoutait moins les poignées d'amour et les distensions de l'estomac que la cellulite et les hypertrophies cutanées. (O.A.Traoré, 2017, pp. 60-61).

La recherche de la perfection, le désir de demeurer raffinée ne peuvent se satisfaire qu'avec une certaine liberté et une activité constante de la femme. De ce fait, la personne de sexe féminin adhérant à la modernité est prédisposée à tout pour être libre, mais aussi active, afin de s'annoncer émancipée durant son existence.

2.2. La femme moderne : être libre et actif

Dans les deux romans étudiés, l'appartenance de la femme à la tendance moderne se manifeste par la liberté dont elle jouit. Cette largesse d'activité de la société moderne lui confère le droit d'exercer la profession de son choix, en fonction de ses ambitions. Pour profiter des avantages de cet affranchissement, l'héroïne de *Mamou, épouse et mère d'émigrés*, amorce des activités sans concertation préalable des hommes. Ses projets et ses ambitions l'incitent à apprendre tout ce qui se rapporte à son épanouissement. Ses activités la conduisent à des responsabilités dédiées à l'homme d'un point de vue traditionnel. Alors, traditionnellement un être de maison astreint aux travaux ménagers, Mamou devient une personnalité publique consacrée à son village et à son pays : « [...] Ses journées, moins harassantes, étaient consacrées à la cause des autres. Responsable de foyer et d'association, elle était partout présente [...] ». (O.A.Traoré, 2007, p. 205).

Elle est dévouée au combat des femmes qu'elle encourage à être actives, autonomes¹, à la revalorisation de "soi" et du "chez soi". A travers les activités

¹ . Par référence à D. Groux et L. Porcher (2003, p.29), Etre autonome [...] c'est être [...] à soi-même sa propre loi, c'est gérer son propre apprentissage, c'est décider soi-même et être responsable de ce que l'on veut apprendre et des modalités selon

et les motivations de Mamou, l'auteure renseigne que la femme moderne a d'autres aspirations que se plier aveuglement aux principes fondamentaux de la société africaine. Le succès de l'entreprise de son personnage central informe que la modernité exige de s'en éloigner, de disposer de son autonomie, de voler de ses propres ailes. La conjointe de Jean-Birama adopte bien ce cheminement. Car, « [...] Sur tous les fronts, elle était présente pour la défense des droits des femmes [...]. Birama était toujours absent. Le vent de la liberté emporta aussi tous les interdits qui la frappaient. [...] Sollicitée par les médias, elle avait basculé dans la modernité [...] ». (O.A.Traoré, 2007, pp. 204-205).

De cet élan de la mère de Hassan, il se déduit que l'émancipation de la femme, spécifiquement sa liberté et son autonomie, passe par des prises de décisions fortes, outre son engagement. C'est dans cette conception que les dames de Koba accompagnent Mamou dans ses actions en leur faveur pour créer un mouvement d'ensemble à l'image de l'entrée des femmes africaines dans l'écriture qui impacte la littérature africaine. S. Le Potvin (205, p.139), parlant des nouveaux auteurs, particulièrement des femmes, en dit ceci:

L'éruption des discours critiques de la tradition, de la société et du pouvoir politique qui jaillirent avec la prise de paroles de nouveaux auteurs [et] l'arrivée des femmes dans le paysage littéraire, pour [une] littérature [aussi] esthétique qu'engagée et pour un renouvellement des formes [et des thèmes] d'écriture [...] marque[nt fortement] les décennies africaines [...].

A l'instar de Mamou, la profession de Yaghâré, ses ambitions, sa recherche permanente de la renommée traduisent la liberté et l'activité de la femme moderne pour son autonomie. Bien qu'elle se soumette, tant bien que mal, complètement aux assignations de la tradition pour l'épouse, elle se met à l'œuvre pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et pour le changement des conditions de ses paires. Dans cette perspective, elle mène un combat contre les inégalités sociales, travaille pour la prise en compte des valeurs de

lesquelles on procède [...] on devient autonome, par le travail [...] on ne naît pas autonome [...].

tout individu. Cette motivation fait de la reconsidération du traitement salarial des aides ménagères un objectif de l'association *Juste Valeur* dont elle est militante. L'épouse de Kanda risque sa réputation pour la cause de ses personnes aux droits presque bafoués comme l'annonce le passage suivant :

[...] Militante associative de la *Juste Valeur*, elle subissait aussi une des conséquences de ce mouvement social revendiquant, à défaut de supprimer la profession, le salaire minimum pour aides à domicile [...]. La *Juste Valeur* [...] visait [...] l'obligatoire reconnaissance des mérites et qualités [...] de chaque être et l'interdiction du non ou du sous paiement. (O.A.Traoré, 2017, pp. 57-58).

Cet extrait rend compte que les aspirations de la femme moderne sont multidimensionnelles puisqu'elle tente de vaincre plusieurs contraintes et réalités sociales à la fois. Du coup, la femme moderne devient synonyme d'être armé de courage outre la détermination pour s'imposer dans une société qui place l'homme au dessus d'elle. Cette mouvance anéantit toute idée de conformisme délibéré. Elle propose une révision profonde des relations humaines. Elle suggère la redéfinition du rapport homme-femme dans le monde afin de se tirer des pratiques abusives qui font de la femme africaine une mineure à vie, en quelque sorte, une colonisée au second degré. (J. Chévrier, 2003 :156). Ce dessein provoque la crainte de l'être féminin par celui du sexe opposé comme le souligne le chef de Yaghâré qui, par méfiance et peur des représailles, se contente de l'aimer sans jamais le lui avouer. Il énonce ceci pensant à son employée : « La femme a été créée pour notre perte et c'est d'elle que nous viennent nos misères ». (O.A.Traoré, 2017, p. 51)

Par ailleurs, la liberté qu'accorde la modernité à la conjointe se détecte à travers la plainte qui ressort de la confiance du mari de Yaghâré au Collier de Miroir. Ce qu'il expose concernant son épouse met en exergue les dangers de l'abus des droits par la femme. Son inquiétude est considérable pour la survie des couples dont les conjointes aspirent à l'épanouissement et à l'autonomie. Car, après un temps de séparation, la réconciliation avec Yaghâré échoue à cause de sa volonté de réussir davantage qui la conduit à une rencontre avec le Président.

Conclusion

L'analyse de *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS* et *Une femme presque parfaite* d'Oumou Ahmar Traoré prouve une nette différence entre l'appréhension de la société traditionnelle africaine et la conception de celle moderne de la femme. Il s'aperçoit alors une variation dans la considération et les droits de l'épouse au sein de la communauté désignée. L'être de sexe féminin fait l'objet de beaucoup de restriction. La femme doit demeurer sous l'aile de son mari ; son occupation quotidienne est le ménage qui la dispense de toute prétention professionnelle au-delà du domicile conjugal pour les tenants des principes coutumiers. Par contre, les adeptes de la modernité optent pour plus de liberté pour elle, son autonomie pour son émancipation personnelle. Cependant, par les parcours des personnages centraux des deux œuvres étudiées, la tradition et la modernité semblent bien complémentaires. Les deux parviennent à remplir leurs obligations conjugales malgré leur attrait pour le changement des conditions de vie de la femme, son épanouissement. L'écrivaine enseigne l'esprit de discernement pour la considération de même que pour l'opposition des deux orientations. Comme le rappelle M. B. Diallo (1995 cité par S. Le Potvin, 2005, pp. 150-151) : « c'est à travers l'écriture que l'auteur détermine son rapport au monde ; il est amené à se situer en optant pour tel ou tel thème ».

Même s'il se constate une défaillance par moments chez Yaghâré, les initiatives professionnelles personnelles de Mamou dans le milieu rural favorisent son changement sans pour autant entraver son dévouement à ses obligations d'épouse et de mère. Alors, toutes les deux tendances ont leurs faiblesses. Autant la société traditionnelle lèse la conjointe, autant la mouvance moderniste offre une liberté à la femme qui prive souvent l'époux, voire la famille, de l'attention nécessaire de l'épouse, telle la femme de Kanda. Ainsi, pouvons-nous comprendre ce que O. Cazenave (2001, p. 15) affirme :

Les écrivains femmes ont su affirmer l'autorité d'une parole, pour nous

offrir un regard plus riche, ouvert sur demain, mais fort de la sagesse d'hier et de l'expérience d'aujourd'hui. C'est en tant qu'écrivains [...] qu'elles s'expriment désormais au même titre que l'homme, et disent l'Afrique [...] la souffrance, la vie.

Références bibliographiques

- CAZENAVE Odile, février 2001, « Vingt ans après Mariama Bâ : nouvelles écritures au féminin » : in *Africultures*, n°35, pp.7-15.
- CHÉVRIER Jacques, 2003, *La littérature nègre*, Paris, Armand Colin.
- DIALLO Mamadou Bani, 1995, *Bibliographie commentée des écrivains contemporains*, OLP-REMADOC, éd. Ministère Français de la Coopération-EDIM, Bamako, p.11.
- GENETTE Gérard, 1987, *Seuils*, Paris, Seuil.
- GROUX Dominique et PORCHER Louis, 2003, *L'altérité*, Paris, L'Harmattan.
- JOUBE Vincent, 2010, *Poétique du roman*, Paris, Armand Colin, 3^{ème} édition.
- KEÏTA Hanane, 2015, *Femmes sans avenir*, Bamako, La Sahélienne.
- LE POTVIN Sébastien, 2005, *Lettres maliennes : Figures et configurations de l'activité littéraire au Mali*, France, l'Harmattan.
- LY Ibrahima, 1990, *Paroles pour un continent*, Paris, l'Harmattan.
- TANGARA Kamory, 2019, « L'émigration entre nécessité existentielle et désir d'ailleurs dans Mamou, épouse et mère d'émigrés », in *Les Migrations entre Méditerranée et terre promise, Volume 2 : Littérature, philosophie et linguistique*, Cadiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pages 91-104.
- TRAORÉ Oumou Ahmar, 2007, *Mamou, épouse et mère d'ÉMIGRÉS*, Bamako, éd. Asselar.
- 2017, *Une femme presque parfaite*, Bamako, éd. La Sahélienne.

L'ORGANISATION DE L'ESPACE ET DU TEMPS FACTEUR
DE POSITIONNEMENT ET DE REMPLISSAGE DU VIDE ET
DU SILENCE DANS *LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE* DE
FATOU DIOM

Ibrahima BA

Université Cheikh Anta DIOP

Résumé

Dans notre présent article, il s'agira de voir dans le roman de Fatou Diom, *le Ventre de l'Atlantique* (2003), comment le temps et l'espace participent à l'hétérogénéité énonciative et discursive et permettent aux instances énonciatives, vivant sur le poids du vide et du silence, de se positionner par rapport à l'émigration et aux valeurs doxiques. Le vide suscite l'angoisse, la solitude de l'ailleurs ou de l'étranger, terreau du racisme, de la xénophobie voire de l'ethnocentrisme. Et le silence dissimule les remords, les secrets, les échecs des personnages que d'autres instances énonciatives, comme Salie l'énonciatrice dominante, partagent avec le lecteur. Pour mener à bien notre analyse, nous travaillons dans le cadre de l'analyse du discours social car le roman, comme les autres genres discursifs, est un texte traversé de discours sociaux où se construit une mise en scène de la vérité dans un contexte énonciatif au contact des réalités sociohistoriques qui activent le contraste de positionnement des instances énonciatives. Nous verrons comment l'espace et le temps construisent l'hétérogénéité énonciative/discursive autour des questions importantes : l'émigration et les traditions. Ensuite nous verrons la corrélation entre le vide et licence et le conflit psychologique. Enfin nous dégagerons les différents procédés énonciatives et discursives employés pour une atteinte des visées.

Mots clés : énonciation, hétérogénéité, positionnement, social, psychologie, espace-temps.

Abstract

In our present article, we will see in Fatou Diom's novel, *Le Ventre de l'Atlantique* (2003), how time and space participate in enunciative and discursive heterogeneity and allow enunciative instances, living on the weight of emptiness and silence, to position itself in relation to emigration and doxic values. The void arouses anguish, the loneliness of elsewhere or abroad, breeding ground for racism, xenophobia and even ethnocentrism, and silence conceals remorse, secrets, and failures of the characters that other enunciative instances, like Salie the dominant speaker, share with the reader. To carry out our analysis, we will work within the framework of the analysis of social discourse because the novel, like other discursive genres, is a text

crossed by social discourse in which a staging of the truth is constructed in an enunciative context. in contact with sociohistoric realities which activate the contrast in positioning of enunciative bodies. We will see how space and time build enunciative / discursive heterogeneity around important issues: emigration and traditions. Then we will see the correlation between emptiness and license and psychological conflict. Finally, we will identify the different enunciative and discursive processes used to achieve the aims.

Keywords: enunciation, heterogeneity, positioning, social, psychology, spaces-time.

Introduction

Le discours que nous produisons, reflète notre psychologie, nos valeurs sociétales, notre identité. Le discours n'est jamais gratuit, elle est la répétition du « déjà dit », du « préconstruit » ou du « dialogisme » : « tout est reprise, rejet, renvoi, reformulation, retournement et torsion, changement de pôle » (Robin 1979 citée par Authier-Revuz 1995 : 258). En effet, c'est par autrui dans une situation de discours ou d'intersubjectivité qu'on prend conscience des réalités du monde ou qu'on s'identifie ou on se démarque des positions des autres. Autrui, peut être virtuel ou réel mais ce qui compte le plus c'est qu'il permet à l'énonciateur de construire son discours (D. Maingueneau 1998 : 40). L'énonciateur et autrui sont liés par la *transaction*¹ en situation de communication : « tout discours, avant de témoigner du monde, témoigne d'une relation, ou, plus exactement, témoigne du monde en témoignant d'une relation » (P. Charaudeau 2005 : 31).

Le discours est une mise en scène du sens (Cf. P. Charaudeau, 1983 b), il repose sur le contrat situationnel marqué par l'étude de la dimension psychosociale et de la dimension interactionnelle. Le contrat communicationnel détermine les relations psycho-socio-langagières des rôles de paroles et les relations intercommunicationnelles qui informent sur les modes de prise de parole et des positions. Enfin le contrat discursif renseigne sur les comportements discursifs et les visées attendues.

La relation énonciateur et co-énonciateur dans un cadre situationnel et

¹ La prise en compte de l'identité de l'autre, l'effet visé sur cet autre et la relation visée avec lui. La transaction précède toujours le processus de *transformation*, c'est-à-dire la mise en mots de la réalité (2005 : 30)

interactionnel peut porter sur l'intercompréhension ou l'inter-incompréhension selon les rôles et les stratégies qui portent le projet discursif. Chaque discours en cache d'autres discours identiques, complémentaires ou divergents. Les discours font résonner plusieurs voix savantes ou non savantes. Pour A. Foucault : « le langage semble toujours peuplé par l'autre, l'ailleurs, le distant, le lointain ; il est creusé par l'absence ». La pluralité des voix, nous l'analysons en tant que manifestation d'une hétérogénéité énonciative facteur de positionnement et de mise en scène. Toutefois, il est inopportun dans le cadre de l'analyse de discours social de dissocier l'énonciatif et le discursif.

Si le texte et le discours sont liés donc nous n'entendons pas dissocier l'hétérogénéité énonciative et l'hétérogénéité discursive qui rapprochent d'ailleurs « le sujet et son discours » (Authier-Revuz 1984 : 99) car c'est en elle que se dessinent les formes discursives et les stratégies discursives qui déterminent les visées pragmatiques et l'orientation argumentative.

Dans notre présente étude il s'agira de voir dans le roman de Fatou Diom où tout tourne autour de la tradition et de l'émigration, comment le temps et l'espace participent à l'hétérogénéité énonciative et discursive et permettent aux instances énonciatives, vivant sur le poids du vide et du silence, de se positionner par rapport à l'émigration et aux valeurs doxiques.

Dans *Le Ventre de L'Atlantique*, nous verrons dans le cadre de l'analyse du discours social comment l'espace et le temps construit l'hétérogénéité énonciative/discursive autour des questions importantes qui préoccupent la narratrice. Ensuite nous montrons la corrélation entre le vide et licence et le conflit psychologique. Enfin nous dégagerons les différents procédés énonciatives et discursives employés pour une atteinte des visées car le roman est un projet qui répond à des contrats situationnel, communicationnel et discursif.

1. Hétérogénéité ² énonciative et discursives et espace-temps

Pour étudier l'hétérogénéité énonciative et discursive dans le *Ventre de L'atlantique*, de Fatou DIOM, nous tiendrons compte de l'organisation des

espaces et du temps dans les échanges et les relations psychosociales qui unissent Salie, la narratrice et les autres protagonistes afin d'illustrer l'influence que l'espace exerce sur la psychologie des personnages mais aussi leurs positionnements par rapport aux grandes questions que soulèvent la tradition et l'émigration. Notons que le changement d'espace interactionnel favorise la mise en branle des conditions d'une hétérogénéité énonciative et discursive.

Chemin faisant, les pratiques discursives sont des « formes de vie » en clair des espaces « d'inter-incompréhension » où se détermine le champ de pertinence des conflits nés de l'évaluation des pratiques sociales¹. « L'inter-incompréhension » est réel dans *Le Ventre de L'Atlantique* parce que malgré les contraintes de coopération qu'exige la situation de communication² (Charaudeau 2006 : 1) l'aspect psychosocial (les identités, les statuts sociaux, les rôles, liens interpersonnels) des interactants renforcent les divergences de positionnement surtout sur la question de l'émigration et de certaines valeurs traditionnelles comme la liberté de la femme et le sort réservé aux enfants illégitimes à l'instar de Salie qui dans tout le roman lance un cri de cœur. Les interactants n'ont pas une même manière de penser, de parler ou d'agir. Chacun se positionne par rapport à des intentions, des ambitions et des visées individuelles ou collectives. Quand Salie sensibilise la jeunesse à rester au pays, d'autres comme l'homme de Barbès et Wagane Yaltigué agissent autrement dans leur propre intérêt.

L'espace et le positionnement des protagonistes sont indissociables. L'un renforce l'autre et vice versa. Considérons l'île comme un espace loin des grands débats du monde où les hommes peu ou pas instruits sont livrés à eux-mêmes et se construisent une image de l'eldorado par les discours fragmentaires et mensongers des aventuriers en quête de prestige social et de

¹ Jean Paul Bernié, L'approche des pratiques langagières scolaires à travers la notion de « communauté discursive » : un apport à la didactique comparée ? In Revue Française de Pédagogie, n° 141 octobre-novembre-décembre, 2002, p.79.

² Selon P. Charaudeau (2006), la situation de communication est un cadre fonctionnel instaurant des places et des relations autour d'un dispositif qui détermine : l'identité des sujets en termes de statuts et de rôles selon certains rapports hiérarchiques, la finalité de la relation en termes de visées pragmatiques (de « prescription », d'« incitation », d'« information », d'« instruction », etc.)

harem. Les contre-discours de Ndétare et Salie, deux intellectuels conscients des mirages de l'Europe semblent tombés dans les oreilles de sourds qui représentent les villageois de Niodior qui considèrent leur espace vital comme un labyrinthe où le seul issu c'est l'Ailleurs pour se libérer de la honte et retrouver la dignité et la richesse. Le discours de l'homme de Barbès bâti sur le mensonge qui offre une image reluisante de la France et la manipulation qu'il use ne sont pas fortuits. C'est une stratégie qui lui permet de parfaire son ethos dans cet espace clos tout en cachant sa vie réelle colorée de douleur, de remords, d'humiliation dans l'Ailleurs que l'énonciatrice est prête à nous raconter.

L'espace de Niodior est une prison, une échappatoire, un mythe, un refuge, ou un lieu de perfection de l'ethos et de sublimation pour les insulaires. L'espace est un refuge pour les âmes sensibles comme Ndétare « qui allait éteindre sa colère au débarcadère » (VA : 125), qui prenait également le terrain de football comme une feintise contre la hantise des souvenirs partagés avec Sankèle, Il en est de même pour Moussa pour qui l'extérieur est hostile parce que « n'osant plus se rendre chez l'instituteur : « Moussa s'enfermait et se répétait cette légende » (ibid. : 112).

Pour fuir les tête-à-tête avec son moi tourmenté, il se rendait à toutes les cérémonies coutumières, saisit toute occasion susceptible de l'entraîner dans le tourbillon de la vie villageoise. Mais il avait fini par comprendre qu'ici l'arbre à palabres est un parlement, et l'arbre généalogique, une carte d'identité. (Ibid. : 79).

Dans *Le Ventre de L'Atlantique*, deux espaces sont représentés et l'océan en constitue le mur qui les sépare en deux mondes antagonistes aux ambitions opposées. Le départ vers l'Europe est une quête d'une vie meilleure et le retour est épiphanique pour ceux qui chantent un simulacre de réussite par une maison, une boutique, des matériels électroménagers hors usages en Europe et tragique pour ce qui n'ont rien amené comme Moussa. L'échec provoque chez ce personnage le monologue intérieur, un dialogue réflexif avec soi-même : « *mougne : apnée jusqu'à la rive ensoleillée, tenir !* Martelait sa voix intérieure » (ibid. : 100-101)

Le simulacre de réussite, dans cet espace-temps se mesure à des objets

insignifiants (télévision, Rolex de contrebande, frigo, congélateur) qui créent le mythe, une maison construite et un harem (ibid. : 29). L'Homme de Barbès et Wagane Yaltigué, dans cet espace-temps marqué par la pauvreté et l'ignorance des réalités de l'hexagone, sont les porteurs de discours fallacieux et dithyrambiques qui attisent les envies de la jeunesse et des vieux.

Salie, qui n'est autre que le double de l'auteure, Fatou Diom, dans une dialectique déséquilibrée présente l'Ailleurs autrement, loin des dithyrambes. Par la spatialisation triangulaire (Niodior-France-Niodior), l'énonciatrice principale propose une *déconstruction*¹ de ce discours hyperbolique, erroné, dangereux, pour la jeunesse africaine, qui compare l'Europe au paradis :

« Au paradis on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne pose pas de questions : on se contente de vivre, on a les moyens de s'offrir tout ce que l'on désire ». (Ibid. : 43)

Le procédé de spatialisation triangulaire (Niodior-France-Niodior) participe de la manifestation des différents points de vue sur l'émigration et les valeurs traditionnelles. Rappelons que chaque discours tenu ou rapporté permet de situer l'identité, les croyances et les intentions. Cela, en réalité, ne fait que renforcer les tensions discursives et étaler les visées. Les oppositions discursives entre Salie et les prétendus réussis de l'émigration peuvent être schématisées en un *carré sémiotique articulant faux/vrai* basé sur les métatermes vrai, faux, illusion, secret. Les fausses allégations de certains aventuriers s'opposent au discours vrai de Salie.

Les discours mensongers provoquent une illusion car les insulaires sont pris au piège par la réussite de l'homme de Barbès et Wagane Yaltigué et leurs discours fantasmagoriques. Mais ces derniers s'enorgueillissent car c'est dans

¹ La *déconstruction* c'est-à-dire le processus d'opposition qui domine dans un texte donné et le terme privilégié de celle-ci ; dévoiler les présuppositions métaphysiques et idéologiques de l'opposition. : montrer comment elle est défaite, contredite dans le texte même qui est censé être fondé par elle ; renverser l'opposition, ce par quoi le terme le terme non privilégié est maintenant mis en relief ; déplacer l'opposition et configurer ainsi à nouveau le champ problématique en question. La déconstruction ne se réduit ni au simple renversement d'une hiérarchie ni au rejet global d'une opposition ; au contraire l'opposition est maintenue, tout en renversant sa hiérarchie interne et en déplaçant son lieu d'articulation.

ce carcan discursif et mensonger qu'ils gardent leurs secrets :

Les blancs, ils ne pouvaient plus les sentir, disait-il, à cause de leur sournoise façon de relativiser le racisme pour mieux le pratiquer ou rester indifférents aux difficultés de ceux qui en sont victimes. Les Noirs, ils ne les supportent plus, surtout les ratés qui n'auraient même pas réussi une pêche à la mouche chez eux. (Ibid. : 163)

Le mirage de l'Europe ne frappe pas uniquement les tâcherons immigrés mais également les intellectuels de la trempe de Salie, qui préfère être à l'intersection de ces deux mondes, la France et Niodior, où elle ne cesse psychologiquement d'être étrangère : « Enracinée partout, exilée tout le temps, je suis chez moi là où l'Afrique et l'Europe perdent leur orgueil et se contentent de s'additionner ».

Dans cet énoncé résonne la voix de Senghor pionnier d'une civilisation universelle basée sur la diversité des cultures. Mais une diversité, des cultures, positive comme le conçoit également Ousmane Socé dans Karim (1935) : une civilisation dans laquelle tous les bienfaits du monde occidental et des traditions africaines la forme, au détriment des effets pervers et négatifs présents dans ces deux mondes.

Salie comme son double se veut native de l'île mais ouverte au monde extérieur. Entendons par ouverture le renoncement à certaines pratiques comme la sanction sans limite des enfants illégitimes, la soumission de la femme, une exigence de la vie conjugale et sociale et l'acceptation de son infériorité devant l'homme.

Salie et toutes les autres instances énonciatives gardent en eux les souvenirs de jeunesse, la nostalgie du terroir natal, les secrets les plus douloureux et les humiliations dans un espace où ils se sont sentis véritablement étrangers d'où l'opportunité de voir comment le vide et le silence participe de la représentation de cette vie intérieure.

2. La représentation du vide et le silence

Les personnages dans *Le Ventre de L'Atlantique* sont semblables au sujet freudien, ils sont obscurs, taciturnes, inaccessibles à tel enseigne que

leurs secrets les plus profonds taraudent leurs esprits mais ils résistent à les refouler du fait de l'hostilité de trois forces, eux-mêmes, leur entourage et leurs croyances. La plupart vivent un conflit psychologique qu'ils ont du mal parfois à maîtriser ou à résoudre. Moussa, L'homme de Barbès, Ndétare, la mère de Sankèle, Salie en ont payé les frais mais à des degrés différents et des situations diverses. Le conflit psychologique vécu par ses protagonistes entraîne leur solitude, leur isolement, leur exil. En effet, l'axiologique *seul* employé plusieurs fois dans le texte renforce ces états d'âme.

Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, la douleur et la vérité sont silencieuses, le mensonge est parole séductrice, manipulatrice qui captive les jeunes et les vieux insulaires. Les choses inexistantes semblent occuper les interactions. Toutefois, l'énonciatrice Salie parvient à découvrir par la bouche ou les pensées des instances d'énonciation les secrets les plus sombres qui les déstabilisent psychologiquement.

Pour les « niodiorois », voyager c'est découvrir mais aussi se faire une vie couronnée de succès et d'estime des autres. Le logos est trahi par ces aventuriers illettrés au profit d'un ethos fabriqué de toute pièce qui masque un pathos de douleur, de désillusion profonde inexplicable que seule le silence cache le vécu réel, lugubre. Les hommes qui souffrent, s'accrochent au refoulement freudien pour résister à la pression de l'espace d'origine, et redorer le blason de l'Ailleurs. La vérité de la souffrance de l'Ailleurs est en conflit avec le mensonge thérapeutique qui reconforte un imaginaire langagier qui séduit, captive et bouleverse la conscience des jeunes comme Madické ou Garouwalé. Toutefois Salie va s'inscrire en faux contre le « témoignage de soi » mensonger qui maquille l'image de soi et impose ses idées : « En Europe, mes frères vous êtes d'abord noirs, accessoirement citoyens, définitivement étrangers, et ça ce n'est pas écrit dans la Constitution mais certains le lisent sur votre peau » (Ibid. : 176).

Le silence est le terreau de l'angoisse et il attire les hommes comme Moussa vers le précipice (ibid.138). Toutefois, les personnages à l'image de l'homme de Barbès, Wagane Yaltigué, voient dans l'aveu de leur secret un supplice plus grand que celui vécu en Europe, celui de la honte et de la dignité perdues. Ici, le supplice moral est plus monstrueux que le supplice physique car en milieu serein la honte fait plus le malheur des hommes que la douleur

physique. Moussa en est un exemple frappant de la déchéance morale. Il en est de même pour le père qui tuer un bébé pour laver l'affront et la mère de Sankèle qui s'accroche au silence à jamais pour dissimuler un fardeau que la tradition interdit de raconter l'assassinat d'un bébé : « Depuis ce jour-là, sa femme s'était réfugiée dans la forteresse du silence, laissant à ses larmes le soin de dire la profondeur de leur source ». (Ibid. : 134)

Le vide et le silence sont aussi indissociables. En effet, c'est dans le vide qui entoure les personnages que le silence s'installe et envahit la conscience des êtres. Le vide constitue une véritable force qui agit indirectement sur la conscience de l'isolé, fragilisé par le vécu quotidien ou la hantise des souvenirs. Pour Salie, le vide et le silence sont un moment d'inspiration qui lui permet de proposer un discours critique sur le racisme et sur l'émigration sans oublier les conflits culturels qu'elle a subi dans un environnement qu'elle fait sien et qui le considère comme une étrangère : « L'écriture est ma marmite de sorcière, la nuit je mijote des rêves trop durs à cuire » (ibid. : 14).

Le vide est également pour elle un moment de rappel des souvenirs douloureux comme l'histoire de Gnarelle qu'elle a du mal à oublier : « J'ai fait de ma mémoire la tombe de mon histoire pendant de longues années (ibid. : 158) voire à raconter. Devant la délicatesse de la situation, elle monologue : « Bon sang, je ne peux quand même pas raconter à mon frère les saletés qui me font fuir les marabouts ! »

Le vide et le silence provoquent non pas la création d'un monde imaginaire mais d'un monologue intérieur portant sur les secrets, les souffrances qui sont parfois des faiblesses culturelles émaillées de vision philosophique. Salie à bas âge délaisse les travaux des femmes et se construit déjà un chemin celui du savoir. Pour Salie, le rejet et l'humiliation subi est en réalité un moment de quête d'une nouvelle condition humaine de façon solitaire. Le vide est créé par le groupe dans sa conscience collective par le développement d'un discours de préjugés puisés dans les valeurs doxiques pour orchestrer indirectement le rejet d'autrui. Là, le rejet se dissimule dans l'acte de parole où la force illocutoire incite l'autre à se distancier du groupe.

Ndétare ressent le poids du vide et du silence doublement. Il est pris au piège entre deux forces sociales, l'Etat avec ses lois et ses règlements, et

Niodior avec ses traditions et préjugés de lignée sanguine, ses mariages de raison et l'exclusion des enfants illégitimes : « Prisonnier, Ndétare l'était doublement : de cette île qui lui était interdit de quitter, mais aussi de sa mémoire qui ne lui avait jamais donné le droit de vivre autre chose que sa mélancolie depuis si longtemps. » (Ibid. : 125)

Pour Ndétare, l'île est une sorte de muselière pour les intellectuels qui luttent pour les grandes causes de la société. Dans cet environnement où le savoir est piétiné au profit d'une quête suicidaire de l'ascension sociale hors des frontières des territoires connus. Voyager, devient une échappatoire pour la jeunesse et pour les adultes une reconfiguration du statut social.

Salie n'a pas échappé également aux rumeurs de xénophobie et d'ethnocentrisme. L'étranger, dans ce milieu, subit les affres des autochtones qui acceptent mal leur présence, leur insertion dans le groupe. Etre étranger, c'est vivre en autarcie, c'est subir la pression du groupe.

Salie à défaut de manifester son désaccord face à certaines pratiques traditionnelles préfère le silence ou le monologue intérieur parce que le qu'en dira-t-on porte atteinte à l'ethos de soi. Pour preuve, elle devait nourrir ses convives autoproclamés sans broncher sous peine de passer dès son arrivée à une individualiste occidentale (p.). Le silence chez Salie est la marque d'un charisme mais d'une arme protectrice contre les pensées obscures de ses proches : « Je lisais les reproches sur leurs cils noirs mais mon silence les désarmait (ibid.117).

3. Les procédés de mise en scène de la parole

Les procédés de mise en scène de la parole associent l'aspect énonciatif et discursif pour répondre aux trois dimensions auxquelles espèrent l'analyse du discours romanesque : la production, la réception et l'interprétation. La phase de production est essentielle car elle permet de décliner la forme du projet d'écriture, annonce le récepteur-cible et facilite la compréhension. L'hétérogénéité énonciative et discursive est tributaire de la pluralité des espaces en tant qu'environnement de mise en scène de la parole ou espace de représentation des activités quotidiennes ou des souvenirs. S'approprier de la représentation de l'espace est du temps dans *Le Ventre de*

L'Atlantique, c'est en partie comprendre le conflit psychologique que Salie instaure mais également son ambition de déconstruire tous les discours contraires à sa vision du monde. A ces mondes contraires, l'Europe et l'Afrique, Salie part à la quête d'un monde homogène bâti sur des fondamentaux que sont la liberté de la femme, la sédentarisation de la jeunesse africaine, la reconnaissance de l'autre malgré les différences de race et de culture.

La narratrice va jouer d'abord sur la stratégie d'enchâssement des discours. Les dialogues, des moments d'intersubjectivité, où la narratrice et les personnages proposent des actes de paroles dans lesquels se dessinent leur véritable caractère ou leur vision de l'émigration ou leurs rapports aux valeurs doxiques. Les discours rapportés intégrés mettent en exergue la mise en scène des « discours d'autrui », des « voix off », soit les divergences ou les convergences d'opinion avec la narratrice Salie. Le discours direct dont les indices sont les marques typographiques (guillemets, interrogations, tirets), l'enchâssement syntaxique, syntagme introducteur, facilite la connaissance des points de vue des protagonistes, détermine leur psychologie mais aussi leurs qualités morales et leur niveau social. Dans ce monologue suivant, on note l'étonnement du Madické du fait de l'attitude de l'homme de Barbès qu'il ne saurait qualifier que d'hypocrisie, ou d'un manque de transparence : « Sa télé est cassée et ça le fait sourire, quel mec bizarre, celui-là. Peut-être est-il content de nous voir enfin décamper ? » (ibid. : 29)

Le discours direct crée un effet de stigmatisation, de disqualification de compétence comme l'Homme de Barbès qui a du mal à bien prononcé le mot travail « accident de trawail » ou la prostituée qui prononce mal mademoiselle en vociférant *mamacelle* (ibid. : 199) ou qui se déprécie moral en publiant sa profession : « C'est l'amour qui passe » (ibid.). Les expressions et les énoncées en italiques ou entre guillemets font références à la parole et à la voix d'autrui. Ces marqueurs sont des traces matérielles d'hétérogénéité énonciative. Ils permettent de matérialiser la frontière entre deux discours.

En ce qui concerne la narration, même si Salie est la narratrice principale, il arrive parfois que les personnages se transforment en de véritables narrateurs. C'est l'exemple de Ndétare qui relate l'histoire de Moussa. Salie lui accorde cette opportunité d'autant plus que l'instituteur n'est rien d'autre que le

prolongement de la vision anti-émigration et son statut d'instituteur donne plus de crédibilité et de sincérité à ses arguments.

En effet, de tous les villageois, l'instituteur était le seul à détenir la version complète de cette histoire.

En bon pédagogue, il avait noyé son amertume au fond de son œil cartésien et utilisait cette histoire comme exemple dissuasif. (Ibid. : 95)

Salie utilise également le discours indirect libre, le discours direct (la lettre) et le discours narrativisé (légende de Soutoura et Sédar). La narratrice utilise également plusieurs points de vue surtout les points de vue interne et zéro. Elle sait ce que tous les personnages pensent, elle voyage en des endroits différents par ses rêves nostalgiques. Elle se fait présence-absence et devient même omniscient par le procédé de la distanciation spatiale et de la coprésence spatiale. Elle use également de la spatialisation triangulaire (Niodior-France-Niodior). Contrairement à Fara dans *Mirages de Paris* de Ousmane Socé dont la spatialisation triangulaire à une fin, le retour définitif, Salie retourne en France car son itinéraire ininterrompu symbolise sa véritable condition d'étrangère en tout lieu et en tout temps. Salie est partagée entre l'Ici et l'Ailleurs ; le présent et le passé, le physique et le sensible. Là-bas est pour Salie le lieu d'expression de la nostalgie et ici le lieu du regret de l'ailleurs dans *Le Ventre de l'Atlantique* : « Mes yeux fixent la télévision//mon cœur contemple d'autres horizons ». (Ibid. : 12).

Cet énoncé au rythme binaire montre deux temps égaux symbolisant cette double vie de salie partagée entre l'Europe et l'Afrique. Salie a les yeux ici et l'esprit ailleurs comme s'il empruntait le fil du téléphone ou l'œil de la télévision pour voyager dans ce monde double, où elle se fait présence-absence, un moi double : « moi d'ici, moi de là-bas » (ibid. : 224-225).

En aparté avec le lecteur, Salie par ses multiples interrogations parfois oratoires et les exclamations cherche à s'approcher du lecteur et crée une relation de complicité pour faire de lui un véritable confident. Le lecteur sait ce que les personnages ignorent. Salie profite de sa posture d'énonciatrice et de son point de vue parfois omniscient pour déconstruire le récit de ces arrivistes en dévoilant leur véritable ethos dans un discours où les axiologiques dévalorisants pullulent sans aucune réserve dans une tonalité

humoristique. Le lecteur est le témoin et le complice de la déconstruction. A leur discours autoréflexif de quête de confort et de dignité, Salie propose un contre-discours qui dévoile leur égoïsme langagier, leurs pulsions émotionnelles qu'ils ont du mal à refouler.

L'onomastique, est un autre procédé présent dans *Le Ventre de L'atlantique*. Le choix des anthroponymes et des toponymes n'est pas gratuit. D'abord les anthroponymes annoncent la couleur locale. Ils sont surchargés de marques identitaires et révèlent le statut social ou la condition humaine de l'individu. A. de Cyon pense :

Nous mettons toutes sortes d'intentions littéraires dans les noms. Nous nous montrons très difficiles, nous voulons une certaine consonance, nous voyons souvent tout un caractère dans l'assemblage de certaines syllabes (...) au point qu'il devient à nos yeux l'âme du personnage (...); changer le nom d'un personnage, c'est tuer le personnage. (Cité par Jean C. Bondol, 2006 :152)

A Roland Barthes (1974 : 34)¹ d'insister sur l'analyse méticuleux du nom : « Un nom propre doit toujours être interrogé soigneusement, car le nom propre est, si l'on peut dire, le prince des signifiants ; ses connotations sont riches, sociales et symboliques ». Gnarelle, Soutoura, Sédar, Ndétare (quelqu'un), Salie, Garouwalé, L'homme de Barbès, Ndogou sont des anthroponymes qui révèlent leur propre auteur et leur destiné dans le roman. En wolof Gnarelle c'est la deuxième femme, elle symbolise la polygamie et tout ce qui l'accompagne comme concurrence, infidélité, quête d'amour et de privilèges. En sérère, langue dominante à Niodior, Sédar signifie la honte et Soutoura (en wolof et en sérère) la capacité à garder inviolables les secrets. Ndétare, en sérère, est un étranger, et dans les discussions intimes lorsque qu'on veut parler sur le dos de quelqu'un sans que les autres s'en rendent compte on emploie l'anonyme Ndétare. Ndétare est considéré comme un étranger dans ce village de Niodior. Garouwalé signifie en wolof quelqu'un qui, dans ses activités langagières, utilise l'ironie, l'implicite ou le sous-entendu pour se moquer des autres.

Le toponyme Barbès est un boulevard du XVIIIème

arrondissement de Paris où la plupart des magasins vendent des articles bon marché, des objets de seconde main souvent de moindre valeur et c'est dans ce milieu que l'homme de Barbès s'est procuré sa télévision, son frigo, sa Rolex vétustes. Le lieu fait ici la personne. Le prénom de la narratrice Salie, elle-même, porte la souillure du sang dans une société traditionnelle et islamique qui sanctionne les naissances hors mariage : » repoussée parmi les « sans-baptême », elle traîne les « marques indélébiles, le prix de l'affront imprimé sur les chaires maudites » (VA.260).

Au-delà de l'onomastique, Salie utilise la prise en charge énonciative marquée par l'emploi du déictique « je » pour assumer ses positions d'écrivaine engagée et parfois pour extérioriser les émotions d'un enfant illégitime à la quête de son identité. Comme le note J. Chevrier¹ (p.96), Salie « Ni Nègre ni immigré à intégrer », elle est « à équidistance entre l'africanité et la francité ». Cette pensée est confirmée par Salie en ces propos :

Je cherche mon pays là où on apprécie l'être-additionné, sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche » (VA.254-255).

On retient de cet extrait, l'être hybride que représente Salie, partagée entre deux mondes aux réalités différentes. Cette hybridité de l'être est transposée dans le roman en une hybridité de genre. En effet, la généricité qu'offre le texte montre un enchâssement de genres discursifs différents. On note dans la trame narrative l'intrusion de la lettre (ibid.103) de la légende (ibid.111) et de la poésie (ibid. : 116) et de chant (ibid. : 237). Cette hybridité montre comment la vie de Salie est partagée entre le pathos de la poésie, l'ethos du discours et le muthos de la légende Sédar et Soutoura.

L'enchâssement de ces genres, qui renforcent l'hybridité du roman, contribue à créer une polyphonie énonciative. La légende relevant de la doxa manifeste l'implication d'une voix collective anonyme. Mais lorsqu'on se pose la question de savoir qui raconte la légende, d'autres voix se précisent celles de

¹ Jacques Chevrier, Littérature francophone d'Afrique noire, p.96.

Moussa et de Ndétare. Le poème déclamé par Salie (ibid. : 116) porte la voix unique de la narratrice qui par le pathos délivre le message attendu par l'Afrique de la part de L'Europe. Cependant le chant (ibid. : 237) est un cri collectif d'un Sénégal ou d'une Afrique à l'unisson qui célèbre sa victoire sur l'ancien colon d'où une démythification de l'Europe pendant cet instant de la victoire du Sénégal sur la France en Coupe du Monde.

L'effacement énonciatif est marqué ici par l'emploi des anaphoriques « on » et « il ». Ces anaphoriques annoncent le discours partagé par la communauté autrement ou la représentation d'une pensée individuelle polluée qu'elle rejette. La distanciation énonciative est une manifestation de la négation discursive. Elle est également la manifestation d'une stratégie intentionnelle d'ironiser ou de déprécier la rumeur ou l'utopie qui va jusqu'à comparer la France au paradis. « Au paradis on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne pose pas de questions : on se contente de vivre, on a les moyens de s'offrir tout ce que l'on désire ». (Ibid. : 43)

On note dans la séquence ci-dessous un contraste entre l'anaphorique qui fait allusion à l'opinion traditionnelle, à la doxa et le déictique « je » qui marque le positionnement de Salie contre la soumission. L'emploi de l'expression « sans mon accord » montre que Salie utilise l'espace romanesque comme un moyen pour exhiber son féminisme et son droit d'être consultée avant toute prise de décision en ce qui concerne le sort de la femme. L'antithèse dans le dernier énoncé montre l'engagement de Salie à déconstruire les tares de la tradition.

On les a baptisées soumission » sans mon accord je n'aime pas ce mot avec ses trois s, ces constrictives qui conspuent l'amour, et ne laissent souffler qu'un vent d'autoritarisme. Je n'aime pas les soumissions, je préfère les vraies missions » (ibid. : 41). Le pronom personnel « on » apparaît au début du roman comme l'équivalent d'un « nous » inclusif à valeur déictique lorsque Madické par son amour pour Maldini et L'Italie va jusqu'à s'identifier à un véritable italien. Mais Salie conscient de son enracinement identitaire et de sa méconnaissance du rapport noir et blanc, le ramène à la raison en le replaçant dans son identité réelle : « Mais on a gagné ? Dis, ils ont gagné ? (ibid. : 35). On passe d'un engagement énonciatif collectif « on » à un effacement énonciatif « ils ».

Les cadratifs, « selon », « D’après Radio Sonacotra » (ibid. : 74), « « On aurait arrêté, paraît-il » (ibid. : 42), « aurait voulu faire » (ibid.11) sont des marqueurs d’hétérogénéité énonciative. Les cadratifs annoncent d’autres voix différentes de celle de la narratrice. Ils mettent en outre à distance des propos non vérifiés comme les rumeurs, les insinuations, les imaginaires culturels fondés sur le mythe.

En plus de cela, l’ironie participe de la représentation de l’hétérogénéité énonciative et discursive. Elle indique la présence du discours de l’autre dans le discours actuel tout en faisant de l’autre une cible à déprécier ou à dégrader. Salie pour ironiser s’appuie le plus souvent sur le procédé de l’allusion, de la réduplication par la négation.

Alors que les sénégalais se contentaient de bonnes bouchées de thiéboudjène et leurs victoires successives d’un modeste jus de *bissap*, le coq traînait encore sa patte blessée, et les perroquets qui voulaient le consoler chantaient toujours faux. (Ibid. : 243)

Dans cet extrait, Salie la narratrice fait allusion, pour ironiser, à la France qui a du mal à se relever de sa défaite avec le Sénégal et ses médias qui cherchent par des discours maladroits à redorer le blason des bleus. Les proverbes sont fréquents dans le texte. Ils font références à la mémoire collective autrement à une voix anonyme culturelle. Cependant Salie ne risque rien parfois à détourner la matérialité et le sens de ces proverbes par la technique de la *recontextualisation* qui crée l’humour. Cette technique se fait par les gloses, les remarques, les commentaires. L’intention sérieuse du discours proverbial initial est détournée par un recadrage du contexte :

Les prières des vieilles personnes valent mieux que des billets de banque, dit-on ici. Et si les anges faisaient un peu de comptabilité ? En monnaie de prières, combien coûtent un coup de fil, une baguette de pain, un kilo, un litre d’huile, un savon, une paire de chaussures ou une ordonnance dictée par la malaria ? » (VA : 35)

Dans ce monde dominé par le capitalisme, les prières semblent ne pas pouvoir remplacer la monnaie. Salie détourne le proverbe en montrant qu’on ne peut transformer les prières en monnaie d’échange. Les prières sont

importantes, mais dans ce contexte d'emploi on en profite pour ne pas s'acquitter de ses dettes. Et la religion islamique voudrait que le croyant paye ses dettes.

Chemin faisant, les particularités linguistiques sont la marque du plurilinguisme de la narratrice qui sous-entend également langage collectif identitaire : *talalé, môl. Teralgane, téranga, Deng deug, athia waye, thiéboudjène, attaya, Athia, bèye laver son bêthio*, les mots valises sénégalais, francenabé. Dans le texte également, l'hétérogénéité énonciative se traduit par les intertextes à des œuvres et discours connus comme *Un Nègre à Paris, Chants d'ombre* de Léopold Sédar Senghor, *Mirages de Paris* d'Ousmane Socé, *l'Aventure Ambigüe* de Cheikh Amidou Kane qui font entendre les voix des premiers intellectuels sénégalais victimes de dépaysement, de solitude, d'assimilation mais également qui laissent planer l'image de l'instituteur en milieu scolaire. Quant à *Une si longue lettre* de Mariama Ba, elle fait résonner le discours féministe, les souffrances, et leur capacité à sortir victorieuse dans cet espace où la soumission est la règle érigée par la société.

Conclusion

Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diom est un roman qui n'a pas encore fini de dire ce qu'il a à dire. D'autres dirons que c'est du « déjà dit » mais autrement dans un style d'écriture à situer à l'intersection de deux mondes littéraires aux ambitions antagonistes. A l'instar, des romanciers comme Alain Mabanckou, Calixthe Beyala, Fatou diom propose ce qu'Achille Momba appelle les « écritures africaines de soi ».

L'hétérogénéité énonciative et discursive est en réalité le reflet de la vision esthétique et philosophique de Fatou Diom. La pluralité des espaces et l'écoulement du temps entre la finale de la Coupe d'Europe 2000 et celle de la Coupe du monde 2002, nous a permis d'entendre des voix différentes et de percevoir les points de vue différents sur les questions de l'émigration et des contraintes des valeurs traditionnelles. Diom par l'entremise de son double va procéder par une déconstruction pour imposer sa propre vision du monde en battant en brèche ces arguments erronés des immigrés retournés au pays, le cynisme et le racisme des occidentaux, mais également la soumission de la

femme, le sort réservé aux enfants illégitimes etc.

L'hétérogénéité énonciative et discursive s'appuie également sur le présent énonciatif et sur les analepses qui nous plongent dans les souvenirs de Salie et les vies difficiles des immigrés à l'instar de celles de L'homme de Barbès, de Wagane Yaltigué, de Moussa, et les causes de la solitude de Ndétare, sur les précédés d'ironie, les proverbes, l'onomastique, la prise en charge énonciatif et les intertextes.

Le vide et le silence dans lesquels vivent les personnages et même la narratrice est aussi un espace de monologue intérieur des inavouables secrets et d'inspiration romanesque. L'hétérogénéité énonciative et discursive s'est construite dans une matérialité textuelle où les stratégies narratives, l'onomastiques, les particularités linguistiques, l'enchevêtrement entre description, narration et dialogue, la prise en charge énonciative ou l'effacement énonciatif, laissent entendre des voix différentes et des cultures différentes.

Références bibliographiques

- Authier-Revuz J., 2004, « La représentation du discours autre : un champ multiplement hétérogène », *Le discours rapporté dans tous ses états*, sous la direction de L. Rosier, S. Marnette et J.-M. Lopez Munoz, Paris, l'Harmattan, p. 35-53.
- 2000, « Aux risques de l'allusion », *L'allusion dans la littérature*, M. Murat Ed., Paris, Presses Universitaires Sorbonne, p. 209-235.
- 1995, *Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire*, Paris, Larousse.
- 1995a « Méta-énonciation et comparaison : remarques syntaxiques et sémantiques sur les subordinées comparatives de modalisation autonymique », *Faits de langues* 5, p. 183-193.
- Bakhtine, M. (1978): *Esthétique et théorie du roman*. Paris (Gallimard).
- Benveniste, E. (1966, 1974): *Problèmes de linguistique générale*. Paris (Gallimard).
- Barthes, R., « Analyse textuelle d'un conte d'Edgar Poe » in Claude Chabrol (dir.), *Sémiotique narrative et textuelle*, Paris, Larousse, 1974, p. 34.

- Branca-Rosff et al., (2012), *L'hétérogène à l'œuvre dans la langue et les discours*, Hommage à Jacqueline Authier-Revuz ; éd. Lambert-Lucas, Liomoges
- Branca-Rosoff, S. (1999): Genre et histoire. In. Charaudeau, P. et Maingueneau, D. (éds) : Dictionnaire d'analyse du discours. Paris : Seuil, p.281-283.
- Bondol, J-C., (2006), L'énonciation dans la communication médiatique, fonctionnement de l'implicite subjectif dans le discours du mode authentifiant, Thèse de doctorat, p.152.
- Charaudeau, P., (2006), « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives », In, Revue Semen, n°22, p.1.
- (1984a), « L'interlocution comme interaction de stratégies discursives », *verbum*, tome VII, fasc. 2-3, Université de Nancy 2.
 - (1983a), *Langages et discours*, Hachette, Paris.
 - (1983 b), « Problèmes de langage et problèmes d'analyse des médias, in « Sémiotique et mass-média », *Sociologie du Sud-Est*, n°37-38, juillet-décembre, 117-124.
- Foucault, M. (1969): *L'archéologie du savoir*. Paris (Gallimard).
- Greimas A-J, et Courtès J. (1986), *Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, tome II, Hachette, Paris.
- Kerbrat-Orecchioni, C., (1990), *Les interactions verbales*, tome1, A. Colin, Paris.
- Maingueneau, D., *Le Discours Littéraire. Paratopie et Scène d'Énonciation*, Paris, Colin, 2004.
- Rabatel, A. (2006): La dialogisation au cœur du couple polyphonie/dialogisme chez Bakhtine. In: *Revue Romane*, 41, 55-80.
- Todorov, T. (1977): Freud sur l'énonciation. In: *Théories du symbole*. Paris (Seuil), 361-369.

L'ÉCRITURE DE L'ESPACE DANS *LE LIVRE DES CITÉS DU TERMITE* D'ALIOUM FANTOURE ET *AL CAPONE LE MALIEN*
DE SAMI TCHAK

Piyabalo NABEDE

Université de Lomé-Togo

claudenabede15@gmail.com

Résumé :

Les questions de l'environnement sont diversement partagées. La présente étude s'intéresse au rattachement de l'écrivain ou du narrateur en tant qu'homme, à son environnement, à son espace ou à son monde. L'espace étant au cœur de toute production littéraire, les débats écologiques définissent désormais un nouveau pan de la littérature engagée. En prenant appui sur le cycle romanesque d'Alioum Fantouré, *Le Livre des Cités du Termite* et le roman de Sami Tchak, *Al Capone le Malien*, nous nous interrogeons sur l'espace à la fois géographique (naturel), intérieur et psychique. L'étude s'inspire des approches écocritique et sémiotique afin de redéfinir l'attitude de l'écrivain qui devient dès lors un explorateur de l'espace ou de l'environnement qu'il peint dans son œuvre.

Mots clés : écocritique, environnement, espace, explorateur.

Abstract

Addressing environmental issues are variously approached. Specifically, the analysis in this paper is centrally concerned with the connection of the writer or the narrator, as a person, to their environment, their space, or to their world. Since space is at the heart of all literary production, ecological debates now define a new aspect of committed literature. This article heavily relies on Alioum Fantouré's romantic cycle, *Le Livre des Cités du Termite* and Sami Tchak's novel, *Al Capone le Malien*, and raises queries about the space that is geographical (natural), internal, and psychic. This study takes an ecocritical and semiotic turns, in order to redefine the attitude of the writer who, hence, becomes an explorer of the space or of the intoxication that he paints in his work.

Keywords: ecocriticism, environment, explorer, space.

Introduction

Les questions relatives à l'espace et au lieu, convoquées dans différents domaines des sciences et de la culture, s'étendent de plus en plus aux études littéraires, dont l'intérêt marqué pour la spatialité s'affirme dans la fluctuation des courants liés à cette dimension de la création littéraire (géopoétique, romans-géographes, géocritique, géographie de la littérature, pensée-paysage, narratologie de l'espace, écocritique, etc.). L'écrivain se sent convoqué au cœur des problèmes de son temps et de son espace. Son engagement vis-à-vis de son environnement prend plusieurs formes. Dans cette nouvelle dynamique qui se veut aussi constructive de notre monde, Xavier Garnier et Pierre Zoberman (2006 : 12) précisent que « la littérature serait l'opération par laquelle les espaces parviennent à entrer en contact les uns avec les autres sans chercher à s'absorber mutuellement ».

Dans cette perspective, nous trouvons un cadre littéraire potentiel pour matérialiser la relation que l'écrivain entretient avec le paysage – qu'il soit rêvé ou réel, intérieur ou psychique - dans des œuvres comme *Le Livre des Cités du Termité* d'Alioum Fantouré et *Al Capone le Malien* de Sami Tchak.

L'intérêt pour l'espace chez ces "écrivains géographes" amène à se demander comment ils contextualisent les problèmes africains du point de vue spatial et comment ils représentent l'espace africain dans le corpus choisi. L'on se demande également s'ils considèrent l'écriture de l'espace comme une nouvelle forme d'engagement et quel est l'enjeu du nomadisme dans l'écriture de l'espace dans leurs œuvres.

De cette problématique se dégagent trois hypothèses : la première est que ces romanciers utilisent des espaces géographiques pour produire leurs récits ; la seconde est qu'ils se servent de l'espace pour décrire les problèmes de leur continent ; et la troisième est qu'ils gardent une posture de nomade pour faire vivre les lieux qu'ils mettent en relief.

Pour analyser les deux textes de notre corpus sous ces différents angles de vue, nous utilisons deux approches : l'écocritique et la sémiotique. L'écocritique fondée sur l'idée selon laquelle la nature est la matière essentielle de l'écriture (Glotfelty et Fromm 1996 : XVIII) permettra d'examiner la

relation du sujet littéraire à l'environnement physique dans la tétralogie de Fantouré et le roman de Tchak. Et, puisque l'étude porte sur un fait discursif, la sémiotique (Charles W. Morris 1974 : 15-21) nous offrira des outils pour mettre en lumière les différents symboles et réseaux de signification liés à la spatialité chez ces écrivains.

L'analyse est structurée en trois parties : d'abord, elle s'intéresse à la particularité de leur écriture à travers le prisme de la représentation de l'espace, ensuite elle met en lumière une nouvelle forme d'engagement de l'écrivain. Enfin, elle donne une orientation sur le nomadisme comme un moyen pour explorer davantage l'espace, tant géographique, intérieur que psychique.

1- La représentation de l'espace chez Fantouré et Tchak

Le lieu se différencie de l'espace en ceci qu'il possède une identité, une appropriation humaine par des représentations. Le lieu est alors un espace qui a une signification particulière. Selon A. Bailly (2004), chaque individu a sa propre représentation de l'espace dans lequel il vit, et la géographie est à la fois idéologie et image. Ce géographe qui a une approche cognitive, précise que nos représentations sont fondées sur l'apparence de l'objet et non sur l'objet lui-même. Nous ne pouvons voir la réalité matérielle d'un lieu que depuis le point de vue d'où l'on se trouve, d'après nos expériences personnelles, notre identité et notre culture. L'appropriation d'un espace ne peut se faire qu'en prenant en compte la notion de représentation de celui-ci. Selon lui :

La géographie consiste en une représentation d'objet et de processus spatiaux grâce à des concepts évolutifs, de ce fait, elle est une transposition donc d'une image de ces pratiques et de ces processus ; la connaissance géographique débute donc par la subjectivité qui seule permet la sélection de certains éléments et l'oubli d'autres, afin de pouvoir décrire, modéliser, interpréter et expliquer les pratiques spatiales des hommes (A. Bailly, 2004 : 21).

L'appropriation de l'espace chez Alioum Fantouré et Sami Tchak illustre cette théorie. Ils peignent, volontiers, l'espace africain sous ses

différents aspects.

L'espace romanesque est plus qu'un simple décor de l'action. A ce titre, sa spécificité doit être reconnue et ses significations dégagées. Pour y arriver, il importe de faire ressortir l'organisation de l'espace. Cette organisation se révélera grâce à quelques démarches relativement simples. Il faudra reconstituer l'itinéraire du personnage central ou du narrateur, à partir des principaux lieux fréquentés ; vérifier les oppositions entre différents espaces ; dégager le sens de l'itinéraire du personnage ou du narrateur. Les quatre tomes qui composent le cycle romanesque de Fantouré, de même que *Al Capone le Malien* de Tchak, s'intéressent à l'espace et décrivent des lieux qui transportent le lecteur dans des contrées lointaines et qui donnent parfois l'illusion d'habiter l'espace. Dans le roman de Sami Tchak, particulièrement, ce travail de description, soutenu par la technique de reportage, oriente davantage le narrateur : « Le reportage, ce serait surtout les images prises par Félix, l'œuvre de Félix, mon texte devant se réduire à une sorte de commentaire subsidiaire » (S. Tchak, 2014 : 138).

La description s'avère, en outre, un moyen par excellence de raconter l'histoire dans chaque récit. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en lumière les techniques qui la prennent en charge et d'examiner le texte écrit, considéré comme une manifestation concrète de la pensée. Étudier la tétralogie de Fantouré et le roman de Tchak comme un espace romanesque, c'est leur reconnaître une spatialité commune, celle d'une Afrique passée, présente et en devenir. Dans *Figures I*, Gérard Genette reconnaît comment

la littérature - la pensée - ne se dit plus qu'en termes de distance, d'horizon, d'univers, de paysage, de lieu, de site, de chemins et de demeure : figures naïves, mais caractéristiques, figures par excellence, où le langage s'*espave* afin que l'espace, en lui, devenu langage, se parle et s'écrive (G. Genette, 1966 : 108).

Ces interactions entre l'espace et le langage chez le narrateur-reporter dans le roman de Sami Tchak, l'écriture du *Livre des Cités du Termite* d'Alioum Fantouré repose bien évidemment sur un espace commun aux deux écrivains.

Cet espace inspire bien leur récit respectif. A titre illustratif, Fantouré commence sa tétralogie par le prologue suivant :

Car, j'ai confié ma version des faits
Au vent de l'espace
Et le vent de passage n'est jamais revenu me la répéter.
Pour la connaître
Grimpez jusqu'au sommet de la montagne
De ma terre natale
A l'heure de Voile Ténébreux
Ecoutez mon histoire, celle d'un homme
Pas toujours semblable à un autre... (A. Fantouré, 1979 : 13)

Soutenir que la pensée romanesque, celle qui produit le roman, se définit en termes d'espace, est-ce nécessairement rapporter la représentation à celle de lieux, de paysages, d'entités géographiques ou topographiques ? Gérard Genette, qui qualifie ces figures de « naïves », se montre déjà accusateur. Ses soupçons se confirment dans *Figures III*, lorsqu'il refuse d'accorder une importance au « lieu » - narré ou narratif¹ - privilégiant la seule distance temporelle entre le temps de l'histoire et celui de la narration, voyant dans « ce qui la remplit et qui l'anime [...] un élément capital de la signification du récit » (G. Genette, 1972 : 224). Pour devenir un élément viable et utile à l'analyse critique d'une œuvre, à côté du temps, l'espace doit être considéré pour sa « spatialité littéraire active et non passive, signifiante et non signifiée, propre à la littérature, spécifique à la littérature », pour sa « spatialité représentative et non représentée » (G. Genette, 1969 : 44).

Ainsi les espaces convoqués dans *Le Livre des Cités du Termite* et *Al Capone le Malien* sont-ils très significatifs pour une relation entre l'écrivain et son environnement. De même, le narrateur-reporter, dans le roman de Sami Tchak, fait la précision suivante : « Du dehors nous parvenait un cocktail de bruits. Mon esprit percevait l'odeur particulière de la poussière de ce pays, peut-être l'odeur de toute l'Afrique noire » (S. Tchak, 2014 : 19).

L'on peut rapprocher cette spatialité représentative de l'acte créatif (production romanesque) d'une spatialité représentée (les lieux), expression

¹ Lieu de l'histoire / Lieu où s'effectue l'acte de narration.

manifeste d'un discours énonciatif, parole d'un énonciateur sur sa propre production. Les lieux que le personnage principal du *Livre des Cités du Terme* (Mainguai) et le narrateur de *Al Capone le Malien* parcourent les transforment profondément. Ces influences amènent d'ailleurs Sami Tchak à écrire :

Le temps de l'humanité est monotone. Les mêmes choses se répètent toujours à des endroits différents. Quelque spectaculaire que soit l'évolution scientifique et technologique de la société dans laquelle il vit, quelle que soit la sophistication des institutions politiques qui le régissent, l'humain ne sera globalement ni meilleur ni pire, mais simplement humain. Son présent et son futur sont déjà au passé... Si tous les grands textes continuent à nous parler assez profondément de nous et de nos sociétés, c'est parce que nous étions déjà tout entiers dans les humains qui les ont inspirés, ces textes (S. Tchak, 2014 : 285).

L'espace est, ici, considéré comme une sorte d'organisme vivant, doué de vie et d'âme. L'inspiration géographique implique une réflexion sur les relations de l'homme avec les autres éléments de la nature, sur la place de l'homme dans le cosmos.

En considérant ces éléments de structuration que sont les lieux, une dynamique structurelle plus globale se dégage, formant une figure abstraite que nous pourrions nommer « espace de représentation » (Morris, 1971). Cet espace symbolique structurant l'énoncé romanesque dépasse le plan manifeste du texte pour atteindre la pensée (en acte) qui le motive. Il assure le passage d'une énonciation subjective focalisée (à travers le lien entre un personnage et un narrateur), qui appartient au plan donné du texte, à une pensée créatrice, subjectivée par une figure d'auteur, sous-jacente à l'énonciation (D. Bertrand, 1985 : 68-71). L'expression structurelle de la représentation rend compte d'une pensée créatrice.

L'esthétique de l'environnement, sa découverte et son expérience, de même que la mise en scène des faits, sont autant d'objets d'intérêt pour une analyse écocritique littéraire et culturelle du *Livre des Cités du Terme* d'Alioum Fantouré et *Al Capone le Malien* de Sami Tchak, perçue comme une forme d'engagement nouveau.

2- L'écriture de l'espace comme une nouvelle forme d'engagement chez Fantouré et Tchak

A l'instar de *Al Capone le Malien* de Sami Tchak, beaucoup de paysages s'intègrent au cycle romanesque d'Alioum Fantouré. Leur importance se manifeste par leur diversité. Ces paysages appartiennent au registre des paysages réels que le géographe utiliserait dans son discours pour donner son point de vue. Ces paysages ne servent donc pas simplement de décor. Ils déterminent fondamentalement l'environnement géographique dans lequel l'écrivain se trouve pour inventer son monde. Du moins, Fantouré et Tchak s'appuient sur le paysage africain qu'ils décrivent pour porter leur regard sur l'histoire du continent, sur leur propre histoire : « Et l'Afrique est mon grand amour ! Je mourrai sur ce continent. Après ma retraite, je m'installerai sur les Iles des Trois-Sœurs, ou au Sahel Maritime, peu importe, à K. ou ailleurs, quelque part en Afrique » (A. Fantouré, 2001 : 26). L'auteur insiste sur l'aspect réel du paysage qu'il observe et admire. Ceci s'observe dans le passage suivant : « Il survola les plaines verdoyantes et romantiques de Moriah, les massifs montagneux du Fouta Djallon, les plateaux de Siguiri, les grands espaces du Sahel, il perdit la notion du temps, le sens des réalités... » (A. Fantouré, 2001 : 36), et il poursuit : « Je quittai Tombouctou à bord d'une pirogue... Ce matin-là, le fleuve Niger avait cette beauté romantique pleine de splendeur, égalée par très peu de cours d'eau au monde » A. Fantouré, 2001 : 104). Pour pérenniser cet instant de contemplation, l'écrivain transcrit le paysage qu'il exploite.

Passage du plan « perceptif » au plan « rédactionnel sur le vif », cette étape de la transcription conduit à la reprise des notes et à la création littéraire. Mais aux notes prises sur le vif, les auteurs rajoutent d'autres éléments pour composer leurs paysages littéraires, éléments déterminants lorsque l'on songe à leur écriture : les références culturelles, sociales, linguistiques, historiques et littéraires contribuent souvent à l'enrichissement de la description en lui conférant une épaisseur intertextuelle ou une caution intellectuelle. Ce processus engagé s'accompagne d'un nouveau ressenti empreint de nostalgie, comme l'illustre ce passage de Sami Tchak :

Nous sommes allés derrière la concession, sous un oranger. Je voyais des animaux se promener ou brouter librement, des chèvres, des moutons, des bœufs. Les petits jardins maraîchers clôturés m'ont emporté un peu loin, j'étais devenu rêveur et nostalgique (S. Tchak, 2014 : 50).

La particularité de Sami Tchak dans *Al Capone le Malien* réside aussi dans sa façon de transposer le paysage naturel sur le corps féminin africain qu'il fait découvrir au lecteur, à travers les méandres de ses douceurs :

Je regardais, sous les étoiles, au bord de son propre fleuve, je regardais, moi, cette femme aimer par sa sensualité les esprits de la nuit dans leur extrême tension. Elle était d'une telle largesse d'esprit et de corps envers moi que je compris que j'avais avec elle mon refuge, ma ruche où je pouvais recueillir du miel chaud pour mon bonheur. Je me sens apaisé. Nous marchons sur les berges herbeuses de son propre fleuve (S. Tchak, 2014 : 50).

La technique adoptée par ces deux écrivains pour la transcription et la recomposition des paysages est empruntée aux géographes : l'auteur peut être considéré comme tel car son écriture s'apparente à la résultante d'une observation faite sur l'espace géographique. Fantouré, par exemple, évoque très régulièrement le paysage géographique comme pour en exprimer une appréciation particulière : « La corniche de la presqu'île de K., ornée par une longue chaîne de cocotiers, de palmiers, de baobabs, de flamboyants et autres arbres des tropiques, étaient contrôlée par des barrages de police. » (A. Fantouré, 1985 : 135).

La création littéraire chez Fantouré et Tchak, du moins pour ce qui concerne *Le Livre des Cités du Termite* et *Al Capone le Malien*, répond à une sorte de conjonction mentale de l'homme et de l'environnement en général. Bien auparavant, Eric Dardel (1899-1967) a abordé à suffisance cette approche quand il écrit que « L'homme est d'emblée en intelligence avec la Terre » (E. Dardel, 1990 : 129).

Alioum Fantouré n'emploie pas seulement une terminologie propre au discours géographique ; il se définit aussi comme un auteur qui sait analyser des paysages. Nombre de passages de son cycle romanesque tirent profit de cette qualité qu'on reconnaît à l'écrivain. Les lignes extraites de *L'homme du*

Troupeau du Sahel, décrivant l'environnement du Mont-Nimba, illustrent à suffisance ses qualités de fin analyste des paysages :

..., tu tâcheras comme moi pendant cette journée d'explorer la région sud-ouest du Mont-Nimba. Nous avons déjà fait maintes incursions dans cette zone sans succès, car en cet endroit les vallées sont très profondes et la forêt est moins dense. Il y a des chances, d'après plusieurs indices que nous avons recueillis dans ces dernières semaines, que la clef du problème puisse s'y trouver. Quelque chose me dit que ce coin absolument vierge de la région forestière pourrait bien être le point de rassemblement du Troupeau du Sahel... (A. Fantouré, 1979 : 164).

La connaissance de ces paysages et les qualités de fin analyste de paysages dont il dispose, sont révélatrices de la prise de conscience de Fantouré sur les richesses de son environnement et sur la mission dans laquelle il engage le personnage principal de son œuvre.

Par ailleurs, les deux écrivains se livrent régulièrement à la comparaison pour donner une appréciation singulière du paysage africain, tant sur le plan géographique que sur celui culturel. Cette comparaison suppose objectivation, du paysage référentiel (tel qu'on l'a sous les yeux ou comme catégorie tirée de l'ensemble des paysages similaires déjà observés), et du paysage représenté, en tant qu'ensemble de signes formant un sens : « Après le petit-déjeuner, nous irons au musée Muso Kunda où sont exposés des vêtements traditionnels et les objets ménagers les plus utilisés par les femmes du Mali » (S. Tchak, 2014 : 154).

De ce point de vue, écrire l'espace, tout comme son exploration dans le cycle romanesque d'Alioum Fantouré et l'œuvre de Sami Tchak, c'est produire une écriture sur les lieux, leur symbole, leur culture, leur vie. Dans cette démarche, la conception du lieu (*topos*) peut être aisément mise à jour par le truchement du récit : « Le récit est cette « entrée » dans la géographie moderne dont la portée théorique et méthodologique a été trop négligée » (V. Berdoulay et N. Entrikin, 1998 : 119). Ainsi, « Ce qui fait la force du récit, c'est ce pouvoir qu'il confère au sujet d'interpréter son monde, de lui donner sens, quelle que soit l'hétérogénéité des phénomènes concernés » (*op.cit.*, : 118). Le récit est au cœur de la relation entre le sujet et le lieu. La prolifération toponymique des lieux dans le cycle romanesque d'Alioum Fantouré et

L'œuvre de Sami Tchak s'inscrit dans cette démarche. La volonté de ces romanciers de représenter l'espace romanesque, géographiquement, culturellement et objectivement, signifie une implication du lecteur dans la redéfinition de l'espace propre à eux et en partage. Cet intérêt des deux pour les questions d'espace s'inscrirait dans un contexte intellectuel et culturel plus général. Il répond sans doute à l'intérêt croissant de nos sociétés sur les questions d'environnement, mais aussi au développement des pratiques artistiques, et à l'évolution des sciences de l'homme et de la société, qui se montrent de plus en plus attentives à l'inscription des faits humains et sociaux dans l'espace.

Le paysage perçu est dépendant des contingences liées aux modalités et aux buts poursuivis lors de sa transposition. Construire un paysage par écrit suppose que l'on puisse se souvenir de ce dernier, ce qui n'a pas lieu d'être si l'écriture se déroule « sur le vif », *in situ*. Cette transposition littéraire doit aussi utiliser la modalité de la description, et donc opérer un passage de l'espace de la perception à celui de l'écrit, une sorte de nomadisme, véritable moyen d'exploration de l'espace.

3 - Le nomadisme comme moyen d'exploration de l'espace

Chez Fantouré et Tchak, l'intérêt pour le récit de voyage se concentre sur l'expérience subjective de leurs mouvements et leur façon propre de raconter les paysages, les rencontres, les anecdotes. Nombreux sont les changements quant aux espaces, lieux, paysages : le voyage évolue, tout comme leur mise en récit. Tout comme chez les écrivains-voyageurs du XX^e siècle qui font face à de nouvelles réalités – géographiques, technologiques, éditoriales –, Fantouré et Tchak contribuent à mettre en relief le lien qu'ils ont avec l'environnement dans leur écriture. En effet, les deux écrivains entreprennent, par l'écriture, de cerner l'environnement africain tant sur le plan géographique, politique, social que culturel, une véritable initiative écocritique. Les valeurs, les richesses, les dérives et les vices inhérents à cet espace commun qu'ils explorent, sont décrits avec un style particulier propre à chaque écrivain. Sami Tchak plante le décor dans une Afrique en quête de son affirmation. Un journaliste français, René Chérin, se rend avec un

compatriote photographe à Niagassola, village à la frontière nord de la Guinée avec le Mali. L'objectif principal de ce voyage, un reportage pour un grand magazine sur le Sosso-bala, balafon sacré vieux de huit siècles – l'un des plus grands symboles de l'histoire du Mandingue :

Ici et au loin, je suis la voix majeure de notre âme collective, le beau chant du grand Mandingue qui, depuis son passé lointain, introduit encore et toujours ses notes dans les mélodies essentielles de l'humanité (Sami. Tchak, 2014 : 52).

Pour Alioum Fantouré, cette Afrique-là est révélée par le livre des ancêtres, recommandations suivies par le personnage principal de sa tétralogie, Mainguai :

Je devais voyager à travers mon continent natal. Je visitai beaucoup de communautés matriarcales et patriarcales. De l'aube au crépuscule de chaque jour-éternité. Je me mis à la source de chaque connaissance, écoutai chaque être rencontré sur mon chemin : dans chacune de ces rencontres, il ne fut question du livre des ancêtres. Cependant peu à peu ce fut la passion de ma terre natale qui s'empara de moi jusqu'à l'envoûtement total. (A. Fantouré, 1985 : 85).

De la juxtaposition de leurs œuvres, il ressort que Fantouré et Tchak peuvent être considérés comme des « écrivains-voyageurs », du fait qu'ils se distinguent par leur talent d'observateur et d'écrivain de leur environnement. En effet, l'« écrivain-voyageur » est un individu qui entreprend le voyage ou en donne l'impression, d'une part, pour être en véritable contact avec le monde réel, d'autre part, pour y trouver l'inspiration et la matière à son écriture. Bien que le voyage soit souvent l'occasion d'écrire et de créer un langage poétique différent des autres, l'« écrivain-voyageur » n'en reste pas moins un voyageur attentif, sensible à la différence et désireux de servir de modèle à son lecteur quant à la manière de voir et de parcourir le monde. L'« écrivain-voyageur » parvient peu à peu à se détacher de la culture d'où il vient, de manière à mieux se confronter au monde extérieur et à en saisir la particularité. Adrien Pasquali explique que tout voyage implique de « quitter un environnement dont il faut se défaire (celui du départ) vers cet autre

environnement qu'il faut parcourir, conquérir et maîtriser pour y survivre, puis y vivre tout court » (A. Pasquali, 1994 : 10). Dans cette posture, Fantouré et Tchak portent, tout au long de leur « voyage », un regard neutre et vigilant sur l'Ailleurs, de manière à rendre compte mieux que quiconque, qu'il existe bel et bien, dans l'exercice de retranscription du voyage, une forme d'écriture capable de raconter fidèlement toutes les étapes du voyage, et de faire voir avec exactitude au lecteur, le monde tel qu'il est. Pour donner une preuve de son engagement, Sami précise dans son œuvre :

Beaucoup de nos écrivains, surtout francophones, produisent des caricatures sur leur pays et sur l'Afrique, rarement ou presque jamais ils ne créent des œuvres denses, complexes comme les grands auteurs latino-américains dont les pays connaissent pourtant des situations de violence encore plus dramatiques (S. Tchak, 2014 : 168-169).

La beauté et l'originalité de l'écriture de l'« écrivain-voyageur » dans le cadre de notre étude sur *Le Livre des Cités du Termite* d'Alioum Fantouré et *Al Capone le Malien* de Sami Tchak, viennent du fait que les deux auteurs aspirent à créer une langue-miroir sensible, où le lecteur n'est plus un agent passif dans la description, mais où il lui est permis de voir, de sentir, d'entendre et de percevoir à son tour différentes caractéristiques des espaces ou des environnements décrits :

...Devant son restaurant, sous le soleil, de très jeunes filles s'affairaient. Chez elle, j'ai mangé de la pâte d'igname pilée avec une sauce de noix de palme, de feuilles de manioc et de la viande d'agouti. Le piment avait incendié mes papilles gustatives et soutiré à mes yeux tant de larmes que je dirais avoir subi une torture culinaire... (S. Tchak, 2014 : 174).

L'expérience de voyage incite l'« écrivain-voyageur » à effectuer un retour en arrière dans le temps et l'espace, en se déplaçant vers un Ailleurs fondamentalement différent de son monde. Tandis que le touriste s'intéresse à la manière rapide d'accumuler toujours plus de choses, et de vivre une

expérience de voyage excessive et moderne, riche en décors et en rencontres, l'« écrivain-voyageur » – pris au piège entre un passé perdu et un futur inquiétant, et naturellement conscient du décalage de plus en plus présent entre deux environnements, le passé et le présent – choisit de se déplacer dans des pays qui le libèrent de sa propre société. Pasquali appuie cette approche définitoire du voyage en affirmant :

Le but de l'état nomade n'est pas de fournir au voyageur trophées ou emplettes mais de le débarrasser du superflu, c'est-à-dire de presque tout. [...] On se retrouve réduit et allégé. Pour un temps seulement : la légèreté est aussi volatile que précieuse et exige d'être courtisée et reconquise chaque jour. [...] Le but étant de devenir plus léger que cendre. C'est une ambition fort immodeste à laquelle très peu sont parvenus (A. Pasquali, 1994 : 58).

Le fait que l'« écrivain-voyageur » choisisse un mode de déplacement lent, proche des hommes et de leur culture, à travers lequel il peut se laisser aller à la dérive et prendre véritablement le temps de regarder et comprendre le monde extérieur, confirme également l'attention que celui-ci porte à la qualité du voyage effectué, et non à la quantité des choses qu'il verra en un minimum de temps. Ce type de mouvement est constaté à travers la pérégrination du personnage principal du *Livre des Cités du Termite*, notamment dans les opérations du Troupeau du Sahel : « Au bout d'une semaine, nous nous retrouvâmes à notre point de départ, c'est-à-dire dans une des vallées perdues de la région forestière du Mont-Nimba où nous avions découvert le Troupeau du Sahel » (A. Fantouré, 1979 : 291).

La qualité d'observateur d'un « écrivain-voyageur » comme Fantouré et sa prédisposition à comprendre le monde extérieur, l'encouragent à créer une écriture plus honnête (car elle se veut conforme à la réalité vécue), qui exprime une certaine nostalgie vis-à-vis d'une époque où la lenteur et la simplicité permettaient encore naturellement au voyageur d'être présent :

Au lieu de retourner dans une des grandes villes de l'Afrique Occidentale,

je décidai de m'installer pour temps indéterminé à Tombouctou, car je n'avais plus l'intention pressante de rejoindre immédiatement les grandes villes. Je ne voulais ni d'Abidjan, ni de Bamako, encore moins de Conakry ou de Dakar. De K., je n'avais qu'un souvenir d'un goût de cendres (A. Fantouré, 1985 : 91).

La nécessité de tirer profit du voyage est pour l'« écrivain-voyageur », aussi important qu'à celle de bien écrire. Adrien Pasquali place le voyage au niveau des arts comme l'écriture. Pour lui, le voyage est une démarche intellectuelle comme l'écriture :

Voyager est un art, ou plutôt puisqu'il ne s'apprend point dans les livres, mais à l'apprentissage, un métier ; à qui n'a pas certaines connaissances, à qui ne s'est donné certaines habitudes d'esprit, les voyages ne servent d'aucun profit ; car pour juger et comprendre, il faut d'abord regarder et bien voir, ce qui n'est pas chose aisée. Si on a mal vu soi-même, comment donnera-t-on à ses auditeurs une claire vision de ce que l'on raconte ? Expérience codifiable, le voyage semble dès lors requérir un certain nombre de compétences spécifiques réservées à une classe d'individus, par exclusion du mauvais voyageur et du touriste (A. Pasquali, 1994 : 33-34).

Par l'intermédiaire du *Livre des Cités du Terme*, Alioum Fantouré exprime le besoin de prendre du recul par rapport à une attitude à la fois sociale et littéraire, qui minimise la différence plutôt que de la célébrer. Il faut redonner à l'écriture sa neutralité, et sa fonction représentative de l'Autre et de l'Ailleurs. De cette manière, cette écriture « authentique » restitue au monde réel tout ce que le monde virtuel lui a enlevé, et elle justifie à nouveau l'utilité qu'elle avait perdue face à la représentation, désormais erronée, que nous avons du monde colonisé. Il en donne une précision dans le prologue de son deuxième volume : « Si ma vie de pure fiction vous semble aussi vraie que la réalité existante, alors en fermant le livre, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Lecteur, je ne suis que la somme d'une vie imaginée par mon auteur » (A. Fantouré, 1985 : 5).

Alioum Fantouré, « écrivain-voyageur », se concentre sur les expériences vécues et cherche à travers l'écriture à mettre en valeur le caractère d'un pays, d'une culture, d'une population, sans pour autant

présenter le voyage comme une suite d'évènements chronologiques qui se succèdent les uns aux autres, et qui donnent à l'œuvre sa globalité. Il en évoque un aspect palpable lorsqu'il mentionne :

Ainsi, quand je suis rentré chez moi à K., c'était par désespoir, car on m'avait chassé d'Abidjan. Enfin, je rêvais de retrouver ma famille, mon pays, mes compatriotes, de me reposer de mes fatigues, de mes malheurs et de mes désillusions. Je comptais sur les miens pour reprendre des forces (A. Fantouré, 1985 : 64).

Selon Kodjo Attikpoé (2011)¹, *Al Capone le Malien* est fortement irrigué par la veine transculturelle. Cela se manifeste tout d'abord sur le plan de la construction des personnages et de la configuration de l'espace. Le récit est bâti autour de divers personnages en mouvement, c'est-à-dire qui ont eu à effectuer la traversée de différents espaces. Dans ce sens, il est utile de rappeler que c'est l'expérience du voyage de l'auteur qui a inspiré l'écriture d'*Al Capone le Malien*, plus précisément son séjour en Guinée dans le cadre d'un reportage pour le compte d'un magazine. Sami Tchak dévoile sa source d'inspiration dans le paratexte : « À Jean-Luc Marty, qui m'a offert l'occasion de faire des reportages à Niagassola et à Venise pour le Magazine Géo » (S. Tchak, 2014).

La mise en fiction de l'expérience personnelle de l'auteur se traduira évidemment par la construction du personnage-narrateur-voyageur, étranger, représenté par le journaliste français René Cherin, dont la mission est de faire un reportage sur le « Soso-Bala » à Niagassola pour un magazine. Mais ici, Sami Tchak brouille un peu les pistes en proposant un double dans la peau d'un Européen, dont le regard sur les réalités culturelles et sociales africaines s'inscrit dans la dynamique transculturelle de la narration. Outre le narrateur, on note d'autres protagonistes en déplacement tels que le photographe Felix, Fanta Diallo (« une certaine Malienne »), la Canadienne d'origine malienne en vacances dans son pays, Binetou Fall, l'un des Franco-maliens « membres d'une association baptisée les Enfants de Kankan Moussa », en quête d'identité. De même, Al Capone, le personnage éponyme du roman, baigne

¹ Kodjo Attikpoé, De la transgression comme pratique esthétique dans les romans de Sami Tchak, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2011, p. 269-270.

dans un univers éminemment transculturel. Son statut d'escroc et d'hédoniste invétéré implique une permanente mobilité de sa part. C'est dans cette perspective qu'il est qualifié de Malien dans le titre du roman, si l'on se rappelle qu'il est Camerounais. Sa présence dans le roman joue un rôle essentiel dans l'articulation de l'espace. Autrement dit, c'est grâce à ses mouvements que la narration n'est pas circonscrite à Conakry et au village de Niagassola, « situé près de la frontière nord de la Guinée avec le Mali, donc beaucoup plus proche de Bamako que de Conakry » (S. Tchak, 2014 : 13), mais se déplace à Bamako, ville où opère l'hédoniste Al Capone.

Dans *Le Livre des Cités du Termite* et *Al Capone le Malien*, le voyage inspire l'écriture et ces deux arts sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Fantouré et Tchak se distinguent par ces (leurs) œuvres qui abondent suffisamment sur les aspects du voyage et sur cette nouvelle manière d'évoquer et d'imiter le réel. À une période de plus en plus virtuelle où l'on cherche plus que jamais, à travers l'écriture, les images, les médias et l'informatique, à transformer le concept de l'altérité en quelque chose qui correspond à l'idée que nous nous en faisons, nous entrons dans une ère de « production de l'Autre » (J. Baudrillard, 1995 : 161), pour employer le terme de Jean Baudrillard, où l'homme produit l'Autre et l'ailleurs en masse, plutôt que de les accepter tels qu'ils sont. Précisément, Jean Baudrillard souligne dans *Le Crime parfait*, la nécessité pour l'écrivain de rester fidèle au monde réel : « La règle absolue est de rendre ce qui vous a été donné – jamais moins, toujours plus – La règle absolue de la pensée, c'est de rendre le monde tel qu'il nous a été donné – inintelligible – et si possible un peu plus inintelligible » (J. Baudrillard, 1995 : 151).

Conclusion

L'étude menée sur l'œuvre d'Alioum Fantouré, *Le Livre des Cités du Termite* et celle de Sami Tchak, *Al Capone le Malien*, a été conduite dans les approches écocritique et sémiotique. Ces approches nous ont permis d'analyser les rapports entre les deux écrivains et leur environnement

physique. Notre analyse a permis de nous rendre compte que ces œuvres expérimentent une écriture adaptée aux préoccupations de l'espace. En effet, dans un style emprunté aux écrivains-voyageurs, les deux auteurs exploitent l'environnement africain, avec la mise en évidence de ses richesses naturelles et de ses valeurs sociales et culturelles. Ils se servent, à cet effet, des espaces (parfois communs) qu'ils convoquent dans leurs œuvres, pour poser, expliquer et dénoncer les problèmes de leur continent. Il se dégage chez Fantouré et Tchak, à travers l'analyse de leurs œuvres, une sorte de responsabilité, mieux d'engagement nouveau, qu'ils savent assumer faces aux problèmes écologiques d'ordre environnemental, politique et social pour lesquels ils œuvrent à apporter des solutions durables.

Références bibliographiques

- Attikpoé K. (2011), *De la transgression comme pratique esthétique dans les romans de Sami Tchak*, Thèse de doctorat, Université de Montréal.
- Bailly A. (dir.), (2004), *Les concepts de la géographie humaine*, Paris, Armand Colin, [1^{ère} éd. 1984], 5^{ème} éd.
- Baudrillard J. (1995), *Le Crime parfait*, Paris, Galilée.
- Berdoulay V. & Entrikin N. (1998), « Lieu et sujet - Perspectives théoriques », in *L'Espace géographique*, n° 2.
- Bertrand D. (1985), *L'espace et le sens*, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, (coll. « Actes sémiotiques »).
- Dardel E. (1990), *L'homme et la terre : nature de la réalité géographique (1952)*, Paris, Editions du CTHS.
- Garnier X. & Zoberman P. (2006), *Qu'est-ce qu'un espace littéraire ?* Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, coll. « L'imaginaire du texte ».
- Genette G. (1966), *Figures I*, Paris, Le Seuil.
- Genette G. (1969), *Figures II*, Paris, Le Seuil.
- Genette G. (1972), *Figures III*, Paris, Le Seuil.
- Genette G. (2007), *Discours du récit (essai de méthode)*, Paris, Le Seuil.
- Glotfelty C. & Fromm H. (dir.), (1996), *The Ecocriticism Reader: Landmarks in*

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

Literary Ecology, Athens, The University of Georgia Press.

Morris, C. W. (1974), « Fondements de la théorie des signes », *Langages*, vol. 35
p. 15-21,

Paris, Larousse.

Pasquali A. (1994), *Le tour des horizons. Critique et récits de voyages*, Paris,
Klincksieck.

LES COMMUNICATIONS LITTÉRAIRE ET MÉDIATIQUE EN TEMPS DE COVID-19

Dr. Koffi Dodzi NOUVLO

Université de Lomé (UL/Togo),

samuel.nouvlo@yahoo.com

Résumé

L'objectif de cet article est d'établir une comparaison entre la communication médiatique et la communication littéraire, en faisant ressortir l'efficacité de la littérature comme instance de pouvoir pour le bien-être de l'homme en période de la Covid-19. En employant des outils théoriques de l'écocritique, de la sociologie de la littérature et du comparatisme, nous montrons le côté pervers de la communication médiatique, en postulant l'efficacité de la communication littéraire, considérée comme un moyen de thérapie et de résilience en périodes de crise comme celle de la Covid-19, dans les milieux où la culture littéraire est ancrée. Les résultats de cette recherche suggèrent la nécessité de promouvoir la culture littéraire dans le monde en vue de combler le déficit du fonctionnement de la communication médiatique, phagocytée par l'idéologie dominante.

Mots clés : écocritique, communication, comparatisme, littérature, résilience.

This article aims to establish a comparison between media communication and literary communication, and to highlight the contribution of literary communication as an instance of power, to human well-being in times of Covid-19. In using ecocriticism, sociology of literature and comparative theory, the study shows the perverse sides of media communication and the efficiency of literary communication as a means of therapy and resilience. Indeed, the literary communication has proven to be effective insofar as it helped people overcome the crisis of Covid-19 in areas which have a literary culture. The study suggests literary culture can be used worldwide to fill the gaps in the functioning of media communication which is controlled by the dominant ideology.

Key words: ecocriticism, communication, comparative theory, literature, resilience.

Introduction

En considérant l'Homme dans la Société, nous constatons qu'il y a l'espace extérieur encore appelé environnement physique ou social. Dans l'espace social, il y a l'espace culturel, économique, idéologique et politique qui conditionne l'édification de son être. En dehors de ces deux premiers types d'espace nommés, physique et social, il y a l'espace intérieur encore appelé l'intériorité de l'individu ou la psychologie. Le comportement ou les attitudes de l'homme résultent d'une interaction entre ces deux types d'espace (extérieur et intérieur). En temps de crise sociale ou de catastrophe, comme celle de la pandémie de la Covid-19, l'homme s'appuie sur son espace intérieur pour vaincre le mal social. Pour que cela puisse être ainsi, il aurait fallu, en amont, une « éducation de l'homme intérieur »

Le mot « éducation » venant de l'étymon latin « educare » signifie empiriquement « mettre dedans » ; dans un style littéraire, il signifie « instruire », « former », « donner la connaissance ». Or, la connaissance d'un individu ne lui vient pas seulement de l'extérieur. L'étymon « educare » signifie aussi « faire sortir de », c'est-à-dire susciter en l'individu le désir d'extérioriser ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Cet approfondissement du sens étymologique induit trois implications : la première, rien ne peut sortir du « dedans » s'il n'y a pas eu une stimulation, une excitation, une sensibilisation venant de l'extérieur.

La deuxième, tout ce qui est imposé de l'extérieur à l'Homme ne le façonne pas, ne l'éduque pas, mais au contraire il se développe une résistance instinctive (instinct de conservation) qui engendre un déséquilibre chez l'individu. Les colonisateurs anglo-saxons et germaniques le savaient ; c'est pour cela que dans les colonies africaines, ils ont débuté l'instauration de « l'école nouvelle » (*L'aventure ambiguë*, 1961) par l'enseignement des langues locales aux autochtones.

La troisième est que, l'homme au contact de l'extérieur s'éveille à

l'espace illimité de son intériorité. La Maïeutique (Socrate), l'éducation d'Emile (J. J. Rousseau) et l'individuation (C. G. Jung), sont les applications de cette vérité. L'écrivain procède de la même manière; il écoute et observe le monde, les faits et phénomènes sociaux; ces derniers suscitent en lui des réflexions et il les transcrit en langage littéraire. Sachant qu'il n'est pas seul au monde, il propose au lectorat les résultats de sa quête du bonheur par l'entremise de son œuvre : la communication littéraire.

Parallèlement à la spécificité de la communication littéraire, nous avons découvert un aspect négatif de la communication médiatique durant ce moment de la pandémie Covid-19. La communication médiatique est devenue un moyen de guerre déclenchée à l'humanité. Nous nous sommes demandé en quoi la pandémie Covid-19 et les stratégies de la communication médiatique initiées pour l'éradiquer constituent deux types de guerre déclenchés contre l'humanité? En quoi la littérature constitue un medium efficace de véritable communication?

Pour répondre à ce questionnement constituant ainsi notre problématique, nous avons convoqué l'approche écocritique qui «ne s'intéresse pas uniquement à des zones prétendument « naturelles » ; elle vise également des espaces moins évidents comme peuvent l'être la ville, la sphère privée, les espaces intérieurs et psychiques ou encore les autres mondes » (Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser, Dr. Claudia Schmitt). https://www.fabula.org/actualites/litterature-et-ecologienouvelles-perspectives-critiques-dans-la-recherche-litteraire-et-culturelle_55562.php

L'écocritique se veut une approche interdisciplinaire de la littérature avec d'autres disciplines. Dans notre travail la littérature et la communication médiatique se rencontrent à leurs pôles de réception que constituent les espaces intérieurs et psychiques de l'homme pendant la pandémie de la Covid-19. Nous avons associé l'approche critique de *la sociologie de la littérature* à la suite des travaux de (R. Escarpit, 1970) ; il s'est agi de l'étude des faits littéraires de l'écrivain aux lecteurs en passant par les instances de médiation. Nous avons utilisé la méthode de collecte d'informations sur le net ; elle a permis de sélectionner les interviews et les témoignages sur toute la chaîne du livre.

Par la chaîne des faits littéraires, la littérature devient un instrument de communication sociale, de pouvoir politique et économique au même titre que la communication médiatique. Du coup cela justifie la convocation de l'approche comparatiste qui nous a permis d'analyser les deux formes de communication au temps de la Covid-19.

L'article est structuré en trois parties. Dans la première partie nous avons montré la manière dont l'homme est pris en étau entre les psychoses engendrées par la pandémie d'une part et d'autre part l'instauration des mesures barrières et les stratégies de communication médiatique mal codées. La deuxième partie traite le rapport entre la littérature et l'écologie avec l'extension du sens de ce dernier mot ; cela nous a donné l'opportunité de montrer le côté nocif de la communication médiatique parallèlement à celle littéraire qui épanouit. La dernière partie met l'accent sur la spécificité de la communication littéraire.

1- Les deux guerres mondiales au temps de Covid-19

La notion de guerre est liée à la situation qui prévaut en ce temps de Covid-19. La guerre n'est pas seulement une situation de conflit armé. Elle est une situation de crise sociale et de catastrophe. Or, l'homme est dans l'espace physique, alors parler de conflit, de crise ou mieux de catastrophe, c'est étudier ou analyser le rapport entre l'homme et son environnement. Ainsi, s'il y a l'espace extérieur ou environnement physique, il y a aussi l'espace intérieur à l'homme ou sa psychologie. Du coup, cela convoque l'écocritique comme démarche d'analyse. La véritable guerre naît lorsqu'il y a contraste entre l'espace extérieur et l'espace intérieur à l'homme. Telle est la condition de vie de l'homme sur la planète terre durant ce temps de Covid-19.

1-1 La guerre mondiale et écologique de la Covid-19

L'avènement de la Covid-19 a donné naissance à un champ lexical provenant de celui des conflits armés surtout la première et la deuxième guerre mondiales. Ces deux guerres mondiales ont vu naître des écrivains

nouveaux et ceux qui écrivaient déjà ont renforcé leur activité de production littéraire ou l'ont accélérée. Le vocabulaire des textes écrits est spécifiquement lié à l'armement et aux stratégies pour contrecarrer l'ennemi et le vaincre. La réalité sociale pendant les deux conflits armés présentait des groupes de pays qui s'opposaient à propos des intérêts financier, territorial ou d'hégémonie. D'ailleurs, toute guerre a des aspects techniques, démographiques et économiques. La totalité de la planète Terre n'était pas atteinte lors des deux conflits armés mondiaux; certaines contrées étaient épargnées. Cependant des écrivains ont pris une part active à ces deux guerres mondiales. De la métamorphose de la réalité à l'engagement direct soit par écrit soit par enrôlement ou les deux à la fois, les écrivains ont joué leur part de responsabilité.

Si les deux guerres mondiales, que nous prenons comme repère de notre réflexion, n'ont pas affecté tous les territoires de la planète, la Covid-19 en tant que phénomène de guerre n'a épargné aucun endroit au monde. D'où le concept de guerres mondiale et écologique de Covid-19. Si au temps des deux conflits, la guerre a favorisé le désenclavement des Etats comme la Chine, le Japon et même le Maroc, la Covid-19 comme guerre rencontre une farouche résistance vis-à-vis des endroits que nous considérons comme des « micro-États ». L'expression « micro-États » dans notre argumentation est un concept. En effet, le concept de « micro-État » conduit à un champ sémantique qui renvoie à l'intériorité d'un individu ou espace intérieur, à une communauté donnée dont les individus sont liés par une même tradition, une même culture, une même vision du monde, en définitive un pays.

Dans la perspective de considérer ce concept de « micro-États », nous pouvons dire que pendant ce temps de Covid-19, l'homme est pris en étau entre deux espaces infestés : son intériorité (sa psychologie) et l'espace social. Alors, si l'espace social est sous l'emprise de la Covid-19, celui intérieur à l'homme est terrorisé par la communication médiatique. La presse écrite dans ses diverses parutions, la presse électronique, l'audio-visuel ont servi de canaux où l'homme révèle son côté pervers. D'une société à l'autre, d'un pays à l'autre, la stratégie de communication médiatique instaurée de part et d'autre

n'a montré que la violence légalisée. On a découvert une différence notable entre communiquer et informer.

Les deux activités discursive et politique au sens aristotélicien de ce dernier mot, bien qu'elles puissent être idéologiques toutes les deux, la première épanouit tandis que la seconde a montré son caractère de nuisance inestimable. La communication médiatique charrie le venin de la déstabilisation psychologique. Elle est organisée par l'idéologie dominante: le capitalisme.

1-2 La guerre des idéologies au temps de la Covid-19

Le temps de la Covid-19 montre clairement la confrontation meurtrière entre l'économie, la politique et la communication médiatique d'une part, et de l'autre l'éthique. Le Droit Public National et International sont défaits ; le capitalisme se sert du politique et des médias pour atteindre sa finalité. Quand bien même les mesures dites « barrières » sont mondiales, leur application aux populations diffère d'un pays à un autre ; il en est de même de l'administration des vaccins aux populations. C'est là où le Droit a cédé au politique et aux finances. Les finances sont codifiées par l'idéologie capitaliste, le profit au maximum prévaut ; l'épanouissement n'est pas au centre des préoccupations du capitalisme. Nous assistons à une crise, à une catastrophe. Il s'est révélé une autre facette de la postmodernité : la défaite de la science, de la politique et du Droit, disciplines qui sont censées contribuer à l'épanouissement de l'homme. Cela nous conduit à repenser l'acte et son éthique. Outre la science, la politique et l'économie, nous découvrons une autre discipline facteur essentiel de conflit : la communication médiatique. Presque toutes les disciplines sont passivement ou activement, de nos jours, au service du capitalisme décadent. En quoi il est décadent? Il détrône l'Homme de son piédestal d'humanité et le place en dessous des animaux. Les réflexions précédentes font l'objet d'un ouvrage éloquent de S. Janicki, (2021) dont le résumé dit ce qui suit :

Cette pandémie nous a révélé la nécessité de repenser l'acte et son éthique. Mais qui croire ? À quoi nous référer ? Là où la science a remplacé la religion, toutes deux fomentent la crise du déclin de leur croyance. Les habits d'un savoir acquis se sont déchirés. Ladite

postmodernité révèle un monde de défiances envers la science et le politique. L'opinion prend place publique et de nouveaux experts prospèrent. Que reste-t-il du sujet dans son rapport à l'autre? Précieuse boussole que l'éthique.

Il est probant que ni la science médicale, ni la religion, ni certaines sciences sociales supposées résoudre ces genres de crises n'ont pas pu faire face au fléau de la pandémie de la Covid-19. Au contraire, comme un semeur de l'ivraie dans la bonne moisson, le capitalisme outrancier a encore insidieusement frayé son chemin cynique. Si les grandes disciplines organisatrices de la société sont défaites devant la pandémie de la Covid-19, la littérature n'a pas dit son dernier mot. La chaîne du livre a montré sa puissance surtout dans les zones où la culture du livre littéraire est enracinée.

2- Le littéraire et le social

Ce paragraphe se réfère aux travaux de R. Escarpit (1970). Dans son ouvrage *Le littéraire et le social, éléments pour une sociologie de la littérature*, l'auteur aborde presque tous les faits littéraires. Tout produit humain provient de l'espace intérieur de l'homme. La rencontre entre le « dedans » de l'homme et son « dehors », l'espace social, favorise la naissance d'une œuvre d'art, en l'occurrence une œuvre littéraire.

2-1 Littérature et écologie

L'œuvre littéraire prend sa source dans l'espace intérieur de l'homme à partir de son activité d'imagination ; ensuite vient la phase de la transcription et enfin la phase de l'écriture littéraire proprement dite. C'est à cette dernière étape que naît véritablement l'œuvre littéraire. L'écrivain traduit sa pensée en écriture comme la marque de ce qui se passe en lui, cet espace unique et individuel où se forment en se déformant les idées qui naissent de la communication entre le « dedans » et le « dehors ». C'est pour cela que dans *La poétique de l'espace* de G. Bachelard (2012, p. 210) au chapitre VIII, intitulé « l'immensité intime », les pensées de l'épigraphe énoncent ce qui suit : « Le monde est grand, mais en nous il est profond comme la mer. » (R. M. Rilke); «

L'espace m'a toujours rendu silencieux. » (J. Vallès, 1886, p. 238). La profondeur et le silence des deux auteurs traduisent l'immensité intime et l'intimité immense de l'espace intérieur de l'écrivain et de l'artiste en général. Mais qui est l'artiste et qu'est-ce que l'art ? Malheureusement, d'une part l'art et l'artiste, et d'autre part, la littérature sont devenus des concepts qui varient dans le temps quant à leur sens respectif. Fort heureusement, quelles que soient les variations de sens, la littérature reste un cadre de réflexion, de résilience et d'éthique. Il appartient au lecteur et même à l'auteur d'inventer leur monde de liberté et d'action pour un épanouissement authentique, un développement. Cet art de langage favorise l'instauration d'un monde qui rassure et édifie, qui fait vivre en rassurant. La littérature est un espace de liberté, de création, de métamorphose donc de régénération. C'est cette potentialité qui permet à cet art d'écriture de refaire fondamentalement l'homme. En ce temps de Covid-19, elle ne s'est pas dérobée de sa mission.

2-2 Communication et écologie au temps de la Covid-19

Il est clair que dans cette argumentation, le terme écologie est aussi un concept, celui de l'environnement mental, d'où l'importance du choix de l'écocritique comme approche que nous avons adoptée. En ce moment de Covid-19, toute la technologie de l'information et de la communication, à sa pointe actuelle, est mise au service de la sensibilisation en vue de contrecarrer la pandémie. Les informations concernent d'abord, les contours du mal, ensuite, des modes de prévention et de traitement, enfin, des stratégies de manipulation, de part et d'autre. Il se révèle que sur toute la ligne de la chaîne de communication ou mieux d'information, il n'y a que manipulation. Evidemment, c'est ici qu'il faut faire un distinguo entre « informer » et « communiquer ». Le premier n'est qu'une simple transmission de fait, d'événement ; une mise à disposition des autres d'un fait brut, d'un événement. Alors, l'information reste un fait social, un produit commercial et commercable. Or, nous sommes phagocytés par l'idéologie capitaliste dont le mécanisme est le profit au maximum. La technologie a conféré une puissance exponentielle aux usines de production d'informations. Ces usines

fonctionnent en cartels. Dans les faits, c'est l'informatique, un domaine des mathématiques appliquées, qui a permis à l'information d'atteindre le niveau de manipulation où nous sommes arrivés.

La communication, la vraie, tient compte de la conscience ou de la psychologie de l'interlocuteur, que ce soit en différé ou instantané. Elle est un mécanisme de transmission humaniste d'état de bien-être, d'épanouissement ; elle ne constitue pas, à notre sens, un produit à livrer par contrainte, mais au contraire une invitation pour une élévation, une célébration commune, un partage réciproque, osmotique dont la finalité est l'épanouissement commun. En ce moment de Covid-19, il se crée une série de paradoxes, de rendez-vous manqués. Le système mondial d'information dit de « communication » s'est mis plutôt du côté de l'ennemi commun (Covid-19) et terrorise l'homme en lui assenant des coups durs d'information qui se présentent comme des obus ; ensuite les praticiens, les médecins enfonçaient le clou dans la plaie béante du monde comme si c'est le moment où eux aussi doivent prouver qu'ils constituent le corps professionnel le plus puissant. C'est ainsi que tout ce qui provient de la communication médiatique se présente comme une improvisation, car elle engendre des psychoses au sein de la population. Même l'OMS n'est pas en reste ! Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a, une nouvelle fois, tiré la sonnette d'alarme :

Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement.

<https://information.tv5monde.com/info/covid-19-le-monde-face-un-tsunami-de-contaminations-systemes-de-sante-sous-tension-438208>

Dans la citation précédente nous constatons que les mots « tsunami », « immense » et « effondrement » sont des hyperboles qui écrasent la psychologie du lecteur ou interlocuteur. L'OMS claironnait que l'Afrique allait compter des milliers de morts. Mais heureusement, il n'en est rien. Le dernier paradoxe est le mutisme individuel et /ou collective des juristes, des anthropologues, des psychologues.

Le temps de la Covid-19 montre la fragilité de la gouvernance mondiale à travers ses stratégies d'improvisation essentiellement focalisées sur l'hégémonie et la recherche effrénée du profil maximum. Malgré les vaccins trouvés ou en expérimentation, l'organe mondial l'OMS, qui devrait instaurer une atmosphère mondiale de confiance, s'inquiète pour l'Afrique

[Covid-19 : l'Afrique a besoin de sept fois plus d'expéditions de vaccins \(OMS\)](#)

Les expéditions de vaccins anti-Covid-19 vers l'Afrique doivent être multipliées par sept pour passer de 20 millions de doses par mois à 150 millions de doses par mois en moyenne pour que le continent puisse vacciner 70% de sa population d'ici septembre 2022, a alerté l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) <https://www.un.org/fr/coronavirus>

« Le nombre des morts liées au Covid-19 pourrait selon l'OMS, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à ce coronavirus, être deux à trois fois plus élevé.»

<https://information.tv5monde.com/info/covid-19-le-monde-face-un-tsunami-de-contaminations-systemes-de-sante-sous-tension-438208>

Ces échantillons d'affirmations provenant de l'OMS prouvent que la communication médiatique contribue à instaurer un climat de psychose parmi la population mondiale. Qu'en est-il de la communication littéraire ?

3-La littérature comme moyen efficace de communication sociale

Les TIC nous ont permis de confronter la communication littéraire et la communication médiatique en ce temps de Covid-19. Ce qu'il faut retenir est que l'écriture et la lecture constituent un moyen de thérapie pour l'écrivain et le lecteur en temps de catastrophe comme celle de la Covid-19.

3-1 Écrivains et lecteurs

La valeur de l'œuvre littéraire relève de l'activité de l'écrivain et celle du lecteur. On se demande comment la littérature peut-elle à la fois traduire et guérir les tourments collectifs des hommes au temps de la pandémie ? Nous savons que le rôle traditionnel de l'écrivain est d'éclairer et d'épanouir la société, il est au service de ceux qui sont confrontés à de dures épreuves de l'existence sous plusieurs formes. En vue de montrer l'efficacité de la communication littéraire, nous avons procédé à une enquête empirique à travers l'internet. Nous avons recueilli des affirmations de certains écrivains à propos de leur produit, une sorte de témoignages. Nous avons aussi adopté une méthode sélective. La synthèse des témoignages couvre les dimensions suivantes : d'abord, la réécriture (des récits liés aux pandémies), ensuite, l'augmentation numérique de la production des éditions durant ce temps de Covid-19 par la naissance de nouveaux écrivains, de nouvelles collections ; enfin, l'organisation autrement des villages d'écriture. Alors les témoignages se résument en deux perspectives : l'écriture, d'une part et d'autre part les faits littéraires, en l'occurrence l'édition. On note aussi le changement de paradigme chez les associations d'écrivains et chez les lecteurs. Cette chaîne du livre révèle le pouvoir de la littérature en temps de catastrophe.

3-1-1 Nouvelles formes d'écriture

Sur le site *influenzia.net* (03/06/2020), le questionnaire suivant a fait l'objet d'une enquête : « La littérature va-t-elle attraper la Covid-19 ? ». La littérature va-t-elle rester confinée encore longtemps ? Sera-t-elle vaccinée contre la méchante bestiole ? Ou bien se fera-t-elle un plaisir de l'accueillir au sein de ses phrases ? » Nous avons analysé les affirmations des spécialistes de la chose littéraire qui suivent.

Pour Pascal Grégoire, Marie-Ève Lacasse et Véronique Sels, la littérature s'est toujours inspirée des crises et de la réalité ; les romans de Zola, Balzac, Steinbeck, John Dos Passos et tant d'autres écrivains ont fait comprendre la misère, les dettes, l'argent, la colère. Que raconterait Houellebecq si l'homme occidental n'était pas aussi névrosé ?

Que serait *Guerre et Paix* de Tolstoï sans les guerres napoléoniennes

ou *L'art de perdre* d'A. Zeniter sans l'histoire de l'Algérie ? La chute de l'URSS est décrite dans *La fin de l'homme rouge* de S. Alexievitch, prix Nobel 2015. Céline n'aurait jamais écrit *Voyage au bout de la nuit*¹.

La Covid-19 a servi de source d'inspiration d'écriture pour les écrivains. Les anciens récits sur les pandémies ont permis aux écrivains de métier de vite écrire. Les vieux récits sont de nouveau visités, transformés et adaptés à la manifestation de la pandémie actuelle. Ainsi en s'inspirant de *Decameron* l'œuvre de l'italien Giovanni Bocacce, l'écrivain C. Chapus dépeint le contexte du Covid-19 du point de vue fictif de quatre Parisiens confinés en Ardèche, à Saint-Michel-de-Chabrillanoux, <https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-10055-quand-le-covid-19-devient-source-d-inspiration>, consulté le 29/12/2021

Alors, de l'intertextualité comme effet d'écriture à la transposition en passant par l'imitation, les écrivains ont ravivé la mémoire de leurs contemporains en rapprochant les pandémies passées de celle de la Covid-19.

Les nouveau-nés écrivains, pour lutter contre l'ennui et le désespoir, ont cherché à créer leur imaginaire et ont découvert en eux un espace illimité et profond, fait à la fois de souvenir et de projection dans l'avenir, c'est-à-dire l'après Covid-19. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons convoqué l'écocritique comme approche pour exploiter les espaces intérieurs et psychiques des écrivains et lecteurs en ce temps de la Covid-19. Écrivains et lecteurs ont fait l'expérience du pouvoir de la communication littéraire.

L'écriture littéraire connaît un regain de vitalité par la floraison d'autres formes liées à la réécriture et le fait de faire du réel une fiction, entreprise pourtant difficile. Transcrire la réalité en écriture littéraire demande

¹ *Voyage au bout de la nuit* est le premier roman de Céline, publié en 1932. Avec ce livre, l'auteur obtient le prix Renaudot. Il constitue une œuvre devenue classique du XX^e siècle, traduite en 37 langues. Le roman est notamment célèbre pour son style, imité de la langue parlée et teinté d'argot, qui a largement influencé la littérature française contemporaine. Louis-Ferdinand Céline a participé à la Première Guerre mondiale en 1914 et celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde. Il qualifie la guerre d'« abattoir international en folie » et expose ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de résister à une telle folie : la lâcheté.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_au_bout_de_la_nuit consulté le 27/10/2021

plus de subtilité. Par ailleurs, le journal intime reprend un regain d'intérêt. Il permet aux jeunes écrivains de se libérer de leur angoisse par partage et aux lecteurs de lutter contre l'ennui et de se sentir appartenir à une communauté résiliente.

L'écrivain C. Chapus (Coronaméron, chroniques d'un confinement en Ardèche (17mars-11avril 2020 altritaliani.net/coronameron-.) a profité de la période de confinement pour écrire sa troisième œuvre comme un journal intime. Il affirme :

J'ai repensé au Décaméron qui se déroule durant la peste et mis en scène 10 jeunes personnages, envoyés à la campagne. L'idée m'est venue en voyant tous ces Parisiens qui partaient à la campagne. [...] Des connexions se font sans arrêt entre la peste et le coronavirus, d'autant plus que les deux maladies comportent des similitudes: toutes deux viennent d'Orient, causent de nombreux morts, et touchent particulièrement les villes de Milan et Bergame en Italie.

L'auteur s'est inspiré de Giovanni Bocacce qui écrivit, au milieu des années 1300, *Le Décaméron*, une chronique relatant la grippe italienne. Il y a une interaction entre l'écriture et la lecture quant à leurs fonctions respectives. L'écriture constitue une thérapie pour l'écrivain, écrire conduit à un sport psychique ; du coup, elle permet la gestion et la maîtrise de la douleur existentielle. Lorsque l'écrivain se guérit en construisant des mondes où il fait mieux vivre et y invite les lecteurs, il instaure une sorte de communauté de vie et de destin. Les deux – l'écrivain et son lecteur potentiel – acquièrent un destin enchaîné par le truchement de l'œuvre littéraire. C'est pour cela que la lecture comme thérapie de l'âme est plus tangible que celle de l'écriture. Ecrire et lire des textes littéraires, c'est créer des univers qui permettent à l'esprit de se divertir, se guérir et se ressourcer. Ce mécanisme permet aux patients de certaines pathologies dont le traitement est complexe et douloureux de pouvoir créer en eux-mêmes un état de résilience psychologique.

Qu'en est-il pour la communication médiatique en ce temps de Covid-19. Il est clair que le même moyen de communication médiatique et social est utilisé de deux manières différentes : terroriser, déséquilibrer,

déstabiliser d'une part et informer d'autre part. En ce temps de Covid-19, l'écriture devient, pour les auteurs, un exercice d'accompagnement.

3-1-2 Les faits littéraires (l'édition et les villages d'écriture)

Des collections spéciales sont créées dans les maisons d'édition à travers des sites nouvellement installés. Cela permet des rencontres littéraires en ligne, un espace d'échange, non pas comme un échange médiatique et institutionnel mais une véritable rencontre où les consciences individuelles instaurent une atmosphère d'ipseité. Cela signifie que la communication littéraire crée une sociabilité résiliente et épanouissante.

Pour les villages d'écriture, nous avons l'exemple édifiant de la rencontre dans la ville de Slemani, capitale d'une région en Irak autour du thème « La littérature et les arts aident Slemani à faire face au Covid-19 » *Initiative des villes créatives de la littérature* <https://fr.unesco.org/creativity/Covid-19/i>

La ville accueille des écrivains kurdes, arabes, persans, turcs et irakiens pour promouvoir l'art et en particulier la littérature. Face à l'épidémie de coronavirus, la ville de Slemani a lancé une initiative intitulée "Littérature et arts en tant que compagnons et thérapeutes" pour aider les personnes en situation de confinement et qui vivent la distanciation sociale à rester résilientes et unies. On comprend que l'initiative visait à accompagner les patients de la Covid-19 en leur permettant d'avoir l'inspiration et la joie de vivre. Comme, justement, l'effet de la pandémie de Covid-19, l'expérience de Slemani était une occasion qui a motivé des écrivains, auteurs, artistes et journalistes d'autres villes littéraires créatives au monde. C'était pour eux une opportunité: partager leurs créations et visions optimistes, leurs expériences de vie positives en vue de soutenir d'autres personnes à se rétablir. C'est dans cette logique que d'autres villes créatives au monde ont suivi l'initiative de Slemani telles que, Durban (Afrique du Sud), Melbourne (Australie), Oulianovsk (Fédération de Russie), Óbidos (Portugal) et Odessa (Ukraine). Les œuvres littéraires collectées sont intégrées et numérisées dans une collection intitulée *"Caring for Each Other is a Human Right"*

(WWW.UNESCO.ORG). Cette collection est mise en ligne et diffusée parmi les villes créatives participantes.

3-2 Le lectorat

Dans les zones à culture littéraire, le public a trouvé un moyen efficace pour lutter contre la pandémie. La communication littéraire a montré la puissance de la parole littéraire, celle de combattre l'attente et l'ennui. Car la littérature, comme art des mots, permet de découvrir ou de créer des pays de l'imaginaire. En temps de crise, la littérature donne un nouvel enchantement de sa puissance. L'exemple qui suit en témoigne. Pendant le temps de confinement, le journal de Québec a reçu les auteurs à succès avec un questionnaire dont le résumé est :

« Confinement, temps de réflexion, soutien aux proches, souvenirs d'autrefois, suggestions de lecture » (journaldequebec.com/2020/04/18/).

La rubrique « suggestion de lecture » a surtout retenu notre attention, nous en donnons trois exemples qui illustrent les vertus de la communication littéraire en temps de crise comme celui de la Covid-19. D'abord, Sophie Fontanel (Paris, France) propose aux confinés « Agatha Christie. Tout. Proust parce que c'était un être confiné et heureux de l'être. », ensuite, Armel Job (Belgique) se pose une question rhétorique et explique le choix des livres volumineux. (<https://www.journaldequebec.com/garder-le-moral-pendant-la-crise>)

N'est-ce pas le moment idéal pour se plonger dans un de ces romans fleuves qu'on a lus autrefois ou même jamais ? Quand on a peu de temps, on redoute de perdre le fil de l'histoire, mais là, on peut en profiter. Je viens de relire *Les frères Karamazov* que j'avais lu quand j'avais 18 ans. Presque 2000 pages, mais passionnantes!

(<https://www.journaldequebec.com/garder-le-moral-pendant-la-crise>).

Enfin, Minette Walters (Royaume-Uni) affirme :

Choisissez n'importe quel livre qui a plus de 100 ans parce qu'il n'y

aura plus de copyright et le texte sera sur internet, courtoisie du Project Gutenberg. Alors, je recommande *Dracula*, *Les Trois mousquetaires*, *Le Comte de Monte-Cristo*, *Les Mines du roi Salomon* et tous les Sherlock Holmes. La liste est infinie et chaque livre est un merveilleux classique qui supplie d'être lu. Profitez-en!

<https://www.journaldequebec.com/garder-le-moral-pendant-la-crise>.

La pandémie du Covid-19 constitue aussi une opportunité, une période d'inspiration à la lecture, à visiter de nouveau certains anciens récits tels que: (A. Camus, 1947), (F. Thilliez : 2015), (J. Saramago, 1995), (Sophocle : Ve siècle avant J.-C), (G. G. Marquez : 1985), (P. Roth : 2010), (J. Giono:1951) <https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/23/>

Le regain d'intérêt qui entoure ces récits et films démontre que la communication des arts et de la littérature constituent des moyens efficaces pour un équilibre écologique de l'être humain surtout en temps de crise sociale et est semblable à une armure contre les épreuves de l'existence humaine. Les livres littéraires sont une grande source de paix intérieure. La communication littéraire, contrairement à la communication médiatique, est non violente. Ils instaurent un cadre, un espace, un univers fantasmagique. En conséquence, chaque acte de lecture est une re-création de l'œuvre de la part du lecteur. De la même manière l'écriture permet à l'écrivain de découvrir l'unité de son être, la lecture des œuvres de fiction donne une opportunité au lecteur d'explorer l'immensité de son espace intérieur.

Conclusion

Nous avons comparé la communication littéraire à la communication médiatique en ce temps de Covid-19. Pour ce faire nous avons procédé à la collecte des données ; ces données proviennent des écrivains, des lecteurs et des critiques littéraires. Nous avons décrit les caractéristiques de la communication médiatique en ce temps de Covid-19. Les données des deux domaines sont collectées à partir de la presse dans sa diversité de parution : la presse électronique, audiovisuelle, presse écrite à travers les TIC et nous les avons analysées. Le traitement des données montre le déficit de la communication médiatique en temps de Covid-19. L'individu est pris en étau

entre deux types de guerre : le virus de la pandémie et le mode de médiatisation des initiatives et stratégies pour vaincre le mal. Le système de la communication médiatique se résume en une violence organisée. Elle est un organe au service de l'idéologie capitaliste outrancière, une machine infernale (Cocteau, 1932) de déshumanisation. Cependant, sur le plan culturel et dans les zones qui ont une tradition bien assise dans la chose littéraire (les faits littéraires), la littérature constitue un moyen efficace de résilience. Ceci aussi bien chez les créateurs que les consommateurs actifs et non actifs. Le temps de la Covid-19 a dévoilé l'aspect vicieux et cynique de la communication médiatique. En revanche, la communication littéraire a comblé le déficit de la communication médiatique qui a perdu ses lettres de noblesses et s'est mise à la solde du capitalisme. En somme, le temps de Covid-19 montre la fragilité et le cynisme du système capitaliste fondé sur le profit exponentiel qui fait de l'homme un moins qu'un objet. La littérature a plutôt efficacement sauvé les individus des zones à culture littéraire. Elle constitue un moyen efficace de résilience. Après la Covid-19, l'humanité devra changer le piédestal au monde en l'érigeant désormais sur la promotion des arts, de la littérature et des autres sciences de l'homme et de la société.

Bibliographie

- ABRIC Jean-Claude, 2019, *Psychologie de la communication*, Paris, Dunod.
- ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis et VIALA Alain, 2002, *Le dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF.
- BACHELARD Gaston, 2012, *La poétique de l'espace*, Ville de Saguenay, Québec. Édition numérique.
- BARTHES Roland, 1973, *Le plaisir du texte*, Paris, Seuil.
- BENAC Henri, 1988, *Guides des idées littéraires*, Paris, Hachette Éducation.
- BRETON Philippe, 2007, *Eloge de la parole*, Paris, Éditions La Découverte.
- BRUNEL Pierre, PICHOS Claude et ROUSSEAU André-Michel, 1997, *Qu'est-ce que la littérature comparée ?*, Paris, Armand Colin, « Collection Sup ».
- ETIEMBLE, 1975, *Essais de littérature (vraiment) générale*, Paris, Gallimard.
- FAYET Michelle et Commeiges Jean-Denis, 2008, *Méthodes de communication*

écrite et orale, Paris, Dunod.

JANICKI Sébastien, 2021, *Postmodernité et éthique appliquée*, « Collections : Questions contemporaines ».

LASATER Ike, 2011, *Guide pratique de communication Non Violente à l'usage des dirigeants et de leurs collaborateurs*, Paris, Éditions Jouvence.

PAGEAUX Daniel-Henri, 1994, *Littérature générale et comparée*, Paris, Armand Colin.

SAINT-GILLES (de) Jean, 1989, *Écologie des comportements*, Genève, Éditions Hélios, « Coll. La voie fondamentale ».

Webographie

“Covid-19 : l’Afrique a besoin de sept fois plus d’expéditions de vaccins (OMS)” <https://www.un.org/fr/coronavirus>, consulté le 30/12/2021

“Covid-19: les stars de la littérature gardent le moral pendant la crise” <https://www.journaldequebec.com> consulté le 18/04/2020

“Coronameron, chroniques d’un confinement en Ardèche” <https://altritaliani.net/coronameron-chroniques-dun-confinement-en-ardeche-un-livre-de-christian-chapus/>, consulté le 27/10/2021.

“Coronavirus: ces dix fictions qui avaient tout prévu” <http://www.leprogres.fr/france-monde/coronavirus-ces-dix-fictions-qui-avaient-tout-prevu>, consulté le 23/03/2020

“Initiative des villes créatives de la littérature”, [Unesco fr.unesco.org/creativity/Covid-19/i](http://fr.unesco.org/creativity/Covid-19/i), consulté le 03/04/2020.

“Littérature et écologie : Nouvelles perspectives critiques dans la recherche littéraire et culturelle”, https://www.fabula.org/actualites/litterature-et-ecologienouvelles-perspectives-critiques-dans-la-recherche-litteraire-et-culturelle_55562.php, consulté le 31/12/2021

“Pourquoi l’écriture nous fait du bien”- France Culture- franceculture.fr/société/pourquoi consulté le 25/03/2021 “Quand le Covid-19 devient source d’inspiration”, <https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-10055-quand-le-covid-19-devient-source-d-inspiration>, consulté le 31/12/2021

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

“Voyage au bout de la nuit”,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_au_bout_de_la_nuit, consulté
le 27/10/2021

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

APPROCHES POÉTIQUE & DRAMATURGIQUE

ISSN 2709-5002

Université Alassane OUATTARA – Bouaké, Côte d'Ivoire

ÉCRIRE L'ABÎME : UNE EXIGENCE DANS LES POÈMES DE STÉPHANE MALLARMÉ ET HENRI MICHAUX

GOUHÉ Ouattara

&

KOUASSI Oswald Hermann

Université Alassane Ouattara,

Bouaké, Côte d'Ivoire

Résumé

L'écriture poétique a ses exigences à l'instar de toute production littéraire dont la fonction essentielle est la révolution scripturale émancipatrice. L'un des indices de cette volonté réformatrice s'inscrit dans l'excavation du vers, conduisant à la découverte de profondeurs insoupçonnées. Ainsi, du point de vue formel et allégorique, l'abîme accumulé fortement dans le texte devient une nécessité à faire miroiter et à expérimenter par le poète, à l'exemple de Mallarmé et Michaux. Ces derniers composent manifestement des poèmes où la recherche du mot pur chez l'un et le désir d'évasion chez l'autre constituent des motifs de l'expansion obstinée des aspects du moule abyssal du néant. L'hypothèse à considérer pour cette analyse peut se traduire par le fait que le travail poétique travestit les limites les plus inattendues dans le seul but de s'approprier la vérité et la livrer à la conscience.

Mots clés : abîme, écrire, exigence, révolution scripturale, vérité

Abstract

Poetic writing has its requirements like any literary production whose essential function is the emancipatory scriptural revolution. One of the clues to this reformist will is the excavation of the verse, leading to the discovery of unsuspected depths. Thus, from the formal and allegorical point of view, the abyss accumulated strongly in the text becomes a necessity to be dangled and experimented by the poet, following the example of Mallarmé and Michaux. The latter clearly compose poems where the search for the pure word in one and the desire for escape in the other constitute motives for the obstinate expansion of aspects of the abyssal mold of nothingness. The hypothesis to be considered for this analysis may be reflected in the fact that poetic work

disguises the most unexpected limits for the sole purpose of appropriating the truth and delivering it to consciousness.

Keywords : abyss, writing, demanding, scriptural revolution, truth

Introduction

La poésie de Mallarmé s'impose, aux plans formel et linguistique, par le résultat d'une excavation forcenée du vers et par l'expression d'un langage pur au détriment des errements corrompus de la communication ordinaire. Le poète s'est donné, en effet, pour tâche exclusive, avec un renoncement sévère, frisant parfois l'ascétisme, de creuser le vers afin d'aboutir à l'abîme d'où jaillit la notion pure. Autant dire qu'il se propose de faire l'expérience du vide de la parole au moment même où celle-ci cherche à prendre forme, car c'est dans ce vide central qu'il a chance de faire vivre sa poésie. Il expliqua à Cazalis la constitution de ce creux en ces termes : « En creusant le vers à ce point, j'ai rencontré deux abîmes, qui me désespèrent. L'un est le Néant, auquel je suis arrivé sans connaître le Bouddhisme [...] Après avoir trouvé le Néant, j'ai trouvé le Beau »¹.

De ce fait, il est à considérer que le néant mallarméen synonyme de vide absolu est d'abord au cœur d'un drame métaphysique, qui devient à la fin « la pièce principale » du « mécanisme littéraire »², c'est-à-dire le principe même de la fiction poétique. L'option du poète dans ce sens, consiste à réserver au lecteur averti une œuvre qui n'a d'importance que par la réverbération de notions pures à découvrir à travers une démarche divinatoire. Mallarmé a ainsi besoin d'un absolu de l'art par le biais duquel il refuse le réel qui lui semble aléatoire. Pour ce faire, il intensifie les relations internes aux poèmes afin d'éliminer le hasard, car il ambitionne de créer un objet linguistique qui ne tienne que par le rêve qu'on en fait.

Michaux ne s'écartera pas non plus d'une telle conception de l'écriture poétique qui prend en compte l'évident du vers. Mais sa conception de l'abîme ne tient que par l'expérimentation qu'il en fait à l'intérieur du poème, l'éloignant quelque peu de celle de Mallarmé. Alors que le creux mallarméen

¹ Stéphane Mallarmé, *Œuvres Complètes*, Paris, Gallimard, 1996 p. 1430.

² Stéphane Mallarmé, *Divagations, Œuvres Complètes*, Paris, Gallimard, 1996, p. 356.

se perçoit par l'absolutisme d'un lieu statique de pureté linguistique, celui de Michaux est le lieu d'un « combat » perpétuel contre la langue sous toutes ses formes. Par conséquent, il ambitionne d'expérimenter le vide en rapport avec la profondeur de l'être afin de découvrir le secret caché par quelques fausses prédestinations. La poétique du vide est donc chez lui témoignage d'expériences, car il considère l'au-delà, c'est-à-dire le lieu de l'achèvement comme un endroit en perpétuel recommencement, plutôt qu'un absolu immuable. Cette évidence le conduit inéluctablement à opérer un travail continu de déconstruction des profondeurs à travers ses poèmes, à la recherche d'une vérité « fausse », comme il l'exprime dans cet aphorisme : « Même si c'est vrai, c'est faux ! »¹.

En présence de l'écriture poétique de Mallarmé et Michaux, les interrogations suscitées sont les suivantes : en quoi l'obsession de l'abîme implique-t-elle la quête de l'absolu nécessaire chez l'un et le travail de sape des au-delà chez l'autre ? Comment l'exigence de l'abîme se manifeste-t-elle à travers leur écriture ? L'analyse actuelle tente de répondre à ces préoccupations autour de deux axes essentiels : l'abîme linguistique de Mallarmé et Michaux : l'extrême limite ; Abîme comme spatialité temporalité. Le support textuel proposé à cette fin est composé de poèmes extraits des *Poésies*² de Mallarmé et des *Œuvres Complètes*³ de Michaux.

I- L'abîme linguistique de Mallarmé et de Michaux : extrême limite – abîme ontologique et remède esthétique

On n'épilouera jamais assez sur cette évidence consistant à considérer la poésie de Mallarmé comme une expérience des frontières, du point de vue conceptuel, certes, mais surtout du point de vue langagier. Ainsi, l'abîme et la limite s'équivalent intentionnellement chez lui, dès lors que le texte est conçu comme un réceptacle, c'est-à-dire un moule lexical miroitant une sorte d'achèvement. Chez Michaux, l'écriture ressasse le vide intérieur du

¹ Henri Michaux, « Tranche de savoir », dans *Face aux verrous*, *Œuvres Complètes*, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Paris, Gallimard, t. 2, 1998.

² Stéphane Mallarmé, *Poésies*, Paris, Gallimard, 2001.

³ Henri Michaux, *Œuvres Complètes*, Paris, Gallimard, t. 1, 2 et 3, 1998.

scripteur en proie au manque existentiel. Quoiqu'il en soit, les deux poètes expriment ces expériences par un calibrage particulier des mots. Cette partie liminaire offre l'opportunité de mettre en relief leurs approches respectives. Avec Mallarmé, le calcul opéré à travers quelques poèmes fonctionnent comme un vide qu'affectionnent les mots « purs » réservés à la langue de la poésie au détriment des « mots de la tribu »¹.

I-1. La négativité comme fonctionnement des limites langagières

Le moyen de parvenir au parfait fonctionnement des mots en toute liberté est la négativité que perpétue Mallarmé dans la plupart de ses textes. *Salut*, sonnet exergue de son œuvre, fait figure de ce « rien » abyssal, résultat d'un effacement progressif de toute impureté langagière :

SALUT

Rien, cette écume, vierge vers
A ne désigner que la coupe ;
Telle loin se noie une troupe
De sirènes mainte à l'envers.

Nous naviguons, ô mes divers
Amis, moi déjà sur la poupe
Vous l'avant fastueux qui coupe
Le flot de foudres et d'hivers ;

Une ivresse belle m'engage
Sans craindre même son tangage
De porter debout ce salut

Solitude, récif, étoile
A n'importe ce qui valut
Le blanc souci de notre toile.²

¹ Stéphane Mallarmé, *Poésies*, « Le Tombeau d'Edgar Poe », Paris, Gallimard, 2001, p. 60.

² Idem, p. 3.

« Rien », incipit du sonnet, nous situe déjà sur l'intention de Mallarmé : la considération du poème, ainsi que le recueil qui le porte comme le résultat de l'effacement et de l'absence, en d'autres termes comme un vide manifeste renfermant des notions en rapport avec la pureté essentielle. Le blanc qui entoure considérablement le texte est le signe de la présence d'une forme de vacuité dont la fonction réelle se perçoit dans la préservation d'un « au-delà » poétique pur exprimé à travers le mot « Rien ». De ce point de vue, *Salut* devient un abîme langagier de termes purs comme « écume », « vierge », « blanc », afin de « désigner » exclusivement et de façon obsessionnelle « la coupe », c'est-à-dire le poème lui-même apparaissant dans son aspect métonymique de « vers ». En tant que tel l'abîme est conçu par Mallarmé comme une frontière infranchissable réservée à la poésie et au poète à venir, plutôt qu'« A n'importe [...] qui » de la tribu avec son langage corrompue. Une telle constatation vaut pour un autre sonnet qualifié de poème blanc, en raison de la forte atmosphère glaciale, ou encore désigné « symphonie en i majeur »¹, de façon périphrastique, par Guy Michaud. Il s'agit de : « Le Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui »² :

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui !

Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui
Magnifique mais qui sans espoir se délivre
Pour n'avoir pas chanter la région où vivre
Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.

Tout son col secouera cette blanche agonie
Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie,
Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.

Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,
Il s'immobilise au songe froid de mépris
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.

¹ Stéphane Mallarmé, *Poésies*, « Notes », Paris, Gallimard, 2001, p. 235.

² Idem, p. 57.

Le poète compose, en effet, une figure caverneuse où l'oiseau mythique, avant son entrée dans le vide tombal, a l'obligation de proférer le pur chant de la vie, tel qu'exigé par Ronsard dans ses *Derniers vers*¹ :

Il faut chanter son obsèque en la façon du Cygne,
Qui chante son trépas sur les bords Maeandrins.
C'est fait, j'ay dévidé le cours de mes destins,
J'ay vescu, j'ay rendu mon nom assez insigne,
Ma plume vole au ciel pour estre quelque signe.

Dans cette tirade, Ronsard persiste intentionnellement dans l'usage de rimes riches déduites de « Cygne » (trois sons [siŋ]), afin de servir d'insistance formelle au sujet de la pure fonction poétique de celui-ci. Pour revenir au poème précédent, il faut dire qu'en dépit de l'apparence formelle de stérilité et d'impuissance du poète, l'on peut noter une forme de mythe métaphorisé par la présence du cygne figurant le signe poétique issu du « ciel » de pureté conservé par le creux intérieur du « Cygne » allégorique, symbolisant le poète accompli. Les éléments de ce signe, linguistique s'entend, sont évoqués, du point de vue formel, à travers des GN (« le vierge », « le bel », « le givre », « le transparent glacier ») et des GA (« blanche agonie », « pur éclat »)². L'abîme mallarméen peut ainsi s'appréhender comme le lieu de constellations de mots purs, à l'exemple de ceux qui sont observés à travers le sonnet intitulé « Ses purs ongles très haut... »³ :

Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
L'Angoisse ce minuit, soutient, lampadophore,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,

¹ Pierre de Ronsard, *Derniers Vers*, <https://www.paroles.net>, consulté le 21 novembre 2021.

² Les symboles linguistiques GN et GA se déclinent respectivement en ces termes : « Groupe nominal » et « Groupe adjectival ».

³ Stéphane Mallarmé, *Poésies*, Paris, Gallimard, 2001, p. 59.

Aboli bibelot d'inanité sonore,
(car le maître est allé puiser des pleurs au Styx
Avec ce seul objet dont le néant s'honore.)

Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe

Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor

L'unique vocable mobilisant l'attention dans ce poème et pouvant être saisi dans le sens d'un hapax¹ est bien « ptyx » considéré par Mallarmé comme exprimant l'absence du sens usuel. Il est composé expressément et arbitrairement par le poète pour exprimer le pur néant. Raison de plus pour que Jean Michel Lefèvre y voit pour sa part un « analogon » lexical de la forme « sonnet allégorique de lui-même »². Par ailleurs, il existe un contraste entre l'aspect ludique de la pratique des bouts rimés au Moyen-Age et le registre élevé auquel appartiennent la plupart des mots portant les rimes [iks] et [oR] (Onyx, lampadophore Phénix, amphore, ptyx, Styx, nixe ou septuor). Il ne s'agit donc pas ici d'un simple jeu de mots mais d'une volonté manifeste du poète de préserver le caractère de pureté adamique du sonnet.

On remarque à cette fin huit rimes en or / ore (4 en or, 4 en ore) contre six rimes en yx / ix (4 en yx, 2 en ix), confirmant ainsi la luminosité des mots (« De scintillation sitôt le septuor ») à l'intérieur de la vacuité suggérée par la présence du « miroir ». Cet abyme particulier que figure la glace de verre confirme l'opinion de Mallarmé qui qualifie son poème de « Sonnet inverse [...] et se réfléchissant de toutes les façons »³. La forme

¹ « Ptyx » est un mot inventé par Mallarmé, c'est-à-dire un hapax dont la finalité est d'exprimer la pureté du mot qui n'a d'autre référent que lui-même.

² Jean Michel Lefèvre, « La Mise en abyme mallarméenne ou la preuve par x », dans la revue *Synthèse*, décembre 1967 et janvier 1968, pp. 81-85. « Sonnet allégorique de lui-même » était le titre primitif accordé au poème.

³ Stéphane Mallarmé, *Poésies*, « Notes », Paris, Gallimard, p. 240.

inverse est évidemment le reflet de la forme dans le miroir, reproduction selon une modalité différente qui crée un double. Dès lors, la formule de Mallarmé témoigne de la dualité qu'implique l'allégorie, à la fois endroit, lieu et « inverse » du lieu ou de l'endroit.

Comme il existe, en effet, le sonnet et son double « allégorique de lui-même », il existe aussi le mot et son double dans le temps : sa version étymologique. Ainsi, « ongles » est synonyme d'« onyx », terme grec signifiant ongle, ou agate dont la coloration rappelle celle de l'ongle. Les rimes s'inversent elles aussi, à tel point que les masculines [yx] des quatrains (« onyx, Phénix ptyx, styx) deviennent féminines [ixe] dans les tercets (« nixe, se fixe »). Et les féminines [ore] des quatrains (« lampadophore, amphore, sonore, s'honore) deviennent masculines [or] dans les tercets (« or, décor, encor, septuor »).

L'inversion des rimes est donc à la fois pour l'oreille et pour l'œil : les sept paires de rimes se réfléchissent elles-mêmes à travers les images à la fois auditives et visuelles. C'est le cas du septuor, composition musicale pour sept instruments, et de la constellation des sept étoiles constituant la Grande Ourse, elle-même reflétée dans le miroir, et par conséquent inversée. En outre, les images importantes sont doubles elles aussi. Ainsi, « l'aboli bibelot d'inanité sonore » renvoie à deux isotopies : une signification concrète et une figurée. Concrètement, on croit entendre un bruit (« sonore ») dans quelques émanations du néant. Au sens figuré, l'« inanité sonore » rappelle au poète l'obligation du silence. C'est le silence du poète dans le néant que symbolise le ptyx, lieu d'absolu nécessaire et de pureté poétique.

I-2. L'abime ontologique de Michaux : un remède esthétique

L'écriture d'Henri Michaux ressasse le vide intérieur du scripteur perdu dans les dédales des expériences ratées et des embûches immuablement placées sur son parcours existentiel. Il est lesté par le manque affectif et certaines pertes essentielles. Sous cet angle-là, son itinéraire ressemble à une vertigineuse descente aux enfers. L'élan descendant, la verticalité abyssale est distillée dans l'extrait suivant :

Ma vie
Tu t'en vas sans moi, ma vie.
Tu roules,
Et moi j'attends encore de faire un pas.
Tu portes ailleurs la bataille.
Tu me désertes ainsi.
Je ne t'ai jamais suivie.

Je ne vois pas clair dans tes offres.
Le petit peu que je veux, jamais tu ne me l'apportes¹.

Dans une tentative d'explication de la structure abyssale du poème, des formes linguistiques rappelant le fonctionnement du vide mallarméen sont évoquées de façon perceptible. Le deuxième vers marque visiblement l'absence, c'est-à-dire le manque avec la préposition « sans » (« Tu t'en va sans moi »), offrant ainsi l'image du poète dont l'existence n'est qu'un fluide en évasion perpétuelle. Idée que confirment les verbes de l'éloignement dans la majeure partie des vers : s'en aller (« Tu t'en vas »), rouler (« Tu roules »), porter (« Tu portes ailleurs »), désertier (« Tu me désertes »). À travers ce subterfuge langagier fondé sur la « trouaison », voire l'excavation du poème, le poète vit son drame qui doit le conduire à l'idée et à la volonté de combler l'abîme allégorique figuré par lui-même.

On en vient à penser que l'abîme met le poète en face de lui-même et des mots. Ceux-ci miment sa solitude, ses manques mais, par un effort, aux essors puissamment alchimiques, il les conditionne pour trouver les résonances particulières. De ce point de vue, il apparaît que l'esprit créatif nouveau qui en découle, féconde la réécriture des anciens moules stylistiques dans le seul et même texte. Dès lors, le procédé de dédoublement de la personnalité (« je » / « tu »), qui est un accent mussétien (*Nuits*²), mais aussi apollinarien (*Sous le pont Mirabeau*³), se voit plus actualisé et plus dynamique par le mouvement et le déplacement suggérés dans les mots. La tonalité

¹ Henri Michaux, *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, t. 1, 1998, p. 462.

² Alfred de Musset, *Les Nuits*, <https://fr.m.wikisource.org>, consulté le 17 novembre 2021.

³ Guillaume Apollinaire, *Le Pont Mirabeau*, <https://www.toutelapoésie.com>, consulté le 17 novembre 2021.

lyrique qui en découle n'est plus tout à fait teinté d'amertume ni d'angoisse fétide du poète livré à la mélancolie, mais une tonalité qui génère l'action, voire le nouveau « combat » poétique. La disposition des vers en escalier figure ainsi le mouvement, les péripéties de l'existence.

L'apostrophe « Ma vie » suppose de prime abord l'idée d'énergie et d'activité dans le creux du poème redimensionné par les mots qui s'accouplent avec le lexique moderne d'allure capitaliste comme dans ces deux vers : « Je ne vois pas clair dans tes **offres**. / **Le petit peu** que je veux, jamais tu ne me l'apportes ».

Par un paradoxe dont la poésie seule à le secret, les mots et les images ne se bornent pas à être les instruments véhiculaires d'une solitude éprouvante et ressassée. Ils impulsent, contre toute attente, l'élan contraire de la remontée, d'une quête vive vers un auto sauvetage. Autrement dit, le poète naufragé s'accroche à la magie des expressions pour simuler et stimuler une volonté de rester en vie :

À cause de ce manque, j'aspire à tant.
À tant de choses, à presque l'infini....

Ecrire l'abîme pour Michaux, devient donc un acte de résistance, le radeau de la méduse d'une conscience longtemps à la dérive mais qui s'accroche. Le manque génère ipso facto une quête dont il est, en quelque sorte, le levain et le catalyseur. Cette relation de cause à effet est induite par la proposition subordonnée circonstancielle inféodée au premier vers de l'extrait : « A cause de ce manque, j'aspire à tant ». On en vient à penser que l'abîme met le poète en face de lui-même et des mots. Ceux-ci miment sa solitude, ses manques mais, par un effort, aux essors puissamment alchimiques, il les conditionne pour trouver les résonances particulières mais aussi les moyens d'une élévation vers un autre monde. Cet ailleurs nouveau est celui qui est évacué de toute « pensée » non lumineuse, et qui constitue le point de départ d'une expérimentation poétique intense chez Michaux :

Notes au lieu d'actes

Après quelque temps, toujours « le penser » s'arrête. Écrit, c'est ce qu'on appellera une pensée.

C'est pourtant alors qu'il faudrait qu'elle soit continuée, mais il n'y a plus prise. Des abîmes de nescience la bordent, la précèdent, la suivent. D'inextricables contradictions, d'insurmontables incertitudes, enfin une impuissance totale. Si l'on insiste, des abîmes de rien. Des univers-rien. Il n'y a pas de pensée qui, continuée, n'aille ailleurs qu'à « rien ». Alors à bout, incapable, comme craie noire sur un tableau noir, elle ne peut rien rendre, rien faire. L'univers impensé se défend. Encore très, très, très peu de ce qui est, est pensable¹.

L'extrait présenté est la figuration d'un abîme à double facette : l'une représentant le « gouffre » de l'impuissance caractérielle de l'homme et l'autre suggérant la manifestation du « Rien » total et allégorique (« univers-rien ») où la « pensée » doit se penser dans son mouvement vers le *continuum* ininterrompu (« [...] il faudrait qu'elle soit continuée »). Les remarques évoquées ici ne sont pas sans évoquer la vision de Mallarmé à propos de sa conception philosophique et spiritualiste de l'art poétique qui n'opère véritablement qu'après un processus alchimique centrée sur la pensée : « Ma pensée s'est pensée et est arrivée à une Conception Divine [...] Mon Esprit, ce solitaire habituel de sa propre Pureté que n'obscurcit plus même le reflet du Temps² ».

Cependant, et d'un point de vue poético-linguistique, alors que l'abîme mallarméen se saisit dans sa pureté absolue, c'est-à-dire dans son achèvement intégral, celui de Michaux est démultiplié dans l'infinitude, à l'image de l'« exister » humain sujet à la perpétuelle épreuve « combative ». Autrement dit avec ce dernier, le « Rien » abyssal se fonde sur l'expérience de la vie qui ne produit rien d'autre que le manque, engendrant toutefois le désir de l'infini qui se concrétise dans le mouvement, le déplacement intempestif vers l'ailleurs. Aspect qu'il explique d'ailleurs dans l'une de ses déclarations à René Bertelé, notant que sa poésie et sa peinture sont faites « avec rien » : « Oui faites avec rien, c'est-à-dire avec ce *petit peu* qui m'apparaît

¹ Henri Michaux, *Œuvres complètes*, Paris, Édition établie par Raymond Bellour, 2004, p. 219.

² Stéphane Mallarmé « Lettre à Cazalis », 1867, dans *Poésies* « Notes », op. cit., P.168.

comme réel, comme existant¹ ».

II. L'abîme comme spatialité et temporalité : entre vision euphorique et dysphorique

Comme dans toute expérience poétique, il y a chez Mallarmé et chez Michaux, une axialité idiosyncrasique centrale incarnée par le « moi ». La localisation de ce « moi » dans l'espace et dans le temps fait ressortir la question de l'abîme considéré comme un lieu. Ce lieu prend l'allure d'un néant absolu, chez Mallarmé, qui en fait alors un cadre d'expérimentation d'une quête de pureté. L'espace, en ce qui concerne Michaux, se dispose à la dysphorie. Analysons conjointement ces deux indicateurs.

II-1. L'abîme mallarméen, espace euphorique de quête de pureté langagière

Le désir de l'absolu, espace de hantise « éternelle », se concrétise visiblement chez Mallarmé avec son poème emblématique intitulé *L'Azur*² :

De l'éternel Azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme les fleurs,
Le poète impuissant qui maudit son génie
À travers un désert stérile de Douleurs

Ce quatrain initial met en évidence l'appel intempestif de l'Azur, lieu de domination céleste qui suggère au poète la nécessité de s'y référer à travers une attitude spiritualiste, afin de réinventer le monde par les mots. Dès lors, le prétexte de l'impuissance du poète à manifester « son génie » ne doit occulter le fait que la poésie est associée au *Ciel*, « L'éternel Azur », c'est-à-dire à un processus de révélation, faisant d'elle l'art de la transmutation du profane en quelque chose d'éminemment sacré grâce au pouvoir des mots : elle est la

¹ Déclaration datée du 22 août 1945, tirée du *Journal* inédit de Bertelé, Cité par Raymond Bellour, dans *Henri Michaux, Œuvres complètes*, t. 1, p. CXXV.

² Stéphane Mallarmé, *Poésies*, Paris, Gallimard, 2001, p. 20.

confidente des émotions créatrices les plus intimes et les plus fortes. De ce point de vue, on peut affirmer que l'abîme azurien de Mallarmé se conçoit symboliquement comme un espace intemporel et euphorique à l'origine de l'accomplissement du Grand-Œuvre alchimique.

Cette évidence fait réagir Pierre Reverdy dans *Le Livre de mon bord*, recueil de notes écrites entre 1930 et 1936, : « Transmuer la misère en bonheur – grâce à l'or – voilà le grand, l'incroyable et mystérieux coup d'alchimie. Non pas la matière en une autre matière, mais bien la matière en esprit¹ ».

En conséquence, « Le Ciel est mort » se perçoit comme le cri magique du poète-alchimiste qui phagocyte l'ancien havre religieux de bonheur absolu pour le transformer systématiquement en un lieu d'épanouissement éternel du langage accompli :

- Le Ciel est mort – Vers toi j'accours ! Donne ô matière,
L'oubli de l'Idéal cruel et du Pêché
A ce martyr qui vient partager la litière
Où le bétail heureux des hommes est couché.

La « matière » vil de la religion se voit ainsi consumée dans le creux verbal du poète, afin de renaître pur « esprit », selon la recommandation de Reverdy. Dès lors, l'insistance de sollicitation de l'abîme béatifié, à l'incipit du poème, se fait de plus en plus exigeante à la clause à travers une forme de hantise plus vraie et davantage mystique : « *Je suis hanté. L'Azur ! l'Azur ! l'Azur ! l'Azur !* ».

Alors que Mallarmé accorde à l'abîme spatial intemporel un dessein plus spirituel, l'espace abyssal de Michaux établit sa pesanteur écrasante. Il restreint le « moi » et l'étouffe, lui fait peur et le tyrannise. C'est donc un élément dysphorique caractérisé, entre autres, par le poème en prose intitulé : *Un Monde écartelé*². Le titre préfigure une atmosphère d'agitations de l'intériorité du poète, confirmée à travers les premiers vers qui suivent :

Je voudrais bien savoir pourquoi je suis toujours le cheval

¹ Pierre Reverdy, *Le Livre de mon bord : Notes*, Paris, Mercure de France, 1976, p. 125.

² Henri Michaux, *La Nuit remue* (1935), « Un Monde écartelé », Paris, Gallimard, 1987, p. 52

que je tiens par la bride.

Avec l'âge, dit

Pollagoras, je suis devenu semblable à un champ sur lequel il y a eu bataille, bataille il y a des siècles, bataille hier, un champ de beaucoup de batailles.

On note, à travers cet extrait, que le poème entier construit sur un style narratif constitue une évocation des combats et des tiraillements qui survivent dans le creux intérieur du poète. Le lexique de la lutte, fortement imagé, est bien l'indicateur prégnant de l'atmosphère qui prévaut dans son univers intime : « le cheval » symbolise la violence de l'action guerrière et ses implications sur l'être. La répétition des mots « champ » et « bataille » associée à un style de gradation ascendante suppose le rythme accentué des épreuves qui assaillent le poète de façon perpétuelle (« je suis toujours le cheval ». En conséquence, le tremplin est tout trouvé de considérer la poésie de Michaux comme étant un voyage continu dans son abîme intérieur, dans le seul but de l'expérimenter en profondeur. Il confirme d'ailleurs cette opinion en quelques mots : « J'écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire : me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie¹ ». Ainsi, le devoir du poète est d'explorer constamment son espace intérieur qu'il nomme « espace du dedans », avec pour intention de découvrir le monde caché et encore inexploré.

En plus, ce désir d'explorer le territoire intérieur de l'être selon le principe d'excavation par l'écriture poétique, se présente chez Michaux sous le signe d'un « Grand Combat² » perpétuel, dans le double sens du terme : attaque et défense. L'attaque ou l'offensive scripturaire, bien entendu, suppose la mise en évidence des termes de déplacement, d'exploration que privilégient la majeure partie des titres de son œuvre poétique : voyages vers des terres ou des cultures lointaines (*Ecuador, Un Barbare en Asie...*), mobilités variées et particulières dans l'espace de l'imaginaire (*Ailleurs, La nuit remue, Voyage en*

¹ Henri Michaux, <https://www.books.google.ci>, consulté le 2 décembre 2021.

²⁴ Titre d'un poème de Michaux, publié en 1927, à travers lequel il se sert du langage comme une arme de défense contre le monde dont le langage se voit systématiquement désarticulé par le poète « combattant ».

Garabagne ...), expériences des hallucinogènes (*L'Infini turbulent, Les Grandes épreuves de l'esprit, Entre centre et absence ...*).

Ces mouvements ininterrompus dans tous les espaces possibles suggèrent le sentiment d'une privation, d'une inadaptation congénitale entre soi et le monde, d'un éclatement de l'abîme intérieure de l'être. Par la même occasion, on peut considérer que ces animations dans l'espace poétique de Michaux contribuent à son maintien dans une attitude défensive, c'est-à-dire dans une espèce de sauvetage par l'écriture. Aspect que confirme Maulpoix avec conviction :

Cette incessante mobilité - doublée d'une intense mobilisation - est le plus efficace remède que Michaux ait trouvé à sa vulnérabilité, à son insatisfaction et son défaut d'être. L'homme, tel qu'il nous le présente (sous les espèces de son héros Plume, par exemple) est une créature précaire, sans appuis, sans identité, livrée à l'aléatoire, jetée brusquement dans le monde où elle n'a pas sa place assurée, où elle doit sans cesse réapprendre à vivre, où il lui faut se protéger contre des forces adverses, se préserver de ses propres démons, et résister à la tentation de céder et de dormir¹.

C'est la révélation de ce que contient l'abîme intérieur du poète : Un moi constamment en « difficultés² », à travers un écartèlement intérieur intolérable qu'il faut compenser par la recherche d'une forme langagière caractérisée par l'exorcisme proposé, par exemple, dans *Epreuves, exorcisme*³ : « Je ruine/ Je démets/ Je disloque [...] Je dégrade / Je renverse / Je renverse ». L'exorcisme a donc pour but d'empêcher toute intervention d'autrui sur soi, à telle enseigne que, dans ce combat qui se veut à la fois mental et scripturaire, l'autre est, sans ménagement, expulsé, repoussé, quasiment réduit à néant. L'abîme de Michaux, contrairement à celui de Mallarmé, est ainsi fait de mouvements répétitifs à l'infini, d'engagement qui en appelle à l'engagement du lecteur, comme le suppose Maurice Blanchot

¹ Jean-Michel Maulpoix, Henri Michaux : une vie de plume, <https://www.maulpoix.net/plume.html>, consulté le 07/12/2021.

² Henri Michaux, *Œuvres complètes*, « De la difficulté à revenir en arrière », Paris, Édition établie par Raymond Bellour, 2004.

³ Henri Michaux, *Epreuves, exorcisme*, (1930), Paris, Gallimard, 1973, p. 20.

selon qui, ce dernier « est engagé dans une lutte profonde¹ » avec l'auteur, doit-on ajouter.

Conclusion

Mallarmé et Michaux sont deux fossoyeurs du langage poétique qui, de cette caractéristique commune, préservent, chacun en ce qui le concerne, des particularités dans l'approche scripturaire de l'abîme ainsi créé. Le premier poète, marqué par un drame métaphysique le conduisant au rejet systématique de la religion, fait porter la croix au langage de la communauté en creusant les vers. Son intention réside en cette volonté d'octroyer à la poésie un espace de mots purs qu'il nomme « Ciel » et qui est issu de l'alchimie opérée par l'écriture. Le second poète est voué continuellement au manque, à l'absence, donc objet perpétuel d'un vide intérieur. Sa vie transformée ainsi en un abîme intime devient le creuset du rien, le conduisant à chercher l'immédiateté et la transmutation par le prisme du langage de l'expérience. Cette expérience du rien précède toute forme d'action, de mouvement vers l'ailleurs, afin d'opérer, par le biais de l'écriture, le changement du petit manque en un « manque » compensatoire infini. L'exigence de l'abîme offerte par l'écriture de Mallarmé et Michaux se manifeste succinctement dans un contexte spatio-temporel qui met en évidence un drame à la fois personnel et métaphysique d'où jaillissent les notions pures et atemporelles.

Bibliographie

Apollinaire (Guillaume), *Le Pont Mirabeau*, <https://www.toutelapoésie.com>, consulté le 17 novembre 2021.

Lefèvre (Jean Michel), « La Mise en abîme mallarméenne ou la preuve par x », dans la revue *Synthèse*, décembre 1967 et janvier 1968.

Mallarmé (Stéphane), *Œuvres Complètes*, Paris, Gallimard, 1996.

¹ Maurice Blanchot, *L'Espace littéraire*, (1955), Paris, Gallimard, 1988, p. 254.

- *Poésies*, Paris, Gallimard, 2001.

Maulpoix (Jean-Michel), Henri Michaux : une vie de plume,
<https://www.maulpoix.net/plume.html>, consulté le 07/12/2021.

Michaux (Henri), *Œuvres Complètes*, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Paris, Gallimard, 1998.

Musset (Alfred de), *Les Nuits*, <https://fr.m.wikisource.org>, consulté le 17 novembre 2021.

Reverdy (Pierre), *Le Livre de mon bord : Notes*, Paris, Mercure de France, 1976.

Ronsard (Pierre de), *Derniers Vers*, <https://www.paroles.net>, consulté le 21 novembre 2021.

POUR UNE ÉCRITURE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LES CONTEMPLATIONS DE VICTOR HUGO

N'bra Amino Nigaume

Doctorante à l'Université Alassane OUATTARA
Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)

Le lyrisme poétique au XIXe siècle se donne comme préoccupation l'expression de l'ensemble des sentiments qui affectent le poète. En cela, la poésie hugolienne se perçoit comme un vaste réceptacle qui recueille ses douleurs et ceux du peuple français. Ainsi, son recueil *Les Contemplations* se pose comme un exutoire où son âme entre en confrontation avec l'univers invisible pour purger son âme et son corps de toutes les meurtrissures causées par les multiples crises sociales et politiques qui ont affectées la France tout le long de son siècle. Ce qui nous détermine à prospecter sa poésie à partir de notre sujet qui se libelle ainsi : *Pour une écriture de la spiritualité dans Les contemplations* de Victor Hugo. Le sujet tel que libellé détermine un ensemble de préoccupations qui sont de savoir qu'est-ce la spiritualité, comment s'inscrit-elle dans la poésie de Victor Hugo et quel sens véhicule cette profusion de la spiritualité dans sa poésie. L'ensemble de ce faisceau de questions constitue la problématique de notre sujet. Pour conduire notre réflexion d'abord l'étude fera l'approche conceptuelle des mots-clés du sujet, ensuite elle déterminera les formes sous lesquelles la spiritualité s'infiltré dans son écriture poétique et pour finir elle décryptera le sens de la profusion de la spiritualité chez Hugo. Notre analyse se fera à la lumière de la stylistique et de la sociocritique.

1 - Approche conceptuelle des notions contemplation et de spiritualité

Tel que formulé le sujet de l'étude détermine la définition des différents mots qui s'articulent pour une meilleure compréhension. Il s'agit des mots spiritualité et contemplation. Selon Le grand Dictionnaire Universel

du XIX^e siècle de Pierre Larousse¹, le mot contemplation recouvre trois sens. Au sens propre, c'est l'action de contempler, de regarder, d'observer avec attention ; au sens figuré, il désigne une rêverie intellectuelle. Quant au sens théologique, il renvoie à un état dans lequel l'âme, étrangère aux choses extérieures, est complètement absorbée dans l'univers immatériel qui relève bien souvent de la divinité. Pour distinguer l'univers matériel ou immatériel, l'on oppose un homme actif à un homme contemplatif, rêveur ou méditatif. C'est ce dernier sens que Jean Gaudon semble donner au recueil poétique de Victor dans *Victor Hugo, le temps de la contemplation*², en écrivant que cette œuvre un double regard porté sur le monde pour distinguer deux univers qui s'y chevauchent dont l'un est matériel et l'autre immatériel qui convoquent l'élévation de l'esprit. A cet effet, parlant du recueil poétique de Hugo, il postule que : « d'un côté, donc, le champ de l'observation, la vision d'Eve, l'humanité, la nature ; de l'autre, le surnaturel, le regard tourné vers le dedans, la contemplation »³. Il fait ainsi de la contemplation une sorte d'ascèse que tenteraient le poète pour dépasser les apparences d'un monde fini et connaître le vrai, l'Eternel, Dieu

Le terme de spiritualité vient du Latin ecclésiastique spiritualitas⁴. Il renferme aujourd'hui des acceptations différentes selon le contexte de son usage⁵. Il se rattache conventionnellement à la religion dans la perspective de

¹ *Grand Dictionnaire Universel du XIX^e siècle* de Pierre Larousse (1866), Paris, Slatkine, Genève, 1982.

² Jean Gaudon, *Victor Hugo, le temps de la contemplation*, Paris, Flammarion, 1969.

³ Jean Gaudon, *op.cit.* p.40.

⁴ Le petit Robert, 2011, p.2423

⁵ Joël Demay, « spiritualité, individu et analyse théorique de la communication les études indiennes et la psychologie à la rescousse » sur brandonuca (consulté le 24 octobre 2010) page 4 : « le concept de spiritualité est un concept très vaste et qu'il va nous falloir le délimiter dans le contexte de ce travail. Analysant le mot spiritualité dans le 10^e tome de ce chef d'œuvre (commencé en 1928 bientôt achevé) des dictionnaires encyclopédiques qu'est le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystère. Aimé Solignac souligne que le mot a pris successivement trois sens principaux au fil des siècles : Un sens religieux appliqué à la vie spirituelle, un sens philosophique pour désigner "un mode d'être" ou "un mode connaître" et un sens juridique par antithèse au "temporel". Les recherches de Solignac sur l'histoire de ce terme l'amène à conclure que "le sens philosophique" ne subsiste dans des expressions consacrées comme la spiritualité de l'âme. Le sens juridique a pratiquement disparu à la fin XVI^e siècle. Par contre, le sens religieux

la relation de l'être humain avec l'univers (dieux, démons) et le salut de l'âme. Il se rapporte du point de vue philosophique à l'opposition de la matière et de l'esprit ou encore de l'intériorité et de l'extériorité¹. Il qualifie l'activité de l'esprit en tant qu'elle se rapporte à lui-même, séparément de ce qu'il n'est pas ou plus. Par conséquent, est compris comme spirituel tout ce qui se rattache à la nature de l'esprit. Elle désigne également la quête de sens, d'espoir ou de libération et les démarches qui s'y rattachent (initiations, rituels, développement personnel, Nouvel Age)². Elle peut également, et plus récemment, se comprendre comme dissociée de la religion ou de la foi en un Dieu, jusqu'à évoquer une « spiritualité sans religion » ou une « spiritualité sans Dieu »³. Elle désigne parfois des aspects esthétiques dans la littérature⁴ comme dans l'écriture poétique de Victor Hugo.

Il faut noter se faisant qu'il existe un rapport étroit entre ces deux

a fini par prédominer ». Consulté le 21 décembre 2021 à 0h45 sur wikipédia fr. (fr.m.wikipedia.org).

¹ Reginald Richard, Christine Dézé, psychologie et spiritualité : à la recherche d'une interface presse de l'Université Laval 1992 (présentation en ligne) p. 17 « délimiter la notion de spiritualité et se demander à quels champs de signification elle se rattache(...) la notion d'âme (...) l'opposition matière et esprit (...) L'opposition intériorité et extériorité

² Vous êtes Claudette Foucault, Suzanne Mongeau, l'art de soigner en soins palliatif, presse de l'Université de Montréal, 2004 présentation en ligne p.200 « pour plusieurs personnes la notion de spiritualité se limite à la dimension mystique ou religieuse. Watson Jean Watson « the philosophy of science of caring » 1985 a) va au-delà en connaissant en chaque personne l'existence des forces existentielles phénoménologiques et spirituelles(...) Forbis (1988) suggère trois définitions pouvant aider à comprendre le concept de spiritualité.

La première conception fait référence à la relation de l'être humain avec un être supérieur (...) (ou) à cette qualité de vie qui pénètre la globalité de l'être humain viens ou transcendant les dimensions d'ordre physiologique et social(...) Le besoin de donner et de recevoir de l'amour, conserver de l'espoir trouver un sens à la vie, à la maladie et à la mort par le moyen d'une démarche personnelle en 1 envie de réaliser et de s'actualiser .

³ André Comte-Sponville, l'esprit de l'athéisme introduction à une spiritualité sans dieu, obey Michel, 2006 (présentation en ligne) consulter le 24 décembre 2021)

⁴ Roger Marchal, l'écrivain et ses institutions présentation en ligne page 497 « la notion de spiritualité, quand elle rencontre la production est l'activité des écrivains, un pic outre les enjeux religieux, philosophique et anthropologique... (dimension proprement littéraire et esthétique).

concepts. La quête hugolienne dans l'expression des douleurs qui animent sa vie intérieure relève de la métaphysique. Elle infère une forme de spiritualité en unifiant ou transcendant les dimensions d'ordre physiologiques et psychosociales. Comment la spiritualité infère alors dans l'esthétique poétique de Victor Hugo à travers *Les contemplations*.

2-Le marquage de la spiritualité dans *Les Contemplations* de Victor Hugo

Les indices de la spiritualité dans *Les Contemplations* se manifestent à travers le marquage de la foi et de son infiltration à travers certaines réalités de la nature.

2-1-Les indices de la foi comme marquage de la spiritualité chez Hugo

La thématique de la spiritualité est prégnante dans *Les Contemplations* de Victor Hugo par le truchement du traitement qu'il fait de la thématique de la foi. En réalité, son écriture poétique empreinte de douleur, s'arrime au champ lexical de la spiritualité pour exposer ses meurtrissures. Son recueil est émaillé d'images qui réfèrent à l'univers biblique. Cette pratique dénote la présence de la spiritualité dans sa poésie par le truchement du champ lexical de la chrétienté. Elle se manifeste par la profusion des lexèmes en rapport avec le champ lexical ou sémantique de la cosmogonie chrétienne, dans laquelle la douleur fonctionne comme un facteur indicateur de la teneur et de la qualité de la foi, comme l'attestent ces relevés textuels suivants :

(1) « *On sent notre velours, pire que votre griffe
Nous sommes Anitus, Torquemadas, Caïphe.
Une grande tiare est sur nos fronts étroits.
Urbain huit, sixte quint, Paul trois, innocent trois
Gilbert, l'âme livrée aux sombres aventures,
Dicatue, inventant les quatorze tortures,
Judas buvant le sang que Jésus suait ;
la ruse, Loyola, la haine Bossuet[...] »¹*

(2) « *C'était le lapidé qui bénissait les pierres ;
Étienne le martyr, qui disait : – Ô mon front,
Rayonne ! Désormais les hommes s'aimeront ;
Jésus règne. Ô mon Dieu, récompensez les hommes !*

¹Victor Hugo, « II, La voix basse dans les ténèbres », *Œuvres complètes, Poésie III*, section La légende des siècles, Paris, Édition Robert Laffont, 1985, pp.577-578.

*Ce sont eux qui nous font les élus que nous sommes.
Joie ! amour ! pierre à pierre, ô Dieu, je vous le dis,
Mes frères m'ont jeté le seuil du paradis ! - »¹*

Ces relevés textuels sont marqués de l'expression de la douleur dont l'ancrage réfère à l'univers de la chrétienté qui sert à répercuter. En effet, il y affleure le champ lexical de la foi en rapport avec les moments douloureux de l'existence du messie ou de ses apôtres qui ont contribué à la transmission de la foi chrétienne : « Caïphe », « Urbain huit », « Judas », « le sang », « Loyola » et « paradis » entre autres. La sémantique de certains termes puisés dans ce relevé atteste de la prégnance de la spiritualité dans le corpus. De fait, le terme « Caïphe », réfère à une dénomination d'un personnage biblique. Selon *Le Nouveau Testament*, Caïphe est le souverain sacrificateur devant lequel Jésus est conduit après son arrestation (Matthieu 26 : 57). D'après les Évangiles, Caïphe estimait que Jésus mettait la nation juive en danger : « Il est préférable qu'un homme meure plutôt que la nation tout entière », argumente-t-il. Ainsi, Caïphe apparaît comme celui qui livre Jésus à la furie du peuple pour le soumettre à l'épreuve douloureuse et mortelle. Cette épreuve soumet Jésus à la torture puis à la mort. Sur le plan politique, l'attitude de Caïphe est assimilable à celle de notables de Napoléon III qui préfèrent ignorer la souffrance du peuple en vue de préserver leurs privilèges. Ce que confirme Jean-Pierre Lémonon quand il écrit que :

« Avec ces nominations-révocations successives, Valérius Gratus voulait probablement montrer qu'il révoquerait tout grand prêtre qui n'agirait pas strictement dans l'intérêt des Romains. Caïphe avait donc parfaitement compris le message puisqu'il resta en place pendant 18 ans et ne fut même pas remplacé pendant le long exercice de Ponce Pilate (10 ans) »².

Quant au groupe nominal « Urbain huit », il renvoie au pontife de Rome. Ce dernier a condamné le savant Galilée par le truchement de l'inquisition au XVI^e siècle à Rome. La notion véhiculée par les mots tirés des relevés supra est en rapport avec la notion et l'image de la souffrance du point de vue de la torture, de l'injustice. Cela s'éprouve à l'analyse des différents indices textuels. Pour ne pas nous éloigner de l'objectif de l'analyse qui est de montrer

¹Victor Hugo, « V, 26, « Les malheureux, A mes enfants », section Les contemplation, Œuvres complètes, Poésie II, Paris, Édition Robert Laffont, 1985, p.456.

²Jean-Pierre Lémonon, *Ponce Pilate*, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 2007, p. 87

l'arrimage de la foi poétique d'Hugo à la foi chrétienne, celle-ci se bornera à examiner le relevé (2). Le poète évoque l'histoire du personnage biblique d'Étienne. En effet, Étienne apparaît au chapitre 6 des Actes des apôtres, où il est présenté comme un Juif helléniste¹. Il a reconnu en Jésus le Messie et été choisi avec six autres « hommes de bonne réputation, d'Esprit saint et de sagesse ». De fait, Étienne est le premier diacre chargé d'assister les apôtres au bénéfice de la communauté. Le clou douloureux de l'existence de ce personnage biblique est condamné à la lapidation pour sa foi dans le Christ. Ainsi, dans le poème hugolien, le peuple est assimilé au personnage d'Étienne qui est un martyr mort.

Tout compte fait, il apparaît à la lecture du corpus de notre étude qu'Hugo fonde sa religion poétique en aspirant les effluves des personnages de la cosmogonie judéo-chrétienne. Ces derniers muent sa religion poétique en un narcotique qui génère l'espérance dans le cœur du peuple français souffrant. Ce faisant, il faut signifier que la religion chrétienne ne structure pas sa pensée poétique. Le poète y capte juste l'effet des dogmes chrétiens et l'attitude du croyant. Ces deux acteurs lui permettent de structurer sa perception poétique en rapport avec son peuple. Cette démarche engendre l'espérance dans le cœur du peuple meurtri et cerclé par les coercitions d'un monarque qui veut contenir sa destinée par l'intimidation et la violence.

Ainsi, la quête spirituelle chez Hugo, reflète certains effets de la foi. Ce qui concourt à faire de sa poésie une religion poétique. En réalité, les pratiques religieuses chrétiennes conçoivent la repentance et la douleur comme des facteurs participant à l'expiation, et gage d'accès à la plénitude céleste chez le fidèle. Sur le plan subjectif, la foi s'énonce à partir de l'engagement du poète à définir ou percevoir le peuple comme une entité en laquelle il faut croire pour promouvoir le bien-être de l'homme. La foi poétique hugolienne se traduit à travers l'arrimage de celle-ci à l'univers judéo-chrétien. Ainsi, dans sa perception poétique, Hugo établit une analogie entre l'existence du peuple élu de Dieu, les Hébreux souffrant pour accéder à la terre promise à travers les épreuves subies durant la traversée du désert, et celles de l'existence du peuple français soumis au dictat de l'empereur. Ainsi, la poésie s'apparente à un canal mystique pour accéder à Dieu à travers lequel le poète fait office de prophète. Le peuple désemparé, face au pouvoir mortifère de l'empereur, ne trouve refuge et espérance que dans la quête spirituelle.

¹Les Juifs [hellénistes](#) avaient vécu hors de Palestine. Ils avaient à Jérusalem leurs propres synagogues, où on lisait la Bible en grec.

2-2-La nature comme indice de la spiritualité dans Les contemplation

Pour Victor Hugo, la voix de la conscience, une forme intime et vivante de la loi morale serait plutôt le dieu de sa religion. C'est un dieu tout-puissant, mais méconnaissable pour l'homme et dont le christianisme n'offrirait qu'une image approximative, car il s'agirait d'une entité universelle libérée de toute religion. Hugo croit au caractère surnaturel de la poésie qui lui permettrait de traduire la voix de l'au-delà. Le poète est pour ainsi dire un voyant et un messager de l'infini. Dans la réalisation de cette fonction, l'évocation du relief sert au poète à figurer sa spiritualité.

2-2-1 Le relief

Victor Hugo perçoit l'univers, dans son approche mystique comme un système dans lequel toutes les réalités et les phénomènes qui y gravitent fonctionnent dans une connexion harmonieuse. En cela, dans leurs différentes manifestations, toutes les réalités de l'univers participent à l'expression de cette fusion et harmonie mystique. Ainsi, elles sont perçues comme la manifestation de la puissance divine. Dans cette perspective, Hugo cherche à capter dans chaque réalité ou phénomène une ressemblance partielle ou totale, émanant de leur proximité, pour s'en servir comme vecteur de l'ensemble des émotions douloureuses qui affectent ses sens et sa vie intérieure. C'est pourquoi, tous les éléments de la nature qui relèvent de la sphère physique sont mobilisés pour encoder certains sentiments dans son recueil poétique. Ainsi, avec Hugo, l'aspect mystique de l'univers par son interconnexion avec les reliefs participe à matérialiser sa douleur pour la rendre accessible aux lecteurs à travers le corpus. En réalité, le relief par son caractère physique sollicite la vue du fait des différences de profondeur ou d'élévation. La caractéristique dépressive du relief dans l'esprit de Victor Hugo est au fondement du rapport mystique qu'il entretient entre la poésie et la divinité. Pour lui, la divinité, dans une approche gnostique¹, est conçue comme l'immensité de l'univers dont l'espace terrestre par la variabilité de sa surface qui induit des élévations et des dépressions sert à matérialiser ses états émotionnels dont la douleur est l'un des pendants. En clair, cette perception

¹ la gnose (du mot Grec gnosis) peut se définir comme une connaissance salvatrice, qui a pour objet les mystères du monde divin et des êtres célestes et qui est destiné à révéler aux seuls initiés le secret de leurs origines et les moyens de la rejoindre, et à leur procurer ainsi la certitude du salut que celui-ci soit obtenu ou non par la grâce divine et la liberté humaine.

de la divinité, chez Victor Hugo, se manifeste à travers toutes les réalités et les phénomènes terrestres. Dans cette perspective, commentant les relations mystiques d'Hugo en rapport avec ses sentiments, Paul Gorceix avance que c'est Émile Verhaeren qui a perçu la propension mystique de Victor Hugo à établir un rapport entre la poésie et le mystère inconnaissable de l'homme. À cet effet, il ne postule que Verhaeren

« [...] a compris qu'il revenait à Hugo d'avoir élevé la poésie à l'inconnaissable et au mystère de la condition humaine ; que par son écriture et ses images, par le côté « effarant et terrible » de sa poésie, Hugo avait mis à jour des aspects jusqu'alors entrevus de l'abîme, de « l'antré » et du « gouffre ». Il a vu que sa métamorphose de poète en visionnaire, en poète, est liée à l'écriture, elle-même alimentée par la force du cosmos. »¹

Pour Paul Gorceix, l'expression poétique hugolienne tire son essence dans son rapport au cosmos. Il la dépasse en opérant une fusion entre le poète et le cosmos, dont il est l'un des éléments systémiques dans un rapport spirituel.

En considérant ce point de vue portant sur le rapport d'Hugo entre l'invisible et le monde visible, il apparaît que cette appropriation du relief comme mode d'expression de la douleur, engendre chez le poète un rapport mystique avec la nature et inaugure une ère de sacralité nouvelle. En effet, le poète en se rapprochant davantage de Dieu par ce mode d'expression de sa douleur, lui communique ses sentiments sans recevoir de lui des injonctions pour configurer ses sentiments et ses rapports à lui. Dans cette démarche poétique, Hugo, en demeurant dans le peuple pour communiquer avec la divinité ses meurtrissures, est à l'opposé de Moïse qui lui monte sur le mont Sinaï pour recevoir les messages de la divinité. Par ce rapport mystique à travers lequel Hugo se sert du relief pour transcrire sa douleur, il se fait Moïse poétique qui s'affranchit progressivement par ce type de rapport qu'il établit entre le cosmos, l'univers et lui. Le rapport entre le poète et la divinité, par le truchement du relief, n'est plus seulement un rapport de soumission et de vénération, mais un rapport fusionnel dans lequel le poète et la divinité forment une unité

Cependant, il faut noter qu'avec Hugo, la mobilisation du relief dans l'expression de ses meurtrissures ne s'effectue pas par une rupture unilatérale avec le sacré. De fait, les reliefs établissent des liens subtils par le biais de l'analogie. Le relief, dans l'expression de la meurtrissure, s'accommode de

¹ Paul Gorceix, in « Présentation », *Hugo et le romantisme*, Émile Verhaeren (dir), coll. « Le regard littéraire », Éditions complexes, Paris, 2002, p.12.

plusieurs aspects chez Hugo. Il peut être en rapport avec la plaine, la vallée ou la montagne. Ainsi, dans son poème « Demain dès l'aube », le motif du relief est évoqué à travers la présence de la lexie « montage » dans le troisième vers du poème :

*« Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par **la montagne**.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. »¹*

Ce poème écrit dans la veine du lyrisme romantique évoque le pèlerinage annuel de Victor Hugo au lieu où repose le corps de sa fille Léopoldine. Cette dernière est morte à la suite d'une noyade avec son époux Charles Vacquerie. En réalité, l'acte itératif que pose Hugo dans ce poème chaque année, marque sa douleur et son attachement indéfectible à sa fille. En cela, rien dans l'univers ne peut constituer un obstacle pour accéder à la tombe et l'esprit de cette dernière en vue de commémorer sa mémoire. À l'analyse, ce poème constitue, en effet, un voyage douloureux à la fois dans l'espace physique et mystique. Ce texte révèle l'ampleur de cet amour à travers sa volonté de surmonter les obstacles naturels qui se dressent entre sa fille et lui. Il s'agit de la forêt et de la montagne. S'il peut se frayer un chemin à travers la forêt, il n'en est pas de même pour la montagne qui s'apparente à une barrière qu'il ne peut annihiler, mais qu'il doit cependant franchir à travers la douleur pour être près de sa fille bien-aimée, Léopoldine. Ce qui assimile sa démarche à une pénitence. Cette démarche a pour finalité d'exposer de manière poignante et crue les différentes formes que s'approprie le poète pour dévoiler sa spiritualité : rendre un culte chaque année en accédant à la tombe de sa fille dans la petite commune normande de Harfleur, où elle a été inhumée avec son époux. Au-delà de cet acte apparemment intimiste Hugo dévoile son humanisme comme une quête de spiritualité.

2-2-2 -La faune

Dans sa quête de spiritualité, Hugo mobilise plusieurs réalités au nombre desquelles l'univers de la faune. En effet, cet univers est l'un des facteurs à partir duquel Hugo féconde l'imagerie en rapport avec sa quête spirituelle. Selon Littré, la faune est un « ensemble d'animaux d'une région

¹ Victor Hugo, « Demain dès l'aube », IV, 15, Les Contemplations, P.295

[...]»¹ dans un espace géographique ou un écosystème déterminé à une époque donnée. Elle comprend un éventail d'espèce en rapport avec leur milieu d'existence qui peut être marin, aérien ou terrestre. Dès lors, un rapport existentiel lie le règne animal à celui des humains.

Sur le plan affectif, ce lien s'approfondit et fait de certains animaux sauvages ou domestiques du fait de leurs attitudes, leurs aspects ou leurs capacités physiques de véritables symboles. Ils servent à incarner certaines valeurs dans le domaine éthique en vue d'instruire ou d'édifier l'homme dans son existence. Cette pratique fait florès dans le champ de la littérature, ou l'imagerie constituée à partir de la faune gagne en puissance par son expressivité.

Relevant cette pratique qui est l'apanage de Victor Hugo et bien d'autres poètes de son siècle, Carolyn Frances Baker écrit à cet effet que « [...] suivant l'exemple de Vigny, Baudelaire, Hugo, Lautréamont et Mallarmé, eux aussi, font de l'animal un symbole, soit du poète, soit d'un trait humain, soit d'une attitude, soit d'un état d'âme »². En effet, l'animal est appréhendé comme le vecteur de la douleur dans l'expression poétique de Victor Hugo. Il prend l'univers faunesque comme le substrat de figuration des hommes dans leur volonté de domination et d'asservissement des autres hommes, en campant leurs attitudes sur celles de certains animaux. Le cas le plus épatant est l'évocation pathétique du poème « Melancholia » dans le troisième livre, consacré à toutes les misères injustes, Victor Hugo nous décrit un tableau que nous ne voyons pratiquement plus depuis l'avènement des chemins de fer, des camions, des routes goudronnées ; celui des chevaux traînant sur tous les chemins des charges énormes et roués de coups la plupart du temps par des charretiers abrutis d'alcool. Face à ce sinistre tableau, Hugo s'interroge :

pourquoi Dieu laisse-t-il faire l'injustice ?

Oh ! quelle est donc la loi formidable qui livre

L'être à l'être, et la bête effarée à l'homme ivre ! (III, 2)

Le cheval agonise sous nos yeux, brisé, misérable, mais le poète suggère sans même que le mot Dieu soit prononcé la présence de « Quelqu'un », d'un être entrevu par la bête.

Et le cheval, tremblant, hagard, estropié,

¹Émile Littré, *Dictionnaire de la langue française*, Paris, Édition Universitaire de France, 1963, p.486.

² Carolyn Frances Baker, *L'animal dans la poésie du XIX siècle*, Masters Thèses, 1969. : <http://scholarship.richmond.edu/masters-theses>.

[...].

Il tombe, et le voilà brisé sous le brancard ;

Et dans l'ombre, pendant que son bourreau redouble

Il regarde Quelqu'un de sa prunelle trouble

[...]

Son œil plein des stupeurs sombres de l'infini,

Où luit vaguement l'âme effrayante des choses.

Hélas !

Notons ici , outre les nombreux rejets ou enjambements, comment est mis en relief le mot « Quelqu'un », non seulement par sa majuscule, mais par la possibilité de marquer un soupir à la place de la syllabe muette finale de « regarde » qui compte pourtant dans le nombre des syllabes du vers.

Le cheval est loin d'être le seul animal à féconder la spiritualité hugolienne. Il en existe une panoplie d'espèce animalière selon leur contexte. En voici quelques une : « *La mouche, une tarentule / oiseau / chèvre / aiglon/ écrevisse/ boucs/ rossignol/ chouettes/ moineau/ hibou...* »¹. A cela s'ajoutent des titres entiers de poèmes dédiés aux règnes animaliers : *La coccinelle*², *Les oiseaux*³, *J'aime l'araignée et j'aime l'ortie*⁴, *L'hirondelle au printemps*⁵ pour ne citer que ceux-là. Ce que nous voulons montrer à travers ces relevés qui ne sont pas exhaustifs, c'est que Hugo mobilise le monde animalier dans un emploi soit antithétique, soit métaphorique ou allégorique pour stigmatiser la bêtise humaine, car selon lui, « Les bêtes sont au bon Dieu ; / Mais la bêtise est à l'homme. » (I, 15)

Ainsi, le poète révèle un pan de sa spiritualité. Toute cette mobilisation faunesque pour témoigner sa quête spirituelle. Il focalise sa pensée sur cette donne en vue de récuser le mal au sein de sa société à telle enseigne que de vers en vers, le poète parvient à une consécration. Autant le monde animalier sert à figurer sa quête spirituelle, il en est de même de l'univers de la flore dont la multiplicité est expressive.

2-2-3 La flore

La flore est en rapport avec le monde végétal dans lequel elle fédère les arbres et les fleurs. Dans ce recueil, le lecteur est face à une souffrance morale

¹ Victor Hugo, « A propos d'Horace », I, 13, Les contemplations

² Victor Hugo, Les contemplations, I, 15 p.83

³ Victor Hugo, Les contemplations, I, 18 p.87

⁴ Victor Hugo, Les contemplations, III, 27 p.234

⁵ Victor Hugo, Les contemplations, II, 16 p.138

et spirituelle dont l'image des fleurs traduit toute l'ampleur. L'amplification de cet emploi dénote une certaine vénération de la part du poète comme l'énonce *Ce que dit la bouche d'ombre* : « Tout est plein d'âmes »¹. A l'analyse, Hugo a une croyance inouïe en ce « Tout » avec une majuscule qui désigne un ensemble à l'infini. Selon lui, « tout vit ». Cela constitue le mystère que le poète s'attèle à comprendre. Dans la codification des émotions et des sentiments humains, la poésie, par l'entremise de la symbolique, codifie certaines plantes pour en faire les vecteurs de l'expression des sentiments. Ainsi, selon Gély Claude, par l'entremise des fleurs, la flore sert à traduire chez Hugo la douleur paternelle liée à la disparition des êtres qui lui sont chers. Il s'agit de sa fille Léopoldine et de son frère Eugène dont les reflets morbides traversent une bonne partie des *Contemplations*. À cet effet, il écrit parlant de la mobilisation des fleurs dans l'expression poétique de Hugo que :

« Les fleurs des feuillantines, fleurs solaires et maternelles, qui, dans la chronologie fictive et rétrospective des *Contemplations*, ne laisseront pas d'inspirer les poèmes printaniers de l'« Aurore » et de l'« Âme en fleur », n'avaient pu resurgir dans le rêve hugolien que par la « commotion » de cette mort. Le signe qui les fait entrer dans la poésie hugolienne reste, en dépit de leur parfum et de leur éclat, un signe de mort. »²

Selon Gély Claude, la poéticité des fleurs émane de leur parfum et de leur chromatisme. Dans la plupart des cas, ces deux facteurs de la fleur sont employés pour connoter la mort, comme chez Hugo. Ainsi, autant que le bonheur et l'amour, les fleurs connotent la mort et la douleur. Dès lors, dans l'expression poétique de Victor Hugo, la figuration de la douleur par l'entremise de la flore procède de la corrélation de mort et de l'amour. La figuration floristique de la douleur sous-tendue par les fleurs, entre tant dans d'autres textes, se manifeste dans le poème intitulé « Charles Vacquerie » dédié à Léopoldine, sa fille. Cette dernière est morte noyée le [4 septembre 1843](#) en [Seine-Inférieure](#) en France:

*« Villequier, Caudebec, et tous ces frais vallons,
Ne vous entendront plus vous écrier : « Allons,
Le vent est bon, la Seine est belle ! »*

¹ Victor Hugo, *Les contemplations*, VI, 26 p.507

² Gély Claude, « Le signe floral dans la poésie hugolienne des "Odes" aux "Contemplations" », In *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, n°38, 1986, p.247.

*Comme ces lieux charmants vont être pleins d'ennui !
Les hardis goélands ne diront plus : c'est lui !
Les fleurs ne diront plus : c'est elle ! »¹,*

ou dans le poème intitulé « Cadaver » à travers lequel le poète transcrit le cri d'allégresse de la « chair » qui se métamorphose sous la terre pour devenir le germe de vie et la sève des fleurs :

*« La chair se dit : — Je vais être terre et germer,
Et fleurir comme sève, et, comme fleur, aimer !
[...] »²*

Quant au poème « Pleurs dans la nuit », il est un réceptacle de meurtrissure. Ce texte connote la souffrance à partir de l'amalgame du « sang » et de la terre, issues de ces fleurs parfumées provenant de la chair :

*« Terre ! fais-en des fleurs ! des lys que l'aube arrose !
De cette bouche aux dents béantes, fais la rose
Entr'ouvrant son bouton !*

*Fais ruisseler ce sang dans tes sources d'eaux vives,
Et fais-le boire aux bœufs mugissants, tes convives :
Prends ces chairs en haillons ;
Fais de ces seins bleus sortir des violettes. »³*

Dans ce poème intitulé « Pleurs dans la nuit », elles traduisent l'amour indéniable et douloureux du poète lié à l'absence de la défunte bien longtemps après sa disparition. En réalité, les seins émanant des violettes faites de « ces chairs en haillon » sont une approche synecdochique de l'être aimé et disparu. Son absence provoque des meurtrissures profondes dans l'âme du poète pour y graver la douleur en permanence. Ainsi, commentant le poème intitulé « Charles Vacquerie », Gély Claude note que

« [...] cette irruption des fleurs à la surface de la terre, [...] cette vie solaire des fleurs — parfums de l'« aurore », fêtes galantes, symphonies pastorales de l'« âme en fleur » — ne sont, en réalité, que des messages de la mort ; et ce sont, comme il est dit encore dans « Pleurs dans la nuit », les frissons de la mort qui passent, « au soleil », dans les frissons

¹ Victor Hugo, « Charles Vacquerie », IV, 17, *Les Contemplations*, p. 303.

² Victor Hugo, « Cadaver », VI, 13, *Les Contemplations*, p.449.

³ Victor Hugo, « Pleurs dans la nuit », VI, 6, *Les Contemplations*, p.408.

des fleurs »¹.

L'on s'aperçoit dans cet univers floristique qui se pose dans le corpus, que derrière la senteur et le charme de la fleur, s'infiltré de manière insidieuse l'idée de la mort. Elle devient de manière pernicieuse le lot quotidien du poète et du peuple français. La mort s'enrobe de la forme des « corolles » des fleurs qui tremble malgré la chaleur dont le soleil irradie l'espace :

*« Se sentent frissonner dans toutes ces corolles
Qui tremblent au soleil !... »*²

L'intérêt de l'univers floristique pour Hugo est une expression de « toutes les voix de la métépsychose³ » (I, 27). En tout cas pour Hugo tout lui parle comme ayant une existence propre, personnelle. Ces quelques vers en sont illustratifs :

*Oui, je suis le rêveur; je suis le camarade
Des petites fleurs d'or du mur qui se dégrade,
Et l'interlocuteur des arbres et du vent... (I, 27)*

Que ce soient les végétaux, la météorologie, tous parlent au poète et sont de même doués d'âme. C'est cela toute sa croyance. Voyons à présent comment l'hydrologie parvient à figurer sa spiritualité.

3-La signification de la profusion de la spiritualité dans la poésie hugolienne

Hugo est un être à la sensibilité exacerbée. C'est en ce sens que son âme est profondément liée à celle de tous les êtres humains. Si le Romantisme a parfois été accusé de se concentrer sur le « moi », Hugo affirme dans sa préface que ce « moi » mène au « nous » : « ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Homo sum⁴.

¹ Gély Claude, *op. cit.*, p.250.

² Victor Hugo, « Charles Vacquerie », IV, 17, Les Contemplations, p.303.

³ La métépsychose et la croyance selon laquelle une même à monter animé successivement plusieurs corps soit d'humains, soit d'animaux, ainsi que des végétaux. la transmigration des âmes intervenir non seulement dans l'humain (réincarnation) mais encore dans le non humain, bêtes ou plantes

⁴ « je suis un homme. allusion à l'auteur comique latin « je suis un homme, je pense que rien de ce qui concerne les hommes ne m'est étranger. le poète des contemplations se définit ainsi d'emblée comme un « histrion sublime ». il lui faut oui vêtir le masque de l'acteur pour proférer la vérité de la condition humaine .

Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence ; se reposer dans le sacrifice, et, là, contempler Dieu ; commencer à Foule et finir à Solitude, n'est-ce pas, les proportions réservées, l'histoire de tous ? »¹

Dès lors, l'expression du moi devient un laboratoire d'explorations et d'expérimentation poétiques. Il partage ainsi, avec ses semblables, dans une communion mystique l'ensemble des douleurs qui les assaillent. Il semble un être en fusion avec son peuple et son univers social par cette connexion. En effet, son amour et sa solidarité pour l'homme développe en lui un instinct grégaire qui le lie toute son existence durant au peuple français dont il lutte pour le bien-être au prix de sa liberté à l'image du Christ qui donne sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. Dès lors, dans ses rapports sociaux, il affecte à toutes réalités une âme. Ainsi par humanisme, sa poésie sauve l'homme de lui-même en générant un lien intime entre l'homme et le cosmos. Et cette disposition est essentielle pour lui de sorte qu'il la sacralise.

Au regard de ce qui précède, Hugo est uni par un lien mystique au reste de l'humanité. Son recueil poétique dans lequel éclot la douleur devient le creuset d'une fraternité nouvelle. Elle sublime les liens de sang et fusionne l'esprit de toutes les entités humaines pour en faire une seule et unique entité. A travers cette fraternité mystique, Hugo parvient à se connecter à tout le genre humain. Nonobstant l'univers humain, le poète convoque également celui de la faune.

Conclusion

L'écriture de la spiritualité chez Hugo s'opère à travers la convocation du champ lexical et sémantique dans les contemplations. Elle opère aussi par le biais de la projection du rapport du poète à l'univers invisible en projetant ses sentiments sur certains éléments de la nature. Cette écriture de la douleur qui s'arrime à la spiritualité révèle l'amour du poète pour l'homme et pour la société française. Des lors, la spiritualité fonctionne comme une soupape pour donner l'espoir au peuple français attestant l'humanisme de Victor Hugo.

¹ Préface Victor Hugo, Les contemplations édition présentée et annotée par Ludmilla Charles Wurtz p.26

Bibliographie

BAKER Carolyn Frances, *L'animal dans la poésie du XIX^e siècle*, Masters Thèses, 1969. : <http://scholarship.richmond.edu/masters-theses>. Consulté le 21 décembre 2021 à 0h45 sur wikipédia fr. (fr.m.wikipedia.org).

BARBARAS Renaud, 1994, *La Perception, Essai sur le sensible*, Paris, Hatier,

COMTE-SPONVILLE André, 2006, *l'esprit de l'athéisme introduction à une spiritualité sans dieu*, obey Michel, (présentation en ligne) consulter le 24 décembre 2021)

DEMAY Joël, 2010, « spiritualité, individu et analyse théorique de la communication les études indiennes et la psychologie à la rescousse » sur brandonuca (consulté le 24 octobre 2010)

FOUCAULT Claudette, MONGEAU Suzanne, 1988, *l'art de soigner en soins palliatif*, presse de l'Université de Montréal, 2004 présentation en ligne Forbis

GAUDON Jean, 1969, *Victor Hugo, le temps de la contemplation*, Paris, Flammarion,

GELY Claude, 1986, « Le signe floral dans la poésie hugolienne des "Odes" aux "Contemplations" », In *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, n°38, p

GORCEIX Paul, 2002, in « Présentation », *Hugo et le romantisme*, Émile Verhaeren (dir), coll. « Le regard littéraire », Éditions complexes, Paris,

HUGO Victor, 1985, *Les Contemplations, Œuvres complètes, livres I à VI*, Paris, Édition Robert Laffont, 496p

HUGO Victor, 1998. *Les Misérables*, Edition classique,

HUGO Victor, 2002, *les contemplations livres I à VI*, édition présentée et annotée par Ludmilla Charles Wurtz, Paris, LGF Cedex 06,

JEAN-LUC, *L'image de la mer chez Victor Hugo*, <https://www.etudes-litteraires.com/hugo-corbiere-chapitre-1.php>

LAROUSSE Pierre, 1866, *Grand Dictionnaire Universel du XIX^e siècle*, Paris, Slatkine, Genève, 1982.

LEMONON Jean-Pierre, 2007, *Ponce Pilate*, Paris, Les Éditions de l'Atelier,

LITTRE Émile, 1963, *Dictionnaire de la langue française*, Paris, Édition Universitaire de France,

Manuscrit 13420, 1856, Guernesey, in *Œuvres complètes*, Laffont, collection « Bouquins », volume Océan, avril 1856,

MARCHAL Roger, *l'écrivain et ses institutions* présentation en ligne

MURAY Philippe, 1984, *Le 19^e siècle à travers les âges*, Paris, Denoël,

NASIF Majed Jamil, 2006, *Le Romantisme et le mal du siècle chez quelques romantiques*,

<https://pdfs.semanticscholar.org/8363/3d5cb7e23f78361f3e01a7f9c701d8bf8192.pdf>, p.7.

POULET Georges, 1952, *Etudes sur le temps humain*, Paris, Plon, Tome 2,

REGINALD Richard, DEZE Christine, 1992, psychologie et spiritualité : à la recherche d'une interface presse de l'Université Laval (présentation en ligne)

ROBERT Paul, 2009, *Le Nouveau Petit Robert de la langue française* Paris, Nouvelle édition millésime, 2011.

THINES Georges, 2008, *Victor Hugo et Jules Verne : l'espérance et le savoir* [en ligne], Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, Disponible sur :

<http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/thines140902.pdf>, p.9.

WURTZ Ludmilla Charles, 2002, Préface de Victor Hugo, *les contemplations*, édition présentée et annotée , Paris, LGF Cedex 06, 496 pages

LA MUTATION POÉTIQUE ET ÉTHIQUE DU THÉÂTRE POLITIQUE IVOIRIEN CONTEMPORAIN

KAMAGATÉ Bassidiki

Université Alassane Ouattara

Résumé :

Les voix dans le vent de Bernard Dadié, *La termitière* de Zadi Zaourou, *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman et *On se chamaille pour un siège* de Hyacinthe Kacou sont des œuvres dramatiques tributaires des contingences politiques ivoiriennes. Elles résultent de la mise en texte de deux moments essentiels de l'histoire politique. Dadié et Zaourou ont connu les années de gloire du parti unique. Bandaman et Kacou vivent les premières années de la démocratie. La différence d'époque ayant une incidence sur la poétique et l'éthique, cet article, à travers l'analyse de la désignation des personnages et le paratexte, souligne un renouvellement des jeux et enjeux du théâtre politique ivoirien.

Mots clés : Mutation, poétique, théâtre politique, éthique, théâtre ivoirien.

Abstract

Les voix dans le vent by Bernard Dadié, *La termitière* by Zadi Zaourou, *Au nom de la terre* by Maurice Bandaman and *On se chamaille pour un siège* by Hyacinthe Kacou are dramatic works dependent on ivoirian political contingencies. They are the result of putting into text two essential moments in political history. Dadié and Zaourou experienced the glory years of the single party. Bandaman and Kacou live the first years of democracy. The period difference having an impact on poetics and ethics, this article, through the analysis of the designation of the characters and the paratext, underlines a renewal of the games and issues of the Ivorian political theater.

Keywords : Mutation, poetics, political theater, ethics, ivoirian theater

Introduction

La fin de la colonisation porte au pouvoir une élite politique africaine présumée bienveillante et humaniste. Les peuples s'abandonnent à un délire jubilatoire vite éteint par la prédation instituée par les dirigeants. Une profonde crise politique s'ensuit et insupporte les dramaturges qui produisent des pièces pamphlétaires contre l'oppression. Quand « les soleils des indépendances » (A. Kourouma, 1970) se transforment en « indépendantristes » (W. Sassine, 1997), le théâtre désapprouve l'imposture et suscite une mise en question de l'ordre politique. Dès lors, les théâtres africain et ivoirien représentent un faisceau de traits caractéristiques du pouvoir.

La mise en texte et en scène des contingences politiques dynamise le théâtre ivoirien avec des dramaturges mus par la volonté de se tenir debout face à la déraison politique. Ainsi, Bernard Dadié et Zadi Zaourou prônent la démythification du pouvoir à travers la dé-héroïsation dans *Les voix dans le vent* (2001) et *La termitière* (2001). La contestation de l'omnipotence du dirigeant constitue la trame de ces deux pièces inspirées du contexte du parti unique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Quand le processus de démocratisation s'amorce, l'art de la composition dramatique ainsi que sa finalité se renouvèlent.

L'avènement du multipartisme au tournant du XX^{ème} siècle ne marque pas la fin du théâtre politique. À la stabilité oppressive du parti unique succède, en effet, l'inquiétant désordre instauré par la compétition politique. Et lorsque l'adversité politique se mue en aversion de l'autre, le théâtre politique se réinvente par la dramatisation du chaos social qui en résulte. Bernard Dadié et Zadi Zaourou s'offusquent de la dictature autocratique. Maurice Bandaman, avec *Au nom de la terre* (2000) et Hyacinthe Kacou, dans *On se chamaille pour un siège* (2007) décrivent les comportements antidémocratiques des acteurs politiques. Les fractures sociales liées aux enjeux électoraux en deviennent la trame dramatique. Cette réorientation thématique s'accompagne d'un renouvellement de la poétique dramatique que nous entendons décrypter par l'analyse de « La mutation poétique et éthique du théâtre politique ivoirien contemporain ». Une étude diachronique de

l'énonciation dramatique de la politique et / ou du politique motive cette analyse. Il est sous-entendu une variation dans la schématisation de l'univers politique. Comment le monde politique est-il construit dans le théâtre ivoirien de Dadié à Kacou ? Une telle approche s'inscrit dans la perspective de Dominique Maingueneau qui fait observer que « le texte n'est pas destiné à être contemplé, il est énonciation tendue vers un coénonciateur qu'il faut mobiliser pour le faire adhérer « physiquement » à un certain univers de sens. » (D. Maingueneau, 2004 : 203) Ainsi, l'analyse du discours dramatique visera le dévoilement de l'identité politique, s'attachera au mode de re-création de la condition politique et attestera la finalité critique du théâtre politique ivoirien.

1. La sémiotisation directe de l'identité politique

Le théâtre est dit politique quand il a partie liée avec l'actualité politique. Ce qui impose que l'univers dramatique se caractérise par la mise en scène du personnel politique dont il dévoile l'étant.

1.1. L'assertion générique de l'*ethos* politique

« L'*ethos* fait partie des preuves techniques, intrinsèques, c'est-à-dire construites par le discours et présentées dans la partie de l'invention. » (J. G. Tamine et M. C. Hubert, 2011 : 76) L'*ethos*, ici, s'intéresse moins à la présence des auteurs dans le discours qu'ils construisent qu'à l'établissement d'une coïncidence entre la réalité de la fiction et celle à laquelle elle est supposée référer. Il s'attache au concret de la dramatisation du fait politique. Il définit la forme politique des pièces.

Les noms des personnages sont, à cet effet, de véritables repères déictiques qui énoncent la politisation inscrite dans l'univers dramatique. Les auteurs procèdent à un effacement de l'individu au profit de son agir politique et de la situation sociale qui en découle. Les désignations ont une valeur axiologique, car déclinant les interactions du contexte socio-politique. Dans cette optique, l'adjectif numéral ordinal « premier » postposé au nom

Nahoubou dans *Les voix dans le vent* renvoie à l'institutionnalisation d'une monarchie, et surtout à la personnalisation du pouvoir. Il est censé proclamer la toute-puissance du personnage et l'absolutisme de son pouvoir. Sorte de plagiat des noms de règne de rois occidentaux, la désignation Nahoubou 1^{er} traduit l'inauthenticité du personnage et son obscurantisme despotique. Le nom raille celui qui le porte, le tourne en dérision. Nahoubou 1^{er} est davantage un roitelet qu'un roi ; un « z'héros » qui prétend être un héros. Avec Dadié, la nomination transcrit l'imposture du personnage pris en flagrant délit de fanfaronnade.

En réalité, la nomination dramatise l'exercice du pouvoir de sorte que l'agir politique supprime l'individualité. Dans *La termitière* de Zadi Zaourou, on rencontre ainsi Le monarque, Le rebelle, Les conjurés, Les zombis. Tous ces personnages déclinent un faisceau de traits politiques consécutifs à la gestion du pouvoir. Ils traduisent une objectivité prédicative. Zaourou procède à une catégorisation de ses personnages fondée sur le déterminisme politique institué par la tension politique. La nomination offre au lecteur-spectateur de découvrir les différents acteurs d'une crise politique dans laquelle les êtres paraissent indissociables de leur statut politique. L'auteur dramatique construit des stéréotypes inféodés à la structuration de la situation politique : le dictateur, les révoltés et les résignés. La personnalité se dilue dans le conflit politique. Avec ses personnages, Zaourou « [...] rapporte à une essence immuable des traits qui dérivent en fait de leur statut social (ou politique) et des rôles sociaux (ou politiques) qui leur sont conférés. » (R. Amossy et A. Herschberg-Pierrot, 2005 : 38) La désignation décrète l'impossible mutation de l'être et du faire de personnages fixés définitivement dans leur statut politique. Les personnages relèvent d'une énonciation politico-discursive. Face à l'imposture politique (Le monarque), ou l'on se bat (Le rebelle, Les conjurés), ou l'on meurt (Les zombis).

Les pièces de Bernard Dadié et de Zadi Zaourou modélisent la personnalisation du pouvoir par les figures tutélaires des pères de la nation (Le monarque et Nahoubou 1^{er}). Maurice Bandaman et Hyacinthe Kacou dénoncent les politicards.

1.2. La déclinaison d'un nouveau constituant politique

Les personnages de Bernard Dadié et de Zadi Zaourou sont déterminés par des caractères à eux attachés dans l'imaginaire collectif. Ils expriment surtout l'immobilisme politique. Mais la nomination des personnages dans *Au nom de la terre* et *On se chamaille pour un siège* transpose une nouvelle saison politique marquée par l'expression d'un nouveau constituant incarné par un personnage tel « Le Candidat » chez Bandaman. Cette désignation relève de l'activisme politique. Elle est à lire comme un idéogramme de la liberté politique improbable chez Bernard Dadié et Zadi Zaourou. En tant que nom générique, « Le candidat » est employé pour désigner une espèce : l'homme politique. Par contiguïté, l'appellation médiatise l'enracinement du jeu politique. Ce n'est pas un corps politique qui est mis en scène mais un collège politique, car ce nom désigne tous ceux qui sollicitent l'adoubement d'une instance détentrice du pouvoir qui accepte de le déléguer. C'est l'exercice de la démocratie. Toujours est-il que cette nomination développe une mutation de la matérialité politique, rendant possible la constitution d'un personnel politique mis en scène dans *On se chamaille pour un siège*.

Avec Hyacinthe Kacou, la désignation générique des acteurs politiques cède la place aux anthroponymes. L'identité sociale préexiste à l'identité politique. Ainsi, un commentaire est nécessaire pour préciser le statut politique du personnage : Boka = Député sortant. L'effectivité de la séparation des pouvoirs n'a de sens que dans l'exercice du droit de vote. Le générique de la pièce indique alors la présence de « Deux surveillants de scrutin ».

En réalité, la liste des personnages dévoile, au total, trois catégories de personnages politiques : le politique, le politicien et le politisé. Ce triptyque détermine le rapport au pouvoir tout en définissant le microcosme politique. Dans ce contexte, la condition politique nourrit la fiction dramatique.

2-Les modalités de la re-crédation de la condition politique

La mise en texte de l'actualité politique est tantôt détachée, tantôt fidèle. Il en résulte une poétique du double consécutive à la combinaison du fictionnel et du factuel.

2.1. La représentation asymétrique de l'univers politique

La corrélation entre le texte dramatique et la réalité politique se révèle parfois indirecte, surtout que le théâtre est la réinvention du réel. Le nécessaire brouillage fictionnel est patent chez Dadié et Zaourou, au regard du paratexte de leurs œuvres dont les titres *Les voix dans le vent* et *La termitière* n'ont aucun lien présumé avec quelque sujet politique même si « Les voix » sont des personnages de la pièce. Bernard Dadié destitue Nahoubou 1^{er} en focalisant la fonction éponyme du héros sur des êtres immatériels au point de faire du délire psychotique de Nahoubou l'essence de son portrait. Le titre de la pièce participe déjà de la démythification du personnage par la légitimation de la persécution dont il est victime. *Les voix dans le vent* se lit ainsi comme une allégorie de la sanction de l'indignité politique de Nahoubou. *La termitière* se trouve davantage dans le symbole.

Dans la tradition théâtrale, le nom commun comme titre désigne un caractère du héros (*L'avare* de Molière). Cela n'est pas le cas avec Zadi Zaourou. Le titre trouve sa justification dans la présence du personnage de « l'Initié », semblable à Œdipe qui déchiffre l'énigme du sphinx. Déceler l'imposture politique du monarque exige une certaine perspicacité. L'Initié s'inscrit dans la réflexivité ; il incarne l'auteur dramatique qui refuse d'accepter les apparences. L'engagement politique de l'auteur en émerge ; d'où la présence des conjurés qui sont les exécutants de sa révolte contre la dictature. Le titre, en apparence infidèle à l'actualité politique, renforce la « fictionnalisation » de la réalité politique et « s'explique par le regard

phénoménologique que portent sur le réel la plupart des artistes contemporains.» (J. G.Tamine et M-C. Hubert, *Op. Cit.* : 218)

La neutralité apparente des titres des pièces de Dadié et de Zaourou peut se lire comme une stratégie d'évitement de la censure puisque leur portée politique est masquée. Ces titres relèvent déjà de l'esthétique du marronnage mise en œuvre aujourd'hui par Kossi Efoui. Feindre de ne pas dire dit mieux. C'est la poétique de la représentation détachée de la réalité politique qui crée une forme de distanciation. Nul n'est incriminé et tout le monde est concerné.

Cette forme de représentation par-dessus l'épaule ne détruit pas l'effet de réel. Le référent n'est pas désigné mais suggéré. Dans le contexte du parti unique, le personnage du monarque indexerait le Président Houphouët Boigny. Selon certains critiques, notamment Sidibé Valy, cette personnalité politique est plus visée par Bernard Dadié, à travers certaines analogies. Nahoubou serait l'anagramme de Nanan Houphouët Boigny dont la tribu Akwè se trouve insérée dans la tribu des kw(akwa)bouè de l'univers dramatique. La sacralisation des crocodiles dans l'œuvre dramatique renverrait à la vénération dévolue aux caïmans par cette icône de l'indépendance ivoirienne. Une telle lecture trouve sa justification dans la censure dont a été objet la pièce à sa parution. En outre, la prise du palais de Nahoubou par les femmes constitue une réminiscence de la marche des femmes sur la prison de Grand-Bassam.

De fait, au-delà de la fiction, l'actualité politique du moment se trouve dramatisée.

2.2. L'écriture informative de l'actualité politique

Sans relever du théâtre documentaire, les pièces de Bandaman et de Kacou prétendent à la vérité des faits, car étroitement liées aux réalités politiques de la Côte d'Ivoire. La référence à ce pays est manifeste dans cet indice paratextuel *d'Au nom de la terre*, « Pièce inspirée de faits réels s'étant déroulés dans une région de la Côte d'Ivoire. » (p. 11) Même si la pièce ne nomme pas des acteurs politiques ivoiriens, la vérité du lieu concède la vraisemblance des conflits et des situations dramatisées. Il en est de même

avec *On se chamaille pour un siège* dont l’ancrage dans la politique ivoirienne transparait dans la formule initiale de la lettre reçue par les villageois et lue par Doua : « Abidjan vingt... vingt a... ou ...te mil... neuf... cent... mil... neuf... cent... quatre quatr... quatr... quatre... vingt. » (p. 48) De toute évidence, la pièce évoque la Côte d’Ivoire des années 1980. Cet anachronisme n’édulcore nullement l’arrimage véridique à l’actualité politique que les auteurs dramatiques n’hésitent pas à commenter à défaut de la transposer.

Vu qu’*Au nom de la terre* et *On se chamaille pour un siège* constituent des allusions intrinsèques à l’actualité politique ivoirienne, les titres acquièrent une valeur métatextuelle, car ils sont l’expression de la lecture que les auteurs dramatiques en font. Pour Bandaman, si les jumeaux N’Dakpa et N’Daté s’entredéchirent, c’est au nom de la terre, une allusion à peine voilée au discours de certains acteurs politiques ivoiriens oscillant entre nationalisme et xénophobie. D’une certaine façon, ce titre élucide l’aversion de l’auteur dramatique pour la justification de tous les extrêmes au nom de la préférence nationale. Dans le contexte politique ivoirien, ce titre souligne la cause de la crise socio-politique que le pays a connue de 2000 à 2011 : l’ivoirité politique¹. Le titre comme commentaire auctorial est plus accentué chez Hyacinthe Kacou qui instruit que sa pièce traite des divisions engendrées du fait de la lutte pour le pouvoir. Le paratexte permet une lisibilité proleptique des œuvres, les auteurs ne craignant pas de lever le tabou sur la teneur politique de leurs créations. Ces titres sous-entendent la liberté d’expression et d’opinion dont ils bénéficient et dont étaient privés Bernard Dadié et Zadi Zaourou.

3. L’énunciation critique du théâtre politique ivoirien contemporain

Le théâtre politique s’imprègne des réalités politiques dans l’optique de pouvoir en modifier les incohérences et les adapter à la vision du monde de l’auteur censée être celle du lecteur-spectateur dont l’affect est sollicité plus que le *pathos*. Il trouve son essence dans l’interaction qui s’établit entre lui et le contexte de création. Il est d’obédience socio-discursive puisque s’intéressant

¹ Nous renvoyons à l’article intitulé « Crise identitaire et théâtre citoyen chez Maurice Bandaman : une lecture de *Au nom de la terre* », in *Coulisses*, N°44, 2012.

au sens et à la signification des relations existant entre le texte et le cotexte (la société). Marc Angenot précise :

Les énoncés ne sont pas à traiter comme des monades, mais comme des « maillons » de chaînes dialogiques ; ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils sont les reflets les uns des autres, ils sont pleins d'échos et de rappels, pénétrés des visions du monde, tendances et théories de l'époque. (M. Angenot, 2006)

3.1. L'art de la raillerie des politiciens

Le théâtre politique donne des dirigeants une image pessimiste tout en ébauchant un idéal politique fait de résistance et de révolte. À l'omnipotence des dirigeants, il oppose la dignité de l'incorruptibilité des âmes éclairées dont la noblesse clame la destitution de l'imposteur. La verve satirique de Bernard Dadié, par l'entremise de Losy, égratigne les puissants par l'évocation du scandale de leur orgueil. Losy feint la surenchère matérialiste afin de pousser Nahoubou à dévoiler la réalité indécente de son pouvoir.

Losy

On raconte que sous les eaux sont des fortunes fabuleuses.

Nahoubou 1^{er}

Je commanderai aux génies de te les apporter.

Losy

Aux génies de me les apporter !

[...]

Losy

C'est merveilleux la puissance...

Nahoubou 1^{er}

Forme un vœu...

N'importe lequel, le vœu le plus saugrenu, le plus stérile et tu le verras prendre corps... visage... devenir réalité.

losy

Je voudrais des canaris pleins d'or.

Nahoubou 1^{er} (*riant*)

Canaris pleins d'or... (*il frappe trois fois les mains et des serviteurs accourent apporter des canaris d'or*). Les voici tes canaris d'or... J'ai pensé Que tu allais me

demander le soleil, la lune. J'aurais commandé aux génies de te les apporter... (riant). Tu connais mal un Macadou.

Losy

Je l'ai toujours pris pour un homme.

Nahoubou 1^{er}

Non ! Un Macadou est plus qu'un homme. Il n'est plus homme.

Losy

Plus un homme ?

Nahoubou 1^{er}

Il partage le destin des dieux, parce qu'il est Dieu sur la terre.

Losy

Je comprends. (*Les voix dans le vent*, Nahoubou 1^{er}, et Losy, p. 69-70)

« Je comprends » fait éclater toute l'ironie qui guide les propos de Losy qui sont davantage l'expression d'une conscience critique. Elle masque la désapprobation du pouvoir de Nahoubou grâce à cette figure qui « [...] peut consister aussi dans la technique du blâme par la louange. » (P. Schoentjes, 2001 : 81) À la lumière de Losy, Bernard Dadié ridiculise le pouvoir par la parole. Bandaman, lui, dépeint des situations dramatiques grotesques pour énoncer le risible des attitudes et comportements des mauvais politiciens : « *Toujours en transe, il danse. Le candidat boit le sang. Woblé lui retire le gobelet des lèvres et le porte aux lèvres de Blatè et à celles de N'Datè. Enfin, il boit le reste et le recrache au visage du candidat, lui frappe la tête, crache sur les fétiches. Tous tombent.* » (*Au nom de la terre*, Didascalies, p. 23) Le vampirisme politique est sous-jacent à cette cérémonie du pacte de sang. Au-delà du sang bu, la méchanceté politique est consubstantielle au sens négatif des noms. Woblé est le serpent noir tandis que Blatè est la mauvaise femme tout comme N'Datè est le mauvais jumeau. Pour le dramaturge, certains politiciens et leurs idées sont diaboliques et détestables. Le grotesque de la cérémonie atteste que le monde politique se trouve parfois infesté d'actes ignobles, déshonorants.

La dynamique poétique du théâtre politique s'affine dans la dérision ou dans l'impitoyable impertinence des maximes formulées par Hyacinthe Kacou : « Quand l'eau emporte le crabe, celui-ci dit qu'il s'en va chez ses beaux-parents. » (*On se chamaille pour un siège*, Tableau VI, p. 127) La sagesse de la maxime renseigne sur le manque de sagesse des hommes politiques toujours enclins à refuser leur défaite électorale ou à trouver des raisons

fallacieuses à leur échec. Les pièces du théâtre politique véhiculent une prise de conscience des risques de fracture sociale inhérente aux tribulations des dirigeants et aspirants politiques. Ce faisant, les dramaturges espèrent que les peuples fassent preuve de discernement et évitent le piège du suivisme aveugle. Ils font de ainsi du théâtre politique un creuset de la contestation et de la propagande révolutionnaire.

3.2. La promotion de la désobéissance politique

Explicitement, Bernard Dadié et Zadi Zaourou appelle à un soulèvement contre tous les pouvoirs sangsues. La fin tragique de Nahoubou 1^{er} participe de cette agitation politique préconisant la révolte contre l'oppression.

Nahoubou 1^{er}

Fatigués de tuer. Suis-je, moi, fatigué d'être ce que je suis ?

Kablan

Silence ! (*La foule hue*). Quand le Macadou parle...

La foule (*hue*)

On a compris... la bonté de Nahoubou... le courage de Nahoubou... (*elle hue, apparaît un serpent*). Tuez-le ! Tuez-le !

Nahoubou 1^{er}

Ne le tuez pas !

La foule

Un serpent. Un Nahoubou. Tuez-le !

Nahoubou 1^{er}

Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas !

La foule

Nahoubou ! Serpent ! Nahoubou ! Serpent ! (*hue*) On a compris.

Un homme

C'est l'homme qu'on peut tuer pour la grandeur de la dynastie des Nahoubou (*rires de la foule*).

(*Kablan tue le serpent. Aussitôt coups de tonnerre, cris, râles d'agonie.*)

La foule

Il est mort, le serpent... Nous l'avons tué (*elle danse sur place, en répétant*) Tué ! Tué ! Tué ! Tué ! (*puis elle hue, se retire en emportant trône, entraînant Kablan, Aka, gardes*).

(*Les voix dans le vent, La révolte des femmes. Nahoubou et sa cour, p. 130-*

131)

La mise à mort du serpent incarne la chute de Nahoubou. Le peuple est le vrai détenteur du pouvoir. Déterminé, rien ni personne ne lui résiste. Bernard Dadié incite à la lutte collective, à l'union des opprimés contre le dictateur.

La propagande de la lutte anti dictature prévaut également chez l'auteur de *La termitière*. Zadi Zaourou atteste que le temps des discours est révolu. Plus qu'une révolte, il en appelle à la lutte armée. Le peuple se doit de contribuer à la révolution politique. Il est la force suprême dont l'apport transcende l'Initié et le pousse à la victoire :

L'Initié s'est redressé, il arrache sa tunique qu'un villageois recueille, jette sa canne à un autre et bondit sur Ouga en hurlant de défi. C'est le début d'un duel impitoyable dont l'issue semble incertaine. Brandissant en emblèmes la tunique et la canne, le peuple est tendu vers l'Initié en un geste de soutien. [...] Tendus l'un vers l'autre, les corps bandés plient et se redressent tour à tour, et enfin, l'Initié domine. De toute sa hauteur, il pèse sur Ouga qui s'affaisse lentement ; simultanément, le monarque privé de sa force, s'écroule sur lui-même comme une poupée de chiffon. (*La termitière*, Soleils neufs, p. 122)

Zadi Zaourou ne fait pas l'apologie de la rébellion. Il estime seulement, tout comme Bernard Dadié, que le peuple est l'ultime rempart contre le péril dictatorial. Il lui incombe de vouloir la démocratie pour qu'elle soit. Toutefois, Maurice Bandaman et Hyacinthe Kacou inquiètent le lecteur-spectateur en mettant en scène les embûches à l'avènement d'une réelle démocratie. Ils avouent que le jeu démocratique mal institué est source de tensions sociales. Bandaman ne peut alors s'empêcher de déplorer les conspirations nuisibles à l'exercice du jeu démocratique. Avec N'Dahou, il s'élève contre les mensonges politiques qui entravent le processus démocratique.

N'Dahou

Ce que j'ai à dire, père ? Ce que j'ai à dire ! *Montrant le collier à son cou.* [...] Et

hier matin, j'étais allée le chercher. J'étais dans la chambre de ma défunte mère quand tante Blatè, oncle Woblé et toi-même êtes entrés dans la maison avec Moussoublé. Vous avez fermé portes et fenêtres. Vous ignoriez ma présence. Et je vous ai écoutés. Oui, vous avez soudoyé Moussoublé, vous lui avez offert or et argent pour qu'il accuse N'Dapka d'avoir tué son frère ! Ce qui vous donnera l'occasion de l'empoisonner en lui faisant boire l'eau sacrée de la vérité ! Voilà ! J'ai parlé ! (*Au nom de la terre*, p. 42)

La démocratie n'est pas la haine de l'autre, encore moins sa mise à mort. L'auteur dramatique regrette la fissuration de la cohésion sociale du fait de calculs politiques. La préservation de la paix sociale doit l'emporter sur les ambitions politiques et partisans. Au nom de l'auteur, N'Dahou implorera les politiciens sorciers d'aimer la vie.

La politique doit être une concurrence et non de l'adversité. Aussi, *On se chamaille pour un siège* s'achève dans la réjouissance pour asséner que les contradictions électorales sont passées et que la vie sociale doit suivre son cours normal. Autant Djinan accepte qu'une femme soit députée, autant Boka reconnaît sa défaite face à Tinanoh.

Doué

Voilà Djinan ! Tu es maintenant seul comme un poussin abandonné par sa mère !

Djina

Quoi ? Moi seul ? Mais vous plaisantez ! Qu'est-ce que vous racontez là ? (*À Tinanoh*)... Viens ! viens ma fille... dans les bras de ton père ! (*Ils s'embrassent chagement.*)

[...]

Boka

Bravo, Tinanoh ! Tu as mérité ta victoire ! Être adversaires politiques ne veut pas dire être ennemis.

Tinanoh

Bien sûr ! Bien sûr !

(*Boka va vers Djina et Kokoti. Ils s'embrassent. Ouations. Tous se tiennent par la main.*) (Tableau VI, p. 127-128)

S'embrasser et se tenir par la main signifient plus que la réconciliation advenue. Ces expressions de l'amitié stipulent que la démocratie vise à

renforcer le vivre ensemble, non pas à le fragmenter. Telle est la leçon politique d'*Au nom de la terre* de Maurice Bandaman et *On se chamaille pour un siège* d'Hyacinthe Kacou.

Conclusion

Les auteurs du théâtre politique sont des consciences critiques de leur temps. L'évolution politique de la Côte d'Ivoire se découvre dans les œuvres dramatiques. Confrontés à la constitution de dynasties régnantes au pouvoir, il est logique que Bernard Dadié et Zadi Zaourou prônent le sursaut populaire pour casser la chaîne des pouvoirs monarchiques. Ils sont mus par la conscience prométhéenne qui les pousse à éclairer le peuple. Pour eux, attendre la démocratie est impossible ; il faut la conquérir.

Les textes dramatiques de Maurice Bandaman et Hyacinthe Kacou, quant à eux, participent à l'éducation politique du peuple. Le jeu de la démocratie est à ses balbutiements et cette situation provoque des conflits qui mettent à mal l'harmonie sociale. Quand le peuple comprendra le jeu et les enjeux de la démocratie, il sera impossible aux politiciens véreux de l'induire en erreur. Ils entendent aider le peuple à trier le vrai de l'ivraie. Ils espèrent renforcer les acquis de la lutte de Bernard Dadié et Zadi Zaourou en incitant les politiciens de leur époque à se comporter honnêtement. Leur grand échec sera de faire regretter les dictatures combattues.

Bibliographie

- AMOSSY, Ruth et HERSCHBERG-PIERROT, Anne (2005), *Stéréotypes et clichés*, Paris, Armand Colin.
- ANGENOT, Marc (2006), « Théorie du discours social », in Meizoz J., Adam J.-M., Badinou P. (dir.), « Discours en contexte. Théorie des champs et analyse du discours », Actes du colloque tenu à l'Université de Lausanne (Suisse), les 17-18 mars, organisé par l'Ecole doctorale interdisciplinaire (IRIS 4) et le réseau européen ESSE, CONTEXTES, N°1, consultable sur <http://contextes.revues.org/>

BANDAMAN, Maurice (2000), *Au nom de la terre*, Abidjan, PUCI.

DADIÉ, Bernard (2001), *Les voix dans le vent*, Abidjan, NEI.

GARDES TAMINE, Joëlle et HUBERT, Marie-Claude (2011), *Dictionnaire de critique littéraire*, Paris, Armand Colin.

KACOU, Hyacinthe (2007), *On se chamaille pour un siège*, Abidjan, Vallesse Éditions.

KAMAGATÉ, Bassidiki (2012), « Crise identitaire et théâtre citoyen chez Maurice Bandaman : une lecture de *Au nom de la terre* », *Coulisses*, N°44.

KOUROUMA, Ahmadou (1970), *Les soleils des indépendances*, Paris, Seuil.

MAINGUENEAU, Dominique (2004), *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, Armand Colin.

SASSINE, Williams (1997), *Les indépendan-tristes*, Limoges, Le bruit des autres.

SCHOENTJES, Pierre (2001), *Poétique de l'ironie*, Paris, Seuil.

ZAOUROU, Zadi Bernard (2001), *La termitière*, Abidjan, NEI/Neter.

LE RESPECT DES MORTS D'AMADOU KONÉ : UNE ESTHÉTIQUE DRAMATIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS

ASSEKA Tchoman François

Institut National Supérieur des Arts
et de l'Action Culturelle de Cocody-Abidjan, (INSAAC)
tchomanfrancois@gmail.com

Résumé

La présente étude, qui a pour corpus *Le respect des morts* d'Amadou Koné, est réalisée dans une perspective sémiologique. L'idée d'exhortation au progrès figure en toile de fond quoique pulvérisée par d'autres personnages. L'étude, construite autour du décryptage de la dramatisation de quelques faits socioculturels fondateurs de l'Afrique traditionnelle, révèle qu'il ne s'agit plus d'une imitation servile des modèles occidentaux imposés aux peuples noirs. Mais il faut, nécessairement, concilier les aspects positifs des cultures occidentales et africaines pour amorcer le développement du continent. Aussi le tragique de la renonciation à certaines pratiques traditionnelles désormais rétrogrades constitue-t-il le sacrifice utile pour bâtir une Afrique moderne.

Mots-clés : aspects positifs, concilier, moderne, progrès, rétrogrades, tradition.

Abstract

The present study, whose corpus *Respect for the dead* of Amadou Koné, is carried out from a semiological perspective. The Idea of exhortation to progress is the goal though it is upset at characters. The study, built around deciphering the dramatization of some founding sociocultural facts of traditional Africa, reveals that it is no longer a servile imitation of Western models imposed on black peoples. But it is necessary, necessarily, to reconcile the positive aspects of Western and African cultures to initiate the development of the continent. Also the tragedy of the renunciation of certain now retrograde traditional practices constitutes the useful sacrifice to build a modern Africa.

Keywords : Positive aspects, reconcile, modern, progress, retrogrades, tradition.

Introduction

Le théâtre occupe une place de choix dans le paysage littéraire ivoirien. Il fait partie des genres a priori inhérents aux sociétés à tradition orale. Certains dramaturges dont l'Ivoirien Amadou Koné, montrent par la scène qu'il est possible de concilier le passé culturel et la modernité qui procure le développement au peuple. Ainsi, pour lui, les concepts de "tradition" et de "modernité" ne doivent plus paraître comme des notions antinomiques mais plutôt être perçus comme des catalyseurs du progrès du continent africain. Nous nous proposons d'étudier cette vision du dramaturge ivoirien à travers le sujet : « *Le respect des morts* d'Amadou Koné : une esthétique dramatique au service du progrès ».

Amadou Koné fait du théâtre un instrument politique. En composant cette pièce, il pousse son audace à montrer que les Africains peuvent contribuer au progrès de leur société en acceptant de travailler et de se débarrasser de certaines pratiques coutumières devenues obsolètes. Comment les concepts "tradition" et "modernité" participent-ils d'un appel au progrès du continent africain dans *Le respect des morts* d'Amadou Koné ? Quelles sont les implications idéologiques de la convocation dans le jeu dramaturgique de ces deux notions qui, à première vue, apparaissent antagonistes ? Cette étude vise à montrer que *Le respect des morts* d'Amadou Koné est une esthétique dramatique au service du progrès. Elle est caractéristique de l'approche sémiologique en raison des systèmes de signes convoqués dans le texte et est organisée autour de trois axes fondamentaux. Le premier axe fonde l'esthétique dramatique d'Amadou Koné sur la préservation de la tradition africaine. Le deuxième aborde le progrès sous l'angle du brassage culturel. Le troisième, quant à lui, porte sur la vision progressiste de l'auteur.

1. Pour une esthétique de la préservation de la tradition africaine

La tradition est perçue comme une doctrine, une pratique religieuse ou morale, transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. Elle s'appréhende aussi comme une manière de penser, de faire ou d'agir qui est un héritage du passé. Il est donc primordial de présenter l'onomastique des personnages en présence en rapport avec les pratiques coutumières. Aussi est-il question d'arrimer l'espace dramatique à un symbole traditionnel.

1.1. L'onomastique du personnage et sa fidélisation aux pratiques coutumières

Dès la première approche, l'attention du lecteur est captée par l'incipit, indiquant que le lecteur a affaire à d'authentiques fils et filles d'Afrique. Hormis le Sous-préfet, le Récitant et les villageois (figurants), tous les autres personnages répondent à des noms typiquement africains : Anougba (chef de village, père de N'douba), N'da (un vieux notable), Anoh (un notable), Niangbô (le komean, sorcier et devin de village), N'douba (fils d'Anougba, mari d'Essanin), Essanin (femme de N'douba, mère d'Enokou), Enokou (fils de N'douba et d'Essanin), Abanan (amie d'Essanin), Malan (un jeune villageois), Assalé et Akoli (des villageois), Aya et Akissi (vendeuses de bangui).

Le nom est avant tout un élément de distinction et d'appartenance à une communauté. Mais au-delà, il constitue l'expression de l'existence même de l'être humain. Ces noms sont à consonance akan (sous-groupe de langues du groupe Kwa, parlées au Ghana et en Côte d'Ivoire).

Les personnages de la pièce font l'objet d'un portrait réaliste aux traits originaux. Dans cette pièce, le Récitant est neutre, il ne fait que présenter le commentaire explicatif. Le citadin N'Douba, son épouse Essanin et leur fils Enokou (qui sera immolé par le sorcier) sont, à certains égards, une courroie de transmission entre la tradition et la modernité. Dans la société africaine traditionnelle, la femme n'a pas voix au chapitre en raison de son

statut de femme. Elle est mise à l'écart des instances décisionnelles du village. C'est le cas d'Essanin (femme de N'Douba). N'Douba participe seul aux grandes réunions avec les gardiens du temple et rend compte de l'essentiel à sa femme. Les décisions de son mari sont les siennes. Face à la décision d'immolation de leur enfant aux génies et aux morts, elle s'exclame : Je souffre, N'Douba, mais j'ai foi en toi et nous donnerons notre enfant si tu penses que c'est notre seule issue. (Acte troisième, II. Le choix, p. 57). L'acceptation de cette décision qui déchire son cœur y va de l'honneur de son mari. Le Sous-préfet, quant à lui, issu des valeurs rationalistes, appartient à la modernité ; il représente le gouvernement dans cette localité.

Ces noms typiquement africains ci-dessus cités font partie des traits caractéristiques de la tradition. Amadou Koné fait découvrir l'Afrique dans ses réalités profondes, dans son aspect culturel.

1.2. L'espace dramatique : symbole de la tradition

Le dramaturge reste attaché à la culture africaine. D'emblée, l'espace dramatique pousse la curiosité du lecteur-spectateur. A. Ubersfeld (1996, p. 123) donne son importance quand elle écrit ceci : « Le théâtre construit un espace, non seulement structuré, mais où le hasard devient intelligible. »

Le type d'espace évoqué dans *Le respect des morts* est un espace rural : le village. La buvette, espace symbolique, constitue un lieu de rassemblement et d'échanges. L'on trouve dans ce village des choses démodées qui s'opposent à la modernité, telles l'absence de lumière, de voies bitumées et d'eau potable.

Effectivement, le rideau s'ouvre sur une buvette du village. La didascalie donne plus de précisions : Sous un petit hangar, quelques personnes boivent dans la pénombre. Dans un coin un peu plus éclairé, le Récitant commence son récit. (Acte premier, I. A la buvette, p. 9).

Le lecteur-spectateur est convaincu que l'action se déroule dans un village. Les buveurs sont sous « un petit hangar ». Le lieu est restreint et faiblement éclairé ; ce qui nous situe sur le moment de la journée : la nuit. Ce cadre connaît une animation particulière : « Sous le hangar, deux femmes vendent du bangui. Les consommateurs animent une conversation passionnée. » (Idem). Le choix de l'alimentation rappelle celle des peuples

traditionnels du Sud ivoirien.

Le bangui (vin de palme) est très prisé dans les villages ainsi que les « biches » et les « escargots » (ibidem, p. 11-12). Il y a également des poissons du fleuve, des bananes et des tubercules des champs. (Acte troisième, L’Afrique de demain, p. 62).

Le piège et la boisson évoqués sont des éléments culturels. Aussi la tradition est-elle, ici, évoquée à travers le costume : **Assalé** : parce que toi et moi nous portons des culottes déchirées, (Ibidem, p. 11). Assalé est le diseur de vérité dans la pièce. Il est colporteur de nouvelles, alarmiste, voire prophète. L’expression “Culottes déchirées” est révélatrice de la misère de ces villageois. Ceux-ci sont des alcooliques impénitents et des paresseux qui passent leur temps à s’enivrer. De fait, une nation ne peut se construire avec des ivrognes de cet acabit. L’auteur appelle donc les jeunes au travail.

Au-delà de ces quelques spécificités africaines, il touche du doigt les aspects de cette culture qui montre que ce peuple n’a pas renié son passé. En effet, il a un véritable sentiment religieux. Il se laisse guider par des croyances. L’Africain est naturellement croyant et n’hésite pas à adopter des conduites qui marquent sa présence, sa place dans sa vie. C’est le cas d’**Akoli** : J’ai dit que le « Komean » devait consulter les morts et les génies protecteurs du village. On ne m’a pas écouté. Non, on ne m’a pas écouté. (Ibidem, p. 12). Akoli est l’image du clown. Par l’authenticité de ses propos, il dépasse le simple statut de clown pour ressembler à un vaticinateur. Ce qui retient plus l’attention, c’est l’adhésion de ce peuple à la croyance aux forces occultes, à des fantasmes qui font l’objet d’un respect méticuleux.

La construction d’un barrage est un évènement. C’est un véritable catalyseur car il va transformer les habitudes des villageois. Il a déjà commencé à alimenter toutes les causeries :

Assalé : On racontait que les Blancs allaient dire au fleuve de couler à l’envers. Et puis on disait aussi que les eaux allaient gonfler et inonder les champs, engloutir les villages. On disait : Tout sera effacé. Il faudra renaître avec un autre esprit. (p. 14-15).

Certaines personnes étaient contentes. Et elles criaient :

Nos nuits seront éclairées, nous aurons le cinéma. Nos villages seront

comme Paris et nous vivrons comme les Blancs. Mais d'autres personnes se demandaient avec angoisse : Et que nous restera-t-il ? Voilà ce qu'on disait. (p. 14-15).

La vérité commence à se faire savoir et les inquiétudes se lisent sur les visages. La polémique s'installe également. À propos de cette polémique, L.Pirandello (2008, p. 47) affirme :

En effet, toute création, toute vision de la vie, toute révélation spirituelle soulève nécessairement des problèmes, des questions, des contradictions logiques d'une évidence d'autant plus nette que cette création sera plus organique et complexe : et ceci tout simplement parce que le mystère et l'esprit sont consubstantiels et que regarder avec des yeux neufs, exprimer avec franchise, réorganiser la vie revient à la considérer dans la perspective du mystère.

L'anxiété et l'effarement de la première intuition s'apaiseront progressivement. La société africaine se laisse identifier par sa structure qui gouverne la vie de ses peuples. Fortement hiérarchisée, elle requiert des traits spécifiques. La nouvelle s'étant propagée tel un feu de brousse sous l'armattan, le Sous-préfet de la région en question vient clarifier les faits. Ne voulant pas réunir tout le village, il se limite à son chef. Première personnalité du village, celui-ci est censé rapporter fidèlement l'information livrée par le Sous-préfet. Aussi a-t-il de l'audience :

Le **Sous-préfet** : Je devrais en principe réunir tout le village pour lui parler. Mais je n'en ai pas le temps. Aujourd'hui, c'est samedi et j'ai droit au week-end moi aussi. D'ailleurs tu es là pour ça, chef. Le rôle de chef de village, c'est de servir de canal entre l'autorité et la masse. (Acte premier, III, p. 20).

Le Sous-préfet rappelle à son interlocuteur les prérogatives d'un chef de village ainsi que sa notoriété. Avant de livrer le message au peuple, en bon chef, il devra réunir en premier sa notabilité. Le message ne sera pas livré a priori aux villageois. Le chef Anougba et son premier notable consulteront successivement les génies et son fils N'Douba, un intellectuel : **Anougba** (rentrant.) Niangbô, plus que jamais nous devons aller consulter les esprits. Ensuite nous entendrons les explications de mon fils qui devrait arriver

bientôt. (ibidem, p. 26).

Face à l'angoisse et à l'effroi, leur premier recours demeure les génies ou les ancêtres. Ils sont plus dignes de confiance que les vivants. **Le Récitant** annonce qu'un grand danger menace le village : Les eaux du fleuve se détourneront de leur cours et envahiront tout. Et elles troubleront le sommeil des morts, (Acte deuxième, I. Diriger nos rêves, p. 27). Les conditions de l'activité divinatoire du sorcier d'immoler un enfant sonne comme le couronnement du culte voué à la tradition. Amadou Koné peint ainsi une société africaine traditionnelle fortement ancrée dans sa culture. Toutefois, un nouveau vent bienfaiteur soufflera sur elle.

2. La quête du progrès : une invitation au brassage culturel

Le tableau que présente le dramaturge de la société ivoirienne, traduit une seule réalité : une modernisation sur fond de la culture occidentale. Il s'agit pour Amadou Koné, en effet, de concilier valeurs culturelles de l'Afrique traditionnelle et dispositions modernes pour construire un continent qui aspire à l'émergence.

2.1. L'appel au brassage culturel

Pour le couple N'Douba-Essanin, il est désormais question de modernisation :

N'Douba : Je n'ai pas choisi le Blanc. J'essaie seulement de vous faire comprendre que, malgré nous, nous sommes embarqués dans un monde qui vit selon le Blanc. Je ne dis pas de vivre aussi comme le Blanc. Je dis de prendre chez lui les armes qui lui permettent de nous dominer. Libres, nous serons plus facilement nous-mêmes. (Acte troisième, III L'Afrique de demain, p. 61).

À la lumière de ce discours, les conditions et la qualité de vie de la population africaine doivent être améliorées. De fait, la création des infrastructures socio-économiques. Aussi le développement renvoie-t-il à l'organisation sociale qui offre un cadre propice à la production pour le bien-être de tous. Nul ne peut ignorer les nombreux atouts que procure l'électricité.

En effet, l'électricité est indispensable pour le bien-être de l'homme. Elle permet l'éclairage, l'usage des appareils électroménagers... L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne peut se faire sans connexion au réseau électrique. Aujourd'hui, à l'instar du téléphone, le citoyen a du mal à s'affranchir des nouveaux outils d'information et de communication. Les NTIC apparaissent comme des instruments de rapprochement des populations, de connaissances et de divertissements, de transactions financières et de gouvernance. C'est le cas de l'internet qui est non seulement un moyen de distraction et d'évasion, mais un levier pour les recherches. Il convient néanmoins de savoir s'en servir.

Deux concepts s'opposent en ce moment : la tradition et la modernité. La tradition est représentée par les anciens du village et la modernité par le couple N'Douba. Pour les anciens dont son père, les morts ne sont pas morts quand N'Douba soutient le contraire. Leur idéologie rencontre celle de B. Diop(1967, p. 64) qui révèle déjà cette réalité dans son poème « Souffles » de son recueil poétique *Leurres et leurs* : « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :

Ils sont dans l'Ombre qui s'éclaire
Et dans l'ombre qui s'épaissit.
Les Morts ne sont pas sous la Terre :
Ils sont dans l'Arbre qui frémit,
Ils sont dans le Bois qui gémit,
Ils sont dans l'Eau qui coule,
Ils sont dans l'Eau qui dort,
Ils sont dans la Case ; ils sont dans la Foule :
Les Morts ne sont pas morts. »

Cet adage populaire est censé résumer la conception que l'on se fait des défunts dans l'Afrique traditionnelle. Birago Diop postule que les morts sont toujours vivants à travers certaines créatures visibles et invisibles.

Pour Anougba, le père de N'Douba, le devoir peut commander au droit dans certaines circonstances. Dans ce cas de figure, le sacrifice d'un enfant intervient pour la survie de toute une communauté, par respect pour les morts et dans l'intérêt supérieur de la famille du chef. Le devin Niangbô

abonde dans le même sens qu'Anougba et justifie leur existence :

Non, les morts ne sont pas morts. Ils existent. Je leur parle, moi. Ils existent partout et veillent sur nous. Ils nous aident à aller fort. Ils nous aident à résoudre nos problèmes, à vaincre. Et c'est pour cela qu'il faut faire le sacrifice, (Acte deuxième, Le refus, p.45).

Le sorcier parle avec assurance. Il dit la bienveillance des morts envers les vivants, leur appui sécuritaire à leur égard et la garantie de leur avenir. N'Douba, le fils du chef du village, a les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité pour avoir étudié à l'école des Blancs. Il répond à Malan en ces termes : Oui, Malan. Nos problèmes, nous essayerons de les résoudre face à face avec ceux qui nous les causent. Mais nous n'oublierons jamais nos racines, (Acte troisième, En attendant, p. 73). En acceptant le principe d'immolation de son fils aux génies pour sauver tout le village, N'Douba montre son attachement à la tradition, aux morts donc aux ancêtres et aussi aux vivants. Il se montre aussi solidaire de ses concitoyens dans le malheur et défend la dignité et l'autorité de ce village dont son père est le garant. Conscient de sa filiation, il sait que le devoir l'appelle : N'Douba : Je n'oublie pas que je te dois tout, père. Même cet enfant. Mais je ne peux pas ..., (Acte deuxième, III. Le refus, p. 47).

Hierarchiquement, le chef est la première personnalité de ce village. Et le sacrifice de l'enfant pour lequel il s'émeut tant se solde par un échec. N'Douba et sa femme payent le plus lourd tribut dans cette affaire pour la multitude. C'est le lieu de comprendre souvent la griserie du pouvoir. Un chef doit avoir le dos large, en acceptant le bon ou le mauvais.

Le projet de construction du barrage et ses conséquences donnent une dimension tragique au dénouement. L'espace, naguère euphorique, devient dysphorique. Cependant, le progrès suscite une corrélation entre la tradition et la modernité.

2.2. La gestion des Administrations traditionnelle et moderne : un choc générationnel

Le lecteur-spectateur s'attend plus ou moins à un choc de civilisations. C'est pourquoi, il ne faut pas s'étonner du statut des nouveaux

dirigeants. Ils sont le prolongement du Colonisateur et par ricochet de la civilisation occidentale. Ils sont président de la République, vice-président, général ou gouverneur. Par leur présence, le chef de village et la gérontocratie qui jouissaient des privilèges de la hiérarchie sociale sont désormais relégués au second plan dans la prise des décisions.

Le Sous-préfet est un fonctionnaire représentant le pouvoir central dans la région. À ce titre, en s'exprimant, il communique, il se présente, se représente et se projette dans la réalité évoquée. (Blédé, 2013, p. 19).

L'on retient que par la parole, l'être humain se réalise. L'engagement qu'il prend en ce moment précis devant le chef et sa notabilité est révélateur de celui du gouvernement. Il est le prototype de la modernité. Il engage un dialogue polémique. Son discours empreint d'autorité évoque son cynisme : Je suis venu précisément pour ça, sinon ..., (III, Propos d'un sous-préfet, p. 21). Il est également hérétique et hautain. Il passe, pour ainsi dire, pour être ancêtre du colon. Ces échanges le mentionnent plausiblement :

Anogba : Nous sommes très inquiets, Commandant. Jusqu'ici, nous avons appris la chose par un jeune villageois qui est revenu de la ville. Mais ses explications sont plutôt confuses. Ton arrivée nous soulage car nous espérons être éclairés.

Le Sous-Préfet : Je suis venu précisément pour ça, sinon...

N'da. - Il paraît que le fleuve va couler à l'envers ?

Le Sous-Préfet. - J'ai horreur qu'on me coupe la parole, vieux. Ouvrez donc les oreilles et écoutez. C'est évidemment une affaire importante qui m'amène ici, sinon, qu'est-ce que je serais venu chercher dans ce village perdu, un samedi encore ? Bon, je suis venu vous apprendre que le gouvernement a décidé la construction d'un barrage dans votre région. Ce sera une immense réalisation qui peut sortir la région de son sous-développement. (Ibidem, p. 21).

Les indices textuels, notamment « j'ai horreur qu'on me coupe la parole », « ouvrez donc les oreilles et écoutez », « Bon, je suis venu vous apprendre » expriment l'arrogance du Sous-préfet envers une population bouleversée, affectée par une nouvelle qui occasionnera un déménagement impromptu. Il n'a point de sentiment et se montre encore incisif dans son discours. C'est l'image de l'autorité administrative africaine moderne. Au début de leurs échanges, N'da interrompt Le Sous-Préfet en lui posant une question. Ce dernier, vexé, se met dans une posture d'affrontement.

Niangbô : intervient pour éluder l'attaque :

C'est quoi le sous-développement ?

Le Sous-Préfet : Mais c'est...C'est ... enfin, c'est trop compliqué à vous expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sous-développés [...] (Idem p.21).

L'ire du Sous-Préfet l'étreint. Il construit des phrases segmentées, ponctuées de suspensions, traduisant ses lacunes. De fait, l'autorité administrative peine à expliquer le **développement** aux villageois. Le lecteur-spectateur comprend dès lors, l'inculture de certains hauts fonctionnaires qui ont malheureusement pouvoir de décision dans certaines localités du pays. Aussi est-il intéressant de cerner la portée idéologique de cette pièce ?

3. La vision progressiste d'Amadou Koné

La population écoute avec transport le discours du Sous-Préfet appelant le développement. Cette écoute bienveillante donne une lueur d'espoir.

3.1. Les insuffisances de l'Administration traditionnelle africaine

Les sentiments séditieux des villageois contre le pouvoir colonial sont maintenant dirigés contre les nouveaux pouvoirs africains en la personne du Sous-préfet. Il est l'incarnation du pouvoir colonial en ce sens qu'il est le héraut du gouvernement. Amadou Koné fait attirer l'attention du lecteur-spectateur sur la structure de la société nouvelle qui n'est plus régie par la gérontocratie comme par le passé, mais par des institutions nouvelles dont l'école occidentale. Le Sous-préfet et N'Douba, tous deux formés à l'école occidentale et pétris de connaissances livresques, éclairent dorénavant les consciences endormies que sont celles des villageois. Désormais, la tradition africaine fondée sur l'oralité se voit confrontée à l'apparition de l'écriture consignée dans les livres. Elle commande une autre conduite face aux événements.

Le respect des morts, telle une proclamation de liberté, « va à l'encontre de la tradition réaliste. » (Pruner, 2010, p. 28). L'œuvre dramatique met l'accent sur la société africaine qui connaît un formidable chambardement. Selon Gilles Lipovetsky, dans *Les temps hypermodernes*, « l'on devrait passer

à l'extension à toutes les couches sociales du goût de nouveauté (...), du culte de l'épanouissement personnel et du bien-être... » (2014, p. 24).

En dépit de l'offrande rituelle à la divinité, caractérisée par l'immolation d'un bébé, le projet de construction du barrage a vu le jour. Ce sacrifice humain s'est révélé inopportun, voire infructueux. Jacques Scherer fait alors remarquer dans *Le théâtre en Afrique noire francophone* que si le surnaturel est la raison d'être du personnage du féticheur, il est le plus souvent dénoncé comme inauthentique. Appelé à l'existence dramatique en raison des pouvoirs qu'on lui prête, le féticheur est en réalité un imposteur et parfois un escroc. (1992, p. 56). Le sorcier est un personnage ambigu. Il est vu par certains comme un rédempteur et par d'autres comme un imposteur. À partir de ce sacrifice humain qui n'a pas fait ses preuves, le lecteur-spectateur est en droit de déduire qu'il est un mythomane. Il est passé maître dans l'art de tuer, d'ôter la vie. Mais s'agissant d'un sorcier pourvoyeur de bonheur, le dramaturge évoque ses limites. **N'da** ne peut s'empêcher de dire : Oui, impuissance ! Nous vivons une vie où on ne peut même plus faire confiance aux génies. À qui doit-on faire confiance maintenant ? (Acte troisième, IV. En attendant, p.71).

Dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman, par exemple, les sacrifices humains n'ont pas pu empêcher l'élection du candidat étranger. Le candidat du village, bien qu'ayant participé au rite sacrificiel : « À genoux devant les fétiches ! » (2000, p. 21), a échoué. Face à ces échecs, le lecteur-spectateur consent à œuvrer pour le progrès de l'humanité sur des bases saines.

3.2. L'appel à la construction d'une Afrique progressiste

Les tracteurs et les Caterpillar qui démarrent les travaux sont l'expression d'un nouveau monde au travail. Le travail est un thème éminemment important de restructuration des œuvres dramatiques. Depuis le XVIII^e siècle, l'idée de bonheur est régulièrement associée au travail. Ainsi, Christian Baudelot et Michel Gollac(2003,p.11) font cette précision : « Le travail occupe une position centrale dans la vie sociale. »

En effet, lorsque les mains sont vraiment en activité, l'activité

cérébrale se développe également. L'on peut donc affirmer que le travail est la source de tout développement. Dès lors, il convient de se mettre efficacement à la tâche pour connaître le progrès. Le bonheur est l'émanation du travail bien fait. Une nation ne peut pas se construire avec des paresseux et des alcooliques impénitents, à la limite des ivrognes. La modernité ne vient pas forcément de l'occident. L'Africain doit faire évoluer ce qu'il a vers un niveau supérieur. La référence faite à l'occident vient de ce que l'Occident est déjà développé. En la matière, il constitue un modèle.

L'idéologie d'Amadou Koné se veut progressiste. Avec lui, le regard est visiblement tourné vers le progrès, vers la félicité de l'être humain. Loin d'être chimérique, son œuvre est réaliste, levier de progrès. Le dramaturge présente un théâtre de service public. En effet, le barrage qui génère l'eau, la nourriture, l'électricité, est d'utilité publique. Son altruisme agit pour que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. À ce sujet, N'Douba fait cette mise au point : Le problème actuel est trop grave pour que nous le réduisions à une banale querelle de générations. Il s'agit de l'avenir du monde noir. (Acte troisième, III. L'Afrique de demain, p. 61).

Cette œuvre dramatique transcende le sempiternel problème de conflit de générations pour toucher du doigt le devenir de l'Afrique. Elle est porteuse d'espoir.

Conclusion

De cette étude, il ressort que les motivations du sujet ont porté sur une esthétique dramatique au service du progrès. Cette esthétique est l'expression de la sauvegarde de la tradition africaine. En effet, les valeurs africaines et les racines spirituelles africaines forment la personnalité de l'Africain concourant à sa libération. Pour y parvenir, Amadou Koné présente une dense onomastique des personnages attachée aux pratiques coutumières et un espace dramatique conséquent.

Un nouveau vent souffle sur l'Afrique avec son corolaire de réalisations d'infrastructures socio-économiques. C'est une autre civilisation qui pourrait bouleverser les habitudes des populations. Le dramaturge appelle alors au brassage culturel. Le démarrage des travaux par les machines, contre

toute attente des populations, pourrait insinuer ce nouveau départ pour l'Afrique devant dorénavant s'affirmer par le travail. *Le respect des morts* dénonce l'injustice, réagit à l'actualité et révèle les imperfections du présent ; d'où son engagement. C'est certainement pour cette raison que J.-M. A. Adiaffi (2000, p.56) a pu noter ceci : « Je rêve, oui, je rêve d'une Afrique lumière, d'une Afrique liberté, d'une Afrique justice, d'une Afrique des droits de l'homme, d'une Afrique qui puisse être mon Afrique ! » Adiaffi appelle de tous ses vœux l'avenir d'un monde où l'être humain pourra enfin devenir un humain pour son prochain. Le progrès étant pour tous, chacun y trouvera à coup sûr son épanouissement.

Références bibliographiques

Corpus :

KONÉ Amadou, 2002, *Le respect des morts*, Paris, Hatier.

Autres :

ADIAFFI Adé Jean-Marie, 2000, *Les naufragers de l'intelligence*, Abidjan, CEDA.

BANDAMAN Maurice, 2000, *Au nom de la terre*, Abidjan, PUCI.

BAUDELLOT Christian et GOLLA Michel, 2003, *Travailler pour être heureux*, Paris, Fayard.

BLÉDÉ Logbo, 2013, *Le théâtre de Michel Vinaver : expression d'un monde au travail*, Abidjan, Editions Publibook.

CÉSAIRE Aimé, 1963, *La Tragédie du roi Christophe*, Paris, Présence Africaine.

DADIÉ Binlin Bernard, 2001, *Les voix dans le vent*, Abidjan, NEI.

DIOP Birago, 1967, *Leurres et lueurs*, Paris, Présence Africaine.

LIPOVETSKY Gilles Sébastien Charles, 2004, *Les Temps hypermodernes*, Paris, Editions Grasset.

PIRANDELLO Luigi, 2008, *Ecrits sur le théâtre et la littérature*, Paris, Folio.

SCHERER Jacques, 1992, *Le théâtre en Afrique noire francophone*, Paris, PUF.

UBERSFELD Anne, 1996, *Lire le théâtre I*, Paris, Belin Sup.

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

INVESTIGATIONS
STYLISTIQUE,
SÉMIOTIQUE &
GRAMMATICALE

ISSN 2709-5002

Université Alassane OUATTARA – Bouaké, Côte d'Ivoire

RIMES ET RÉPÉTITION SYNTAXIQUE : FONCTIONNEMENT RÉTICULAIRE CHEZ CAMARA NANGALA. CAS DES POÈMES "FIBRE NOIRE" ET "NEOPHYTE".

Anaëlle Victoire Essi ADOU

Doctorante, Université Alassane Ouattara

essinaelle@gmail.com

Résumé

Cet article se propose d'analyser stylistiquement deux figures de répétition issues de catégories distinctes. Ce sont les rimes et les répétitions syntaxiques. La contribution se penche singulièrement sur leurs propriétés réticulaires. Elle entend ainsi définir la façon dont le fonctionnement technique interne de chacune des répétitions implique non seulement d'autres phénomènes langagiers, mais aussi et surtout aboutit progressivement au fonctionnement conjoint de ces deux types de répétition. Il en ressort un mécanisme de double enchaînement phonique et syntaxique susceptible d'organiser rigoureusement la signification au sens de H. Meschonnic (1982) ou le sens du discours poétique mis en œuvre dans les poèmes « Fibre noire » et « Néophyte », tous deux extraits du recueil *Chants incantatoires* de Camara Nangala.

Mots-clés : stylistique, rimes, répétitions syntaxiques, fonctionnement réticulaire, signification

Abstract

This article aims to stylistically read two repeating figures from distinct categories. These are rhymes and syntactic repetitions. The contribution focuses particularly on their reticular properties. She thus intends to define the way in which the internal technical functioning of each of the repetitions involves not only other linguistic phenomena, but also and above all gradually results in the joint functioning of these two types of repetition. What emerges is a mechanism of double phonic and syntactic concatenation capable of rigorously organizing meaning in the sense of H. Meschonnic (1982) or the meaning of poetic discourse implemented in the poems "Black fiber" and "Neophyte", both extracts from the collection *Chants incantatoires* by Camara Nangala.

Keywords: stylistics, rhymes, syntactic repetitions, reticular functioning, significance

Introduction

Les études portant sur les figures de répétition, notamment celles syntaxiques, connaissent un renouveau sous l’impulsion des travaux d’Emmanuelle Prak-Derrington. Ces études s’appuient notamment sur les capacités de fonctionnement en réseau des figures syntaxiques de la répétition, c’est-à-dire de leur propriété « de ne pas se déployer sur une seule figure, mais de s’articuler en réseau, en une « macro-figure », phénomène que nous appelons « répétition réticulaire ». (E. Prak-Derrington, 2015a : p. 40). Le principe de la répétition réticulaire appréhende ainsi un mécanisme complexe et rigoureux de la configuration du sens du discours à partir d’une organisation en réseau qui surpasse l’analyse isolée de ces figures. En s’appuyant sur cette réalité, il devient possible, pour les répétitions syntaxiques, de fonctionner de concert avec d’autres répétitions, en l’occurrence certaines figures de répétition phonique comme la rime pour produire des effets de sens. C’est ce type précis de fonctionnement de la rime et des répétitions syntaxiques qui est appliqué aux poèmes « Fibre noire » et « Néophyte », extraits de *Chants incantatoires* de Camara Nangala. Les réflexions sont singulièrement orientées vers la question suivante : comment le fonctionnement de la rime et des répétitions syntaxiques débouche-t-il sur leur organisation conjointe en réseau ? Pour y répondre, nous partons du postulat que les propriétés réticulaires de ces répétitions sont mises en œuvre par un mode de figuralité décuplée. L’appareillage méthodologique est emprunté à la stylistique. Il permettra de soutenir l’analyse des axes articulés par le fonctionnement isolé de chaque répétition dans le corpus puis de leur fonctionnement de concert.

1. Configuration des rimes dans les deux poèmes

Depuis l’époque classique, l’étude des rimes s’inscrit dans le cadre général des procédés de la versification, définie aussi bien comme « discours sur le vers » que « fabrication du vers » par I. Szilayi (2007 : p.1). La rime

intervient ainsi dans la structure matérielle de la constitution du vers. Elle doit être entendue comme « l'homophonie, entre deux ou plusieurs mots, de leur dernière voyelle tonique ainsi que de tous les phonèmes qui, éventuellement, la suivent. » (J. Mazaleyrat, 2004)). En d'autres termes, c'est un procédé consistant à répéter identiquement des sons de syllabes finales de deux ou plusieurs mots dans un poème. La tradition de la versification enregistre plusieurs sortes de rimes. Nous décrypterons le fonctionnement de certaines dans le corpus. Il s'agit des rimes plates et embrassées, puis des autres types récurrents.

1.1. Le surmarquage des rimes plates et embrassées

L'effet de surmarquage des rimes plates et embrassées se traduit, dans les poèmes « Fibre noire » et « Néophyte », par « la sensibilité du récepteur à la surabondance des marques de littérarité » (G. Molinié, 1991 : p. 94). Elles y sont donc employées à outrance et représentent une marque précise du code poétique. Comment leur fonctionnement interne permet-il d'aboutir au rythme du discours ?

1.1.1. Les rimes plates

Les rimes sont dites plates ou suivies lorsque les différentes sonorités perçues en fin de vers se succèdent immédiatement deux à deux. Le schéma observé est le suivant : AABB. Il y a donc, indéniablement, un retour de sonorités identiques. La position en fin de vers des lexies portant ces sons, combinée à d'autres considérations, permettent de décrypter leur configuration dans chaque poème. Considérons cet extrait de « Fibre noire » :

Suis Fibre nue aux charmes allé**chants**,
Fibre lasse violée au hasard des **champs**,
Fibre soumise à de sanglantes chevauch**ées**,
Fibre des amours ancillaires étanch**ées**.

Suis fibre pâle peinant au milieu des **chants**,
Fibre muette saignant sous le nerf tran**chant**,
Fibre vierge par le détracteur débauch**ée**,
Fibre pour les amours secrètes recher**chée**.

Les strophes ci-dessus présentent des rimes plates à travers le retour deux à deux des sons /ʃã/ dans les lexies « alléchants », « champs », « chants » et « tranchant » et /ʃe/ dans les mots « chevauchées », « étanchées », « débauchées » et « recherchée ». Le constat qui se pose ici est que, d'une strophe à l'autre, ce sont les mêmes retours de sons syllabiques qui s'observent. Les lexies qui portent ces deux types de sonorité n'ont visiblement pas de sèmes en commun. L'architecture sémantique du discours, fondée sur ces rimes plates, se dessinent plutôt sur le martèlement et la lancinance de la chuintante /ʃ/, perçue dans les huit lexies rimant deux à deux. Il se forme ainsi un réseau phonique à fondement lexical articulé par l'accentuation du son ʃ. A ce marquage de la chuintante, s'ajoute la perception d'une homonymie traduite dans les lexies « chant » et « champs ». La première ressortit au domaine de la musique. Elle articule le sème de la mélodie et potentiellement de la douceur. L'axiologie qui en découle est, à première vue, positive. Or, à la réalité, cette axiologie se heurte au jugement de valeur dépréciatif révélé dans les lexies suivantes : « nue », « lasse », « violée », « soumise », « sanglantes », « ancillaires », « pâle », « peinant », « muette » « saignant » et « détracteurs ». Ce champ lexical dresse un portrait péjoratif de la condition du poète appréhendé sous le métaphoriant «Fibre ». La première axiologie est de facto remplacée par la seconde qui se distille dans tout l'extrait et est confirmée dans les mots « tranchant » et « débauchées ». La lexie « champs », pour sa part, émane du domaine de l'agriculture.

La configuration des rimes plates dans cet extrait part ainsi du marquage de la sonorité chuintante dans toutes les lexies rimant, puis de l'expressivité de l'homonyme « chant ». Sur cet homonyme (également rime), se manifeste une connotation négative révélée par « tranchant » pour la rime en an, et « débauchées » pour celle en ché. Ces deux lexies sont les seules à avoir des sèmes inhérents à axiologie purement dépréciatives. Les autres le sont contextuellement, par une procédure active de contamination de l'axiologie négative contenue dans le champ lexical de souffrance du poète, exploité pour sa condition de noir.

Dans le poème « Néophyte », le passage ci-dessous présente un autre fonctionnement des rimes plates :

Celui qui voit rivages bleuir
Celui qui voit mirages jaillir ;
Je ris de mon cœur fleur-fanée
De mon cœur oublié tant d'années.

Celui qui voit chimères fleurir
Celui qui voit misères pâlir,
Je ris de mon vers suranné
De mon vers à jamais condamné.

Les occurrences « bleuir », « jaillir », « fleurir » et « pâlir », identifiées respectivement dans les deux premiers vers des deux strophes, forment une rime par répétition du son /ir/. Quant à « fleur-fanée », « années », « suranné » et « condamné », actualisent la rime en /ané/. Contrairement à l'extrait précédent où il faut nécessairement se rapporter aux autres lexies de l'extrait pour ressortir la signification du discours par les rimes, ici les lexies portant les rimes sont directement manipulables. En effet, les quatre verbes à l'infinitif par lesquelles se manifeste la première rime, construisent le sens du discours par un jeu de correspondance dédoublé entre les sèmes inhérents et afférents de ces verbes. « Bleuir » et « pâlir » ont le sème de la couleur en commun, tandis que « jaillir » et « fleurir » renvoient à l'explosion, au développement. Employés avec les substantifs à connotation négative « mirages » et « misères », la rime produite restitue la particularité de la vision du poète. D'un autre côté, la rime en /ané/ crée une correspondance sémantique unique entre les lexies rimantes que sont : « fleur-fanée », « année », « suranné » et « condamné ». Leurs sèmes mettent en exergue une connotation négative qui traduit la condition d'un poète néophyte inconsideré.

1.1.2. Les rimes embrassées

Les rimes dites croisées articulent la succession alternée de deux différentes sonorités en fin de vers, dans des mots différents. Le schéma est celui-ci : ABAB. Ces rimes n'apparaissent que dans le poème « Néophyte » dans lequel elles sont employées à profusion. La configuration de ces rimes est principalement assujettie, dans le processus d'élaboration de la signification,

à un jeu de correspondance lexico-sémantique défini par paire. Pour comprendre ce fonctionnement, examinons cet extrait :

Et je souris à l'amour naissant
Je ris à l'amour insidieux
Et je souris à l'amour pressant
Je ris à l'amour mélodieux.

Les rimes croisées de cet extrait sont perceptibles à travers le retour de sons /sã/ des lexies « naissant » et « pressant », puis le son /die/ dans « insidieux » et « mélodieux ». Sur le plan sémantique, le liage des lexies supportant la charge des sonorités répétées s'effectue de manière inversée. En effet, la logique voudrait que l'association des lexies se fasse selon le même retour sonore. Mais ici, cette procédure n'est pas suffisamment significative. Les paires se forment par un mélange des sonorités érigé par l'existence potentielle d'une identité sémantique et axiologique. Ainsi, « naissant » est combiné à « mélodieux » et « insidieux » à « pressant », ce qui crée finalement un schéma embrassée, la formule devenant ABBA. Dans les syntagmes « amour naissant » et « amour mélodieux », l'affectivité est nettement euphorique, tandis qu'elle est dysphorique dans « amour insidieux » et « amour mélodieux ». Les rimes croisées, faisant place à des rimes embrassées pour la circonstance (pour les besoins de l'analyse), sont toutes rattachées aux verbes « rire » et « sourire ». Ces verbes, à peu près synonymes, affectent aux lexies rimant le sentiment de joie qui anime le poète aussi bien dans le bonheur que procure l'amour, que sans ses voies tortueuses. Le poète vacille donc entre considération et dédain.

Par ailleurs, avec les autres rimes croisées du poème, c'est deux autres configurations qui se présentent. Il y a, en effet, le cas où toutes les rimes sont portées par des lexies ayant la même axiologie et des sèmes afférents en commun. C'est l'exemple de la cinquième strophe avec hélant/ brûlant-malicieux/délicieux. Il y a également l'autre cas où l'association des lexies qui riment se réalise de façon croisée, parce que la seconde rime relie deux lexies identiques (délirant/insouciant ; amour/amour ou encore écumant/répétant ; amour/amour.) Dans un cas comme dans l'autre, le poète affiche les mêmes sentiments face aux deux réalités de l'amour.

1.2. Les autres rimes

Il faut entendre par « autres rimes » celles qui ne sont pas officiellement enregistrées par la tradition, mais qui sonnent bien comme telles. Deux cas sont singulièrement saillants et marqués dans le corpus. ce sont les rimes en AAAA et en AABBC.

1.2.1. Les rimes en AAAA

Cette catégorie de rimes apparaît dans six strophes du poème « Néophyte ». Deux types de retour de sonorités sont observables dans ces différentes strophes. Cela permet de dresser leur représentation en deux modes distincts. D'une part, il y a le retour du son « e » que mobilisent les lexies « irriguée », « élaguées », « flouée » et « fouet » pour la première strophe ; puis « conjugués », « liguées », « vouée » et « clouée » pour la deuxième. D'autre part, c'est la répétition du son « eur » qui est perceptible respectivement aux troisième, sixième, neuvième et douzième strophe du poème. Nous proposons de consigner les deux modes dans le tableau ci-dessous :

Mode 1 : rimes en /e/		Mode 2 : rimes en /eur/	
Strophes	Occurrences lexicales	Strophes	Occurrences lexicales
1	Irriguée, élaguée, flouée, fouets	3	Fraicheur, blancheur, odeur, douceur
2	Conjuguées, liguées, vouée, clouée	6	Teneur, valeur, splendeur, couleur
			Ardeur, ferveur, chaleur, candeur
		12	Labeur, honneur, saveur, bonheur

Les différentes occurrences lexicales mobilisées dans chaque mode de représentation de la rime dans le poème, lorsqu'elles sont reliées entre elles, affectent le processus de la configuration du sens du discours. Au niveau des rimes en « e », les lexies sont teintées d'une axiologie dépréciative. Elles forment un réseau lexical dense à fondement phonique dont la charge est

supportée par le retour lancinant de la même sonorité « e » en fin de chaque vers des deux strophes concernées. Les signifiés de dénotation, traduit aussi bien par des sèmes inhérents qu'afférents, mettent en œuvre l'idée de la destruction et de la dévalorisation du poète qui, par procédé métaphorique, se présente comme étant « Peuple Noir ». Les relevés « meurtrie », « censurée » et « pressurée » le démontrent bien.

Au niveau du second mode de représentation des rimes en AAAA, traduites par le retour du son « eur », c'est l'effet inverse qui se produit. Les mots rimant en /eur/ forment un champ lexical de la valorisation. Il permet au poète de s'auto-appréhender comme un être pourvoyeur (mis en évidence par l'emploi du verbe « donner » à chaque vers) de valeurs comme le travail, l'honneur, la gaieté, et dans un même temps, de réhabiliter le peuple noir soumis à l'oppression.

En conjuguant ces configurations rimiques, il se pose clairement que les rimes en /e/ et /eur/ articulent deux paradigmes opposés et inscrivent le discours dans une dynamique de dialectisation. Cette dialectisation oppose, d'une part, la souffrance, l'oppression et la dévalorisation du poète (qui, par procédé métaphorique, se considère comme étant tout le peuple noir) à sa réhabilitation et revalorisation par des lexies rimant dont l'affectivité est indéniablement euphorique et le jugement de la valeur positif.

1.2.2. Le contremarquage de la rime en AABCC

La rime qui arbore cette formule est perceptible à la dernière strophe du poème « Néophyte ». L'effet de contremarquage est induit par cette unique apparition qui vient rompre la régularité instituée par les autres rimes étudiées précédemment. Soit le passage suivant :

Je suis Noir d'ici et de là-bas !
Je suis Noir de Cuba !
Je suis Noir du Brésil !
Je suis Noir des îles !
Je suis Noir de l'Amérique !
Je suis Noir de...l'Afrique !

L'extrait affiche trois retours différents de sonorités identiques deux à deux en fin des vers. Les rimes en /ba/, /il/ et /rik/ sont formées par les couples lexicaux respectifs que sont : « là-bas et Cuba » ; « Brésil et îles » ; « Amérique et Afrique ». Le processus de la configuration du sens de ce discours est actionné dès la première perception de la sonorité « ba », articulée dans le relevé « là-bas ». Ce relevé fait partie des déictiques, entendus comme

les unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico-référentiel (sélection à l'encodage, interprétation au décodage) implique une prise en considération de certains éléments constitutifs de la situation de communication, à savoir :

-le rôle que tiennent dans le procès d'énonciation les actants de l'énoncé,

-la situation spatio-temporelle du locuteur, et éventuellement de l'allocutaire. (Kerbrat-Orrechioni : p.69)

Pour D. Maingueneau (1996 : p.33), les déictiques sont « des unités linguistiques dont la valeur référentielle dépend de l'environnement spatio-temporel de leur occurrence. » C'est ce que E. Benveniste (1974 : p.68) reprend en d'autres termes, en affirmant que « hors du discours effectif, le pronom n'est qu'une forme vide, qui ne peut être attachée ni à un objet ni à un concept ». Quant à C. Stolz (2006 : p.131), elle désigne les déictiques comme « l'ensemble des phénomènes linguistiques qui permettent le passage de la langue à la parole. »

L'occurrence « là-bas » est précisément un déictique spatial. Un déictique est dit spatial lorsqu'il donne des indications sur le lieu de l'énonciation. Il est représenté dans le passage par une locution adverbiale. Cette locution adverbiale y joue le rôle d'un hyperonyme spatial englobant les hyponymes locatifs que sont « Brésil », « Cuba », « îles », « Amérique » et « Afrique ». La pertinence de l'association par paire due au retour des mêmes sons n'est que foncièrement esthétique car dans le fond, la disposition formelle AABBCC est émoussée par le jeu unique d'une correspondance sémantique qui s'évalue à la lumière d'une diversité de lieux dans la situation d'énonciation. Les différents lieux évoqués situent l'appartenance du sujet-poète noir à différents espaces, au monde noir singulièrement. En effet, les

différents lieux énoncés se rapportent à deux continents à savoir l'Amérique et l'Afrique. Les autres continents sont délibérément exclus.

Au dernier vers, le marquage des points de suspension permet d'introduire le substantif « Afrique ». Il s'appréhende comme une conclusion qui de l'Afrique le continent-mère duquel proviennent tous les noirs du monde, en d'autres termes, le berceau de l'humanité. Les points d'exclamation à la fin de chaque vers accentuent la résonance phonique des rimes. Elles permettent au poète de proclamer avec force, fierté et amour son appartenance au monde noir.

L'étude des rimes dans cette première partie, permet de soutenir que dans le corpus, les rimes sont configurées de quatre manières différentes. Ce sont les rimes plates, embrassées, AAAA et AABBC. Leur participation au processus d'élaboration de la signification du discours s'effectue par un fonctionnement corrélatif des réseaux phoniques et des réseaux lexicaux. Les deux réseaux se superposent et gravitent chacun autour de l'autre pour créer une résonance sémantique centrée sur l'élan d'affirmation de l'identité culturelle du poète et ses émotions.

2. Configuration des répétitions syntaxiques

Les répétitions syntaxiques constituent une catégorie de figures de répétition. Elles évaluent l'identité de la structure ou des éléments constitutifs d'un énoncé. E. Prak-Derrington les nomme « figures de textualisation » ou « figures syntaxiques de la répétition ». L'intérêt particulier que ses travaux accordent à ces répétitions se trouve dans la « stabilité et la netteté des structures combinatoires qui les composent », et de plus, « *la seule famille de répétitions qui soit véritablement structurée* » (E. Prak-Derrington, 2015 a : p.44-45). Notre objectif ici est de décrypter cette structuration dans le corpus d'analyse afin de déceler le mécanisme par lequel elles participent à la signification du discours.

2.1. Dans le poème « Fibre noire »

La configuration des répétitions syntaxiques dans le poème « Fibre Noire » se présente sous trois types de structuration. Ces types de structuration sont fonction de la nature des constituants itérés au niveau de chaque vers.

2.1.1. Une structuration anaphorique métaphorisée

La répétition syntaxique, dans le poème, est bâtie autour d'un processus figural densifié. Ce processus figural est actionné par le trope métaphorique. La répétition syntaxique est donc définie par structuration métaphorique. La structure itérée au niveau des huit vers concernés associe d'abord la copule « suis » suivie du substantif « Fibre » et d'un adjectif qualificatif. Cette composition apparaît au niveau de chaque premier vers de ces huit strophes. Les adjectifs variant d'un vers à l'autre sont : « noire », « censurée », « nue », « pâle », « fougueuse », « rachitique », « germinale ». Dans l'une des strophes par contre, il y a un effet de contremarquage qui se produit par l'emploi de la relative « qui prospère dans les garnisons » en lieu et place d'un adjectif qualificatif. La réalité de la métaphore se décline, dans tous ces cas, par le substantif « Fibre ». Le verbe ayant pour sujet « je », dont le référent est le poète lui-même, ce substantif s'actualise dans la matérialité discursive en tant que métaphorisant Ma, avec le poète sujet-énonçant comme métaphorisé Mé. Le poète s'attribue les propriétés d'une fibre. Il en diversifie les qualités d'un début de vers à l'autre pour présenter les différents aspects de celle-ci. Cette structuration identique dans ces vers définit une sorte d'anaphore syntaxique.

Par ailleurs, le même substantif « fibre » rejaillit en début des trois autres vers qui succèdent aux premiers. Le métaphorisant demeure identique, les adjectifs varient. La figure de l'anaphore qui était purement astreinte à la répétition de la même structure (substantif+adj qual), est soutenue par l'itération de la même lexie. L'anaphore est donc syntaxique et lexical. La disposition identique en liste est confirmée par la vue.

La structuration anaphorique métaphorisée, résumée par la formule « suis Fibre+adj » et « Fibre+adj », trouve sa correspondance sémantique dans la structure identique Je « suis+subst+adj » noir. Cette structure apparaît sous forme d'allusion qui clarifie le transfert de sens opéré dans la métaphore. Ainsi, avec les deux premières strophes, mes différentes articulations adjectivales de « fibre » traduisent l'appartenance du poète au peuple noir. Cela est mis en œuvre par la phrase « Je suis Peuple noir ! ». Les trois autres paires de strophes épousant la même structure, sont conclues par « Je suis Femme noire », « Je suis Homme noir » et « Je suis Enfant noir ». Là, il y a clairement une volonté manifeste du poète de représenter les noirs, qu'ils soient homme, femme ou enfant.

2.1.2. Une structuration anaphorique par la relative

La seconde configuration des répétitions syntaxiques dans ce poème se détermine, tout comme dans le cas précédent, par la figure de l'anaphore, à la différence qu'ici, cette anaphore est structurée par une série de propositions subordonnées relatives. Elles sont introduites par le pronom relatif « dont ». Son apparition en début des vers des quatre strophes concernées par l'analyse fonde cette figure de l'anaphore avec le critère de l'identité du terme « dont » qui forme la constante, si l'on considère chaque strophe séparément. Dans ce cas précis, la partie variante débute par ce qui suit automatiquement le pronom relatif. Par contre, lorsque les strophes sont considérées ensemble, l'anaphore s'étend. La figure se forme par la répétition identique des occurrences suivantes : « dont la sève donna », dont la sueur donna », « dont les pleures donnèrent » et « dont le sang donna » à la même position dans chaque vers de strophes.

En outre, entre les vers disposés anaphoriquement sous la relative, s'intercale comme autre vers l'occurrence « Je suis Fibre ». Cette interposition brise la successivité des autres vers et tend à en diluer la teneur purement anaphorique. Toutefois, à la lecture, le ressentiment de l'identité de structure anaphorique demeure très marqué, car cette interposition d'une autre anaphore crée un empilement de structures identiques, quoique non successives rigoureusement. Dans la dernière partie de l'analyse, nous verrons

bien comment ce type de structuration favorise un fonctionnement en réseau avec les rimes énoncées dans la première partie.

2.2. Dans le poème « Néophyte » : identités syntaxiques par strophes

Le poème « Néophyte » comprend au total huit strophes. Dans leurs configurations, ces strophes observent une identité dans la construction syntaxique des vers. Nous proposons de les regrouper en deux points essentiels.

2.2.1. Les deux premières paires d'identité syntaxique

Parmi les huit strophes du poème, il y en a quatre qui sont deux à deux syntaxiquement configurées de la même façon. Considérons la première paire :

Et je souris à l'amour naissant
Je ris à l'amour insidieux
Et je souris à l'amour pressant
Je ris à l'amour mélodieux.

Et je souris à l'amour hélant
Je ris à l'amour malicieux
Et je souris à l'amour brûlant
Je ris à l'amour délicieux.

L'identité syntaxique dans ces deux strophes, se manifeste par le retour des mêmes composantes au niveau des vers, en comparant les vers dans l'ordre chronologique. Dans une strophe comme dans l'autre, le premier et le troisième vers ont la même syntaxique. C'est le même cas pour les autres vers. Il faut, par ailleurs, remarquer que seules les occurrences adjectivales varient.

La répétition de la structure est régulière et n'est pas interrompue. A l'intérieur de cette régularité syntaxique, différents champs lexicaux sont observables. Il y a celui de la joie articulée par les verbes « souris » et « ris »,

apparaissant dans les huit vers. Leur emploi justifie l'existence de la figure de répétition qu'est la dérivation : les deux lexies ont la même racine en commun. A ce champ lexical doublé de la dérivation qui traduit la joie du poète, s'ajoute celui de l'amour par l'épanode « amour » qui est le sujet de la joie du poète. Les effets de sens induits par l'identité des structures qui composent tous les vers de ces deux strophes se rapportent donc au sentiment de joie qui anime le poète.

La seconde paire est visible à travers ces relevés :

Celui qui voit rivages bleuir
Celui qui voit mirages jaillir ;
Je ris de mon cœur fleur-fanée
De mon cœur oublié tant d'années.

Celui qui voit chimères fleurir
Celui qui voit misères pâlir,
Je ris de mon vers suranné
De mon vers à jamais condamné.

A la différence de la configuration syntaxique de la paire précédente ou les vers à la structure identiques ne sont pas disposés successivement, ici, c'est bien le cas. Les vers sont deux à deux identiques et l'on verra, dans la dernière partie, comment cette disposition syntaxique inscrit dans son champ les rimes. La double répétition du verbe « ris » souligne un rire narquois, dédaigneux et moqueur car il se déploie dans un contexte marqué par un jugement de valeur négatif de certains termes, que nous avons analysé au niveau de l'étude des rimes.

2.2.2. Les deux autres paires d'identité syntaxique

Les deux premières strophes auxquelles sont affectées les mêmes composantes syntaxiques sont énoncées ci-dessous :

Je suis soupirant délirant
Du matin chavirant espérant l'amour ;

Je suis impétrant insouciant
Au regard pénétrant pétillant d'amour.

Je suis soupirant implorant
Du midi dévorant désirant l'amour ;
Je suis impétrant impatient
Au regard récalcitrant trépignant d'amour.

Ce passage cristallise une configuration des vers par principe de double identité syntaxique car les vers sont, dans l'ordre numérique d'une strophe à l'autre, identiques deux à deux. La configuration peut être qualifiée ainsi de gémellaire. Le premier vers V1 de la première strophe S1 correspond syntaxiquement au premier vers V1 de la deuxième strophe S2. Ce jeu de correspondance est consigné dans ce tableau :

STROPHE 1		STROPHE 2	
Vers	Occurrences	Vers	Occurrences
1	Je suis soupirant délirant	1	Je suis soupirant implorant
2	Du matin chavirant espérant l'amour	2	Du midi dévorant désirant l'amour
3	Je suis impétrant insouciant	3	Je suis impétrant impatient
4	Au regard pénétrant pétillant d'amour	4	Au regard récalcitrant trépignant d'amour

À l'intérieur de ces identités de groupes syntaxiques, diverses variations se présentent. Ces variations sont lexicales. Ce sont elles qui activent le processus de la configuration du sens par des jeux de correspondance sémantique d'ordre singulièrement synonymique.

En ce qui concerne des deux autres strophes, le principe reste le même que dans le cas ci-dessus. Les vers restent deux à deux associables du fait de la répétition des mêmes structures d'une strophe à l'autre. L'extrait est celui-ci :

Je suis amant écumant
Du crépuscule charmant proclamant l'amour ;
Je suis fou chantant répétant
Au creux du soir déroutant projetant l'amour.

Je suis amant fulminant
Du crépuscule dormant déclamant l'amour ;
Je suis fou chantant rouspétant
Au creux du soir envoûtant promettant l'amour.

L'application de la formule du tableau permet d'obtenir les correspondances suivantes :

v1s1 → v1s2
v2s1 → v2s2
v3s1 → v3s2
v4s1 → v4s2

D'un point de vue sémantique, les correspondances syntaxiques créent des jeux de synonymie contextuelle principalement. C'est le cas, par exemple, de fulminant/écumant ; proclamant/déclamant ; déroutant/envoûtant.

A ce niveau de l'analyse, le bilan qui se dresse des études menées dans cette deuxième partie, traduit que les répétitions syntaxiques, dans le corpus, observent une identité dans la structuration des vers de chaque strophe. La particularité de cette identité réside dans l'association par paire et ce, dans le même ordre, de chaque vers qui trouvent leur correspondance syntaxique dans la strophe suivante. Cette disposition a l'avantage de produire des effets de sens induits par des jeux synonymiques dans le champ onomasiologique. Comment les répétitions syntaxiques ainsi configurées inscrivent-elles les rimes ? Quelles en sont les effets de sens ? Ces questions seront traitées dans l'ultime partie de ce travail, lequel situe le véritable enjeu de cette étude.

3. Fonctionnement en réseau des répétitions syntaxique et des rimes

Les exercices précédents ont permis de cerner les différents mécanismes techniques qui régissent le fonctionnement interne de la rime et de la répétition syntaxique dans les deux poèmes. Si l'étude a isolé chaque phénomène pour le décrypter, le fonctionnement des deux est ici appréhendé. Le principe de la récursivité (E. Prak-Derrington 2015 : p.), qui fonde le déploiement de la répétition réticulaire, est mis à l'épreuve pour évaluer la

façon dont ma répétition syntaxique génère d'autres figures de répétition et d'autres faits langagiers, ainsi que leur apport dans l'érection de la rime. Avant d'y arriver, il est nécessaire de poser le cadre théorique de la répétition réticulaire, tel qu'envisagé par E. Prak-Derrington.

3.1. Cadre théorique de la répétition réticulaire

La définition de la répétition réticulaire s'institue par une redéfinition même de la répétition. De ses deux modes de représentation verbales existant, c'est l'impossible substitution des signifiants qui permet d'ériger la répétition en figure. Que renferme la notion de figure ? En quoi la répétition est-elle une figure ?

3.1.1. La répétition, une *figure*

La figuralité de la répétition est inscrite au cœur des travaux d'Emmanuelle Prak-Derrington sur la répétition. Pour la définir, elle s'appuie sur la théorie de la psychologie des formes, la gestaltthéorie. Selon cette théorie,

les phénomènes ne sont jamais perçus de manière atomiste, comme une juxtaposition d'éléments isolés, mais toujours comme des ensembles cohérents et structurés : un arbre ne nous apparaît pas comme l'addition d'un tronc, de branches, de ramures et de feuilles, ni un visage comme l'addition d'un nez, d'une bouche, de deux yeux, etc., mais comme des ensembles organisés.¹ (E. Prak-Derrington : 7)

Elle fonde ainsi le principe que toute perception est structurée et non isolée. Cette perception fait distinguer la figure du fond et donc instaure un contraste figure/fond dans lequel le tout, la figure, est perçue avant les parties le formant (le fond), en d'autres termes, la perception de « l'ensemble prime sur les éléments qui le composent » (Dortier 2012 : 93). La répétition, en tant

¹ Cette citation est tirée de l'article de Prak-Derrington qui résume ses thèses dans la première partie intitulée « La répétition figurale » de l'ouvrage *La signifiante de la répétition* » (Inédit de HDR 2019).

que figure au sens gestaltiste, devient un tout perceptif qui émerge du fond. La figure dont il est question est prise dans son sens premier, c'est-à-dire comme « forme extérieure d'un corps » (Du Marsais 1988 : 64). Elle possède une forme, une organisation et des contours. La répétition apparaît comme un corps, un « corps-signe », un corps signifiant axé sur un mode de représentation verbale qui admet la non-substituabilité des signifiants, laquelle maintient l'identité du signe pris comme image acoustique. Pour elle,

La répétition des signifiants se distingue de la signification parce qu'elle restitue aux signes leur corps, c'est ce mode que j'appelle la signifiante. J'emploie donc ce terme non dans l'acception large de propriété de signifier mais en écho à celle qu'a élaborée Meschonnic dans ses travaux sur le rythme. Je la définis ici de manière restrictive comme le mode de signifier mis en œuvre par des signifiants non substituables. La signifiante est le mode dans lequel les gestalts perceptives ou signifiants jouent un rôle de tout premier plan, qui égale et parfois même éclipse celui des signifiés.¹ (Prak-Derrington : p. 3)

L'émergence du fond du discours de la répétition comme un tout structuré suppose qu'« une figure de répétition peut en cacher une autre » (Prak-Derrington 2015 : 51) : c'est la répétition réticulaire. Dans son approche, E. Prak-Derrington précise que ce sont les répétitions syntaxiques qui sont les plus outillées pour souscrire à un fonctionnement réticulaire.

3.1.2. Répétition syntaxique et répétition réticulaire

Parmi les trois grandes catégories de figures de répétition que sont les répétitions phoniques, lexicales et syntaxiques, ce sont les dernières qui sont véritablement dignes d'intérêt selon E. Prak-Derrington. Elle s'appuie sur la description qu'en donne Marc Bonhomme (1998, 2005), qu'elle juge la plus précise et convaincante (Prak-Derrington 2015 a : 44). En effet, Bonhomme (2005 : 63-64) soutient que ces figures sont les plus stables et sont « celles qui ont peut-être le plus grand potentiel figural, en raison de leur ampleur, de leur régularité, et de leur vi-/lisibilité marquée ». Pour lui, elles font partie des

figures de « co-émergence régulière », *lesquelles mettent en jeu une organisation multipolaire (un tout fait figure) et une extension très diversifiée.* (Bonhomme 2005 : 62). E. Prak-Derrington souscrit entièrement à ces idées et affirme même *qu'elle fonde en réalité la seule famille de répétitions qui soit véritablement structurée, c'est-à-dire organisée selon un système d'oppositions pertinentes.* (2015 a : 45). Elle élargit le constat de leur organisation multipolaire en soulignant :

L'organisation multipolaire n'est pas concentrée sur une seule figure, mais distribuée sur plusieurs ! La répétition est plurielle, réticulaire, elle fait émerger une macrofigure, composée des multiples répétitions figurales, elles-mêmes portées par les répétitions non figurales (les marques formelles de redondance grammaticale et de cohésion textuelle). En contexte, toute répétition cesse d'être isolée. Entre elle et ses voisines se forme un réseau dont l'ensemble forme la charpente du texte. Tous les niveaux de la répétition (phonique, lexical, syntaxique, textuel), figural et non figural, interagissent pour nous faire entrer dans la matérialité des formes-sens. (Prak-Derrington b 2015 : p. 6)

Les figures de répétitions syntaxiques ont donc des propensions proprement réticulaires et sont capables de faire émerger du fond du discours d'autres figures de répétition et d'autres faits langagiers (figuraux ou non) pour un fonctionnement en réseau. Au compte des figures de répétition syntaxique au fonctionnement réticulaire, il y a les figures simples comme l'anaphore et l'épiphore, les figures composées telles la symploque et le chiasme, l'antépiphore+épanode.

Nous verrons, à présent que le cadre théorique de la répétition réticulaire est posé, comment elle se manifeste en réseau avec les rimes dans le corpus.

3.2. Praxis de la répétition réticulaire dans le corpus

Les deux poèmes choisis comme corpus se prêtent à un décryptage du fonctionnement en réseau des deux figures de répétition. Ici, l'analyse présente la répétition syntaxique comme un grenier renfermant plusieurs autres répétitions qui, toutes, s'activent de concert pour insérer la rime.

3.2.1. « Dans fibre noire »

Le déploiement de la répétition réticulaire dans le poème *Fibre noire* se réalise par l'exploitation des deux positions saillantes occupées par la répétition syntaxique et la rime que sont l'ouverture et la clôture. A l'ouverture, l'on retrouve précisément les deux anaphores dont nous avons parlé lors de l'analyse de la configuration de la répétition syntaxique. L'anaphore que traduit la quadruple répétition du substantif « *Fibre* » en début de chaque vers, institue une stratification thématique : la lexie répétée, elle-même soutenue dans un vaste noyau syntaxique qui s'étend sur toute la structure des vers, représente le thème. Il se construit, par la suite, un réseau, une chaîne de répétitions qui émerge à la surface du discours. L'anaphore devient ainsi une porte d'entrée, le premier rouage de la grosse machine des répétitions qui se succèdent dans les strophes.

Dans la première strophe du poème, l'anaphore substantivale emploie directement une série d'adjectifs qualificatifs. Mais, ces adjectifs succèdent normalement à d'autres adjectifs qui eux, sont éloignés du substantif *anaphorisé* : la figure de l'hyperbate prend ainsi forme dans l'énoncé. Les adjectifs distanciés du substantif répété, au nombre de trois, se trouvent à une position de clôture, c'est-à-dire tous en fin de vers. Leurs dernières syllabes riment en sonorité /e/, confirmée au dernier vers par la lexie « *fouet* », rimant avec eux en /e/, quoique n'étant pas comprise dans l'hyperbate. L'on voit ainsi que l'anaphore, figure de répétition à l'ouverture, fait intervenir une autre figure de répétition (précisément phonique : la rime) dans le discours par l'entremise d'une figure de construction détachée, à savoir l'hyperbate. Cette dernière agit, dès lors, comme un pont qui relie les deux positions saillantes et donc les deux figures pour les faire fonctionner dans le même moule, dans le même réseau. A l'oral, l'identité de la sonorité en/e/ perturbe considérablement la conscience réceptive en créant un brouillage dans l'esprit de celui qui écoute. A l'écrit, la machination est repérée grâce au pluriel des lexies « *temps* » et « *commerces* » dont le nombre n'a finalement pas déteint sur les adjectifs. Les rimes s'inscrivent donc dans un réseau phonique à sous-bassement syntaxique porté par l'anaphore et le rebond de l'hyperbate.

La deuxième strophe du poème elle, observe un autre mécanisme de

fonctionnement réticulaire de la répétition syntaxique et de la rime. L'anaphore occupe ses mêmes fonctions à l'ouverture. Elle intègre les rimes par le truchement de la répétition sémantique, précisément la répétition synonymique situationnelle (M. Frédéric 1985 : p. 190). La répétition par exploitation de la synonymie situationnelle est traduite par les lexies à forte connotation péjorative identifiées dans l'environnement immédiat de l'anaphore. C'est elle qui rejaillit en fin de vers dans les quatre lexies rimant entre elles que sont : « conjuguées », « liguées », « vouée » et « clouée ».

De ces deux analyses, une observation est à émettre. La figure de l'anaphore agit, dans sa position phare à l'ouverture, comme un baliseur textuel dans l'organisation du discours, comme l'a bien démontré V. Magri-Mourgues (2015 : p. 5).

Dans toutes les strophes articulant cette même anaphore, l'opération de fonctionnement réticulaire avec la rime et les autres faits langagiers aboutit à un même effet de sens. En effet, il s'agit toujours d'une mise en œuvre de la condition négative de chaque élément décrit (Peuple Noir, Femme Noire, Homme Noir, Enfant Noir), auquel le poète s'assimile. A la description de cette condition, il oppose un équilibre dialectique par un élan de réhabilitation. Cet élan est mis en discours par l'anaphore traduite par la répétition de la relative. Cette anaphore en « dont », à la position saillante d'ouverture, intègre les rimes en sonorité unique « eur » dans les lexies « fraîcheur », « blancheur », « odeur » et « douceur » par l'entremise de la figure du polyptote (variations du verbe donner ». Les sèmes afférents du sacrifice, du don de soi qui y sont associés, cadrent avec les différentes valeurs intrinsèques des individus noirs décrits. Ils atteignent le seuil de leur pertinence dans les lexies rimant de l'avant dernière strophe : « labeur, honneur, saveur » et « bonheur ». Marquées constamment par le point d'interrogation, elles sonnent comme une devise.

3.2.2. Dans « Néophyte »

Dans ce poème, les rimes sont inscrites dans le réseau des répétitions syntaxiques et fonctionnent avec elles, de concert. Cela se réalise de différentes manières, selon le regroupement des strophes par paire que nous

avons réalisé au niveau du décryptage des répétitions syntaxiques dans ce poème.

La première paire de strophes installe une répétition syntaxique à l'ouverture. Ici, la successivité des groupes syntaxiques anaphoriques est interrompue par la figure itérative de la dérivation. Elle fait alterner, en effet, les verbes « sourire » et « rire ». Toutefois, à l'oral, la régularité syntaxique se perçoit nettement. La dérivation devient ainsi le premier procédé d'insertion de la rime : il élabore une variation au niveau des lexies rimant en fin de vers. À chaque dérivation, correspond une sonorité précise. La variation régulière débouche sur des rimes croisées. Entre les deux mécanismes, un rebond est observé avec ce qui fonctionne comme un épanode, soit la quadruple répétition de « amour ». Il permet de stratifier le thème de l'énoncé qui est l'amour. L'épanode vient renforcer les capacités réticulaires de la répétition syntaxique à l'ouverture : en posant le thème dont le rhème est défini par les deux verbes de la dérivation, il induit une succession d'expansions adjectivales. Ces expansions sont les quatre lexies rimant de façon croisée, en position de clôture. Elles apportent des précisions sur la nature de cet amour, sur ses variations selon que le poète sourit ou rit.

L'autre paire de strophe ayant été analysé, observe un autre type de fonctionnement en réseau. Avec les deux premiers vers, l'anaphore « Celui qui voit » inscrit deux lexies rimant en /ir/ en passant par la paronomase (virages/rivages). Les deux derniers vers de chaque strophe inscrivent la rime en /e/ par une anadiplose « de mon cœur ». Cela permet de justifier le modèle des rimes dans ces strophes. Elles sont suivies, successivement identiques deux à deux.

Dans le cas des autres strophes dont la structuration syntaxique est la même, les rimes croisées sont intégrées dans le moule de la répétition syntaxique par une assonance en /ã/. Cette assonance rejaillit sur la rime en /ã/ et celle en /uʁ/ à travers la répétition de la lexie « amour ». Ce concert de répétition syntaxique et de répétitions phoniques manifeste les différents états émotionnels du poète davantage visibles par l'assonance et la rime en /ã/.

Conclusion

La rime et la répétition syntaxique, prises isolément, fonctionnent différemment dans les deux poèmes étudiés. Il en va de soi, puisque ce sont, à la base, deux figures de répétition issues de classes différentes, par conséquent n'étant pas soumises aux mêmes critères d'identification et de jugement. Ainsi, les rimes (issues de la catégorie des répétitions phoniques) se distinguent en rimes plates, embrassées, AAAA et AABBC. Leur décryptage démontre qu'elles participent au processus de la configuration du sens du discours à partir de la formation d'un réseau phonique à fondement lexical. Les lexies qui portent les retours sonores établissent, entre elles, des jeux de correspondance synonymiques et/ou antonymiques pour produire du sens. La répétition syntaxique, de son côté, se définit dans les deux poèmes par une association identique des constituants des vers. Généralement, les strophes sont identiquement structurées au moins par paire. Les groupes syntaxiques identiques se correspondent sémantiquement par synonymie ou par opposition. Ces deux types de fonctionnement différents, s'associent pour produire la répétition réticulaire : la répétition syntaxique en position d'ouverture avec notamment la figure de l'anaphore, fait se déployer les rimes en clôture par l'entremise d'autres figures de répétition et faits langagiers comme la synonymie, l'hyperbate, la dérivation, la paronomase, l'assonance. Tous ces phénomènes langagiers traduisent une figuralité décuplée. Associés, ils forment un réseau, une macrofigure de la répétition : la répétition réticulaire.

Références bibliographiques

- BENVENISTE Emile, 1974, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard.
BONHOMME Marc, 1998, *Les figures clés du discours*, Paris, Seuil.
BONHOMME Marc, 2005, *Pragmatique des figures du discours*, Paris, Honoré Champion.
DORTIER Jean-François, 2012, *Une Histoire de la psychologie*, Paris, Editions Sciences humaines.

- DU MARSAIS César Chesneau et DUCROS Jean-François, 1988, *Des tropes ou Des différents sens*, édité par Françoise Douay-Soublin, Paris, Flammarion.
- FRÉDÉRIC Madeleine, 1985, *La répétition : étude linguistique et rhétorique*, Tübingen, Niemeyer.
- MAGRI-MOURGUES Véronique, 2014, « L'anaphore rhétorique dans le discours politique : l'exemple de Nicolas Sarkozy », *Semen* n° 38, p. 75-94.
- MESCHONNIC Henri, 1982, *Critique du rythme : anthropologie historique du langage*, Lagrasse, Verdier.
- MAZALEYRAT Jean, 2004, *Éléments de métrique française*, Paris, Arman Colin.
- MOLINIE Georges, 1991, *La stylistique-Que sais-je ?*, Paris, PUF.
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2020, « La répétition figurale, une signifiante incarnée », in HAL, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02509304>
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2015 a, « Les figures de syntaxe de la répétition revisitées », *Le discours et la langue*, n° 7.2, p. 39-57.
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2015 b, « Anaphore, épiphore et co », *Pratiques*, [En ligne], 165-166, URL : <http://journals.openedition.org/pratiques/2554>; DOI : 10.4000/pratiques.2554, p. 1-15.
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2017, « Quand les syntagmes se font paradigmes. La cohésion rythmique de la répétition », *Signata*, Annales des sémiotiques, n° 8, p. 145-174.
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2019, *La Signifiante de la répétition*, inédit de HDR, VOL.1, ENS de Lyon.
- PRAK-DERRINGTON Emmanuelle, 2018, « Unités de sens, unités de son : les figures rythmiques de la répétition », dans Michèle Monte, Stéphanie Thonnerieux et Philippe Wahl (éd.), *Méthode stylistique. Quels paliers de pertinence textuelle*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 207-221.
- STOLZ Claire, 2006, *Initiation à la stylistique*, Paris, Ellipses.
- SZILAYI Ildiko, 2007, « Les bases classiques de la versification française moderne », in *Revue d'études françaises*, n°12.

LE VIVRE-ENSEMBLE AU BURKINA FASO : ANALYSE PRAGMATIQUE DE QUELQUES DISCOURS POLITIQUES ET RELIGIEUX

Oboussa SOUGUÉ

Centre universitaire de Banfora
Sciences du langage (sémiotique)

sougueoboussa@gmail.com

Résumé :

Le vivre-ensemble des populations burkinabè est de plus en plus éprouvé par le terrorisme, la prolifération de certains discours haineux, l'insuffisance de dialogue interreligieux, entre partis politiques et les crises sociopolitiques. Face à ces situations, des leaders politiques et religieux tiennent des discours dans le sens de la promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Ces discours sont, le plus souvent, construits sur le diptyque théorie/pratique. Quels sont les actes de langages contenus dans les discours politiques et religieux ? Quels sont leurs forces illocutoires et leurs effets perlocutoires ? La présente réflexion s'interroge sur la pragmatique des discours politiques et religieux à propos du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

Mots-clés : Vivre-ensemble ; discours ; pragmatique ; actes de langage ; force performative.

Abstract

The living together of the Burkinabè people is increasingly tested by terrorism, the proliferation of certain hate speeches, the insufficiency of interreligious dialogue, between political parties and socio-political crises. Faced with these situations, political and religious leaders speak in favor of promoting living together and social cohesion. These discourses are, most often, built on the theory / practice diptych. What are the speech acts contained in political and religious speeches? What is their illocutionary force and their perlocutionary effects? This reflection examine the pragmatics of political and religious discourse on living together and social cohesion.

Keywords: *Living together ; Discourse; pragmatic; speech acts; performative force.*

Introduction

Le Burkina Faso est, avec le Mali et le Niger, l'un des pays les plus touchés par le fléau du terrorisme et les conflits intercommunautaires, le plus souvent entre agriculteurs et éleveurs¹. Ces tensions constituent une entrave importante qui porte atteinte au vivre-ensemble et à la cohésion sociale au Burkina Faso. Or, des populations d'un même ressort spatial qui ne peuvent plus vivre paisiblement ensemble sont appelées à vivre des conflits. C'est certainement pour éviter une telle situation que des leaders politiques et religieux tiennent des discours en vue de promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Ces discours sont le plus souvent savamment construits dans le but d'obtenir l'adhésion des populations sur un mieux vivre-ensemble. Ce terme dénote des liens pacifiques et de bonne entente entre des personnes, des peuples, ou des ethnies, dans leur territoire ou environnement. Selon la Commission permanente sur le Vivre ensemble de l'Association internationale des maires francophones (AIMF, Congrès 2018),

le Vivre ensemble dans une ville est un processus dynamique que tous les acteurs mettent en place pour favoriser l'inclusion, ainsi que le sentiment de sécurité et d'appartenance. Faire la promotion du Vivre ensemble c'est reconnaître et respecter toutes formes de diversité, lutter contre la discrimination et faciliter la cohabitation harmonieuse. Dans la mise en œuvre du Vivre ensemble, les différents acteurs du milieu travaillent en concertation pour faciliter l'émergence des valeurs communes qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale².

Le vivre-ensemble implique l'acceptation de la diversité culturelle, ethnique, raciale et sociale. Il inclut également l'acceptation de l'autre dans sa différence et la cohabitation paisible entre les différents acteurs vivant sur le même territoire. Ces acteurs doivent pouvoir vivre en parfaite intelligence et former un groupe social fort et résilient face aux agressions externes. Dans ce

¹ Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR), 2021, « Burkina Faso : les violences armées et les tensions communautaires se multiplient dangereusement ». Récupéré sur <https://www.icrc.org/fr/document/burkina-faso-les-violences-armees-et-les-tensions-communautaires-se-multiplient>. Consulté le 18/11/2021.

²https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/definition_du_vivre_ensemble_0.pdf. Consulté le 18/11/2021.

sens, les discours politiques et religieux apparaissent comme une sorte de rhétorique visant à persuader les populations de l'importance de la cohésion sociale. La présente réflexion s'interroge alors sur les effets pragmatiques de ces discours sur le vivre-ensemble. Quels sont les actes de langages contenus dans les discours politiques et religieux et comment participent-ils de la construction du vivre-ensemble et de la cohésion sociale au Burkina Faso ? Pour répondre à cette problématique, nous avons convoqué la théorie des actes de discours ou actes de langage telle qu'initiée par le philosophe anglais J. L. Austin dans son ouvrage *How to do things with words* dont la traduction française est *Quand dire, c'est faire* (1962/1970), et développée par le philosophe J. R. Searle (1969) dans deux ouvrages *Les Actes de Langage* (1972) et *Sens et expression* (1982) et leurs continuateurs. Le corpus étudié est constitué de six (06) discours dont quatre (04) discours politiques et deux (02) discours religieux. Nous postulons que les discours politiques et religieux contiennent des énoncés performatifs qui articulent le vivre-ensemble au Burkina Faso. L'objectif est d'analyser les actes de langage contenus dans lesdits discours en identifiant les énoncés performatifs et en explicitant leurs forces illocutoire et perlocutoire, puis en donnant leurs significations. De ce fait, il apparaît nécessaire de présenter, d'abord, les assises théoriques de notre analyse, d'examiner ensuite les différents discours sur le vivre-ensemble pour en déceler les actes de langages et, enfin, mettre en relief les effets illocutoires et perlocutoires de ces discours.

1. La théorie des actes de langages dans le discours

Avant de présenter les différentes catégories d'actes de langages, évoquons les énoncés performatifs qui sont importants pour l'analyse de notre corpus.

1.1. Les énoncés performatifs

Les actes de langage constituent une théorie intégrante de la pragmatique¹. Ils sont l'œuvre de la philosophie du langage. Selon cette

¹ Pour de nombreux chercheurs, la pragmatique serait née en 1955 à l'Université américaine d'Harvard, lorsque John Austin, philosophe anglais (1911-1960) y donne

théorie, la fonction du langage n'est pas seulement de décrire le monde ou la réalité (comme le soutenait la linguistique), mais aussi d'accomplir des actions comme l'ordre, la promesse, le baptême, la déclaration, etc. Selon J. R. Searle (1969) cité par D. Maingueneau (1976, p. 131), un acte de langage est « la production ou l'émission d'une occurrence de phrases dans certaines conditions », les actes de langage étant « les unités minimales de base de la communication linguistique (...) ». Pour J. L. Austin (1970, p. 19), toute énonciation est d'abord et avant tout « un *acte de discours* produit dans la situation *totale* où se trouvent les interlocuteurs ». Les actes de langage sont constitués de phrases déclaratives ou affirmatives n'ayant pas un usage descriptif mais correspondant à une action. Ce qui conduit à une distinction entre ce que J. L. Austin (1970, p. 40-41) appelle des énonciations constatives et des énonciations performatives qui doivent « effectuer quelque chose, et non pas simplement dire quelque chose (...) » (J. L. Austin, 1970, p. 139). Un énoncé constatif décrit un procès, mais sans que son énonciation accomplisse l'événement qu'il décrit, alors que dans les énoncés performatifs, les énonciations sont telles que « l'exécution de la phrase est l'exécution d'une action (ou une partie de cette exécution) qu'on ne saurait (...) décrire tout *bonnement* comme étant l'acte de dire quelque chose » (J. L. Austin, 1970, p. 40). Par exemple, « Je te condamne à dix ans de prison ferme » (performatif) et, « Il l'a condamné à dix ans de prison ferme (constatif). Dans le premier exemple, le sujet d'énonciation (je) fait l'acte en même temps qu'il l'énonce, alors que le deuxième exemple ne fait que décrire un acte, description qui relève de l'opposition *vrai/faux* selon D. Maingueneau (1976, p. 128). Cette opposition avait déjà été faite par Austin (1970).

Les énoncés performatifs ne doivent leur existence qu'en fonction de l'existence de conventions sociales déterminant la valeur de certains actes d'énonciation ; une promesse n'a de valeur que s'il engage le locuteur (celui qui énonce la promesse), et ce dans des circonstances appropriées. Pour C.

une série de conférences et introduit la notion nouvelle **d'acte de langage** (en anglais : *speech act*). Ces conférences ont été ensuite publiées dans son livre *How to do things with words* traduit en français sous le titre *Quand dire, c'est faire* et publiées par les éditions du Seuil en 1970.

Kerbrat-Orecchioni (2001, p. 9), « un énoncé performatif est un énoncé qui, sous réserve de certaines conditions de réussite, accomplit l'acte qui dénomme, c'est-à-dire fait ce qu'il dit faire du seul fait qu'il le dise ». Les énoncés performatifs sont soit réussis, soit échoués, « heureux » ou « malheureux » (conditions de félicité), s'ils s'adressent à un récepteur (ou destinataire) qui les comprend (correspondance entre ce qui est dit et ce qui est fait), tandis que les énoncés constatifs sont vrais ou faux (conditions de vérité) (Austin, 1970). Par ailleurs, en les étudiant, Austin remarque qu'il est difficile de distinguer un énoncé performatif d'un énoncé constatif, car ce dernier peut contenir un acte de langage implicite qui peut être performatif. Car, pour lui, chaque fois que l'on dit quelque chose l'on effectue à la fois « un acte locutoire et un acte illocutoire ». Et « affirmer est tout autant exécuter un acte illocutoire qu'avertir, par exemple, ou déclarer » (J. L. Austin, 1970, p. 139). Car le verbe « affirmer » semble « répondre à tous les critères dont nous disposons pour reconnaître l'acte illocutoire » (J. L. Austin, 1979, p. 140). C'est dire que certaines énonciations constatatives comportent aussi bien des actes locutoires qu'illocutoires et perlocutoires possiblement, au même titre que les énonciations performatives.

Toutefois, Dominique Maingueneau (1976, p. 129) signale « une particularité essentielle du performatif : le présent de l'indicatif est le seul temps possible, le performatif étant un acte de discours ponctuel, référé au présent d'énonciation ». Il ajoute que « seul *je* peut être sujet d'un énoncé performatif et seule l'existence effective d'un allocataire peut fonder cet énoncé » (ibidem). Il déduit donc qu'« il n'y a pas réellement de “verbes performatifs”, mais un usage performatif de certains verbes » (ibidem). À partir des énoncés performatifs, Austin dégage trois catégories d'actes de langage.

1.2. Les différents types d'actes de langage : locutoires, illocutoires et perlocutoires

Les chercheurs en analyse du discours (Austin, Searle notamment) distinguent trois types d'actes de langage : les actes locutionnaires, les actes illocutionnaires et les actes perlocutionnaires.

1.2.1. Les actes locutionnaires ou locutoires

Les actes locutoires sont des actes que l'on accomplit au moment où l'on dit quelque chose. Ils renvoient à l'articulation et à la production d'une suite phonique significative dans une langue donnée, à la construction de phrases syntaxiquement correctes, etc. L'acte locutoire est un « acte de langage qui consiste simplement à produire des sons appartenant à un certain vocabulaire, organisés selon les prescriptions d'une certaine grammaire, et possédant une certaine signification (...). C'est tout simplement l'acte *de* dire quelque chose » (J. L. Austin, 1970, 181). Le simple fait d'énoncer une phrase, même en l'absence d'un destinataire, suffit à l'accomplissement de l'acte locutoire. D. Maingueneau (1976, p. 130) précise trois temps dans l'acte locutoire : « 1) production de sons (acte *phonétique*) ; 2) construction de phrases à partir d'une syntaxe et d'un vocabulaire (acte *phatique*) ; 3) expression d'une signification à l'aide de l'énoncé, aboutissant à une phrase abstraite (acte *rhétorique*). » Il souligne que l'acte locutoire est indépendant de la situation de discours, c'est un objet abstrait à articuler sur une énonciation. Ainsi, tous les discours politiques et religieux de notre corpus sont d'office des actes locutoires, puisqu'ils obéissent aux trois temps évoqués par Dominique Maingueneau.

1.2.2. Les actes illocutionnaires ou illocutoires

Les actes illocutoires sont des actes accomplis en parlant (*in saying*), c'est-à-dire par le fait de dire quelque chose, ils sont porteurs de signification. Pour J. L. Austin (1970, p. 129), dans l'acte illocutoire, « le fait de dire a une certaine valeur ». Ainsi, on accomplit par l'énoncé d'une phrase un acte illocutionnaire de promesse, d'ordre, de protestation si et seulement si on l'a prononcée ou on l'a dite en s'adressant à un locuteur capable de comprendre sa signification. Cet acte illocutionnaire ne sera heureux que si les conditions de félicité qui lui sont attachées sont remplies. C'est un acte qui prend en compte « les relations entre le locuteur et le(s) allocutaire(s) : telle phrase peut constituer une promesse, une menace, un conseil, etc. » (D. Maingueneau, 1976, p. 130). La promesse, la menace, le conseil sont, selon Austin, des « forces illocutionnaires » qui ne se réalisent que conformément à une sorte de

« convention ». D. Vanderveken (1992, p. 10) ajoute à la notion de « convention » le contexte d'énonciation. Pour lui, « tout locuteur qui utilise un énoncé (qu'il soit performatif ou non) avec une intention de communication a toujours l'intention d'accomplir un acte illocutoire dans le contexte de son énonciation » (D. Vanderveken, 1992, p. 10). Il estime que l'intention du locuteur d'accomplir un acte illocutoire « fait partie de ce qu'il signifie principalement et de ce qu'il entend faire comprendre à l'audience dans ce contexte » (ibidem). Le sémanticien O. Ducrot (1972, 1984) insiste sur le fait que la langue n'est pas uniquement, ni même principalement, un outil servant à transmettre des informations, mais surtout à établir « des rapports intersubjectifs » entre les interlocuteurs. C'est là, pour lui, l'essence et la concrétisation de la force illocutoire définie par Austin. Toute parole adressée à un interlocuteur instaure une relation obligatoire, assigne des rôles que l'autre ne peut pas annuler, même en ne répondant pas (l'absence de réponse étant un comportement significatif).

Reprenant et développant les idées d'Austin, J. R. Searle (1969) définit les actes illocutoires comme des énoncés dotés d'une « force illocutoire » et d'un « contenu propositionnel »¹ (force illocutoire + contenu propositionnel). À partir de ces éléments caractéristiques, il établit une classification des actes illocutoires selon des critères bien définis : *le but de l'acte illocutionnaire, la direction d'ajustement entre les mots et le monde (dans une assertion, par exemple, l'assertion "s'ajuste" au monde, tandis que dans une promesse, c'est le monde qui "s'ajuste" aux mots), les états psychologiques exprimés, les statuts respectifs du locuteur et de l'interlocuteur et leur influence sur la force illocutionnaire de l'énoncé, les relations de l'énoncé avec les intérêts du locuteur et de l'interlocuteur, etc.* Ainsi distingue-t-il cinq catégories d'actes illocutoires² (J. R. Searle, 1982) en se fondant surtout sur le

¹ Selon J. R. Searle (1972 ; 1996) cité par M. Fehlmann (2005, p. 22), le contenu propositionnel de l'acte illocutoire correspond à l'assemblage des mots constituant la phrase énoncée, et sa force illocutoire permet d'identifier à quel type d'acte il se rattache (ordre, question, promesse, etc.).

² Bien avant Searle, Austin (1970, p.153-154) avait déjà distingué cinq classes générales d'énonciations établies en fonction de leur valeur illocutoire. Ce sont **les verdictifs** (verdict rendu par jury, un arbitre ou un juge), **les exercitifs** (exercice de pouvoirs, de droits ou d'influences ; par exemple, effectuer une nomination, voter,

but illocutoire¹ et la direction d'ajustement entre les mots et le monde :

- *Les assertifs ou représentatifs* (conjectures, assertions et témoignages) : ce sont des actes qui ont pour but « d'engager la responsabilité du locuteur (à des degrés divers) sur l'existence d'un état de choses, sur la vérité de la proposition exprimée »². Leur direction d'ajustement va des mots au monde, c'est-à-dire que les mots tendent à correspondre à la réalité ; ici on dit comment sont les choses dans le monde.
- *Les directifs* (demandes, questions, ordres, invitation et conseils) : ils « constituent des tentatives de la part du locuteur de faire quelque chose par l'auditeur »³ ; tentatives qui peuvent être « très modestes » ou au contraire très « ardentes » selon le degré d'intensité du but. Dans l'acte directif, le locuteur s'attend à ce que l'interlocuteur accomplisse une action future dans le monde. La direction d'ajustement de cet acte va du monde aux mots, c'est-à-dire que les mots tentent de modifier le monde.
- *Les promissifs ou actes engageants* (promesses, acceptations, engagements, vœux, serments, offres, etc.) : ils ont pour but « d'obliger le locuteur (ici aussi, à degrés variés) à adopter une certaine conduite future », c'est-à-dire de s'engager vis-à-vis de l'interlocuteur à faire quelque chose, « à accomplir des actions futures dans le monde » (D. Vanderveken, 1992, p. 12). Dans ce

commander, etc.), **les promissifs** (le fait de promettre ou de prendre en charge quelque chose), **les comportementifs** (attitudes et comportement social comme les excuses, les félicitations, condoléances, etc.) et **les expositifs** (qui permettent l'exposé ; par exemple, je réponds, je pose comme postulat », etc.).

¹ Pour J. R. Searle (1982, p. 70), « si l'on prend le but illocutoire comme notion de base à partir de laquelle classer les emplois de la langue, il y a un nombre assez limité d'usages fondamentaux de la langue : nous disons à autrui comment sont les choses, nous essayons de faire faire des choses à autrui, nous nous engageons à faire des choses, nous exprimons nos sentiments et nos attitudes et nous provoquons des changements par nos énonciations. Et souvent nous faisons plusieurs choses à la fois dans la même énonciation ».

² Ibidem.

³ Ibidem.

cas, la direction d'ajustement va du monde aux mots ; c'est dire que suite à un engagement, le monde devra être modifié en fonction des propos du locuteur.

- *Les expressifs* (félicitations, remerciements, excuses, louanges, etc.) : ces actes ont pour but « d'exprimer l'état psychologique spécifié dans la condition de sincérité, vis-à-vis d'un état de choses spécifié dans le contenu propositionnel ». Selon J. R. Searle (1982), ces actes sont sans direction, car ils n'ont ni pouvoir de modifier le monde et ne sont ni une quelconque tentative de se conformer à une réalité. Ils permettent seulement au locuteur d'exprimer ses sentiments ou ses émotions. Pour D. Vanderveken (1992, p. 12), « les locuteurs expriment des propositions dans le but de manifester leur état mental à propos d'états de choses dont ils présupposent en général l'existence dans le monde ».
- *Les déclaratifs* (baptême, nomination, déclaration de guerre, ratifications, ajournements, bénédictions, affranchissement, bannissement, licenciements, etc.) : ce sont des actes qui permettent au locuteur de provoquer des changements dans le monde par de simples énonciations. Le locuteur exprime « des propositions avec l'intention d'accomplir certaines actions dans le monde au moment de l'énonciation en vertu de leur acte de discours » (D. Vanderveken, 1992, p. 12). Par exemple, dans l'énoncé « Vous êtes inculpés pour homicide volontaire », l'accomplissement réussi de l'acte déclaratif (ici la condamnation) garantit que le contenu correspond au monde, si l'un des éléments de cet énoncé est accompli avec succès. L'acte déclaratif a une double direction : celle des mots au monde et celle du monde aux mots. Si la phrase ci-dessus est prononcée par un juge, cette proposition change de fait le monde (le monde s'ajuste aux mots) tout comme elle décrit réellement que la personne concernée est coupable (les mots s'ajustent au monde).

1.2.3. Les actes perlocutionnaires ou perlocutoires

Les actes perlocutoires sont des actes que l'on accomplit par le fait d'avoir dit quelque chose ; ils relèvent des conséquences de ce que l'on a dit (par exemple, certains effets sur les sentiments, les pensées, les actes de l'auditoire). L'acte perlocutoire est « l'obtention de certains *effets* par la parole » (J. L. Austin, p. 129). Selon D. Maingueneau (1976, p. 130), l'acte perlocutoire « renvoie à l'effet produit par l'illocution, ainsi telle question du locuteur peut servir à embarrasser un adversaire, ou à lui permettre de s'intégrer à une discussion, etc. ». Le locuteur a, normalement, l'intention de susciter ces effets qui peuvent plus ou moins lointains. On aura accompli, par l'énonciation d'une phrase, un acte perlocutionnaire uniquement si la compréhension de la signification de la phrase par un destinataire a pour conséquence un changement dans ses croyances (dans le cas de la promesse), ou de son comportement (pour les ordres ou les protestations).

Comme nous venons de le présenter, les actes de langages se déclinent en trois catégories : les actes locutoires qui relèvent de la production des énoncés ; les actes illocutoires qui ont une « force illocutoire » et qui sont accomplis conformément à une convention, et les actes perlocutoires qui sont de l'ordre des effets ou des conséquences induites dans la situation de communication. Dans la présente réflexion, nous nous intéressons aux actes de langages qui mettent en relief le vivre-ensemble dans les discours politiques et religieux.

2. Analyse des actes illocutoires dans les discours sur le vivre-ensemble

Si nous partons du postulat que la fonction du langage est d'accomplir des actes comme l'ordre, la promesse, la déclaration, la condamnation, etc. (J. L. Austin, 1962 ; J. R. Searle, 1969), il convient d'analyser les actes de langage dans les discours prononcés par des leaders politiques et religieux burkinabè en vue de saisir leur portée. Des trois actes de langage ci-dessus présentés, nous n'analyserons que les actes illocutoires et perlocutoires.

2.1. Dans les discours politiques

Nous avons relevé des actes illocutoires assertifs, directifs, promissifs et expressifs dans différents discours politiques au Burkina Faso dont la thématique principale porte sur le vivre-ensemble.

2.1.1. Des discours à dimension assertive

Les différents discours politiques prononcés par les politiques burkinabè contiennent, pour la plupart, des actes illocutoires assertifs qui ne sont pas tous exprimés par des verbes performatifs. Ce sont des discours où la dimension assertive est implicite et sous-entendue. En témoignent les extraits de la déclaration suivante faite par l'ex- Chef de file de l'Opposition politique burkinabè et candidat aux élections présidentielles du 22 novembre 2020, à propos de la réconciliation nationale :

Les crises socio-politiques qui ont jalonné l'histoire du Burkina Faso ont, au fil du temps, contribué à détériorer son tissu social. L'actualité politique, sociale et sécuritaire montrent clairement que le Burkina Faso a mal à son vivre-ensemble. (Z. Diabré, 2020).

De fait, le vivre-ensemble est de nos jours mis en péril, dans notre pays, par des fléaux socio-politiques divers. Les Burkinabè s'entretuent de plus en plus depuis quelques années, et il est inconcevable d'envisager notre nation victorieuse et prospère sans une union des filles et fils du pays. (Z. Diabré, 2020).

Dans ces deux extraits en prélude à la campagne électorale pour les élections présidentielles, le locuteur Z. Diabré (2020), dans une tribune libre, s'adresse au peuple burkinabè et à toutes les forces vives de la Nation qu'il prend à témoin quant à l'existence réelle de crises sociopolitiques mettant à mal le vivre-ensemble et la cohésion sociale au Burkina Faso. Il aborde ainsi des sujets pertinents et difficiles, mais qui traduisent la réalité vécue et la douleur ressentie (« mal à son vivre-ensemble »). Cette exposition de la situation de crise au Burkina Faso est également faite par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré dans son discours d'investiture pour son second mandat tenu le 28 décembre 2020 devant le Conseil constitutionnel :

Ces cinq dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes dont les actions ont mis à mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre-ensemble. (R. M. C. Kaboré, 2020 b).

Il ressort de cet extrait de discours adressé à différents destinataires (les chefs d'États et de gouvernements, les présidents d'institutions, les Ambassadeurs, les autorités militaires, paramilitaires, politiques, religieuses, coutumières, le peuple burkinabè, etc.) que la cohésion sociale et le vivre-ensemble sont réellement éprouvés par des crises sécuritaire et sociopolitique (avec la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent). En effet, après avoir été réélu avec un taux de 57,74%¹ des voix au premier tour des élections couplées, présidentielle et législatives du 22 novembre 2020, le discours d'investiture du président du Faso qui s'est tenu au Palais des Sports de Ouaga 2000 doit tenir compte des défis à relever entre autres la sécurité, la réconciliation nationale, la justice, la sécurité alimentaire. L'évocation de ces défis exige que soit situé le contexte global du pays durant les cinq années de gouvernance du président Kaboré. Cette situation a freiné les politiques de développement et exacerbé les crises humanitaires et intercommunautaires (qui sont latentes). Comme on le constate, Diabré et Kaboré décrivent, par le langage, la situation sociopolitique du Burkina Faso, puis affirment que ce pays est en crise. C'est du reste ce qui ressort de la déclaration du président du Faso faite quatre ans auparavant à New York le 26 septembre 2016 devant la Commission de Consolidation de la Paix de l'Organisation des Nations unies (ONU), sur la situation au Burkina Faso :

Depuis janvier 2016, mon pays fait face à des attaques terroristes d'une grande ampleur dont les impacts au plan humain, social, économique et du vivre-ensemble sont incalculables. Le niveau de violence atteint et l'insécurité ont eu pour conséquence, une crise humanitaire avec pour corollaire des milliers de déplacés internes, des écoles et des centres de santé fermés. (R. M. C. Kaboré, 2016).

¹ Voir <https://www.presidencedufaso.bf/investiture-du-28-decembre-2020-roch-marc-christian-kabore-sur-le-terrain/>. Consulté le 23/12/2021.

Dans sa déclaration, le locuteur-président dépeint à juste titre la situation sociopolitique de son pays avec ses conséquences sur la quiétude des populations, l'éducation et la santé. La session de la Commission de Consolidation de la Paix de l'ONU, tenue en marge de la 74^e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a été, en effet, consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso. Elle est en lien avec les attaques terroristes auxquelles fait face le pays depuis le début de l'année 2016. L'objectif visé est d'obtenir le soutien financier non seulement de cette commission à travers le Fonds de Consolidation de la Paix, mais aussi de la Communauté internationale. À travers ces assertifs, le président Kaboré explique, à sa façon, le vécu des populations dont il a la charge. Il insiste sur plusieurs aspects de la crise afin de convaincre la Commission et d'obtenir son adhésion à la cause de son pays. Il se veut donc rassurant et convainquant avec des preuves de son affirmation. Outre les actes assertifs, le discours politique contient aussi des actes directifs.

2.1.2. Des discours à dimension directive

Un examen des discours politiques montre qu'ils sont teintés d'orientation et d'invite à faire quelque chose, à apporter un changement dans les comportements des interlocuteurs. Cela est perceptible dans les extraits de discours suivants à l'issue des élections présidentielles du 22 novembre 2020 :

J'invite les Burkinabè, sans exclusive, à l'ardeur au travail et à la défense de l'intérêt supérieur de notre Nation qui, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. [...]. C'est pourquoi, **nous devons nous départir de toutes les tentatives suicidaires de repli identitaire et de la stigmatisation de communautés entières**, consécutives à l'action de groupes armés terroristes dans certaines localités de notre pays, parce qu'elles sont toutes attentatoires à la paix, à l'unité et à la cohésion nationale. (R. M. C. Kaboré, 2020b).

Comme on peut le remarquer, le président du Faso, dans son discours d'investiture pour son deuxième mandat (2020-2025), invite les

Burkinabè, son peuple, à s'unir pour la défense de l'intérêt de la Nation et à se départir du repli identitaire et de la stigmatisation, terreaux fertiles au terrorisme. En agissant de la sorte, il s'attend à une action future positive de la part de son auditoire qui contribuera à la construction de la paix et de la cohésion sociale. Ce changement de comportement souhaité est en corrélation avec les attitudes observées lors du premier mandat (2015-2020). Dans le même ordre d'idées, le même locuteur engage son gouvernement et son peuple à faire de la cohésion sociale une réalité et un style de vie au quotidien :

(...) **j'engage le Gouvernement, le peuple burkinabè** dans ses différentes composantes, et chaque Burkinabè, **à assumer, chacun, sa part de responsabilité pour faire de la cohésion sociale et du patriotisme des réalités concrètes** aux plans politique, administratif, économique et social. (R. M. C. Kaboré, 2020a)

L'acte posé par le Kaboré apparaît comme une injonction faite aux membres du Gouvernement et au peuple burkinabè à assumer concrètement leurs responsabilités dans la consolidation des valeurs de patriotisme et cohésion sociale. Cet acte directif est cohérent en ce sens que l'injonction émane d'une autorité supérieure importante : le président. Par ailleurs, Z. Diabré (2020) estime, quant à lui, que la réconciliation est un préalable important et nécessaire pour léguer à la génération future un pays de paix. C'est pourquoi, il invite les Burkinabè à transcender leurs émotions et douleurs pour se réconcilier :

La réconciliation ne doit pas être perçue comme un moyen de promouvoir l'impunité des auteurs de crimes, mais elle doit servir de socle à notre unité nationale. **Nous devons donc transcender nos ressentiments, nos frustrations et nos haines pour nous réconcilier**, non pas pour garantir notre bien-être immédiat, mais pour léguer un Burkina Faso pacifique et prospère à nos enfants. (Z. Diabré, 2020).

On remarque que la force illocutoire des discours directifs est exprimée par les verbes « inviter », « devoir », « engager » qui sont porteurs d'actions à réaliser non seulement par des destinataires précis, mais également

par les destinataires eux-mêmes. Dans les discours, on note également des promesses.

2.1.3. Un discours promissif

Dans les actes promissifs, le locuteur s'engage à faire quelque chose. C'est dire que ces actes lient le locuteur à ses propos et mettent en jeu sa sincérité et sa crédibilité quant à la réalisation des promesses. Ainsi, le discours d'investiture du président du Faso regorge de nombreux actes promissifs, compte tenu de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. En effet, le destinataire rassure ses destinataires (les Burkinabè) quant à la prise en compte de leurs préoccupations et aspirations :

Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gages de toute action de développement. (R. M. C. Kaboré, 2020 b).

Dans cet extrait de discours, le président du Faso promet (« tiens à rassurer... » ; « resterai attentif aux... ») de prendre en compte les besoins de ses compatriotes en matière de consolidation de la paix, de sécurité et de réconciliation. Ce dernier aspect fera même l'objet de consultations :

Pour concrétiser ma volonté d'associer tous les Burkinabè dans la conduite des affaires publiques, **je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable**. [...]. (R. M. C. Kaboré, 2020 b)

Ces consultations devront permettre le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Toute chose qui engage le Chef de l'État. C'est, pour lui, un « pacte social » qui doit être « une œuvre mobilisatrice et fédératrice de tous les Burkinabè autour des changements de mentalités, de comportements et d'idées nécessaires pour la défense et la consolidation de l'État-Nation, de l'État de droit démocratique et de notre modèle de vivre-ensemble » (R. M. C. Kaboré, 2020 b).

2.1.4. Des discours expressifs

Les actes illocutoires expressifs permettent au locuteur d'exprimer ses sentiments, ses émotions et sa compassion à l'endroit de ses allocutaires. Outre leur caractère promissif, les discours politiques sont expressifs ; ils laissent apparaître des termes qui traduisent l'état d'âme de celui qui parle. Ainsi, une analyse du discours du locuteur Roch Marc Christian Kaboré montre la sensibilité de ce dernier face aux difficultés qui assaillent ses compatriotes. Dans son discours d'investiture du 28 décembre 2020, il rend hommage aux populations et aux forces de défense et de sécurité victimes de l'hydre terroriste :

C'est le lieu pour moi de **rendre un hommage mérité aux populations des villes et des campagnes** qui ont payé un lourd tribut au terrorisme. **Je tiens à reconnaître l'abnégation de nos Forces de Défense et de Sécurité**, dont la détermination a été essentielle pour préserver la paix et l'unité nationale, et l'engagement des Volontaires pour la Défense de la Patrie dans cette lutte contre le terrorisme. (R. M. C. Kaboré, 2020 b).

Il tient également « à **saluer particulièrement la mémoire des héros nationaux**, des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015 » (R. M. C. Kaboré, 2020 b). Par ailleurs, il exprime sa compassion aux familles affectées par le meurtre de leurs enfants ou parents, tombés sur le champ de bataille :

En cet instant solennel, je voudrais ici **redire toute ma compassion** aux familles qui ont vu les leurs tomber pour défendre la Patrie et assurer la sécurité de l'ensemble des Burkinabè. **Je m'incline devant la mémoire de tous nos braves soldats et valeureux Volontaires pour la Défense de la Patrie**, tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur et la fierté de notre peuple. (R. M. C. Kaboré, 2020 a).

Retenons que les discours politiques analysés contiennent, pour

l'essentiel, des actes assertifs, directifs, promissifs et expressifs, avec une absence d'actes déclaratifs, pourtant nécessaires dans un contexte de crise. Après l'analyse des discours politiques, que dire des discours religieux ?

2.2. Dans les discours religieux

Dans les discours religieux sur le vivre-ensemble, on y relève des actes de langage allant des assertifs aux expressifs.

2.2.1. Un discours à caractère assertif

Les leaders religieux, pour être pris au sérieux par les populations, réalisent des actes assertifs dans lesquels ils décrivent la situation de crise sécuritaire au Burkina Faso. Quelques extraits de la Déclaration des Évêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger sur la situation sécuritaire des pays du Sahel le 13 juin 2019 sont assez illustratifs :

Les pays de notre Conférence épiscopale, le Burkina Faso et le Niger, sont en proie à des attaques terroristes à répétition depuis quelques années. En dépit de l'engagement des forces de défense et de sécurité (FDS) sur le terrain, **ces attaques terroristes connaissent une intensification et prennent une nouvelle tournure, religieuse, à travers des enlèvements et des assassinats ciblés.** (L. Dabiré, 2019).

La présentation de la situation des pays de la Conférence épiscopale Burkina-Niger par les Évêques, réunis à Ouagadougou, du lundi 10 au samedi 15 juin, pour leur troisième Assemblée plénière ordinaire annuelle, consacrée à la vie des commissions épiscopales, met à nu la fragilité des pays aux prises avec la montée fulgurante du terrorisme et l'intensification des attaques. Cet état de fait montre l'ampleur du phénomène terroriste et son lot de corollaire que sont les enlèvements et les assassinats ciblés. Ce qui affecte le vivre-ensemble des différentes communautés autrefois paisibles, et crée, de ce fait, une crise de coexistence entre Burkinabè.

2.2.2. Un discours à élan directif

L'une des caractéristiques du discours religieux est sa propension à donner des orientations, un code de bonne conduite, à influencer le comportement des destinataires dudit discours. Ainsi, les évêques, messagers de paix, invitent les populations à rester unis et à cultiver la cohésion sociale, remparts essentiels contre l'effritement du vivre-ensemble :

La Conférence Épiscopale Burkina-Niger appelle de tous ses vœux les populations éprises de paix et qui savent que leur vraie sécurité réside dans un vivre ensemble fait d'acceptation mutuelle et d'accueil réciproque : - **à rester soudées**, même dans l'épreuve et à tenir debout malgré cette recrudescence des attaques terroristes ; (...) - **à cultiver la cohésion entre les différentes composantes de nos peuples** afin d'éviter de tomber dans les pièges des terroristes. (L. Dabiré, 2019).

Ils invitent, en outre, les fidèles chrétiens catholiques à « une triple solidarité » : prier Dieu pour qu'Il agisse en faveur du pays ; « soigner la qualité de notre relation avec nos frères et sœurs » en termes « de soutien et partage avec les plus pauvres » ; exprimer sa « compassion avec ceux qui vivent directement des malheurs : les veuves, les orphelins, les parents éplorés par la perte d'un des leurs dans cette crise, les populations vulnérables, les populations des zones écumées ou assiégées par les terroristes » (L. B. Dabiré, 2021). Les actes directifs sont suivis de promesses et d'engagement.

2.2.3. Un discours promissif

Le discours religieux dans un contexte de crise doit susciter l'espoir. Pour ce faire, il peut contenir des promesses et des engagements. C'est le cas de cet extrait de la Déclaration de Monseigneur Paul Ouédraogo, Président de la Conférence épiscopale, à l'issue de l'audience avec le Chef de l'État, le 16 janvier 2019 consécutifs aux affrontements de Yirgou au Centre Nord du Burkina Faso :

Nous comptons nous engager à différents niveaux pour la promotion du dialogue religieux, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Il est impérieux pour notre pays que nous travaillions à éviter les dérapages, qu'ils soient à caractère régionaliste,

ethnique ou religieux. (L. Dabiré, 2019).

Par cette déclaration, les Évêques s'engagent pour la promotion du dialogue interreligieux, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Cet engagement s'inscrit évidemment dans un contexte difficile de conflits intercommunautaires.

2.2.4. Un discours expressif

Dans le discours religieux, on relève des actes expressifs qui traduisent l'état psychologique du locuteur religieux. Les Évêques témoignent leur reconnaissance aux différents États pour leur contribution à la gestion des crises : « (...) **les évêques remercient nos États** pour ce qui se fait déjà pour assurer la sécurité et la paix de nos peuples » (L. Dabiré, 2019).

Dans la même optique, ils expriment leur compassion au peuple Burkinabè, aux familles affectées et aux forces de défense et de sécurité suite au drame d'Inata¹ du 14 novembre 2021 :

Profondément touchés par ce drame, nous, les Évêques du Burkina Faso, manifestons notre compassion à tout le peuple burkinabè meurtri par ce deuil. **Nous présentons nos condoléances en particulier aux familles éplorées**, aux frères d'armes des militaires tombés ainsi qu'à toutes les forces de défense et de sécurité et à tous les Volontaires pour la Défense de la Patrie. (L. B. Dabiré, 2021).

Les actes expressifs réalisés dans le discours religieux mettent en évidence la solidarité des locuteurs religieux envers l'État et les populations burkinabè. C'est l'expression des sentiments et la manifestation d'attitudes positives à l'égard d'autrui. La sincérité de ces actes n'est pas mesurable étant donné que les expressifs sont de l'ordre du psychologique.

¹ L'attaque terroriste d'Inata contre un détachement de gendarmes burkinabè est survenue le 14 novembre 2021 à Inata, une commune rurale située dans l'ouest de la province du Soum, région du Sahel au Burkina Faso. Cette attaque a fait plusieurs victimes militaires et civiles.

3. Interprétation et effets perlocutoires des actes de langage

L'analyse des actes de langage dans les discours politiques et religieux sur le vivre-ensemble et la cohésion sociale au Burkina Faso permet de comprendre les intentions et les influences du religieux et du politique sur leurs destinataires. On relève une isotopie sémantique commune aux deux types de discours : la /paix/ et la /sécurité/. Sur le plan axiologique et sémiotique, cette isotopie cristallise les valeurs oppositives /bien/ vs /mal/ dérivées de /vie/ vs /mort/ ou /stabilité/ vs /instabilité/ ou /violence/.

On note, par ailleurs, une forte présence d'actes assertifs, directifs, expressifs et promissifs, avec une absence d'actes déclaratifs. Ce qui prouve que dans le corpus étudié les locuteurs politiques et religieux ont opté pour une stratégie communicative visant à présenter avec émotion l'état de dégradation de la cohésion sociale avant de prendre des engagements (faibles en termes d'intensité) et d'amener le peuple à réaliser une action future qui changera son comportement. Pourquoi une telle absence d'actes déclaratifs ? Certainement, parce que les locuteurs sont incapables d'impulser une dynamique de changement du monde autour d'eux, surtout en ce qui concerne la question sécuritaire. Ils ne peuvent changer le monde avec des mots. Or ces locuteurs sont des autorités dont les statuts imposent de réaliser cet acte performatif important en prenant des décrets, en nommant des personnes en charge des questions sécuritaire, sociale et de cohésion sociale.

Toutefois, certains actes de langage réalisés ont des effets perlocutoires. C'est le cas, par exemple, des actes directifs et promissifs dans le discours du président du Faso qui ont eu un écho favorable auprès des destinataires. C'est ainsi que la création d'un ministère et la nomination d'un ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale apparaît comme une résultante ou un effet perlocutoire de la promesse faite

dans son discours d'investiture. Ce ministre est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale (avec des concertations communales et régionales) de réconciliation de tous les Burkinabè et le « Pacte du vivre-ensemble » ; c'est l'une des actions prioritaires du deuxième mandat du Président Roch Marc Christian Kaboré. Sa réalisation permettra de renforcer, de façon pragmatique, le lien social et de désamorcer les tensions dans les relations sociales. Les actes directifs, quant à eux, ont eu pour conséquence une adhésion volontaire des populations. Cela s'est traduit par des moments de jeûne et prière de la part des communautés religieuses (musulmane, catholique et protestante) en vue de resouder le tissu social et politique. On observe de plus en plus une résilience des populations face à l'insécurité.

Conclusion

La pragmatique, notamment celle linguistique, a connu des développements importants grâce aux actes de langage ou actes de discours, une théorie qui permet de saisir les effets des actes réalisés dans un discours, un texte ou une conversation. Les actes de langage se fondent sur le postulat que la fonction du langage est d'agir sur la réalité et d'effectuer des actions. Dans ce sens, les discours politiques et religieux constituent des champs d'application de cette théorie. L'analyse pragmatique du vivre-ensemble s'inscrit dans cette logique. Elle montre que le vivre-ensemble et la cohésion sociale ne doivent pas être de simples paroles, mais des actes posés par des locuteurs conscients, charismatique et pragmatiques. Les discours politiques et religieux étudiés contiennent effectivement des énoncés performatifs dont les visées illocutoires et perlocutoires participent de la construction du vivre-ensemble et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Par le discours ou les mots, les différents locuteurs politiques et religieux s'engagent à accomplir des actions au profit de leurs peuples (interlocuteur, destinataire). Le vivre-ensemble ne sera alors possible que dans un environnement de diversité sociale et culturelle où les populations pourront partager harmonieusement et paisiblement leur espace de vie commun.

Bibliographie

Corpus

DIABRÉ Zéphirin, 2020, « Burkina Faso : la réconciliation, pourquoi ? et Comment ? », extrait du discours du 30 septembre 2020. Récupéré dans <https://lefaso.net> du 1^{er} octobre 2020. Consulté le 19/03/2021.

KABORÉ Roch Marc Christian, 2016, « Déclaration de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian devant la Commission de Consolidation de la Paix de l'ONU, sur la situation au Burkina Faso », New York, le 26 septembre 2016. Récupéré dans <https://www.presidencedufaso.bf/declaration-de-son-excellence-monsieur-roch-marc-christian-kabore-president-du-faso-devant-la-commission-de-consolidation-de-la-paix-de-lonu-sur-la-situation-au-burkina-faso/>. Consulté le 20/11/2021.

KABORÉ Roch Marc Christian, 2020, « Message à la Nation », Banfora, le 10 décembre 2020. Récupéré dans www.lefaso.net du 10 décembre 2020, « 11-Décembre 2020 : Le président Roch Kaboré invite les Burkinabè à "un changement de mentalité" ». Consulté le 11/04/2021.

KABORÉ Roch Marc Christian, 2020, « Discours d'investiture », Ouagadougou, 28 décembre 2020. Récupéré dans <https://www.presidencedufaso.bf/discours-dinvestiture-de-son-excellence-monsieur-roch-marc-christian-kabore/>. Consulté le 12/04/2021.

DABIRÉ Laurent, 2019, « Déclaration des Évêques de la Conférence Episcopale Burkina-Niger sur la situation sécuritaire ». Récupéré dans <https://www.egliseduburkina.org/declaration-des-eveques-de-la-conference-episcopale-burkina-niger-sur-la-situation-securitaire> et Tinga la terre, 2019, « Affrontements à Yirgou : la conférence épiscopale "porte les victimes dans ses prières" ». Publié par Salfo, le 16

janvier 2019 et disponible sur <https://minute.bf>. Consulté le 12/04/2021.

DABIRÉ Laurent B., 2021, « Message de compassion et d'espérance des Evêques du Burkina Faso suite au drame d'Inata du 14 novembre 2021 ». Publié le 22/11/2021 par le journal en ligne *Lefaso.net* dans un article intitulé « Situation sécuritaire : Les Evêques du Burkina invitent le gouvernement à communiquer avec courage ». Disponible sur <https://lefaso.net>. Consulté le 17/11/2021.

Ouvrages et articles

AUSTIN John, 1962, *How to do things with words*, Oxford, Clarendon Press
(trad. fr. *Quand dire, c'est faire*, introduction, traduction et commentaire par Gilles LANE, postface de François Récanati, Paris Éditions Minuit)

[ANONYME], https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/definition_du_vivre_ensemble_0.pdf. Consulté le 18/11/2021.

[ANONYME], « Chapitre 3 : Problèmes théoriques ». Récupéré dans http://theses.univ-lyon2.fr/trinh_dt_chapitre3. Consulté le 16 octobre 2021.

BARRO Jacques, 2016, *Pragmatique et communication littéraire : l'hétérogénéité énonciative chez Le Clézio*, Thèse de doctorat unique, Département de Lettres modernes, U.F.R./LAC, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR), 2021, « Burkina Faso : les violences armées et les tensions communautaires se multiplient dangereusement ». Récupéré sur <https://www.icrc.org/fr/document/burkina-faso-les-violences-armees-et-les-tensions-communautaires-se-multiplient>. Consulté le 18/11/2021

DUCROT Oswald, 1972, *Dire et ne pas dire : principes de sémantique linguistique*, Paris, Hermann, DL

FEHLMANN Maribel, 2005, *Actes de langage et pouvoir des mots :*

Affranchissement, bannissement, promesse et serment dans les langues classiques, Bulletin de l'institut de linguistique, Université de Lausanne. Récupéré dans <https://serval.unil.ch>. Consulté le 16/10/2021.

- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2001, *Les actes de langage dans le discours. Théorie et fonctionnement*, Paris, Nathan.
- MAINGUENEAU Dominique, 1976, *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours : Problèmes et perspectives*, Paris, Librairie Hachette.
- SEARLE John Rogers, 1969, *Speech Acts*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. fr. *Les Actes de langage*, Paris, Hermann).
- SEARLE John Rogers, 1982, *Sens et expression. Études de théorie des actes du langage*, Trad. et préf. de Joëlle. Proust, Paris, Minuit.
- SPERBER Dan et WILSON Deirdre, 1989, *La Pertinence. Communication et cognition*, Paris, Minuit
- VANDERVEKEN Daniel, 1992, « La Théorie des actes de discours et l'analyse de la conversation », p. 9-61, in *Cahiers de linguistique française 13, Théories des actes de langage et analyse des conversations*, Université de Genève, Unité de linguistique française, Genève. Récupéré dans <https://clf.unige.ch> › files › 02-Vanderveken_nclf13
- YAGO Souleymane, 2019, *Réflexion sur la tolérance et le vivre ensemble au Burkina Faso : esquisse pour une éducation à la tolérance à l'école primaire*, Thèse de Doctorat, Université de Rouen Normandie. Récupéré sur <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02874583>. Consulté le 12/12/2021.

L'USAGE DE « C'EST » DANS LA DYNAMIQUE
COMMUNICATIVE : CAS DE *LA CARTE D'IDENTITÉ*
DE JEAN-MARIE ADIAFFI

TAKORÉ-KOUAMÉ Aya Augustine

Université Alassane OUATTARA

Bouaké / Côte d'Ivoire

takaugustine@gmail.com

&

Lévy Pierre Félix ZIRIMBA

Université Alassane OUATTARA

Bouaké / Côte d'Ivoire

lezipif@gmail.com

Résumé

L'usage récurrent du morphème « *c'est* » dans la dynamique communicative de *La carte d'identité* de Jean-Marie ADIAFFI est indispensable pour une intrication des convictions de l'auteur-énonciateur. Il permet à l'auteur de communiquer une expérience sur la colonisation. « *C'est* » peut se substituer à n'importe quel segment de discours. Il fait figure d'embrasseur qui met l'énoncé en rapport avec un référent extratextuel et participe aussi à l'actualisation d'un énoncé. Ses nombreux emplois mobilisent des rendements syntaxiques par rapport à sa capacité de se substituer à toute sorte de segment du discours. Au niveau sémantico-énonciatif, « *c'est* » requiert de nombreuses valeurs qui s'entendent même à la subjectivité du langage communicative. Par ses procédés de reformulation, « *c'est* » alimente de nombreux mécanismes interprétatifs chez le lecteur d'où l'expression de la subjectivité.

Mots clés : Le présentatif *c'est* ; anaphorique ; cataphorique ; déictique ; sémantique ; la prédication

Abstract :

The recurrent use of the ‘it’s’ morpheme in the communicative dynamic of Jean Marie ADIAFFI’s identity Card is essential for an entanglement of the convictions of the author-speaker. It allows the author to communicate an experience of colonization. It’s requires many values that relate even to the subjectivity of communicative language. Through its reformulation processes, it feeds into many interpretative mechanisms in the reader, hence the expression of subjectivity.

Key words : the presentative ‘it is’; anaphoric; cataphoric; semantic; predication

Introduction

La présence effective de « *c’est* » dans le discours de *La carte d’identité* de Jean-Marie Adiaffi nous emmène à réfléchir, sur ces nombreux aspects et valeurs tant au niveau morphosyntaxique que tant au niveau sémantique et énonciatif. À ce propos, c’est un outil grammatical et linguistique aux possibilités particulièrement vastes dont dispose la langue française pour construire toutes sortes de phrases (simples et complexes). Le morphème « *c’est* » est invariable, et sert à introduire dans la phrase un mot ou un groupe de mots en le mettant en relief. De nombreux spécialistes de la langue française y ont trouvé des sujets à réflexion tels A. Rabatel (2017) , P. Charaudeau (1992) PATRICK et J-C. Chevalier (1969). Sa présence récurrente et diversifiée intéresse la dynamique communicative de *La Carte d’identité* de J-M. Adiaffi. Nous partons du postulat que le présentatif « *c’est* » manifeste des capacités syntaxiques dans un ensemble multiforme de relations (C. Guillot, 2004, p.307-315). Il participe aussi à la rhétorique de la persuasion qui va même au-delà du cadre narratif du texte. Ses variabilités nous font découvrir son implication dans l’organisation et dans la progression du discours. Il est à cet effet, au centre de la prédication, c’est-à-dire en situation de relais topique et invite le lecteur à faire une lecture projective. Cet article vise à montrer que « *c’est* » participe activement à la dynamique

communicative dans la diffusion des opinions du narrateur et par extension de l'auteur à travers la quête identitaire, les conflits culturels et les valeurs symboliques. Nous entreprenons une étude ici qui se résume par les emplois et par les particularités sémantiques, énonciatives et pragmatiques. Quelles sont donc les diverses caractéristiques morphosyntaxiques du morphème « *c'est* » dans l'œuvre de J-M. Adiaffi et quelles sont ses valeurs au niveau sémantique, énonciatif et pragmatique ?

1. Les fonctionnements morphosyntaxiques de « *c'est* » dans la dynamique communicative

Nous voulons montrer, dans ce début de notre communication que le morphème « *c'est* » se distingue par de nombreux emplois dans l'œuvre de J-M. Adiaffi. À ce propos, nous analyserons les diverses relations syntaxiques de « *c'est* » avec les autres membres de la phrase.

1.1. Fonctionnement syntaxique de « *c'est* » dans la dynamique communicative

Rappelons que « *c'est* » s'implique véritablement et activement dans la prédication à travers diverses formes de constructions avec : l'adjectif, le substantif, l'adverbe, la proposition relative subordonnée, le pronom, l'infinitif, etc.

Exemple : « *C'est nouveau, ce raisonnement* » (C'est + adjectif) p.92

Exemple : « *C'est cette situation affolante qui...* » (C'est + substantif)
p.72

Exemple : « *Comme c'est moi.....* » (C'est + pronom personnel) p.29

Notons que le morphème « *c'est* » qui admet des combinaisons multiples et diverses est, selon C-B. Benveniste (1982, pp.71-115), « *L'exemple type du verbe polyvalence* ». Ces constructions de « *c'est* » avec les expansions, présentent d'importants rendements syntaxiques dans le discours. En ce sens, il assure la cohésion structurale et l'organisation du discours.

1.2. Les fonctionnements de « *c'est* » en tant que déictique et anaphore dans les structures syntaxiques

Le morphème « *c'est* » fonctionne dans le corpus comme un déictique en raison de son caractère temporel et spatial, et comme une anaphore du fait de son effet répétitif et cataphorisant.

1.2.1. Fonctionnement de « *c'est* » en tant que déictique dans les structures syntaxiques

En tant que présentatif déictique, il introduit une identification ou une caractérisation directement liée à la situation (espace, temps) d'énonciation.

Exemple : « *Vous voyez bien que c'est moi.* » (p.157)

Exemple : « *C'est ici dans cet enfer... oui c'est à Bettié* » (p.18)

Dans ces exemples, « *c'est* » se présente comme des présentatifs véritables. Ils mettent en relation les énoncés à une référence hors du texte. Le pronom personnel « moi » renvoie à une situation d'énonciation à savoir l'énonciateur/narrateur. Il exprime une affirmation d'identité.

Dans le second exemple, le déictique a la particularité d'effectuer son repérage par rapport à une donnée concrète de la situation de la communication. Le présentatif « *c'est* », renforcé par l'adverbe de lieu « *ici* », déictique spatial, indique le lieu, c'est-à-dire Bettié, « *référence absolue* » selon les termes propres à C. Kerbrat-Orecchioni (1980)

La particularité dans cet énoncé « *c'est* » met en valeur la notion du repérage qui édifie l'assertion du narrateur. Il certifie le repère « Bettié » comme une information capitale de l'espace, la ville de « Bettié ». « Ici » et « Bettié » entretiennent des relations de contiguïté dans l'expression du procès. Renforcé par l'adverbe de lieu « *ici* », déictique spatiale, « *c'est* » met en relation l'énoncé à un référent extérieur au texte.

1.2.2. Fonctionnement de « c'est » en tant que anaphore dans les structures syntaxiques

« C'est » joue aussi un rôle de relais dans l'expression et la progression du discours. Nous allons mettre en évidence les rendements syntaxiques de ce présentatif par rapport à sa capacité de se substituer à n'importe quel segment en situation anaphorique.

Exemple : « *L'école, des blancs, c'est l'une des rares choses bonnes qu'ils nous ont apportés.* » (p.101)

Exemple : « *Un ultimatum m'est lancé. C'est une question de vie ou de mort.* » (p.66)

Cet anaphorique représente, dans ces exemples, les phrases précédentes. Les termes : « *L'école des blancs et un ultimatum m'est lancé* » sont antéposés à « c'est ». Ici, les termes anaphorisés (école de blancs et un ultimatum) suscitent des expansions à droite de « c'est » qui sont l'objet du mécanisme des thèmes et du rhème. Il y a une logique de progression textuelle, à travers l'anaphorisation de « c'est ». « C'est » se rapporte à ce dont parle l'énonciateur (un ultimatum m'est lancé), l'élément qui s'inscrit dans la logique du texte. La communication de l'information dans le récit de J-M. Adiaffi se réalise par des stratégies par anticipation telle la cataphore (E. Lavric, 2016 [en ligne]). Si dans l'anaphore, l'identification du référent s'opère à travers un terme du contexte antérieur, dans la cataphore l'identification implique le contexte postérieur.

Le terme en situation cataphorique est lié par des relations de coréférence : des segments de phrases sont liés à d'autres segments ultérieurs.

Exemple : « *C'est vraiment curieux. Voici quatre jours, quatre nuits, quatre lunes que Mélédouman conduit par sa petite fille Ebah ya est à la recherche de sa carte d'identité.* » (p. 117).

Ici, dans l'ordre informationnel, l'ordre thème/rhème est inversé. Par cet effet du discours, l'attention de l'interlocuteur est attirée par l'effet de la cataphorisation. Le voyage initiatique entrepris par le prince (déjà connu) est relayé par anticipation. Par ce jeu communicationnel, J-M Adiaffi captive l'attention du lecteur sur une situation déjà connue. L'usage anaphorique (par le jeu de la cataphore) devient un préalable pour la progression et la cohésion

du discours.

L'ordre anaphorique et cataphorique malgré leurs modes différents de faire progresser l'information sont tout de même des organisateurs du discours. « *C'est* » s'implique considérablement dans la dynamique discursive et focalise un syntagme nominal de la phrase, c'est-à-dire la ville de « Bettie ».

2. Interprétations de valeurs sémantiques et énonciatives de « c'est » dans *La Carte d'Identité*

Les précédentes études ont révélé les modes de fonctionnements syntaxiques du présentatif « *c'est* », tels qu'ils se présentent dans le récit de *La carte d'identité*. Par la suite, nous nous sommes attelés à circonscrire ses rôles dans la structuration et la construction du récit.

Dans la présente session, nous nous intéresserons à l'analyse des valeurs sémantiques et énonciatives de « *c'est* » à l'exercice de la prédication dans le corpus.

2.1. « *C'est* » comme relais de progression de l'information et d'explication textuelle

Le caractère diffus de la référenciation dans le discours suppose une certaine organisation. Dans notre étude, il convient de situer en premier plan le morphème « *c'est* » pour entreprendre des explications et surtout pour mettre en valeur un nombre significatif d'informations.

À travers, la problématique de l'identité et des approches du symbolisme dans l'œuvre, il se définit un cadre bien vaste d'informations et d'explications que nous allons circonscrire et élucider dans nos analyses à partir du récit.

Ce morphème admet à gauche, qu'autant à droite des informations à travers un contexte de référenciation. Dans cet exemple : « *Le commandant blanc me réclame, m'exige ma carte d'identité. Un ultimatum m'est lancé, c'est une question de vie... je ne peux plus dormir, ni fermer les yeux... c'est la torture... la carte d'identité, c'est la vie.* » (p.66)

Le thème qui est en situation anaphorique, ici, est « *la carte d'identité* ».

Il est l'élément d'information qui va enrichir le monologue et les explications du personnage de Méléoudouman. L'énonciateur/Narrateur projette le syntagme nominal « *la carte d'identité* » en premier plan pour amplifier son discours. S'agissant des contenus sémantiques, *la carte d'identité* devient, à l'instant pour le personnage principal la source de tous les malheurs. Une perte qui va bouleverser son existence. Par ailleurs la construction segmentée avec « *c'est* » dans « *c'est une question de vie ; c'est la torture ; c'est plus que la vie* », etc. donne lieu à une série d'informations que le personnage de Méléoudouman tente d'expliquer. Ce qu'il vit au quotidien : le désarroi, les menaces, du commandant Kakatika, et les humiliations. De part et d'autre de « *c'est* », que ce soit en situation (anaphorique ou cataphorique), gravitent autant d'informations qui s'illustrent à travers ces présentatifs.

Exemple : « *Le français permet, de Brazzaville à Abidjan en passant par Dakar à tous les africains de se comprendre, de communiquer... C'est une chance historique (...) leur capacité à transmettre les nouvelles sciences la médecine, la biologie... c'est pourquoi, Dibié, je me fais un devoir d'enseigner cette langue... c'est ce qui explique ma sévérité... c'est la langue de nos maîtres.* » (pp.105-106)

Ce foisonnement d'explications venant de l'instituteur, monsieur Ablé, tient des présentatifs « *c'est* » dans cet exemple. Ils donnent lieu à des éléments nouveaux (*c'est une chance historique ; c'est la langue de nos maîtres*) à partir desquels vont être prédiquées de nouvelles informations : « *la langue française enseignée à l'école, est une chance historique, elle est la langue de nos maîtres.* » À ce propos, la langue française reprise en situation anaphorique fait l'objet de longues explications et argumentations de l'instituteur Ablé.

Dans sa récente analyse, il a été question de définir le présentatif « *c'est* » comme valeur représentative et comme moyen de progression, d'explication et de lisibilité sémantique. La suite de notre étude prendra en compte la contribution de « *c'est* », au marquage de valeur concrète et à l'expression des points de vue et de la subjectivité.

2.2. « *C'est* » dans la communication du monde réel

« *C'est* » suppose ici, l'existence de l'objet et l'existence de la source énonciative à l'origine de cette prédication de présence. Cette valeur est, pour

J-C. Leard (1992 [en ligne]), un trait sémantique caractéristique. J-M. Adiaffi met en relation, à partir de « *c'est* » le lecteur, co-énonciateur avec le réel extralinguistique. De ce fait, « *c'est* » devient, selon E. Benveniste (1974), un indice, car il introduit immédiatement une identification ou une caractérisation reliée à l'espace et au temps de l'énonciation.

Exemple : « *C'est moi qui pose les questions, répliqua le commandant.* » (p.5)

« *C'est* » a une valeur concrète dans ce contexte. Il désigne un autre embrayeur (moi), c'est-à-dire le commandant Kakatika, qui le rattache à son discours C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p.276) . Ce personnage, c'est le pouvoir colonial avec tous ses symboles. Il s'agit d'analyser à partir de « *c'est* » la valeur concrète existentielle dont fait mention l'auteur dans son œuvre. Kakatika résume des symboles de l'administration coloniale, particulièrement significatifs¹ et repérables dans l'espace et dans le temps. Bettié, c'est le chef-lieu de l'administration à l'époque coloniale, à travers cette autre illustration. Ex : « *...oui, c'est à Bettié que Dieu pleura pour la première et peut-être pour la dernière fois. A chaudes larmes. C'est dans cette contrée...* » (p.18)

Le morphème « *c'est* », présentatif, en construction discontinue avec « que » focalise un constituant de la phrase, c'est-à-dire la ville de Bettié. Elle est donnée comme une réalité connue, portant la majorité de la charge prédicative. « *C'est* » présente la ville de Bettié comme réalité concrète qui participe à la construction des effets du réel et de véracité dans le roman. À cet effet, le présentatif « *c'est* » met en évidence un espace d'événements vécus, « Bettié », chef-lieu de la tribu. J-M Adiaffi construit par l'image de « *c'est* » de mimesis (Rabatel, 2017, pp.11-144) (la représentation du réel par la littérature) dans la mesure où il contribue à la réalisation d'effets réels. D'après, ces analyses, il ressort que « *c'est* » joue un rôle à valeur concrète parce qu'il participe, en cela, à la création de l'effet du réel en garantissant la réalité du référent.

Les interprétations de « *c'est* » à caractère déictique dans la prédication de *La carte d'identité* de J-M Adiaffi nous ont permis de révéler des sources évidentielles préexistantes. Nous allons, dans cette seconde partie, analyser ce trait grammatical dans l'expression du point de vue et de la subjectivité.

3. « *C'est* » dans le marquage des points de vue et de la subjectivité

Le récit de *La Carte d'identité* repose aussi sur l'implication de convictions propres de l'auteur-énonciateur. De ce fait, J-M Adiaffi, dans son œuvre (corpus) fait une exposition des abus et de la mauvaise image de la colonisation en Afrique noire avec pour objectif de valoriser sa culture. Le présentatif « *c'est* » devient dans cette prédication, à travers le récit, un canal pour l'auteur de communiquer une expérience qu'il fait lui-même de la colonisation, une représentation personnelle et subjective. À travers le mépris de Méléoudouman pour l'identification que lui impose l'administration coloniale occidentale, c'est la vision de l'auteur de l'œuvre qui se définit. Ainsi, dans l'exemple suivant :

Exemples :

- « *Ta carte d'identité ! Ta carte d'identité (..) Regardez-moi bien, sur cette joue, cette marque que vous voyez, c'est ma carte d'identité.* (p.28)

-... *carte d'identité, quel drôle de mot ! ... un simple papier. Non, monsieur, ce, c'est pas un simple papier. C'est toute ta vie. Ce n'est pas toute ma vie.* » (p.29)

« *C'est* » en situation « d'anaphores résomptive » (F. Lefeuvre, 2012, [en ligne]), résume les termes « *sur ma joue* » ; « *cette marque que vous voyez* ». Par cette réplique de Méléoudouman, c'est le mode d'identification de sa culture que l'auteur traduit ainsi « *C'est* » exprime la conviction et le « point de vue de l'auteur » (Rabatel, 2000, [en ligne]).

Dans le second exemple, les convictions sur l'adoption d'une carte, opposent les deux personnages Méléoudouman et le commandant Kakatika

« *C'est* » en situation « *pivot* » résume deux regards, deux convictions, et deux points de vue différents : celui de la civilisation occidentale avec tout son modèle de culture qui s'impose à l'Afrique d'une part, et la résistance qu'incarne Méléoudouman d'autre part.

« *C'est* » alimente, par ces procédés de reformulations, de nombreux mécanismes interprétatifs chez le lecteur. Il exprime un regard de subjectivité coloré d'une certaine haine et de mépris du personnage héros. Pour sa part, il estime que la carte d'identité ne représente pas son existence, mais constitue une marque indélébile. À partir de cette carte d'identité représentée sur sa joue, les colons peuvent l'identifier en tant qu'un africain martyrisé. Quant au point de vue du commandant, il est diamétralement opposé à celui de Méléoudouman. Pour lui, la « carte d'identité » n'est qu'un papier palpable qui permet à tout le monde d'être reconnu. La « *carte d'identité* » ne représente rien pour le commandant. Le comportement du commandant envers Méléoudouman traduit une vision du monde occidental.

Conclusion

Le présent article aborde différentes questions du présentatif « *c'est* » dans la prédication de *La carte d'identité* de Jean-Marie Adiaffi. À cet effet, il s'agit de relever toutes les marques de constructions de phrase avec « *c'est* » qui se distingue par une variété d'emplois dans le corpus, avec le substantif, le pronom personnel, etc. « *C'est* » fonctionne au niveau syntaxique comme un présentatif déictique et représentatif. Cela lui permet de se substituer à n'importe quel segment du discours et même en dehors du discours. Dans la phrase, « *c'est* » peut se positionner soit en situation anaphorique, soit en situation cataphorique. Ce double emploi occasionne deux constructions segmentées : une qui respecte la reprise normale et l'autre la situation par anticipation. Par ailleurs, au niveau sémantique et énonciatif, « *c'est* » se caractérise par diverses valeurs. Il s'apprécie comme marquage de valeur concrète avec le réel extra-linguistique. Ici, il renvoie au commandant *Kakatika*, à la ville de Bettié et à l'époque coloniale. Ensuite, « *c'est* » s'implique comme relais de progression du texte, d'explication et de lisibilité sémantique.

Enfin, il se définit aussi comme marque de subjectivité. À ce propos, Adiaffi en fait un usage pour exprimer son regard sur la culture occidentale et sur la sienne

Bibliographie

- ADIAFFI Jean-Marie, (1980), *La carte d'identité*, céda, Côte d'Ivoire, ,159p.
- BENVENISTE, Claire-Blanche, *Examen de la notion de subordination, les verbes d'équivalence*, In recherches sur le français parlé, publication du car, n°4, 1982, pp.71-115.
- BENVENISTE, Émile, (1974), *Problème de linguistique générale*, Paris, Gallimard, Tome II.
- CHARAUDEAU, Patrick,(1992), *Grammaire du sens et de l'expression*, Paris, Hachette.
- CHEVALIER, Jean Claude, (1969), « Exercice portant sur le fonctionnement des présentatifs », in *Langue française*, n°1, pp.82-92. www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368num1_1_5402 , consulté le 20/12/2021. DOI: <https://doi.org/10.3406/lfr.1969.5402>
- GUILLOT, Céline, (2004), « Entre anaphore et deixis : l'anaphore démonstrative à fonction résomptive », in : *D. Trotter (Éd.)*, Actes du XXIV^e, *Congrès international de linguistique et de philologie romane*, Aberystwyth, Vol.3, pp.307-315. <http://linx.revues.org>. Consulté le 23/12/2021.
- KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, (1980), *L'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris, Flammarion.
- LAVRIC, Eva, (1992), *déterminants, cataphore et phrase*, in *Gerold Hilty (Hrsg)* : Actes XX^e congrès international de linguistique et de philologie Romanes, Université de Zurich, Bd. Tome 1 : La phrase, Tübingen/Basel : Francke 1993, S. , pp.383-394. <https://www.uibk.ac.at>, consulté le 22/12/2021.
- LEARD, Jean-Marcel, (1992), *Les gallicismes. Étude syntaxique et sémantique*, Louvain La Neuve, Duculot, <http://www.cairn.info>, consulté le 22/12/2021.

LEFEUVRE, Florence, (2012), « Les anaphores résomptives en c', cela, ça et ceci dans juste la fin du monde et derniers remords avant l'oubli de Jean-luc Lagarce », <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01142364>, Consulté le 16/12/2021.

RABATEL, Alain, (2017), *Valeurs énonciatives et représentatives des présentatifs c'est, il y a, voici/voilà : effet de point de vue et argumentativité indirecte du récit*, IUFM de Lyon, GRIC-2 Université de Lyon II, UMR, CNRS 5612, pp.111-144, <https://e.20-bal.com>, consulté le 21/12/2021.

RABATEL Alain, (2000), « Un, deux, trois points de vue ? Pour une approche unifiante des points de vue narratif et discursif », *La lecture littéraire*, n°4, Paris, Klincksieck/ Université de Reims, pp.195-254 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00433052>. Consulté le 15/12/2021.

DES TRAITS SYNTAXIQUES ET MORPHOSYNTAXIQUES DU FRANÇAIS SOUS LA PLUME DE JEAN-MARIE ADIAFFI

DOFFOU Sopie Marie Chantal Félicia

Docteur, UFR LLC / Centre Universitaire d'Études françaises (CUEF),

Grammaire et Linguistique

Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire

mariechantaldoffou@gmail.com

Résumé

La présente réflexion entend, de ce fait s'appesantir sur une étude descriptive des usages et pratiques au plan strictement morphosyntaxique de la langue française sous la plume de l'écrivain Jean-Marie Adiaffi. Le but ultime est celui d'établir un ensemble de convergences de ces pratiques qui participent de la normalisation des écarts par rapport à la norme admise et validée.

Il en ressort globalement que l'absence de langue véhiculaire dominante a contribué au phénomène de l'appropriation du français par les Ivoiriens. De cette appropriation, il résulte un certain nombre d'écarts au plan lexical, sémantique, morphologique et syntaxique qui sont reconnaissables comme propres à l'usage et à la pratique du français en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : appropriation, esthétique, normalisation, morphosyntax(ique), variation normative.

Summary

The present reflection therefore intends to dwell on a descriptive study of the uses and practices at the strictly morphosyntactic level of the French language under the pen of the writer Jean-Marie Adiaffi. The ultimate goal is to establish a set of convergences of these practices that contribute to the standardization of deviations from the accepted and validated standard. Overall, it appears that the absence of a dominant vehicular language has

contributed to the phenomenon of the appropriation of French by Ivorians. From this appropriation, there are a number of lexical, semantic, morphological and syntactic differences that are recognizable as specific to the use and practice of French in Côte d'Ivoire.

Keywords : appropriation, aesthetics, normalization, morphosyntactic, normative variation.

Introduction

S'appropriier la langue française pour traduire au mieux le substrat ivoirien, telle est, entre autres, la quête dans laquelle il faut inscrire les œuvres romanesques de Jean-Marie Adiaffi. La variation normative dans sa prose littéraire revient à évaluer le processus d'esthétisation et de normalisation de la langue française marquée par l'esthétique du N'zassa « *Le genre sans genre* ». Avec Adiaffi, nous avons désormais une écriture en français, mais qui se nourrit abondamment aux sources de la langue maternelle (l'Agni) et de d'autres langues ivoiriennes. Ces langues se déploient dans un environnement linguistique essentiellement, sinon exclusivement oral ; d'où un amalgame du français normatif et du « français N'zassa ivoirisé ».

En fait, l'écriture romanesque adiaffienne s'inscrit dans l'appropriation de la langue française et de son actualisation dans le discours littéraire à partir d'un contexte d'écriture plurilingue. Il en découle une ivoirisation systématique des procédés d'expressions littéraires aboutissant à une dialectalisation de la norme linguistique aux niveaux syntaxique, lexicosémantique et morphe-sémantique.

Le français dans l'usage ivoirien illustre de nombreuses modifications tout en mettant à nue l'existence de nombreuses divergences d'avec la norme dite « standard » du français. Le corpus que nous entendons utiliser pour dégager les caractéristiques syntaxiques et morphosyntaxiques du français sous la plume de Jean-Marie Adiaffi provient des œuvres *La Carte d'identité*, *Silence, on développe* et *Les Naufragés de l'intelligence*. Ces œuvres se présentent comme des relayeurs d'une certaine normalisation de l'écart sociolinguistique,

parce que ceux-ci l'approuvent, voire le légitiment à leur niveau.

Le français en Côte d'Ivoire présente certaines variations syntaxiques et morphologiques qui l'éloignent progressivement du français hexagonal. Aussi, le réaménagement du système de détermination du nom, le changement de la valence des verbes, la non reprise du pronom sujet devant le deuxième verbe conjoint dans une structure comportant deux verbes coordonnés, l'usage à tout le moins surprenant et inattendu de certaines modalités de phrase sont-ils des faits qui, entre autres, attestent de cette variation. Ces différentes particularités et traits morphosyntaxiques du français qui, de toute évidence, divergent de la norme standard du français, sont pour certaines dues aux interférences avec les langues locales tandis que d'autres peuvent être rapportées à un processus, certes lent, mais certain de créolisation. Ces faits apparaissent nettement au niveau de la détermination nominale, de la subordination, et de l'usage de certaines modalités, principalement de la modalité interrogative.

1.-De l'usage des modalités : construction et principe sous-jacent

1-1 Les Modalités interrogatives

Selon RIEGEL et alii, « *La modalité est une notion sous-jacente à la logique modale. Les modalités peuvent être définies comme l'attitude ou le comportement qu'un individu adopte vis-à-vis de l'énoncé qu'il produit* ». ¹ Il est question ici, de la manière dont un émetteur envisage son énoncé ; lequel énoncé peut-être perçu de plusieurs manières : déclaration simple, une question, un ordre, l'expression du refus, d'une surprise ou autres.

L'on distingue les modalités affirmative (déclarative), exclamative, injonctive, interrogative, négative. L'on a retenu la modalité interrogative parce qu'elle couvre une attention particulière.

¹ Martin RIEGEL, Jean-Christophe PELLAT et René RIOUL, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF, 1998, p. 579.

Plusieurs usages sont faits de cette modalité dans le corpus, et ceux-ci s'illustrent par les bouleversements syntaxiques qu'ils entraînent. Syntactiquement, la phrase interrogative est particulière du fait qu'elle est marquée par une inversion du sujet, et peut également, à l'oral être marquée par une certaine intonation.

a- Interrogation par intonation

Certaines interrogations dans le corpus sont construites sans morphèmes interrogatifs. Celles-ci sont relayées par un trait intonational. L'intonation marque l'interrogation et elle reste ascendante. L'énoncé interrogatif ne diffère de l'énoncé assertif que par la présence du seul point d'interrogation (à l'écrit) et l'intonation est ascendante (à l'oral). Il s'agit là, d'un usage oral qui ne peut être transcrit dans l'écriture.

Dans les textes adiaffiens, l'intonation est renforcée par les particules « non » et « hein » qui traduisent soit l'étonnement, soit la moquerie. Celles-ci remplacent l'expression « n'est-ce pas ? » dans le français standard.

[1] *On s'en fout du Blanc. Avant lui, on vivait, non ?* (SOD, p. 108)

[2] *Combien de temps mettait-on, hein à pied ?* (SOD, p. 310)

[3] *La preuve, Yanki, tu es chez l'une de ces nombreuses maîtresses esclaves, vos parcs automobiles de Mercedes, hein, Yanki, domestiques d'extérieur et d'intérieur ?* (SOD, p. 247)

Ce type d'interrogation totale s'applique à la phrase dans son ensemble. La présence de ces particules « non » et « hein » traduisent bien l'influence de l'oralité qui abonde dans le corpus à plusieurs niveaux. Bien plus, ces particules permettent de renforcer l'interrogation tout en laissant apparaître parfois, un effet de surprise feinte : l'exemple [1] « ...*Avant lui, on vivait, non ?* », une ironie, l'exemple [2], « *mettait-on, hein à pied ?* » ou un jugement de validité dans l'exemple [3], « *hein, Yanki, domestiques d'extérieur* ».

Par ailleurs, certaines interrogatives sont formées sans inversion du morphème interrogatif.

b- Interrogation sans inversion

Pour former des questions, la langue française utilise généralement, deux moyens à l'écrit, soit en plaçant le morphème interrogatif en début de la phrase (proposition) ; soit le mode d'interrogation reprend les moyens prosodiques, c'est-à-dire par inversion du morphème interrogatif. Dans ce cas, l'interrogation se manifeste presque toujours par une montée intonative. L'interrogation par inversion se manifeste par la postposition du pronom conjoint.

Cependant, le déplacement peut être facultatif dans certains cas pour les éléments qu'on appelle les pronoms interrogatifs (qui, que, quoi). Mais, les autres éléments comme les adverbes interrogatifs (quand, où, combien...) et les morphèmes d'indétermination (comment, pourquoi, quand, à qui...) peuvent toujours être déplacés. Le pronom d'indétermination « quoi » est renforcé par l'adverbe « même » ou « ou » pour montrer un jugement de validité qui ne donne pas forcément une réponse. Les exemples relevés dans notre corpus s'inscrivent comme des cas de non-respect de la norme.

[4] – *C'est quoi même, tu veux encore faire l'amour ?* (SOD, p. 10)

[5] ...*Y a droit et loi même dans ce pays ?* (SOD, p. 250)

[6] *Il veut nous chasser complet de la terre ou quoi ?* (SOD, p. 109)

[7] *Oh, mes frères, vous êtes fous aussi ou quoi ?* (SOD, p. 107)

Ces exemples sont bel et bien construits en marges des prescriptions de la grammaire générative et transformationnelle (G.G.T.), qui auraient imposé un déplacement de tous ces pronoms interrogatifs en tête de phrase. Cependant, dans le français ivoirien, ce déplacement est facultatif ; le morphème interrogatif peut être en tête de phrase ou peut rester in situ sans gêne.

Dans cette même foulée des constructions insolites, certaines occurrences interrogatives dans les œuvres ne présentent aucun signe de ponctuation (le point d'interrogation) à l'écrit permettant de les identifier.

c-Interrogatives sans point d'interrogation

Ces phrases interrogatives à l'oral ne sont perceptibles que par la prononciation et l'intonation. Il s'agit certainement, d'un choix de l'écrivain qui recherche des effets de style ou il manifeste le besoin d'une plus grande expressivité. L'on note à cet effet, les exemples suivants :

[8] *Je ne suis pas n'importe qui.* (SOD, p. 257)

[9] *Tu sais où je demeure moi, quartier résidentiel aux « Sept collines ».* (SOD, p. 257)

[10] *Pourquoi tu viens déranger n'homme qui travaille...* (SOD, p. 257)

[11] *C'est mon papier qui donne-moi mon petit attiéké. Qui donne manger à ma fille...* (SOD, p. 252)

L'on remarque que ces différentes interrogatives ne portent aucunement une marque de ponctuation à la fin de l'écriture. Bien plus l'on a ici, le reflet des interrogations telles qu'elles sont produites dans le langage oral. De même, celles-ci épousent parfois la structure du français populaire ivoirien.

d-Formation des questions dans le Français Populaire Ivoirien

Les morphèmes interrogatifs dans la structure du français ivoirien se caractérise toujours par la présence du morphème interrogatif. Ces morphèmes interrogatifs correspondent aux pronoms interrogatifs « qui, que, quoi... ». L'interrogation est construite sur l'intonation montante qui en est une marque évidente. Cette modalité est plus proche de l'assertion qui transmet un contenu propositionnel au mode du « dire ». L'on relève de nombreux exemples chez Adiaffi qui transcrit le français oralisé :

[12] *Il veut nous chasser complet de la terre ou quoi ?* (SOD, p. 109)

[13] *Avant lui, on vivait, non ?* (SOD, p. 108)

[14] *Mais pourquoi l'homme est comme ça ?* (SOD, p. 254)

[15] *Qui est individu, moi individu ?* (SOD, p.257)

[16] *Tu fais ton malin sur moi, je vais te montrer de quel bois je me chauffe.* (SOD, p. 254)

[17] *Mais qui doit payer ? Je suis étonnant, n'est-ce pas ?* (SOD, p. 93)

[18] *Mamie, ça là, c'est cent francs attiéké ?* (SOD, p. 256)

[19] *Tu sais qui je suis ?* (SOD, p. 257)

[20] *Qui est qui ?* (SOD, p. 278)

[21] *Tu crois marcheurdise, je prends lui cadeau au port ?* (SOD, p. 256)

Il arrive également, que les morphèmes interrogatifs soient déplacés et placés en milieu ou en fin de phrase. C'est le cas du français ivoirien. La particularité ici, est que cette manière de former les questions est utilisée aussi bien par les locuteurs instruits que par les locuteurs non-instruits. Généralement, l'interrogation est renforcée par les particules « non », « hein » et les traits intonationnels :

[22] [...] *La moquette, la vaisselle, la baignoire, la cuisine, le téléphone, non vraiment rien ne manque à ton bonheur, mais au sien ?* (SOD, p. 427)

[23] [...] *combien de temps mettait-on, hein à pied ?* (SOD, p. 310)

[24] *Avant lui, on vivait, non ?* (SOD, p. 108)

En outre, les occurrences présentent des syntagmes interrogatifs qui ne sont en fait qu'une marque du langage oral dont les illustrations les plus frappantes s'observent à travers un autre fait remarquable qu'est la transcription des expressions orales populaires.

Dans le corpus, cette modalité subit quelques bouleversements dus au non respect des règles qui sous-tendent la formation des questions. L'on observe la présentation de la conjonction « que ».

e- Usage de la conjonction "que"

L'usage à tout le moins inhabituel de « que » en français a déjà suscité l'interrogation de plusieurs linguistes. Aussi, Magali ITALIA¹, à la suite de

¹Magali ITALIA, « Variations en fonction de l'âge et du degré de scolarité dans le français oral de locuteurs gabonais : la question du discours rapporté » in *Appropriations du français en contexte multilingue – Éléments sociolinguistiques pour une réflexion didactique à propos des situations africaines, Actes du colloque, Situations de plurilinguisme et enseignement du français en Afrique*, Besançon 16-17 novembre 2003, Besançon, éd.

Ambroise QUEFFÉLEC,¹ s'interrogeait déjà, sur la nature et la fonction de « ce que » en français populaire camerounais. QUEFFÉLEC affirmait à ce sujet que « *la principale fonction de la conjonction (que) semble être moins d'indiquer un rapport de la hiérarchie syntaxique entre régissante (discours citant) et subordonnée (discours cité)* »². L'on peut qualifier de floue la nature de la conjonction "que" en français ivoirien. Le pronom « que » peut paraître dans certains énoncés comme une simple conjonction, un terme interrogatif ou un terme relatif.

Selon Pierre LE GOFFIC, « *[la] conjonction [que] n'est ni anaphorique ni doté de fonction : c'est une conjonction "pure" : elle ne reprend rien à gauche, elle est sans fonction à droite. De ce fait, la structure de phrase enchâssée est très proche d'une indépendante.* »³ Ce qui semble être en rupture avec l'usage du français standard qui l'utilise comme introducteur d'une construction enchâssée, qui est ici à interroger.

Mais dans certaines des productions discursives des locuteurs du français de Côte d'Ivoire, le statut de « que » est parfois difficile à préciser surtout lorsqu'il se cumule avec d'autres balises. Cela s'observe dans les énoncés suivants :

[25] *Que moi-même je n'avais donné que mon peu d'argent.* (SOD, p. 251)

[26] *Les bandits qui nous embêtent que chaque soir ne viennent pas de loin.* (LNI, p. 227)

Dans les énoncés [25] et [26], « que » n'introduit pas une construction enchâssée. L'on a affaire à un « que » dont la valeur est difficile à établir. Dans d'autres énoncés, « que » semble se comporter comme une particule énonciative appuyée par le décrocheur énonciatif « non » ou « hein ». Tel est le

Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. Annales Littéraires 790, 2005, pp. 191-207.

¹ Ambroise QUEFFÉLEC, « Les parlers mixtes en Afrique francophone subsaharienne » in *Le Français en Afrique* n°22, 2006, p. 270.

² Ambroise QUEFFÉLEC, *Idem*, p. 271.

³ Pierre LE GOFFIC, *Grammaire de la phrase française*, Paris, éd. Hachette Supérieur, coll. Hachette Université, Langue Française, 1993, p. 48.

cas des énoncés avec l'interrogation par intonation, l'interrogation par inversion et les interrogatives sans point d'interrogation.

II-2 Transcription des expressions orales populaires

L'une des particularités langagières de Jean-Marie Adiaffi est la richesse du discours marqué par des registres de langue inappropriés au discours littéraire. La première impression que l'on éprouve à la lecture de ces romans est le sentiment d'une superposition hétéroclite des niveaux de langue. C'est à juste titre que Xavier GARNIER dira, en parlant du style des écrivains africains « *Les écrivains francophones n'enrichissent pas notre patrimoine littéraire, ils l'éventrent* ». ¹

Chez Adiaffi, le langage fonctionne sur la base d'un processus de mélange de registres qui, au lieu de privilégier le niveau soutenu ou de le sublimer, crée plutôt un désordre d'où ressort le beau. L'écrivain donne la primeur aux registres familiers, avec un penchant pour les formes expressives et exclues. L'on les évoque dans notre analyse sous la forme des expressions figées, utilisées dans le discours oral populaire soit pour se moquer, soit pour lancer un défi ou encore pour exprimer un découragement. Ces expressions sont très nombreuses et traduisent l'originalité des textes qui se démarquent par la facilité à transmettre fidèlement la parole populaire. Les occurrences suivantes illustrent ce phénomène :

[27] *Aurore, plutôt Kaolin [...] : elle voit l'invisible, elle voit clair, elle a ne double vue, quatre yeux, quatre oreilles, elle est voyante, médium.* (SOD, p. 28)

[28] *Ab ! Les gars, il ne faut pas déconner, on ne va pas atterrir dans un taudis à Marécages-sous-Mouche-Ville !* (SOD, p. 383)

[29] *Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut, peux maintenant. Alors tu signes, tu demandes pardon !* (SOD, p. 331)

[30] *Moi, je sais que je ne suis rien.* (SOD, p.102)

[31] *Nous n'avons rien à foutre avec tout ça.* (SOD, p. 322)

[32] « *Z'yeux voient, bouche parle pas* ». (SOD, p.163)

[33] *On s'en fout du Blanc. Avant lui, on vivait, non ?* (SOD, p.108)

¹Xavier GARNIER, « La littérature africaine francophone : une affaire de style ? » In *Études littéraires francophones : États des lieux*, Lille, 2003, p. 241.

- [34] *Regardez-moi sa figure, on dirait cochon malade là...* (SOD, p. 109)
- [35] *Kokoko, kokoko, kokoko, y a-t-il quelqu'un ?* (SOD, p. 496)
- [36] *Mon fils, calcule toi-même, pour préparer attiéké, il faut manioc, sel, bois, eau et tout ça maintenant, on ne peut plus acheter, ça monte, ça monte, tous les jours ça augmente. Faut parler un peu au gouvernement de penser un peu seulement à nous, au marché.* (SOD, p. 256)
- [37] *Les deux filles pliées « debout-cueillies », les deux policiers courbés s'acharnaient avec une application une conscience professionnelle peu ordinaires.* (SOD, p. 258).
- [38] *Sur le premier, une rangée de filles nues, des « djantras » rasflées durant la nuit pour contrôler l'identité.* (SOD, p. 258).
- [39] *Elle développe quoi, qui, avec qui, comment, pourquoi, pour qui ?* (SOD, p. 296)
- [40] *Donc tu joues au héros, attends un peu, nous allons voir. Quand tu cracheras tes poumons, ton sale cœur dur comme la pierre et tout le caca pourri de tes sales tripes, de ton sale ventre, donc nous verrons ça si tu es aussi fort !* (SOD, p. 326)
- [41] *On te confie un travail, pour le peuple, eh ! bien, tu le matabiches avant de faire le travail, sinon c'est l'éternel « va, reviens demain, le patron n'a pas encore signé ?* (SOD, p. 246)

Ces expressions sont toutes puisées dans le langage familier et vulgaire pour certaines occurrences. Telles qu'elles se manifestent dans les rues par les couches peu ou non scolarisées. Elles reflètent ce que Derek BICKERTON appelle « le français basilectal ». ¹ Cependant, elles sont très expressives et elles recouvrent une signification qui est partagée par les interlocuteurs ivoiriens.

L'expression [29] « *Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut, peux, maintenant* » signifie que cette personne se doit de montrer de quoi elle est capable ou ce de quoi elle peut être capable. Il s'agit d'une construction impersonnelle s'adressant à toute personne qui se croit toute puissante voire intouchable ou peut-être invincible.

¹ Derek BICKERTON, *Language and Species*, Chicago, The University of Chicago Press, 1990, pp. 640-669.

L'expression « *Kokoko, kokoko, kokoko, y a-t-il quelqu'un ?* » en [35] marque une sorte d'interrogation pour ce client qui vient d'arriver à « l'escadron de la Beauté ». Il s'interroge sur l'absence qu'il constate. En Côte d'Ivoire, un visiteur n'a pas toujours l'occasion de sonner à la porte d'un hôte. Il doit apprendre à s'annoncer en « tapant kôkôkô » (« kôkôkô » est l'interpellation destinée à avertir de sa présence).

Les exemples [37] « *Les filles pliées « debout cueillies* » » et [38] les « *djantras* » sont des lexies utilisées pour des prostituées dans le langage populaire ; « *filles pliées* », « *debout cueillies* » évoquent l'acte sexuel qui se pratique au coin de la rue en position debout.

Pour ce qui est de l'expression « elle développe quoi, qui, avec qui, comment, pourquoi, pour qui ? », l'expression présente ici, une construction syntaxique particulière :

Verbe + pronom interrogatif + pronom relatif + pronom relatif + pronom interrogatif + pronom interrogatif + pronom interrogatif.

Cette expression traduit la détermination du personnage « sa Majesté Divine » qui à la solution à tout pour résoudre toutes les difficultés financières et sortir la population de la pauvreté extrême.

Enfin, le romancier actualise des expressions qui apportent des rénovations syntaxiques de construction dans les œuvres. L'on constate que la composante phrastique affiche les résultats d'une diversité remarquable et de nature hybride. Adiaffi parvient à montrer la forte pression du substrat local ivoirien qui s'exerce sur la langue française. La norme endogène qui en résulte est caractérisée par l'oralité et la liberté scripturale, dans les constructions phrastiques. C'est dans cette même perspective que l'on situe les marques énonciatives présentes dans notre corpus.

3- Marques énonciatives

L'énonciation consiste à produire un énoncé en utilisant les possibilités offertes par la langue. Michèle PERRET la réfère à « *l'acte de parler dans chacune*

des réalisations particulières, c'est-à-dire qu'est acte d'énonciation chaque acte de production d'un certain énoncé».¹

Dans le discours, l'énonciation se démarque par la manière dont le locuteur adhère à un énoncé (fort, mitigé, neutre). À cet effet, Antoine LIPOU affirme que « *l'énonciation discursive exploite de manière intensive la modalité du discours oral rapporté sous la forme de la citation* ».² Comme traits énonciatifs, l'on a relevé dans le corpus les marqueurs de modalisation.

3-1 Marqueurs de modalisation

Dans le corpus, il s'agit de mécanisme de modalisation qui apprécie la valeur du discours par la véricité qu'il véhicule au locuteur. L'émetteur énonce à l'endroit de ses interlocuteurs un discours, à l'aide de tournure d'emphase.

En réalité, ces mécanismes de modalisation sont selon Antoine LIPOU « des opérateurs argumentatifs dont la fonction est de conclure avec force sur l'authenticité de l'objet du discours ».³

Ces marqueurs sont généralement utilisés à l'oral, et leur présence à l'écrit témoigne bien de l'influence de l'oral. C'est ce que l'on remarque dans les occurrences suivantes :

[42] *Dis-moi Batiman Kpangni, revenons aux choses sérieuses. Tes amis, tu peux m'en dire un bout ?* (LNI, p. 68)

[43] *Yako ! Que Dieu vous donne à nouveau le bonheur ! Vous le méritez certainement.* (LNI, p. 74)

[44] *Ma fille, à qui le dis-tu ? J'en sais quelque chose. Ils sont protégés par l'inattaquable bouclier libanesque, renchérit Guégon.* (LNI, p. 196)

[45] *Et sans vous, bien sûr, moi, je serais perdu... Impossible donc de ne pas obéir !* (LNI, p.197)

¹Michèle PERRET, *Introduction à l'histoire de la langue française*, Paris, SEDES, (1998), 4^e édition, Armand Colin, Cursus, 2014, p. 240.

²Antoine LIPOU, *Normes et pratiques scripturales africaines, colloque sur la diversité culturelle linguistique : quelles normes pour le français ?* Paris, AUF, 2001, p. 120.

³Antoine LIPOU, Op.cit., p. 120.

Ces expressions jouent un rôle dans la modalisation des énoncés présents et permettent par le fait même de peser l'affirmation du locuteur comme étant vraie sans autre forme de procès.

L'énoncé [42] « *dis-moi* » et [44] « *à qui le dis-tu* » marque l'adhésion de Guégon aux dires de la jeune fille qui lui décrit Batiman Kpangni, un caïd de la Rue princesse. Cette dernière lui fournit des informations précieuses. Dans le discours oral, cette expression sert à mieux comprendre ; c'est en fait un marqueur ponctuant un argument d'adhésion dont on ne saurait nier la pertinence.

La tournure « Yako » en [43] est une formule de soutien. Dans le discours oral, elle est l'expression de la compassion de celui qui parle. L'interlocuteur partage la peine de ses locuteurs. C'est une expression courante dans le discours populaire en Côte d'Ivoire.

L'occurrence « bien sûr » en [45] est une forme de consentement entier, sous le couvert d'une approbation. C'est en réalité une stratégie argumentative visant à conduire celui à qui l'on s'adresse à vérifier lui-même la justesse de l'information. Comme on a pu l'établir, les marqueurs de modalisation présentent une forme d'appropriation du français chez Adiaffi. Cette forme de discours est fortement colorée par le langage oral. Tout cela traduit sans coup férir, l'ultime impulsion du romancier ivoirien à faire du français, tant dans sa morphologie, sa syntaxe, que dans sa signification une langue ivoirienne capable de traduire fidèlement les réalités culturelles des ivoiriens.

3-2 Changement dans la dénotation

La dénotation désigne le noyau sémique fondamental et invariable d'une lexie. Pour Georges MOUNIN, il s'agit de « *La relation qui unit une forme linguistique à la classe d'objets du monde observable, cette forme a la propriété d'évoquer dans l'usage de la langue la classe des objets qu'elle dénote.* »¹

¹Georges MOUNIN, *Dictionnaire de linguistique*, PUF, Paris, 1974, p. 77.

En français ivoirien, par contre, on remarque que les lexies peuvent perdre leur sens premier et en acquérir d'autres, inexistantes le plus souvent dans le français central. Dans l'analyse des corpus, il a été constaté que les changements dans la dénotation se situent à deux niveaux des classes grammaticales. L'analyse portera sur les verbes et les substantifs.

a- Les verbes

En français populaire ivoirien, les lexies peuvent perdre leurs valeurs contextuelles et en acquérir d'autres inexistantes en français standard. L'on a sélectionné les exemples ci-après dans notre corpus :

- [46] « *Du sommet à la racine de l'arbre social tout le monde combine, brouille et débrouille. Son code : « fait nous va fait ». La débrouillardise : se débrouiller n'est pas voler* ». (SOD, p. 245)
- [47] « *Le sang là, elle connaît pas garçon encore, c'est ça* ». (CI, p. 50)
- [48] « *C'est mon papier qui donne moi mon petit attiéké* ». (SOD, p. 252)
- [49] « *Comment faire si l'autre grand-patron qui gagné voiture, me prend, à la fin du mois, tout mon salaire, pour se payer ?* » (SOD, p. 253)
- [50] « *Tu fais ton malin sur moi, je vais te montrer de quel bois je me chauffe* ». (SOD, p. 254)
- [51] « *J'ai cadennassé un plan luciférien comme je l'aime avec Namala Namala pour couler Tanguelan et anéantir Moussokoro qui y a trouvé refuge* ». (LNI, p. 273)
- [52] « *On s'en fout du blanc. Avant lui, on vivait, non ?* » (SOD, p. 108)

Ces différents exemples relevés dans le corpus ont, au niveau dénotatif, un sens totalement différent de celui que présente les dictionnaires de référence. Le noyau sémique fondamental que l'on reconnaît à ceux-ci a volé en éclats au profit d'un sens nouveau imposé par le contexte ivoirien.

Dans l'occurrence [46], l'usage des verbes, « débrouiller » ou « se débrouiller », « combiner », revêt une autre dénotation appropriée qui est, celui de faire des efforts, prendre des initiatives, pour « débrouiller », ou sa forme pronominale « se débrouiller » et « combiner » signifie être malhonnête, dupe.

En [47], le verbe « connaître » est vidé de son sens original. Il prend l'exemple, le sens d'être encore vierge.

Pour l'occurrence [48], le verbe « donner » revêt le sens du français populaire ivoirien qui signifie procurer, assurer, fournir le pain quotidien.

Le verbe « *gagner* » présent dans l'exemple [49] revêt également, le sens qui lui est imposé par la traduction du français ivoirien. De ce fait, il renvoie ici à l'expression, posséder, avoir, disposer une voiture.

En [50], le verbe « se chauffer » signifie dans le contexte ivoirien l'atmosphère tendue qui prévaut à la colère. En [51] le verbe « se cadenasser » est vidé de son sens originel pour avoir celui de concocter un plan. Pour l'occurrence [52], « s'en foutre » est un verbe familier qui est très utilisé dans le français ivoirien et il signifie ne rien avoir à faire avec le blanc, ici, dans le contexte d'emploi. Dans la même perspective, les analyses ont aussi permis de relever certains lexèmes dans le corpus qui sont victimes des changements de dénotation.

b- Les substantifs

Dans la réalité ivoirienne, les substantifs subissent beaucoup de dénotation. Les occurrences suivantes ont été relevées :

[53] *La bande de N'da Té et ses sorciers mangeurs d'âmes, à la rue Princesse...* (LNI, p. 196)

[54] (...) *Et puis, quand une nana voit ton cul noir négrier, ta queue et tes fesses éperdues en plein air, en pleine action, il n'y a plus de respect possible. Le jour où ça chatouille par le bout et qu'on a envie de faire la trempette de miel lactée, les femmes, par-dessus bord!* (LNI, p. 126)

[55] (...) *nul ne peut demeurer insensible à ce luxe insultant de ta maitresse Koffi Akoua, ce « petit modèle » moderne de ton cœur, comme tu l'appelles, ce petit modèle de seize ans.* (SOD, p. 427)

[56] *Eh ! laisse tomber, petit. Pas une femme, voyons, ça porte malheur ces choses-là, mon petit !* (LNI, p. 223)

[57] *Non, il faut lui faire un lavement au piment rouge. Il est pâle, on dirait qu'il est atteint de Djékadio Kokoré, du paludisme rouge.*

(...) *Il faut lui faire un lavement sinon il va crever sous peu.*
(SOD, p. 111)

[58] *Me respecter ? ... « décement » ? Ma petite, tu plaisantes !
Quand on est une putain, une « toutou », une « djantra », on ne
donne pas des leçons de morale, surtout à un ministre. Laisse-moi
rire !* (SOD, p. 385)

[59] (...) *Tout ce que tu lui donnais, tes millions détournés de
« grotto », elle les refilait à un jeune « génito ».* (SOD, p. 422)

Les lexèmes qu'offrent ces exemples sont très fréquents dans l'utilisation du français en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, leur présence conserve la même coloration sémantique que celle attestée par les locuteurs ivoiriens qui l'utilisent.

Le lexème « *mangeurs d'âmes* » en [53] est généralement, utilisé dans la société ivoirienne pour parler du règne des sorciers qui sont des personnes ayant des pouvoirs maléfiques. Il est utilisé pour exprimer les tueries causées par la bande à N'da Tê.

En [54], les lexèmes « *nana* », « *queue* » et « *ça chatouille par le bout* » renvoient au lexique des relations intimes entre un homme et une femme. En [55], le substantif « *petit modèle* » désigne la petite amie, la jeune fille que l'on courtise.

Les lexèmes « *petit* » et « *lavement* » [56] et [57] sont utilisés dans le contexte ivoirien à savoir, l'enfant, le jeune pour « *petit* » et administrer un lavage évacuateur pour soigner un malade atteint de paludisme pour « *lavement* ».

Les lexies une « *toutou* », une « *djantra* » en [58] sont synonyme du mot « *putain* » en français standard. Ces lexies renvoient à une prostituée et ils sont des insultes.

En [59], les mots « *grotto* » et « *génito* » indiquent tour à tour un amant aisé et un amant jeune. Ces mots ont fait les beaux jours du Nouchi, ils sont par ailleurs, obsolètes, aujourd'hui.

Outre les changements de dénotation qui pullulent dans les œuvres de Jean-Marie Adiaffi, l'on a aussi constaté les changements qui interviennent

dans la connotation. Ces bouleversements constituent ce qu'Edmond BILOA appelle la « *variation de sens contextuel* ». ¹

3-3 Changement dans la connotation

La connotation se définit comme l'ensemble des significations qui s'ajoutent au sens dénoté d'un mot. Ces lexies enrichissent les mots de manière parfois inattendue, en fonction de la sensibilité et de la culture de l'émetteur, de celle du destinataire/récepteur, de l'environnement lexical (contexte) et du sens général du texte. Ainsi

Le domaine des connotations (pour un terme) dit Emile BENVENISTE, c'est tout ce que ce terme peut évoquer, suggérer, expliciter, impliquer de façon nette ou vague chez des usagers. Ainsi, la connotation est une manière de substrat sémantique, de significations supplémentaires, qui se superposent à la fonction sémiotique ou dénotative. ²

Il ressort que ces changements apportent des valeurs supplémentaires aux unités lexicales du français central. Edmond BILOA affirme qu'« *en français du [Cameroun], les lexies qui étaient mélioratrices ou non marquées en français central acquièrent une valeur péjorative* ». ³ [Edmond BILOA, Op. cit., p. 110.]

Plusieurs exemples ont été relevés dans le corpus, ils portent sur les verbes, les substantifs et enfin sur les expressions.

a- Verbes connotés

Le romancier ivoirien utilise des verbes connotés. Ces lexies perdent leur sens originel. Les exemples répertoriés présentent cet aspect :

¹Edmond BILOA, *Langue française au Cameroun*, Berne, Peter Lang, 2003, p. 110.

²Emile BENVENISTE, cité par Simplicie Aimé Kengni, « Contextualisation et variation de la langue française dans l'écriture littéraire au Cameroun : le cas de l'invention du beau regard de Patrice Ngangang », in *Mémoire en ligne*, (consulté en ligne le 8 novembre 2016 à 21 heures)

- [60] *Mon fils, calcule toi-même, pour préparer attiéké, il faut manioc, sel, bois, eau, et tout ça maintenant, on ne peut plus acheter, ça monte, ça monte, tous les jours ça augmente. Faut parler un peu au gouvernement de penser un peu seulement à nous, au marché.* (SOD, p. 256)
- [61] *Ab, type là y raison ké. Police fatigue trop homme.* (SOD, p. 250)
- [62] *Il a baisé cette enfant. Sa figure, on dirait zèbre et léopard mélangés.* (CI, p. 51)

Ces différents verbes portent d'une manière ou d'une autre un sens. Le sens ne peut être appréhendé que dans le contexte d'utilisation. Bien plus, ces verbes émanent, pour la plupart, de l'usage rabattu du français en Côte d'Ivoire.

Pour l'exemple [60], le verbe « monter » signifie une augmentation, une hausse des prix ou des denrées alimentaires sur le marché. L'emploi est renforcé avec le sens dénote augmente. Quant au verbe « parler », il désigne la dénonciation aux autorités.

En [61], le verbe « fatigue » signifie importuner, tracasser, exaspérer. Ce verbe est très utilisé dans le langage ivoirien en Côte d'Ivoire.

Quant à l'occurrence « a baisé » en [62], elle s'inscrit dans le registre de la sexualité. En clair, le verbe « baisier » dans le contexte ivoirien renvoie au fait pour une femme d'entretenir des rapports sexuels avec un homme.

b- Les substantifs connotés

Ces substantifs ont tous un usage connoté que leur impose le contexte ivoirien dont *les œuvres du corpus* sont une illustration. Les substantifs connotés que l'on a relevés sont des images abstraites du quotidien, tels que l'on les remarque dans les occurrences suivantes [63] et [64] :

- [63] *À côté, sa voisine était en grande négociation avec un grand client, un client de taille : gestes, boubou et paroles amples, porte-monnaie pygmée (...)* (SOD, p. 256)
- [64] *Le blanc est mort ! déjà mort ! ce n'est pas nous qui le tuerons. Pour prendre « mauvais nom » et « mauvaises paroles ».* (SOD, p. 113)
- [65] *Ab bon, tu fais esprit mauvais. [...] Mais Patron, et mon grand-patron à la maison, comment faire ?* (SOD, pp. 252-253)

[66] *Non, Moussokoro ! Sache que moi aussi, moi surtout, je suis un dur et pur. Pur et Dur.* (LNI, p. 33)

Le lexème « *porte-monnaie pygmée* » est utilisé dans cet exemple pour désigner le manque, l'insuffisance d'argent, l'on connaît du pygmée qu'il est petit de taille. La métaphore est utilisée pour traduire l'avarice du grand client.

L'adjectif substantivé « *Grand-patron* » (**adjectif + nom**) employé, par le chauffeur a une connotation ironique. Il signifie que l'employeur est *influent* et qu'il cherche à avoir un regard sur la gestion de son bien. Il est cependant, prêt à punir la moindre incartade de son employé. De même « *esprit mauvais* » signifie agir avec mauvaise foi.

En [66], les adjectifs qualificatifs « *dur* » et « *pur* » ou « *Pur* » et « *Dur* » sont vidés de leur sens pour prendre celui du Nouchi qui signifie une personne audacieuse, courageuse et inflexible.

Les changements dans la connotation sont enfin perçus dans le corpus à travers certaines expressions.

c- Expressions connotées

Les expressions connotées affectent des valeurs supplémentaires aux lexies du français standard. Ainsi, en langue français N'zassa, des lexies qui étaient mélioratrices ou non marquées acquièrent une valeur péjorative. Dans le corpus, l'on a relevé les expressions connotées suivantes :

[67] *Elle voudrait voir son visage, le visage de celui qui a volé sa virginité sur laquelle elle veillait avec la dévotion d'un prêtre de bois sacré. Celui qui lui a volé ce sanctuaire, (...) montrer son vrai visage pour sa mémoire.* (LNI, p. 129)

[68] *L'homme au pousse-pousse glissait donc lourdement, s'accrochait pesamment aux manches du pousse-pousse.* (SOD, p. 255)

[69] *Oh, tonton ! Tu sais, les policiers, on les connaît maintenant. Ils raflent les filles pour aller les baiser à la police. Mais qui a bouche pour parler dans ce maudit pays ?* (SOD, p. 250)

[70] *Il y avait là évidemment tous les grands initiés, ceux qui sont en contact avec le monde invisible : magiciens, sorciers, guérisseurs, ceux qui « voient clair », ceux qui voient l'invisible, les esprits, tous les Bosson, les Lokossué, les Kakatika.* (CI, p. 85)

[71] « *La touffe noire triangulaire de sa soie la rend fascinante, irrésistible* ». (LNI, p. 307)

[72] « *Ici, à Bettié, il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, le reconnaît par la lumière de ses dents, le soleil de son visage* ». (LNI, p. 242

)

Tout comme les exemples précédents, l'on a, des expressions dont seul le contexte permet de décrypter le sens qui est, de loin, celui proposé par les dictionnaires de référence.

L'expression « *touffe noire triangulaire de sa soie* » en [71] se situe dans le champ sémantique du sexe. Les dessous féminins sont en général, fabriqués en soie. L'expression nous donne de penser au sexe du personnage Motta qui est violée. Et, le narrateur, au-delà de cette évocation sommaire du viol de l'adolescente, il fait la description de la fille du professeur Adjoua Marie qui est endormie pendant, son viol.

Pour le mot « *pousse-pousse* » [68] composé de deux verbes conjugués au présent, il renvoie ici, aux ressortissants du Niger plus connus pour leur service de transporteurs de marchandises. Ils exercent dans les grands marchés et les rues de la Côte d'Ivoire. Ils subissent parfois des interpellations policières du fait de l'occupation illicite des voies publiques et du manque de pièce d'identité.

Cette expression « *qui a bouche pour parler* » [69] est comprise en Côte d'Ivoire comme une mesure de prudence dans la prise de parole de peur d'être arrêté par les forces de l'ordre pour diffamation. *Silence, on développe* présente ici, le cas de certains citoyens qui sont sommés à la réserve, de peur d'être emprisonnés. L'expression « *voient clair* » [70] est une expression métonymique. Elle désigne les personnes initiées. La komian Ablé convoque ses pairs Komian à une lutte acharnée contre le père Joseph qui vient de profaner la forêt sacrée. L'expression « *montrer son vrai visage* » [67] est une expression du français populaire ivoirien qui évoque découvrir le caractère d'une personne ou dévisager une personne. Elle peut aussi s'utiliser pour désigner une personne dupe, malicieuse, espiègle.

Enfin, l'expression « *lumière de ses dents* » [72] met en exergue le sourire qu'abhorre le personnage Guégon ainsi que « *le soleil de son visage* » évoque sa bonne humeur, son air jovial.

Toutes ces connotations montrent le niveau de coloration sémantique que prend le français dans les œuvres d'Adiaffi. Ces expressions se présentent comme le miroir linguistique de la société ivoirienne dans leur manière de parler et d'évoquer le quotidien.

4- Les calques traductionnels

Les calques traductionnels sont selon Antoine LIPOU « *des traductions littérales et des transpositions en français de constructions lexico-sémantiques issues des langues africaines* ». ¹ Ce type de calque est encore appelé « calque lexical », « calque locutionnel » ou « calque de syntagme », le processus de formation se fait par hybridation des mots qui appartiennent certes à la langue française, mais traduisent plutôt la pensée ivoirienne voire africaine. À cet effet, Jean DUBOIS et alii affirment, « *Qu'il y a calque quand pour dénommer une notion ou un objet nouveau, une langue A traduit un mot simple ou composé, appartenant à une langue B, en un mot simple existant déjà dans la langue ou en un terme formé de mot existant aussi dans la langue.* » ² Dans le contexte africain, Jean TABI MANGA note que

Ces calques ou particularités phraséologiques représentent la projection en français local de schémas syntaxico-sémantiques plus ou moins lexicalisés du substrat linguistique. Sur le plan de la sémantaxe, la réactivation de la substance du contenu africain à travers une forme d'expression française traduit un phénomène proprement culturel. ³

¹Antoine LIPOU, *Normes et pratiques scripturales africaines, colloque sur la diversité linguistique : quelles normes pour le français ?* Paris, AUF, 2001, p. 128.

²Jean DUBOIS et Françoise DUBOIS-CHARLIER, « Synonymie syntaxique et classification des verbes français », In *Langages* 128, Paris, Larousse 1997, p.73.

³Jean Tabi MANGA, « Prolégomènes à une théorie de l'emprunt en français langue seconde », in *Contacts des langues et identités culturelles*, Laval, AUF, les Presses Universitaires de Laval, 2000, p. 165.

Dans la pratique du français ivoirien, l'utilisation des calques renferme un souci d'expressivité, les locuteurs parlent le français tout en y ajustant une coloration culturelle. Le corpus est émaillé de calques d'expression qui sont indubitablement le transfert des langues ivoiriennes en français. Les énoncés ci-après, les illustrent parfaitement :

- [73] *Yanké détacha donc (...) les cauris de la liberté, de la vie, de la vérité, (...) les cauris de l'esclavage, de la mort, de l'asservissement.* (SOD, p. 151)
- [74] *Qui veut mettre du sable dans mon attiéké et non du sel immaculé au goût de gingembre ?* (LNI, p. 27)
- [75] *Son frère jumeau, N'da kpa, n'en pouvant plus d'assister à cette longue et épouvantable agonie, s'en va chez le marchand de cercueils et les femmes prépareuses de cadavres afin d'offrir à cette femme digne, leur mère, un enterrement digne et décent » (ce sont les femmes qui s'occupent de laver et habiller les morts avant la mise en bière).* (LNI, p. 18)
- [76] *Mais avec les terribles jumeaux transgresseurs de coutumes, de totems et d'interdits, parler de coutumes et de normes, c'est perdre le sel de sa parole, la sueur de sa danse.* (SOD, p. 155)
- [77] *Tu ne vas tout de même pas, en quatorze ans, donner des habitudes mentales, former une conscience et en un jour, en un seul discours, d'un revers de lèvres, tout effacer, tout bouleverser.* (SOD, p. 197)
- [78] *N'da Souman, comme Adoux, moi également je descends de ta pirogue du pouvoir. Tu es désormais seul à bord.* (SOD, p. 197)
- [79] *Et le bélier roux de la dictature, de l'usurpation, de la tyrannie, des prisons, des assassinats, du sang, des cadavres des « nuits et brouillards » resta debout. Arrogant, fier, sanguinaire, les monstrueuses cornes dressées, horribles, épouvantables, sinistres.* (SOD, p. 151)

Les énoncés qui précèdent traduisent littéralement, c'est-à-dire mot à mot les expressions telles qu'elles se présentent dans la langue source, l'Agni.

Dans l'exemple [73], l'expression « *les cauris de la liberté, de la vie et de la vérité* » signifie selon Germain KOUASSI [Germain KOUASSI, Op.cit., pp.118-119.] une énumération de choses considérées comme de la plus haute importance. En effet, les cauris ont servi pendant l'esclavage comme un moyen d'échange. Ils sont également, utilisés comme instrument de divination donc, élément du sacré. La tenue d'une Komian en comporte. Son sens est en partie donnée par l'émotion du locuteur.

L'expression « *mettre du sable dans son attiéké* » en [74] qu'utilise Jean-Marie Adiaffi est une expression populaire ivoirienne qui signifie « qui veut ne pas me mettre les bâtons dans les roues ». L'expression a également le sens de qui veut « s'attirer des ennuis au point de compromettre sa situation sociale et professionnelle ». L'attiéké est un plat ivoirien et il revêt une valeur symbolique dans cet énoncé. Pour comprendre la valeur symbolique ainsi conférée au terme, il faut bien sûr avoir vu les grains de l'attiéké qui est une semoule et il est difficile d'enlever le sable lorsqu'il verse dans une assiette d'attiéké.

L'expression « *les femmes prépareuses de cadavres* » en [75] évoquent les femmes qui entretiennent un cadavre avant sa mise en bière et son inhumation. En Côte d'Ivoire, cette activité est détenue par des femmes ghanéennes. Les expressions littérales en [76] « *perdre le sel de sa parole, la sueur de sa danse* » traduisent le champ sémantique de la mise en garde, de l'éveil de la conscience dans l'espoir secret de se faire entendre. Ainsi, dans l'exemple [77] « *d'un revers de lèvres* » signifie un étirement de la bouche avec les lèvres. C'est une réanimation linguistique de l'expression d'un revers de la main.

Tandis que [78] « *ta pirogue du pouvoir* » renvoie à l'expression « bateau du pouvoir ». L'expression est une simple substitution au mot bateau.

Le calque d'expression [79] « *nuits et brouillards* » est une expression spécialisée. Elle appartient au milieu de la sorcellerie. Elle est une translation des activités ou des événements qui ont lieu dans la nuit.

La plupart, des calques renvoient dans le corpus à des calques de style. Ils peuvent également, être classés dans le registre des calques sémantiques. L'on qualifie ces calques de « calques symboliques », parce qu'ils permettent à l'écrivain d'exprimer in extenso, la culture des locuteurs à l'aide des mots en français.

Syntaxiquement, il s'agit de groupes syntagmatiques « corrects », mais, sémantiquement et socioculturellement, ces calques requièrent une compétence culturelle pour qu'ils soient compris. Grosso modo, les calques traductionnels transposent les *realia* ivoiriennes en français. Ce qui modifie et distancie inéluctablement, le français standard du français local, dans la mesure où naissent chaque jour d'autres formes hétérogènes qui diluent le canon standard. Ce constat de dynamisme langagier est d'autant plus perceptible qu'avec la déscolarisation des jeunes, il apparaît d'autres types de calques. Ces calques relèvent plus de la socioculture traditionnelle ivoirienne.

Au regard de ces occurrences, on peut mentionner que les calques traductionnels renvoient à un phénomène proprement culturel. Adiaffi utilise des éléments linguistiques du français standard qu'il développe littéralement, dans sa langue maternelle afin de mieux exprimer sa manière d'apprécier et de comprendre les choses.

Le français, sous la plume de Jean-Marie Adiaffi, diffère en plusieurs points du français standard, d'abord pour la simple raison que ce français tend à copier les couleurs de l'environnement dans lequel il est parlé et écrit. Ensuite, la présence des écarts qui se normalisent avec le temps, peut s'expliquer par le conditionnement socioculturel. Autrement dit, la syntaxe et la morphosyntaxe du français s'adaptent et épousent les instances centrales de référence, les modes, les manières de pensée et la vision de l'ivoirien.

La morphosyntaxe du français parlé et écrit par les Ivoiriens se caractérise par l'hypertrophie de certaines structures du français standard, de la porosité des langues ivoiriennes et des variantes afférentes aux expressions et aux usages morphosyntaxiques.

Dans le cas de la littérature, on pourrait dire qu'il y a une ivoirisation de la langue française qui reste perceptible dans la syntaxe et la morphosyntaxe et cela participe d'un début d'ivoirisation de la langue de Molière. Ou alors, cette ivoirisation du français n'est qu'une étape de ce processus et la normalisation ou la reconnaissance d'un français créole à l'ivoirienne.

Bibliographie

- ADIAFFI Jean-Marie, (2002 ©1980), *La Carte d'identité*, Paris : Hatier International.
- ADIAFFI Jean-Marie Adé, 1992, *Silence, on développe*, Ivry-sur-Seine : Nouvelles du Sud.
- ADIAFFI Adé Jean-Marie, 2000, *Les Naufragés de l'intelligence : roman n'zassa*, Abidjan : CEDA.
- BENVENISTE Emile, cité par Simplicie Aimé Kengni, « Contextualisation et variation de la langue française dans l'écriture littéraire au Cameroun : le cas de l'invention *du beau regard* de Patrice Ngangang », in *Mémoire en ligne*, (consulté en ligne le 8 novembre 2016 à 21 heures)
- BICKERTON Derek, 1990, *Language and Species*, Chicago, The University of Chicago Press.
- BILOA Edmond, 2003, *Langue française au Cameroun*, Berne, Peter Lang.
- BILOA Edmond, 2007, *Le Français des romanciers Négro-africains Appropriation, variationnisme, multilinguisme et normes*, Paris, L'Harmattan.
- DOFFOU Sophie Marie Chantal Félicia, *Le N'zassa, variation normative et la normalisation de langue dans la prose romanesque de Jean-Marie Adiaffi*, Thèse unique de Doctorat, sous la direction du Pr. Irié Bi Gohy Mathias, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Département de Lettres Modernes, 26 mars 2019, Inédit.
- DUBOIS Jean et Françoise DUBOIS-CHARLIER, 1997, « Synonymie syntaxique et classification des verbes français », In *Langages 128*, Paris, Larousse.
- GARNIER Xavier, « La littérature africaine francophone : une affaire de style ? » In *Études littéraires francophones : États des lieux*, Lille, 2003.
- ITALIA Magali, « Variations en fonction de l'âge et du degré de scolarité dans le français oral de locuteurs gabonais : la question du discours rapporté » in *Appropriations du français en contexte multilingue – Éléments sociolinguistiques pour une réflexion didactique à propos des situations africaines*, Actes du colloque, Situations de plurilinguisme et enseignement du français en Afrique, Besançon 16-17 novembre 2003, Besançon, éd. Presses Universitaires de

- Franche-Comté, coll. Annales Littéraires 790, 2005, pp. 191-207.
- IRIÉ BI Gohy Mathias, 2010, « L'absence de frontières étanches dans la langue française et ses conséquences relatives », in *SLC* n°4, Éditions Paari, Paris, France.
- IRIÉ BI Gohy Mathias, 2011, « Langue française à l'ivoirienne : étouffé de norme à l'appropriation et à la réinvention », in *Cahiers du GRESI* n°8, ISSN : 1812-7819, Université Marien N'Gouabi, Brazzaville, Congo, pp. 5-23.
- LAFAGE Suzanne, 1991, « L'argot des jeunes Ivoiriens, marque d'appropriation du français ? » in *Langue française : parlures argotiques*, n°5, pp. 90-105.
- LATIN Danielle, 1990, « Quelques considérations sur l'apport de l'invention des particularités lexicales du français en Afrique noire (IFA) à la lexicologie du français en francophonie », in *Visages du français, variétés lexicales de l'espace francophone*, Paris, AUPELF-UREF, John Libbey, Eurotext, pp. 27-32.
- LE GOFFIC Pierre, 1993, *Grammaire de la phrase française*, Paris, éd. Hachette Supérieur, coll. Hachette, Université Langue Française.
- LIPOU Antoine, 2001, *Normes et pratiques scripturales africaines, colloque sur la diversité linguistique : quelles normes pour le français ?* Paris, AUF.
- KOUADIO N'GUESSAN Jérémie, 1999, « Quelques traits morphosyntaxiques du français écrit en Côte d'Ivoire » in *Cahiers d'études et de recherches francophones, Langues*, Vol. II n°4, Paris ; AUPELF-UREF, pp. 301-314.
- KOUASSI Germain, 2007, *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi*, Publibook.
- MANGA Jean Tabi, 2000, « Prolégomènes à une théorie de l'emprunt en français langue seconde », in *Contacts des langues et identités culturelles*, Laval, AUF, les Presses Universitaires de Laval.
- MOUNIN Georges, 1974, *Dictionnaire de linguistique*, PUF, Paris.
- PERRET Michèle, 2014, *Introduction à l'histoire de la langue française*, Paris, SEDES, (1998), 4^e édition, Armand Colin, Cursus.
- QUEFFÉLEC Ambroise, 2006, « Les parlers mixtes en Afrique francophone subsaharienne » in *Le Français en Afrique* n°22.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2004, *Grammaire méthodique du français*, Paris, éd. PUF coll. Quadrige Manuels.

DISCOURS DIRECT ET EXPRESSIVITÉ DANS *SILENCE, ON DÉVELOPPE* (JEAN-MARIE ADIAFFI) ET *SOUNDJATA OU L'ÉPOPÉE MANDINGUE* (DJIBRIL TAMSIR NIANE)

GBATO Nunkado Séphora

Docteure diplômée de l'Université Alassane OUATTARA
Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)

Résumé :

La présence des formes du discours rapporté dans les textes de fiction est incontournable. L'œuvre romanesque *Silence, on développe* de Jean-Marie Adiaffi et le texte épique *Soundjata, l'épopée mandingue* de Djibril Tamsir Niane ne dérogent pas à ce principe. On y relève un emploi impressionnant du discours direct. Ainsi, la spécificité de ces textes apparaît dans la figuralité du discours direct qui ne sert plus seulement à reproduire textuellement des paroles mais à construire l'expressivité du récit. La mise en ostentation du discours autre produit un discours dédoublé qui prend des allures théâtrales.

Mots-clés : énonciation – discours rapporté – discours direct – figuralité – ostentation –

Abstract

The presence of forms of reported speech in fictional texts is unavoidable. The novel *Silence, on development* by Jean-Marie Adiaffi and the epic text *Soundjata, the Mandinka epic* by Djibril Tamsir Niane are no exception to this principle. There is an impressive use of direct speech. Thus, the specificity of these texts appears in the figurality of the direct speech which no longer serves only to reproduce words textually but to build the expressiveness of the story. The ostentation of the other discourse produces a split discourse that takes on theatrical appearances.

Keywords: enunciation – reported speech – direct speech – figurality – ostentation

Introduction

Le discours rapporté (désormais DR) est un procédé qui permet d'insérer explicitement ou implicitement un discours dans un autre discours. Selon M. Riegel et al. (2015, p. 154), ce procédé induit « un dédoublement de l'énonciation : le discours tenu par le locuteur de base contient un discours attribué à un autre (parfois au locuteur de base), qui est rapporté par le locuteur premier. Celui-ci se fait en quelques sortes le porte-parole du discours de l'autre locuteur ». Dans le discours rapporté direct, forme surmarquée du DR, cette dislocation se perçoit avec plus d'acuité vu que les paroles rapportées sont mises en évidence par des signes explicites. L'usage du discours direct (désormais DD) va au-delà de la reproduction textuelle ou littérale des mots ou des pensées d'autrui pour créer une illusion du réel. Du coup, l'emploi fréquent de cette forme de discours rapporté donne une allure théâtrale aux textes prosaïques tels que *Silence, on développe* de Jean-Marie Adiaffi et *Soundjata, l'épopée mandingue* de Djibril Tamsir Niane. Dès lors, en quoi l'excroissance du discours direct participe-t-il à la théâtralisation au point de rendre vivant le récit chez Jean-Marie Adiaffi et chez Djibril Tamsir Niane. La réflexion suivante s'articulera autour de trois grands points. Il y sera question de présenter le DD avant de mettre en évidence son caractère ostentatoire pour finir en montrant que l'emploi de cette forme confère une dimension dramaturgique aux textes prosaïques.

1. De la notion de DD

Le discours direct est une forme surmarquée qui se présente « comme un morceau d'étoffe rapporté sur un autre dont on exhiberait les coutures » (L. Rosier, 2008, p. 87). Cela revient à dire que ce discours dédoublé se distingue des autres formes de DR par une mise en évidence extrême des frontières entre le discours citant et le discours cité. Cela dit, de manière générale, l'étude du discours direct implique une mise en rapport avec le discours indirect (désormais DI). La grammaire traditionnelle, en effet, reconnaît deux formes de discours rapporté : le DD et le DI.

1.1. Discours direct et discours indirect

La grammaire retrace l'origine de ces deux formes en les reliant aux formes de discours rapporté dans l'antiquité. L'*oratio recta*, présenté comme la forme primitive du DD, servait à produire à nouveau les paroles des personnages et était lié à la pratique du dialogue comme forme narrative. A côté, l'*oratio obliqua*, figurant comme l'ancêtre de DI, était le style de la loi et de la vérité. C'est un mode d'énonciation particulier qui confère un statut officiel à l'énoncé rapporté ; c'est la marque de la légitimité. C'est plus tard à Port Royal au XVIIe siècle qu'apparaît le couple DD/DI avec une opposition entre direct et indirect (L. Rosier, 1999, pp. 25-26).

Le DD se définit grammaticalement comme le mode qui rapporte les paroles textuellement. Selon Martin RIEGEL et al, « Le discours ou style direct consiste à reproduire textuellement les paroles ou les pensées de quelqu'un. Les propos rapportés sont placés entre guillemets et introduits par une ponctuation forte » (J. Dubois et R. Lagane, 2005, p.154). Ce statut de fidélité et d'exactitude, tient de sa morphologie paratactique où deux propositions sont généralement juxtaposées par l'entremise des deux points et des guillemets ouvrant et fermant.

Dans le DI, les paroles ou les pensées sont rapportées dans des phrases mises en dépendance grammaticale d'un verbe introducteur. Ces phrases sont transformées en proposition subordonnée. Contrairement au DD qui montre une rupture syntaxique, le DI formel présente une structure linéaire. Il est indiqué par un verbe introducteur et la conjonction *que*. Le DI décrit à Port-Royal est canonisé par la formule *dire + que*. Autrement dit, la présence du verbe introducteur et de la conjonction de subordination sont indispensables. Les paroles reprises apparaissent en posture d'une proposition subordonnée complétive, complément du verbe introducteur. Cela figure dans l'exemple suivant :

- (1) [Elle apprendra par ailleurs, par des fanfaronnades de Makou auprès d'Affoua que le corps mutilé de Manou avait été jeté dans le lac, une pierre attachée au dos, comme celui de tant d'autres prisonniers torturés à Assanou] (J. M. Adiaffi, 2004, p. 224.)

Ces deux formes discursives loin de s'opposer ont une morphologie différente. De ce fait, il est important de s'intéresser à la figuralité du discours direct qui est l'objet de cette analyse.

1.2. La figuralité du DD

La figuralité, du latin *figura* désigne « le concept visuel qu’incarne la forme » (F. Aubral et D. Château, 1999, p. 13). Selon Joseph Adjé Anoh, la *figuralité*, de façon générale, renvoie à « la forme, à l’écran du paraître et rend compte des différents plans de la représentation qui s’arrêtent et se réalisent devant le sujet pour être vus ou lus » (J. A. Anoh, 2014, p. 3). Autrement dit, la figuralité est dans un premier temps, l’aspect visuel ou lisible mais aussi l’ensemble des modes de présentation d’une personne, d’une chose ou d’un discours. Elle relève de la modalité d’insertion du discours autre dans celui du sujet-locuteur (Y. Kouamé, 2016, p. 3). En somme, la *figuralité* dans le champ du DR s’intéresse aux processus d’intégration des discours autres, aux différentes présentations syntaxiques et aux formes qui en résultent. C’est en d’autres mots un ensemble de stratégies et de moyens mis en œuvre pour introduire dans un discours en train de se faire, un discours tiré d’une autre situation d’énonciation.

Le discours direct s’inscrit parmi les formes du DR où le discours autre est l’objet du discours, c’est-à-dire, qu’il est ce dont le locuteur parle. Sa représentation se fait sur le plan de l’expression par le biais de l’autonymie et c’est ce qui lui vaut une place parmi les formes dites explicites. Donnée comme simple, fidèle et objective dans les ouvrages de grammaire, le discours direct se montre au contraire plus complexe que les autres formes de représentation de discours autre. En général, la représentation directe du discours autre se présente sous quatre formes : le discours direct classique, le discours direct dialogal, le discours direct avec incise et le discours direct avec l’italique.

La forme classique ou traditionnelle du discours direct se distingue par « un verbe introducteur, les deux points, les guillemets encadrant et le discours cité est doté de la ponctuation de la phrase classique, il commence par une majuscule et se termine par un point » (L. Rosier, 2008, p. 83). Elle obéit au schéma : **L dit : « P »**, comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous.

(1) [(...) alors Gnankouman Doua, le griot du roi, se saisit du gigot et dit : « Étranger, qui que tu sois, tu seras l’hôte du roi car tu es respectueux des coutumes, viens prendre place sur la natte à nos côtés ; le roi est content car il aime les hommes droits. »] (D. T. Niane, 2000, p.18.)

Dans cette illustration, on remarque la présence du verbe introducteur *dit* et

des deux points qui précèdent la citation. Ils séparent le discours introducteur du discours rapporté. Les propos cités sont encadrés par des guillemets ouvrants et fermants : « *Étranger, qui que tu sois, ... le roi est content car il aime les hommes droits.* ».

Cela dit, « les combinatoires peuvent être multiples selon l'arsenal disponible : verbum dicendi +/- deux points +/- tiret +/- italique +/- guillemets +/- parenthèse +/- incise ... » (L. Rosier, 2008, p. 83).

Pour ce qui est du discours direct dialogal, il adopte presque la même structure que la forme précédente. La seule différence se situe au niveau du marquage typographique qui, ici, est le tiret. Aussi, le discours cité est détaché du discours citant par un retour à la ligne. Le DD dialogal respecte la formule suivante :

L dit :

- **P**

(2) [Mari-Djata saisit le morceau de bois et dit en regardant sa mère :

- Mère, qu'y a-t-il ?

- Tais-toi, rien ne pourra jamais me laver de cet affront.

- Mais quoi donc ?

- Sassouma vient de m'humilier pour une histoire de feuille de baobab. A ton âge son fils à elle marchait et apportait à sa mère des feuilles de baobab.

-Console-toi, mère, console-toi !] (D. T. Niane, 2000, p.43.)

Dans cet exemple, le tiret vient annoncer et introduire les discours autres. Il est précédé du discours introducteur : *Mari-Djata saisit le morceau de bois et dit en regardant sa mère* contenant le verbe de parole *dit*.

Le DD avec incise quant à lui se distingue des formes précédentes par la proposition d'incise. Dans ce cas de figure, il est impossible de parler de discours introducteur car la séquence qui présente le discours autre se trouve à l'intérieur ou à la fin du discours cité. Le DD incise correspond au schéma : « **P, inc, P** », comme dans cette illustration :

(3) [« Après tout, **avait-elle dit en souriant**, je suis une sage-femme. Mon devoir est de soigner et de faire accoucher là où le

peuple a le plus cruellement besoin de mes services, dans les villages oubliés, les zones rurales laissées pour compte : ces damnés de la Terre » et leur enfer, ces peuples de feu, de boue, de trou et de tunnel. Et puis Priko-Néhanda, « ce médecin de nuit » complètera ma formation, l'achèvera »]. (J. M. Adiaffi, 2004, p.115.)

Ici, le discours de présentation « *avait-elle dit en souriant* » se retrouve inséré à l'intérieur de la citation par deux virgules. Le discours présente un rythme ternaire avec trois sonorités : la protase, l'acmé et l'apodose. On note une ascendance, un apogée et une chute rythmique. Le discours se présente comme une courbe à trois variations.

La dernière variante du discours direct, en ce qui la concerne, est particulière par l'emploi de l'italique dans la transcription du discours cité. C'est le cas de la séquence suivante :

- (4) [Quand Sogolon vit son fils debout, elle resta, un instant, muette et soudain elle chanta ces paroles de remerciement à Dieu qui avait donné à son fils l'usage de ses pieds.

O, jour, quel beau jour.

O jour, jour de joie

Allah Tout-Puissant

Tu n'en fis jamais de plus beau.

Mon fils va donc marcher.] (D. T. Niane, 2000, p.48)

Il apparaît clairement une différence typographique entre le discours cité et le discours citant.

En sommes, les variantes de DD sont toutes mobilisées dans le corpus selon différentes proportions consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de la répartition des formes du discours direct dans le corpus

Formes	Occurrences	Pourcentages
Discours direct classique	284	10,91%
Discours direct dialogal	1500	57,62%
Discours direct avec	45	1,72%

incise		
Discours direct avec italique	774	29,73%
Total	2603	100%

Ces chiffres attestent d'un emploi intensif du DD sous ses différentes formes. On constate également une excoissance de dialogues à travers le nombre élevé de DD dialogal.

Le discours direct, comme on peut le voir, a plusieurs variantes connues. L'ensemble de ses ramifications apparaît comme une gemme incrustée, parfaitement différenciée de l'ensemble» (R. M. Munos et S. Marnette, 2011, p. 9). En même temps qu'il associe et unifie deux discours, le DD les désolidarise en exhibant le discours cité.

2. L'ostentation du DD par les marques linguistico-diacritiques

L'ostentation est la mise en évidence, la monstration ou l'exhibition d'une chose ou d'une personne. C'est le fait de présenter de sorte à faire remarquer, à ne pas passer inaperçu. Dans la forme directe, les modes de présentation et les signalisateurs du discours autre lui confère une allure ostentatoire.

2.1. Le mode de présentation : un marqueur de distanciation

Dans le discours direct, la délimitation discours citant/ discours cité s'observe à travers la présence des signalisateurs diacritiques et typographiques.

Les signalisateurs diacritiques renvoient aux deux points, aux guillemets et au tiret. Ces signes de ponctuation ont une fonction syntaxique. Précisément, ce sont «des signes séparateurs simples et des signes d'énonciation qui démarquent les différents plans d'énonciation, notamment les citations et le discours rapporté» (M. Rieguel, 2015, p. 85). Ainsi, l'apparition de ces signes vient rompre la linéarité syntaxique et présente de manière ostentatoire le discours cité. C'est ce qui apparaît dans la séquence suivante :

(5) [Tu **disais** : « Tu vois, c'est un petit volcan qui a poussé dans ma poitrine avec son cratère, ses laves, ses baves, ses pierres qui grondent comme le Niagara des peuples.

Le volcan de la liberté des peuples a germé dans ma poitrine, a

ensemencé son chant féroce, son choléra, sa fièvre jaune, son paludisme, sa peste dans ma poitrine ; cette maladie n'a pas de remède ; elle me tuera ou je la tuerais. Entre elle et moi, tout compromis serait compromission. »] (J. M. Adiaffi, 2004, p.119.)

Les deux points et les guillemets apparaissent, ici, comme signalisateurs du discours cité. Ils séparent le discours citant du discours cité et déresponsabilise le sujet parlant. Le discours cité est présenté comme *un élément de reportage* (D. Vincent, 2004, p. 237).

Au niveau de la signalisation typographique, il faut voir le caractère d'écriture et le mode de présentation textuelle. Dans l'exemple (4), on peut voir l'apparition de l'italique accompagné de blanc typographique au niveau du discours autre marquant une différence entre les paroles du narrateur et celles de Sogolon. L'italique est une tournure typographique qui attire l'attention sur un passage concurrentement au gras ou sert à isoler une citation à l'instar des guillemets. A travers ce changement de caractère d'écriture, le rapporteur attire l'attention du lecteur en rendant visible le discours tiré d'une autre situation d'énonciation. Celui-ci comprend immédiatement que cette partie du discours est particulière. Le blanc typographique quant à lui, vient isoler le discours cité. Comme dit Laurence Rosier, « la typographie met à distance le discours citant et le discours cité, en les isolant. La démarcation matérielle, graphique aide le lecteur qui passe du discours citant au discours cité de façon claire.» (L. Rosier, 1999, p. 133). De ce fait, la présentation textuelle a également pour rôle de faciliter le repérage du discours autre en le présentant avec ostentation.

Ces différents modes de présentation se révèlent être des projecteurs qui alertent, attirent l'attention sur le discours rapporté, le rendant de ce fait inratable aux yeux du lecteur.

Par ailleurs, d'autres moyens servent aussi à mettre en évidence le discours rapporté dans un énoncé.

2.2. Le discours citant pour un effet de présentification

Le DR est une forme d'énonciation. Or, comme le remarquent les linguistes, l'acte de parole ne se compose pas seulement des énoncés produits mais revient à proférer des paroles à un moment unique (O. Ducrot, 1948, p. 179). Par conséquent, tout acte d'énonciation naît dans une situation de communication particulière et contraint à la précision de certains éléments :

les interlocuteurs, le temps et l'espace ainsi que d'autres informations facultatives qui donnent des indications sur l'attitude ou l'état d'âme des protagonistes. De ce fait, le rapporteur doit accompagner le message qu'il insère dans son énonciation d'un certain nombre d'information lié à sa production initiale afin d'éviter toute incongruité. En réalité,

« Le DR ne se résume pas à une simple question de technique énonciative consistant à représenter le discours autre dans le discours en train de se faire. En rapportant, l'on décontextualise nécessairement les dires d'autrui appartenant originellement, à un espace énonciatif muni d'un système de coordonnées subjective et spatio-temporelle. La décontextualisation consiste alors à extraire des paroles de cet espace énonciatif pour les replacer dans un nouveau contexte. » (J. A. Anoh, 2011, p. 100)

Autrement dit, rapporter un discours, ce n'est pas faire du « copier/coller ». Lorsqu'on rapporte un discours, on le sort d'un contexte pour l'intégrer dans un autre. Et ce processus de recontextualisation fait appel au contexte situationnel et au cotexte. Pour être plus explicite, il s'agit de l'environnement physique (locuteur, auditeur, actions, etc.) et de l'environnement phrastique ou textuel. Toutes ces informations ont un effet de présentification mimésique (Y. Kouamé, 2016, p. 3), sur le discours cité. La description précise du discours cité dans le discours citant crée un effet de présence. L'examen des exemples ci-dessous permet de mieux appréhender cette partie :

(6) [Le chasseur **dit** : « Après les grands mois, mon frère et moi sommes partis du village pour chasser (...) »] (D. T. Niane, 2000, p.23)

(7) [« Je suis au FAITE. Fajte je suis au faite que la Fête commence. Que la bouffe sanglante étouffe ! Ama Kokoré, tu es ma reine. Ma princesse. Désormais, tu es ma sœur jumelle. Au FAITE, je suis au FAITE, AU FAITE de la montagne. En fête, je suis en FÊTE. Je suis à la fête ! que tonne, que foudroie le Fête du FAITE, du pouvoir de fait. » **Ainsi parlait N'da Fangan WALE fou de joie.**] (J. M. Adiaffi, 2004, p.173)

(8) [Il n’entendit donc pas le rire moqueur jeteur d’ouragan qui précédait **les derniers mots d’Ehobilé Anangan** chargé de nuages et de foudres menaçants :

« Tu peux t’asseoir sur tous les trônes, sauf sur la pointe de l’épée du peuple. N’da Fangan, ton trône est une peau de hérisson, une peau de Kotoko. De Kotoko invulnérable. Mon pauvre N’da Fangan, si tu savais ce qui t’attend ! »] (J. M. Adiaffi, 2004, p.135)

(9) [Devant sa case, Mari-Djata, assis sur ses jambes impuissantes, mangeait tranquillement dans unealebasse. Ne pouvant se contenir Sogolon éclata en sanglot, se saisit d’un morceau de bois et frappa son fils.

- O fils de malheur, marcheras-tu jamais !

Par ta faute je viens d’essuyer le plus grand affront de ma vie ! Qu’ai-je fait, Dieu, pour me punir de la sorte ?] (J. M. Adiaffi, 2004, p.43)

De (5) à (8), l’on observe diverses sortes de discours citant parmi lesquels certains sont des introducteurs tandis que d’autres présentent la citation après son énonciation. En outre, ce qui est frappant dans cette série de DR, c’est l’évolution au niveau des constituants qui au fur et à mesure s’élargissent. On constate alors que le discours citant peut-être composé des marques du locuteur et d’un verbe introducteur (5), présenter en plus l’état d’âme de l’actant cité (6), livrer d’autres informations sur le locuteur et décrire l’environnement d’énonciation sans toutefois présenter explicitement la citation. Cela dit, seuls quelques éléments favorisent l’ostentation du discours cité. Il est question de l’apparition du nom du locuteur et le contraste des temps verbaux.

La mention des noms des énonciateurs constitue une exhibition et une prise de distance vis-à-vis du discours autre, mais encore une présentification. Ils figurent dans les exemples sus mentionnés, les personnages suivant en tant qu’énonciateurs primitifs : le chasseur, N’da Fangan WALE, Ehobilé Anangan et Sogolon. Ainsi, Le narrateur s’efface pour laisser la place aux personnages qu’il présente. En précisant les noms des sources, c’est-à-dire, des personnages-auteurs du discours cité, celui-ci ambitionne de montrer au lecteur que c’est une autre personne qui pense et qui parle.

Rappelons que le DD se présente comme une phrase simple admettant un COD. Ce faisant, la présence de deux verbes ou plus paraît incongrue. Pourtant, ce n’est pas le fait le plus extraordinaire observé car, les deux

propositions contiennent des verbes conjugués à des temps différents : de l'imparfait de narration on bascule parfois dans le présent, le futur, ou le passé. A cet effet, il faut noter que le caractère autonome de la forme directe l'autorise à intégrer « n'importe quoi » en fonction de COD sans faire basculer la phrase dans l'agrammaticalité. L'énoncé intégré qui peut être de n'importe quelle nature (syntagme nominal, phrase simple, interjection, exclamation) est en quelque sorte autonome car il conserve sa valeur sémantique même pris de manière isolée. Au-delà des signes typographiques et de la mention des noms des personnages comme responsables de leurs dits, la différence des temps verbaux dans l'énoncé DD consacre non seulement l'hétérogénéité mais aussi favorise la monstration d'un discours autre ; ici la forme directe.

3. Du discours direct à la théâtralisation du discours

Il faut rappeler que la forme directe présente un discours dédoublé aux frontières explicitement marquées par des signes linguistico-diacritiques. Les deux discours (introduceur et rapporté) imbriqués l'un dans l'autre sont sous la responsabilité de deux énonciateurs dont les voix résonnent dans le texte qui devient dès lors un univers polyphonique. Comme dit Henning Nølke et al, le discours rapporté est le phénomène polyphonique par excellence (Henning NØLKE, et al, 2004, p. 194). Ainsi, le narrateur n'est plus maître de la parole vu qu'il lègue son pouvoir à certains personnages lorsqu'il leur donne l'occasion et l'autorisation de s'exprimer. Il s'efface et permet aux personnages de prendre la parole. Le narrateur n'est qu'un distributeur de parole. Cette multitude de voix qui se fait entendre crée chez le lecteur une sensation du réel. En outre, comme le fait remarquer Authier, représenter un acte d'énonciation fait intervenir l'énonciateur (J. Authier-Revuz, 1982, p. 115). Ainsi, au-delà d'entendre plusieurs voix dans le texte, le lecteur peut les voir à travers son imagination. De ce fait, il se construit dans son imagination les actes d'énonciation représentés et se pose en témoin oculaire de la scène. Aussi importe-t-il de souligner que la violation des canons du genre romanesque avec l'excroissance des dialogues, l'insertion de l'oralité et les séquences introductives favorisent la théâtralisation du récit.

3.1. L'excroissance des dialogues et le théâtre dans le roman

L'étude statistique des formes de DR a révélé que le discours direct introduit par le tiret, le DD dialogal est mobilisé 1500 fois. C'est la variante de DD la plus utilisée dans le corpus avec un taux de 58%. Cette forme qui

permet d'indiquer la prise de parole d'un personnage exprime aussi un changement de locuteur. Il apparaît donc que les échanges entre personnages rythment le texte. Il va alors sans dire que le genre romanesque caractérisé par la narration prend une allure théâtrale. L'histoire n'est plus racontée par le narrateur. Elle devient la responsabilité de toute un ensemble d'être de papier qui se parlent comme dans le théâtre. Le texte devient intergénérique.

3.2. L'oral dans l'écrit

L'oral est opposé à l'écrit parce que relevant de la parole. C'est un mécanisme qui mobilise la langue, organe de phonation. Ainsi, par rapport à l'écrit, l'oral permet beaucoup de liberté d'expression car les règles grammaticales sont souvent négligées voire méprisées. Dans la forme directe, l'oralité se remarque par les ruptures syntaxique et linguistique des discours introducteur et autre. Les discours autres peuvent être des phrases courtes, souvent elliptiques, exclamatives, interrogatives dont l'intonation, les pauses et le ton illustre la spécificité du parler comme dans le cas suivant :

- (10) [- Ti es fou ? imbécile heureux. Ti ne vois pas clair ? ton zyeux là est dans ton poche ? (...)
- Pardon, patron, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais toute façon je suis tort
- Bon tu reconnais ta tort... Alors j'ai dit spermis, caté-grise, vingnette, vinsite tékinique] (J. M. Adiaffi, 2004, p. 251)

L'oralisation du discours par la forme directe passe aussi par le lexique. Les mots empruntés à l'oral (familier, argotique, etc.) constituent un écart à la norme de l'écriture. Le narrateur place le style ou registre de langue qui convient à chaque personnage-énonciateur. Ici, il utilise le langage approprié pour rendre vivant son récit et le présenter avec réalisme. Il entend dénoncer une catégorie de fonctionnaires africains qui doivent dans bien des cas leur poste à un attachement politique. Comme l'on peut s'y attendre, ceux-ci n'ayant pas les compétences requises bafouent l'éthique liée à leur fonction. Il s'agit dans le cas en présence d'un agent de police qui, non seulement ne comprend pas le français mais en plus abuse de son pouvoir en tenant un langage injurieux à l'endroit de son interlocuteur, un transporteur. Le lecteur qui lit cette scène ne sera pas indifférent à son aspect ironique mais aura aussi la capacité d'assister à cette scène présentée avec réalisme et dramaturgie.

3.3. Du discours citant à la didascalie

Il est important de rappeler que le discours rapporté ne se limite pas qu'au segment cité mais prend aussi en compte le segment citant. Dans les textes de fiction en particulier, les segments reproduisant les propos des personnages sont précédés ou accompagnés des commentaires du narrateur. Ces commentaires que le narrateur fait sur les propos des personnages sont principalement consignés dans le segment citant. Il y relate les comportements mimo-gestuels des personnages, verbalise certains éléments de nature non linguistique intervenant dans la production de l'énoncé. En effet, rapporter un discours obéit à un principe d'« extraction- insertion », c'est-à-dire que le locuteur retire un discours de la situation dans laquelle il a été émis pour l'insérer dans un autre contexte. Ainsi, il est juste, voire contraignant pour le narrateur (locuteur) de présenter les conditions initiales de production du discours en l'accompagnant de quelques informations d'où l'appellation de segment présentateur. Les informations détaillées que le narrateur laisse donnent aux lecteurs la sensation de prendre part à la scène, d'être un témoin oculaire. Observons à cet effet les discours introducteurs suivants :

(11) *Ainsi parlait N'da Fangan WALE **fou de joie*** (J. M. Adiaffi, 2004, p. 73)

(12) *dit-il **en agni*** (J. M. Adiaffi, 2004, p. 90).

Les modalités relevées en gras apportent des informations supplémentaires sur le discours à partir desquelles le lecteur a connaissance de l'état d'âme et de langue dans laquelle le discours a été émis. Il est au même niveau d'information que les témoins directs de cet énoncé.

Le verbe de la séquence présentatrice joue un rôle capital dans le processus de théâtralisation. C'est à travers lui que le lecteur est à mesure d'imaginer l'attitude, la posture, l'état d'âme ou l'intention du personnage. Le narrateur a pour ce fait recours aux verbes de communication tout comme aux verbes d'action. Certains de ces verbes sont employés pour rapporter des propos dont ils spécifient les caractéristiques (chuchoter, prétendre), d'autres servent à la réalisation d'actes performatifs.

(13) [Oui je suis de cet avis, **fit** Franc Kamara, cela nous permettra d'aller plus loin dans la brousse.] (D. T. Niane, 2000, p. 52)

(14) [Nous veillerons désormais sur toi, **conclut** Soumousso Konkomba] (D. T. Niane, 2000, p.53)

(15) [A...appelez pro-prophète Maman...Mamboo Fli, **ordonna** le nouveau Dieu bègue.] (J. M. Adiaffi, 2004, p. 292)

De l'observations des verbes introducteurs, il ressort qu'ils informent sur plus qu'un fait de parole. La valeur d'action du verbe introducteur *faire* en (12) révèle l'intensité de la voix de l'énonciateur et traduit la fermeté avec laquelle il s'exprime, il est plein d'assurance. En (13), le discours autre met fin à un échange pendant qu'en (14) c'est une injonction qui est reproduite. Avec toutes ces précisions, le lecteur peut s'imaginer, jouer même intérieurement à tel ou tel acteur puisqu'il connaît le ton, l'intonation, la fréquence, le débit avec lequel le discours a été initialement prononcé. Il peut reconstruire des scènes auxquelles il n'avait pas pris part grâce aux discours présentateurs qui jouent le rôle de didascalies de tous genres (introductive, intégrée, intercalée, etc.).

Conclusion

Dans cette étude qui s'achève sur un cas de forme explicite, univoque qu'est la forme directe ou discours direct, il ressort l'existence d'une pluralité de variantes : le discours direct autonymique, le discours direct avec tiret, le discours direct avec incise, le discours direct avec italique. En tant que cas de mention, la forme directe dans toutes ses composantes favorise l'ostentation du discours autre. En effet lorsque le locuteur met tout en œuvre pour faire savoir à l'interlocuteur ou au lecteur qu'une partie de son discours appartient à une autre source, cela conduit à la formation d'un discours double aux frontières clairement marquées où le discours étranger est dissociable de celui du locuteur-énonciateur. Le segment cité est mis en évidence par le mode de présentation graphique, le mode de présentation textuelle et le discours citant dont l'analyse relève la mention des noms des personnages ainsi que le changement temporel au niveau du verbe fonctionnant comme un signe de monstration et de démarcation. Cette forme particulière du discours représenté donne une allure théâtrale aux textes romanesques. En effet, le caractère autonome de la forme directe favorise l'intégration d'énoncés de n'importe quelle nature grammaticale tels que les genres et récits oraux affranchis des règles. Le lecteur entend chaque voix s'exprimer et bascule dans l'illusion du réel où le discours lui est livré "fidèlement". Il est aidé dans cette reconstitution par des informations supplémentaires données par le narrateur qui en disent beaucoup sur les circonstances d'énonciation du discours autre.

Le caractère ostentatoire de la forme directe conduit sans aucun doute à la théâtralisation du texte.

Bibliographie

- ANOAH Adjé Joseph, Décembre 2014, « Le discours rapporté : de la figuralité aux modalités du rapport », Revue LTML, N°11.
- ANOAH Adjé Joseph, juin 2011, « Le discours rapporté comme procédé de décontextualisation et de recyclage des dires d'autrui », in Annales de l'Université de Lomé, série Lettres et Sciences Humaines, ISSN 1016-92, p.97-102, Tome XXXI-1.
- AUBRAL François et CHATEAU Dominique, 1999, *Figure*, Paris, L'Harmattan.
- AUTHIER-REVUZ Jacqueline, 1982, « Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive : éléments pour une approche de l'autre dans le discours », Parole multiple : aspects, rhétorique, logique, énonciatif et dialogique, DRLAV, N°26.
- KOYAME Yao, 2016, « Le discours rapporté chez Maurice Bandaman : une lucarne discursive de présentification », Revue Science, Langage et Communication, vol1, N°3.
- LOPEZ-MUNOS Juan Manuel et MARNETTE Sophie, 2011, « La citation exhibée », in *Citation I : Citer à travers les formes intersémiotiques de la citation*, Harmattan Academia.
- RIEGEL Martin, et al, 2014, *La grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.
- ROSIER Laurence, 2008, *Le discours rapporté en français*, éditions Ophrys.
- ROSIER Laurence, 1999, *Le discours rapporté : histoire, théories et pratiques*, Duculot.
- VINCENT Diane , 2004, « Discours rapporté, représentations sociales et présentation de soi » in, *Le discours rapporté dans tous ses états*, Juan Manuel Lopez MUÑOZ et al (eds) Paris, L'Harmattan.
- DUCROT Oswald, 1984, *Le dire et le dit*, Paris, les éditions Minuit.
- NØLKE Henning, FLØTTUM K., NØREN COCO, 2004, *ScaPoLine*, Paris, Kimé.

LEXICOGRAPHIE COLLABORATIVE ET BILINGUE DANS L'ENSEIGNEMENT EN LANGUES LOCALES AU GABON

ELLA Edgard Maillard

Institut de Recherche en Sciences Humaines (CENAREST/Gabon)

ellamaillard@yahoo.fr

&

MINKO MI NGUI Danielle

Département des Sciences du Langage (Université Omar Bongo/Gabon)

Danielemiko@yahoo.com

Résumé : Ce travail discute de la lexicographie collaborative en envisageant le lexique spécialisé en langues locales du Gabon utilisé dans l'enseignement. Il sera question de montrer l'intérêt d'exploiter les connaissances et compétences des locuteurs pour la collecte scientifique de ce lexique. En référence au dictionnaire fang-français et français-fang de S. Galley (1964). Un bref état des lieux de la représentation de ce lexique dans les dictionnaires existants sera proposé. Nous débattons de l'adaptation de « 10-nous » (Dis-nous) avec « 10tionnaire » (Distionnaire) projet de lexicographie collaborative bilingue monodirectionnel français et langues locales de ce lexique spécialisé. Il s'agira aussi de discuter dans cette partie d'une démarche scientifique qui accompagnera ce projet et destinée à garantir la précision et la pertinence des données recueillies auprès des locuteurs. Quelques aspects sociolinguistiques seront brièvement évoqués. Référence sera exceptionnellement faite à la langue fang. Cependant ce travail est aussi naturellement valable pour toutes les autres langues locales du Gabon.

Mots clés : Adapter, Dictionnaires bilingues, Enquête lexicographique, Lexicographie collaborative, Lexique spécialisé, Sociolinguistique.

Abstract: This work discusses on collaborative lexicography describing specialized lexicon used at school in Gabonese local languages. We will show the interest of exploiting the knowledge and skills of the speakers for the scientific collection of this

lexicon. Referring on Fang-French and French-Fang dictionary from S. Galley (1964), we will present a quick overview of the representation of this lexicon in the existing dictionaries. We will be discussing on the adaptation of «10-nous» (Dis-nous) with «10tionnaire» (Distionnaire), bilingual monodirectional French and local languages collaborative lexicographic project of this specialized lexicon accompanied by a scientific approach to guarantee the accuracy and the relevance of the data collected from the speakers. Some sociolinguistic aspects will also be briefly mentioned. We will refer specifically to Fang language. However, this work is also relevant to all Gabonese local languages.

Keywords: Adapt, Bilingual dictionaries, Collaborative lexicography, Lexicographic enquiry, Sociolinguistics, Specialized lexicon.

Introduction

La problématique, l'intérêt et les enjeux de ce travail tournent autour de l'application des mécanismes de la lexicographie collaborative pour la collecte du lexique de spécialité en langues locales du Gabon utilisé dans l'enseignement. Il s'appuiera considérablement sur la contribution de M. Steffens (2016) . Il ne sera pas donc surprenant de retrouver de nombreuses reprises de textes à cette contribution dans ce travail. Cette application sera d'abord envisagée dans une perspective bilingue monodirectionnelle ou monoscopale, c'est-à-dire, du français, langue officielle du Gabon, vers les langues locales, avant d'envisager la perspective bilingue bidirectionnelle ou biscopale, avec l'ajout du traitement des langues locales vers le français . Pour plus de clarté, il sera suggéré que chaque langue locale soit traitée différemment dans leurs ouvrages.

Comme cela est d'usage dans la lexicographie collaborative, la facilité qu'offrent aujourd'hui les enquêtes en ligne dans le recueil rapide d'ensembles volumineux que vont constituer ces données sera utilisée à son maximum. Ces dernières qui porteront sur des lexèmes sélectionnés par les chercheurs, seront recueillies au moyen de questions telles que (« Avez-vous des noms pour désigner les figures géométriques ? », « Comment nommez-vous la largeur, la longueur, la hauteur, la surface, la superficie, le périmètre ? », etc.), («

Avez-vous des noms pour désigner les jours de la semaine, les mois de l'année, les trimestres, les semestres, etc. ? ») ou au moyen d'images, avec généralement des choix de réponses. Lorsque les réponses sont immédiatement positives, les chercheurs proposeront ensuite une grille avec de mots sur deux colonnes comme les jours de la semaine en français dans la première colonne, qui devront être suivis par les équivalents en langues locales que les locuteurs auront trouvés dans la deuxième colonne. Lorsque ce n'est pas le cas, les chercheurs vont donner un temps de réflexion et de recherche aux locuteurs.

Dans ce projet, l'apport de la lexicographie bilingue et de la lexicographie de langue de spécialité sera de discuter des critères théoriques et pratiques du traitement de ce lexique. Quand bien même ils ne seront pas discutés en profondeur dans ce travail mais lors de la mise en pratique du projet, l'apport des aspects de la sociolinguistique sera de produire des profils sociolinguistiques des apprenants afin de garantir le fonctionnement socio-pédagogique de ce projet.

Dans les lignes qui suivent, il sera question de débattre de l'intérêt de la lexicographie collaborative d'exploiter les connaissances et les compétences des locuteurs pour la collecte scientifique du lexique de spécialité en langues locales du Gabon utilisé dans l'enseignement. Un rapide état des lieux de la représentation de ce lexique dans les principaux dictionnaires existants qui sont encore dans la majorité des cas, en format papier sera proposé. En cela, une référence exceptionnelle sera faite au dictionnaire fang-français et français-fang de Samuel Galley (1964) communément appelé Le Galley qui est disponible en format électronique mais pas en ligne. Il s'agira ensuite de discuter de l'adaptation de « 10-nous » (Dis-nous) avec 10tionnaire, proposition de projet de lexicographie collaborative bilingue monodirectionnelle français et langues locales du Gabon du lexique spécialisé utilisé dans l'enseignement.

La langue étant impliquée ici dans ses aspects sociolinguistiques, des aspects seront brièvement évoqués notamment ceux en rapport avec les pratiques et les caractéristiques langagières des enfants gabonais. Par ailleurs, il

sera question de discuter dans cette partie d'une démarche scientifique qui l'accompagnera et destinée à garantir la précision et la pertinence des données recueillies auprès des locuteurs. La référence sera faite à la langue fang, langue du sous-groupe A75 , plus précisément le dialecte ntoumou parlé à Bitam, classé dans le sous-groupe A75 comme A75a .

1. Mettre le locuteur au centre de la collecte et de la création

Les ressources collaboratives en langues locales du Gabon, sous forme de lexique accompagné des paraphrases de sens ou de signification de chaque mot, devront être rendus de plus en plus accessibles en ligne. Cette pratique devra être multipliée dans les années à venir afin de permettre aux locuteurs d'être véritablement acteurs de la description de leur langue. Ne perdons pas de vue que ces ressources numériques qui seront créées et alimentées par des locuteurs certes profanes sans formation en lexicographie seront toutefois fondées sur l'idée que tout locuteur d'une langue peut fournir des données utiles à la description du lexique de cette langue (mot, paraphrase de sens et exemples si possible).

Ces ressources collaboratives pourront être exploitées dans l'enseignement des langues locales du Gabon pour permettre aux élèves de mieux développer, leur conscience métalinguistique dans ces langues de souche, de construire une réflexion critique autour de l'objet dictionnaire dans ces langues, d'appréhender les différentes réalités sociales liées à ces langues et de s'initier à l'apprentissage dans ces langues. L'acquisition de ces compétences passera par la consultation des ressources lexicographiques, en format papier ou numérique, mais aussi par la contribution active à la collection des mots en langues locales, que seules permettent les ressources collaboratives en ligne.

Donner l'opportunité aux locuteurs gabonais de devenir de réels collecteurs et les créateurs de leurs usages lexicaux dans les langues locales, ce n'est pas seulement formateur pour eux. Cela pourra autant être utile à la recherche scientifique au Gabon, pour autant que les conditions nécessaires à

un accompagnement efficace des locuteurs soient réunies de manière à les aider à convertir leurs représentations, leurs intuitions et leurs connaissances en données pertinentes, structurées et pleinement exploitables.

Il est important que les locuteurs soient à l'origine de la création des mots, car ces mots trouvent souvent mieux l'adhésion du public que ceux créés par les experts. H. S. Koumba-Binza avait rapporté une anecdote selon laquelle les locuteurs avaient rejeté une proposition des linguistes pour l'équivalent du mot téléphone portable en langue zoulou. Les locuteurs avaient déjà adopté le terme *iselfoni* qui vient de *cellphone*, mot anglais pour téléphone portable, qu'ils ont conformé à la structure linguistique de leur langue. Les linguistes avaient proposé *ikala emakukweni* (la petite chose qui pleure dans la poche). C'est à ce propos que J.A. Fishman (1983 :116) prévient que les aménagements linguistiques visant à changer coûte que coûte en langues locales les emprunts lexicaux déjà établis dans l'usage des locuteurs courent le risque d'aller vers un échec.

Ce problème des personnes en charge des aménagements linguistiques qui ne sont pas en phase avec les locuteurs est évident dans les langues comme le Swahili, par exemple (M. R. Madiba, 2001, p.58). Les études des auteurs tels que H.J. Mwasongo (1990) et R. Samsom (1988) cités dans M.R. Madiba (2001, p.58), ont montré comment les termes locaux développés par BAKITA ont été ignorés par le public qui a préféré les emprunts qu'il utilisait déjà. R. Samsom (1988) a trouvé dans son étude sur les différentes parties de la voiture que la plupart des mécaniciens préféraient utiliser les mots empruntés plutôt que ceux nouvellement développés en langues locales. L'emprunt fait partie des moyens dont disposent les locuteurs pour accroître leur lexique et c'est un processus inconscient et un facteur constitutif de la vie des langues. Cependant, l'intégrité d'une langue est toujours assurée, car les emprunts ne dépassent pas souvent le seuil de tolérance qui est de 15 % (Cl. Hagège, 2006, p.42).

Dans le projet « 10-Nous » Gabon, la collaboration entre experts et locuteurs sera le credo par excellence en vue d'une meilleure identification et appropriation des locuteurs des résultats de la recherche. Même s'ils sont

souvent consultés au départ du processus pour fournir les données brutes ou données épilinguistiques lors des enquêtes, ils sont mis à l'écart du reste de ce processus et ne découvrant les produits finis ou métadonnées que dans les ouvrages en format papier ou électronique. Par ailleurs, il y a souvent comme un mur qui sépare experts et locuteurs alors que cela ne devrait pas être le cas. Comme son modèle d'origine, « 10-Nous » Gabon permettra aux locuteurs d'être impliqués en tant que créateurs et collaborateurs du début à la fin du processus de développement de leurs langues locales. Il a été suggéré dans les propos introductifs que pour plus de clarté que chaque langue locale soit traitée différemment dans leurs ouvrages respectifs. À côté du nom de chacune de ces langues, il y aura l'équivalent de « 10-Nous ». C'est ainsi qu'en fang, ce sera « Dzo-Biè ».

Il sera alors possible aux collaborateurs de mieux s'identifier et surtout de s'approprier les formes abouties de leurs langues locales. Les anicroches telles que celle entre *iselfoni* et *ikala emakukweni* cités plus haut pourront être évitées. La lexicographie collaborative gabonaise qui va prendre en compte l'apport totalement intégré des locuteurs pourraient se manifester dans les trois champs suivants :

- 1) La mise à jour constante des données ;
- 2) Le recueil des données peu collectées à ce jour sur des mots de langues de spécialité en langues locales utilisés dans l'enseignement ;
- 3) L'identification du lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement selon les matières.

1.1. La nécessité de la mise à jour des données

L'apparition des outils numériques devra non seulement favoriser l'accessibilité des ressources lexicographiques tant aux utilisateurs passifs qu'aux contributeurs actifs, elle sera aussi le moteur de bouleversements plus fondamentaux concernant leurs mécanismes éditoriaux et la temporalité dans laquelle ils s'inscrivent. Les contraintes de diffusion (éditions régulières voire annuelles) et d'espace (nombre de pages, taille et nombre des volumes), qui pèsent sur les mises à jour des dictionnaires papier comme *Le Galley* par

exemple, ne s'appliqueront plus aux ressources collaboratives en ligne ni aux ressources scientifiques. Ces mises à jour s'adapteront presque en temps réel en fonction des contributions des utilisateurs.

L'actualisation globale épisodique et parfois inexistante des dictionnaires papier, état dans lequel sont encore en grande majorité les dictionnaires locaux au Gabon, cédera la place à une actualisation partielle mais constante des ressources en ligne. Cette actualisation constante rendra possible dans les ressources collaboratives un nouveau mot de façon plus efficace que c'est le cas dans les dictionnaires classiques. Associés à la lexicographie traditionnelle, qui par souci de rigueur n'intègre que les mots nouveaux qu'à partir du moment où leur usage est bien établi, ces mots seront associés aux mots encore en usage.

C'est ainsi qu'en fang ntoumou de Bitam, par exemple, télévision sera suivi d'éwôlôbinguengueng [èwólbingéngéngé] (boîte à images), terme qui n'est pas encore totalement établi dans la langue fang. C'est également le cas pour des termes comme éwôlôminkôbô [èwólminókóbó] (boîte à parole), onwanebikiègne [ônwánbikjèŋ] (oiseau de fer), etc. qui ne le sont pas dans cette langue pour radio et avion. Ce qui n'est pas le cas pour ndézama [ndézámá] (maison de Dieu), ndamimbok [ndámimbòʔ] (maison des prisonniers), akôk (fer à repasser et pile électrique) qui sont déjà bien établis. Ces mots auxquels il vient d'être fait allusion font autant partie du lexique spécialisé utilisé dans l'enseignement mais au niveau primaire. Il s'agit de la thématique liée aux objets de la maison (meubles, matériels électroménagers d'où télévision), aux moyens de transport (avion, voiture, train, etc.), à la religion et à la vie et en société (prison, tribunal, etc.).

Pour mieux comprendre les processus qui sous-tendent la naissance, la vie et la mort des mots, il sera toutefois intéressant d'attester les mots nouveaux, dont l'usage n'est pas encore établi. C'est le cas d'akôk [ákóʔ] (pierre) qui émerge pour remplacer nkôô [nkɔ:] (corde) comme désignation du téléphone portable. En encourageant de la sorte les locuteurs à partager ces mots, à en documenter l'existence et à en signaler l'établissement de l'usage, la

lexicographie collaborative pourra permettre de garder la trace de la créativité des locuteurs.

1.2. La problématique de la sous-représentation du lexique spécialisé utilisé dans l'enseignement

On ne peut pas dire qu'il y ait déjà, de façon formelle, des ressources collaboratives actuellement disponibles en ligne, qui se concentrent sur les langues locales du Gabon du point de vue du lexique de langues de spécialité en langues locales utilisées dans l'enseignement. C'est-à-dire une base de données de ce lexique spécialisé mettant en relation les locuteurs et les chercheurs de façon effective et en temps réel. Ce lexique est peu ou pas envisagé dans les dictionnaires existants. Une recherche non exhaustive sur la liste centrale ou la nomenclature du Galley, facilitée en cela par le format électronique, ce qui explique le choix de ce dictionnaire dans ce travail, permet de confirmer cet état de fait. La plupart de ces termes n'apparaissent pas comme lemmes mais sont inclus comme mots dans les paraphrases de sens des lemmes. C'est le cas de triangle qui apparaît dans les traitements des lemmes suivant :

KĪKH (h) vb. Kikh ñgîñlere, tracer un cercle, un carré, un triangle (figure fermée), p. 153.

NZIP MBENŶY (bb) n.3, pl. mensip me mbeñy. 1. Petite feuille taillée en triangle, fixée à l'arrière de la flèche de l'arbalète ; on l'introduit dans la flèche (ébè), p. 268

ÔSUN (h) n.6, pl. asun. Mouche jaune à sang. Quand elle est posée, elle fait un triangle, p. 313.

Les essais ont été effectués avec les termes comme rectangle qui apparaît seulement comme adjectif « triangulaire ». Les essais sur les termes tels que carré, anatomie, multiplication, minute, seconde, les jours de la semaine, les jours de l'année, verbe, adjectif, phrase, etc. ont tous abouti pour des résultats sans succès. Une des raisons de cette absence pourrait être expliquée par le manque de vulgarisation de l'usage de ces lexèmes par des

corpus oraux suffisamment étendus et représentatifs. L'absence dans les dictionnaires existants de ces lexèmes donne des indications, même sommaires, sur les conditions d'emploi de ces lexèmes et donne une idée sur les efforts à fournir pour former une base pour la constitution de tels corpus. Une autre raison pourrait sans doute résider dans le caractère de ces dictionnaires. En tant qu'ouvrages de références, ils ne décrivent pas l'immense majorité des lexèmes de langues de spécialité. Les termes comme *ntsimi* (tableau), *akôk* (ardoise) et *étsili* (stylo) qui font partie du lexique spécialisé immédiat en langues locales du Gabon utilisé dans l'enseignement ne sont pas souvent traités. Ceux qui le sont, ne le sont pas clairement marqués comme tels par les marqueurs typographiques tels que *méd.*, *hist.*, *math* ou *géo.*, etc.

Or, il est essentiel de répertorier et de documenter les différents lexiques de langues de spécialité. Cela sera utile pour en assurer un enseignement capable de préparer efficacement les apprenants qui sont exposés à la connaissance extra linguistique ou encyclopédique, à la réception et à la production de textes dans de réels contextes de communication. Les ressources collaboratives étant tacitement partagées par leurs contributeurs, elles seront en mesure de prendre en charge la description des lexèmes absents des dictionnaires de référence si l'objectif est à la fois linguistique et encyclopédique.

1.3. Normes d'usage et la particularité des mots en langues locales du Gabon

La description de l'usage d'un lexème comprend son inscription dans un système de normes qu'il faut également caractériser. Les lexèmes du lexique de langues de spécialité utilisé dans l'enseignement n'échappent pas à ce principe : Ce lexème est-il d'usage courant ? Peut-il être utilisé dans un contexte formel ? Est-il critiqué ? Par qui ? Pourquoi ? Cependant, les ressources collaboratives, par nature, ne seront pas des ouvrages de référence. Si elles ne seront pas conçues dans un but prescriptif et n'auront de facto pas suffisamment de légitimité pour atteindre un tel but, elles documenteront

toutefois la norme à différents niveaux.

Elles renseigneront surtout sur la norme objective. La présence dans des ressources comme le Wiktionnaire de lexèmes qui ne sont pas encore recensés dans les dictionnaires classiques est un indice de leur emploi effectif par les locuteurs (M. Steffens, 2016, p.3). Des mots farfelus sans usage réel pourraient toutefois, en théorie, être intégrés aux ressources collaboratives projetées au Gabon qu'il est suggéré d'appeler ici 10tionnaire. C'est la raison pour laquelle dans la pratique, des garde-fous efficaces seront mis en place pour éviter ce type de contributions. La communauté d'utilisateurs sera, en effet, suffisamment active pour assurer un contrôle par les pairs des informations encodées et leur adéquation avec les critères d'acceptabilité d'une entrée, clairement énoncés sur le site dédié à cette lexicographie (https://fr.10tionary.org/gabon/10tionnaire:Critères_d'acceptabilité_des_entrées).

Par ailleurs, l'historique de contribution, librement accessible, indiquera le nombre de contributeurs impliqués dans la rédaction d'une page. Plus ce nombre sera élevé, plus on pourra être sûr que le lexème décrit sera effectivement utilisé. En outre, les ressources collaboratives les plus construites, qui demanderont aux utilisateurs d'évaluer les contributions (j'aime/je n'aime pas) et qui, d'une manière ou d'une autre, tiendront compte de ces votes pour hiérarchiser les notices par popularité (exemple, akòk et nkòò pour désigner le téléphone portable), donneront de ce fait également des indications relatives, certes rudimentaires, sur la diffusion des lexèmes. Les ressources collaboratives pourront également renseigner sur les normes endogènes locales qui ne sont pas nécessairement décrites dans des ouvrages de référence comme Le Galley.

Pour terminer, les locuteurs doivent être prévenus de la particularité des mots en langues locales du Gabon. Dans ces langues comme c'est le cas des langues Bantoues en général, les noms sont presque tous des adjectifs (S. Galley, 1964, p.562). Le lexique spécialisé en langues locales du Gabon utilisé dans l'enseignement n'échappe pas à ce principe. Les contributeurs ne devront pas être surpris de constater qu'en langue fang ntoumou de Bitam,

ndame [ndám], ayape [ájáp] et adzite [ádzít] par exemple, signifient à la fois respectivement large/largeur, long ou longue /longueur, lourd ou lourde/poids. L'autre particularité à laquelle les locuteurs devraient être prévenus est que certains termes seront polysémiques. Ce qui est souvent assez rare dans les lexiques spécialisés des langues européennes mais chaque langue a ses particularités. C'est le cas en fang, de ndame par exemple, qui pourra signifier à la fois large/largeur et superficie ou aire.

1.4. Identification des locuteurs

Un autre atout des ressources collaboratives sera la possibilité qu'il faudra suffisamment exploiter, d'utiliser le profil des contributeurs pour les identifier. Ils auront la possibilité de donner, dans la description des lexèmes qu'ils partageront, des indications permettront d'avoir les informations sur leur sexe, âge, formation, profession, zone d'habitation, etc.). Le degré de précision de ces indications sera laissé à l'appréciation des contributeurs. Les usages seront donc étiquetés Âge, Formation, Profession, Lieu d'habitation. Sans avoir l'objectif d'une quelconque discrimination sexuelle ou sociale, ils seront des indicateurs pour les chercheurs afin de mieux cibler les locuteurs lors des enquêtes. Compte tenu de l'étendue et de la diversité de la communauté d'utilisateurs-contributeurs que « 10tionnaire » va réunir autour de cette communauté, les usages du lexique de langues de spécialité utilisés dans l'enseignement pourraient être identifiés plus précisément en fonction des profils des contributeurs qui les partagent. Cela l'est d'autant plus vrai que des informations comme la zone d'habitation, la profession et la formation, pour ne citer que celles-là, soient requises au moment de la création d'un compte de contribution.

1.5. Lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement et lexique commun

Les projets lexicographiques des lexiques de langues de spécialité en langues locales utilisés dans l'enseignement ne sont pas très développés au Gabon. A l'image du Galley, l'articulation de la description fine de ces

lexiques avec ceux du lexique commun y est donc en général peu développée dans les autres dictionnaires locaux existants. En amont de cette articulation, peuvent se poser les questions à l'objectivation de ces lexiques : quels sont les lexèmes réellement partagés, compris et utilisés dans le même sens par tous les locuteurs d'une même langue locale ? Y a-t-il un lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement commun à chaque langue locale ? Et quelle est son étendue ? Seule une approche intégrée du lexique pourra permettre de vérifier, de nuancer et de documenter les langues locales du Gabon à l'échelle des autres langues africaines de souche.

La prise en compte de l'ensemble du lexique, lexique commun et lexique des langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement devra être mise en avant dans les projets lexicographiques au Gabon. Une définition rigoureuse de cet ensemble est, en effet, nécessaire tant à la compréhension des mécanismes d'évolution de la langue qu'à la description de son fonctionnement actuel sur le plan lexical. Elle permettra de représenter l'inscription des lexèmes dans des réseaux lexicaux mettant en évidence leur distinction sémantique dans le traitement microstructural.

Les ressources collaboratives qui seront disponibles devront concrétiser cette prise en charge globale. En visant la description de tout le lexique des langues locales du Gabon, y compris celui traité dans ce travail, cette ressource se positionnera comme à la fois un équivalent, une synthèse et un complément des dictionnaires de langues, dont elle épousera pour l'essentiel tant la forme que le fond et dans lesquels les lexicographes amateurs emprunteront souvent les matériaux utiles à leur contribution. D'un point de vue sociolinguistique, ce lexique sera également important dans les pratiques et les représentations des jeunes gabonais des langues endogènes . Dans les lignes qui suivent, il sera question d'envisager le 10tionnaire comme ce qui pourra être en ligne la représentation du lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement.

2. Ressources collaboratives et lexique des langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement

Les ressources collaboratives en ligne sont par définition en constante mutation et sont très diverses (M. Steffens, 2016, p.5). 10tionnaire devrait donc s'inspirer de Wiktionnaire : <https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire>, qui est de loin la plus élaborée des ressources collaboratives en ligne (M. Steffens, 2016, p.5). Ce site propose une validation des données par les pairs qui est basée sur la rédaction collective des articles grâce au système wiki (Marie Steffens, 2016, p.5). La hiérarchisation des contributions sur la base du vote des autres utilisateurs employée par le site Blazz : <http://www.blazz.fr/> (M. Steffens, 2016, p.5) pourra être autant incluse comme modèle.

Compte tenu de l'échelle qualitative de la lexicographie numérique, 10tionnaire ne devra donc pas s'inscrire dans la lignée des sites qui laissent une totale liberté aux contributeurs de partager tout et parfois n'importe quoi sans révision a posteriori comme La Parlure : <http://www.laparlure.com/> (M. Steffens, 2016, p.5). Ni ceux qui consultent de plus en plus leurs utilisateurs sans toutefois leur donner le pouvoir de contribuer directement à l'image d'Usito : <https://www.usito.com/> (M. Steffens, 2016, p.5). 10tionnaire devra donc écarter les ressources qui ne sont pas collaboratives. Même si elles sont plus ou moins à l'écoute de leurs utilisateurs, les ressources limitées de manière évidente à un seul type de lexique de langues de spécialité utilisé dans l'enseignement et celles qui, en raison de leur structure, contiendront des informations intéressantes et nombreuses mais éparpillées et donc difficiles à rassembler et à exploiter.

La subdivision de la macrostructure selon les matières enseignées qui seront retenues telles que la géographie, les mathématiques, la philosophie, les sciences physiques et naturelles, l'histoire, la grammaire, le sport, etc. ne devrait pas rendre l'accès difficile à ces ressources collaboratives sur 10tionnaire. Il y aura donc un réel marquage des unités décrites et le lexique

sera dès lors envisagé de manière thématique. La particularité du lexique de langues de spécialité qui est la correspondance d'un mot pour une seule définition fait que les instructions assignées à cette lexicographie numérique collaborative devront être simples avec une microstructure fixe et régie avec l'encodage d'une définition et d'un exemple si nécessaire (M. Steffens, 2016 :5). Qu'elles traitent d'unités monolexicales ou de séquences figées, les notices des ressources collaboratives de 10tionnaire devront donc contenir toutes une seule définition accompagnée d'un exemple quand cela est nécessaire.

On y retrouvera donc sans surprise des ressources centrées sur un usage particulier des langues locales du Gabon. Le marquage, aspect déjà mentionné plus haut, devra vraiment apparaître dans 10tionnaire. Il ressemblera beaucoup à celui que l'on trouve dans les dictionnaires classiques papier (math, géo, gram, phys, hist, etc.). Ces marqueurs devront être présents dans les ressources collaboratives proposées dans ce travail. Ils devront souvent être justes et éclairants et nécessairement systématiques. Ils ne devront pas en conséquence être laissés à la seule initiative des contributeurs sans qu'un accompagnement particulier ne les incite à encoder spécifiquement ce type de données. Dans le 10tionnaire, éyuek (carré) par exemple, aura ainsi le marqueur typographique math.

Ces marqueurs devront être proposés dans le 10tionnaire, sans laisser la liberté aux contributeurs de donner des indications, même sommaires, sur les conditions d'usage des lexèmes décrits. Le centrage sur un registre particulier, celui du lexique de langues de spécialité utilisé dans l'enseignement, expliquera cet état de fait. La prise en compte de ce seul registre ne fera pas pour autant de 10tionnaire un dictionnaire différent. En faisant intervenir abondamment des données issues de dictionnaires scientifiques ou commerciaux ainsi que sûrement certains emprunts, il alimentera la rubrique étymologique, par exemple. L'objectif ici sera d'essayer de faire apparaître le 10tionnaire comme un dictionnaire collaboratif abouti. Cependant, le maître mot de la conviction est qu'il sera possible de valoriser plus efficacement encore les compétences des locuteurs (M. Steffens, 2016, p.6).

3. Projet « 10-nous » au Gabon : trois axes d'action

Le projet « 10-nous » au Gabon est la proposition de l'application du projet éponyme lancé à l'Université de Liège en 2016 qui envisage le lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement . Á l'aune de son homologue de Liège, pour que l'adaptation de « 10-nous » au Gabon puisse réaliser pleinement les potentialités de la lexicographie collaborative, trois grands axes de recherche sont poursuivis : la définition d'un protocole d'enquête, la validation et la cohérence des données à encoder et encodées ainsi que la modélisation des connaissances.

3.1. Protocole d'enquête et valorisation de la culture locale

La clef de voûte de l'application du projet « 10-nous » au Gabon sera le développement d'un protocole d'enquête. Celui-ci est élaboré pour permettre aux locuteurs gabonais non linguistes ou experts d'encoder leurs représentations linguistiques en matière de lexique de langues de spécialité en langues locales utilisé dans l'enseignement de façon suffisamment structurée pour permettre l'analyse automatisée des données. La démarche méthodologique adoptée visera dès lors à assurer l'équilibre entre l'accessibilité de la ressource à des contributeurs néophytes et la qualité scientifique des données encodées au travers de l'élaboration d'un questionnaire dynamique à la fois simple, structuré et souple. Ce questionnaire permettra à tous de proposer des témoignages variés et originaux mais cadrés quant à leur structure. Il amènera également le contributeur à se positionner comme le témoin d'un usage qu'il pourra observer dans son milieu de vie en faisant appel à son expérience et à ses souvenirs (« j'ai observé que l'élément essentiel du piège à perdrix éyuèk [èçè] a une forme de carré, etc. »).

Dans un premier temps, il est suggéré que les contributeurs soient amenés à fournir essentiellement des éléments d'informations étymologiques (« on appelle le cube ngòk [ŋgòʔ] parce que la pierre à écraser est souvent remplacée par un morceau de bois dur en forme de cube »), (le carré pour

éyuèk a déjà été abordé »), etc. (« on appelle le rectangle akang [àkàŋ] parce que l'instrument à sécher le cacao ou le café a la forme d'un rectangle »). C'est progressivement qu'il leur sera demandé de fournir également des informations formelles telles que le genre, la forme plurielle et la prononciation. L'objectif sera que l'intégration des locuteurs dans une structure informatique telle que « 10-nous » Gabon se fasse progressivement au fil des interactions avec l'interface en ligne en fonction de leurs progrès dans l'acquisition des compétences linguistiques et lexicographiques. Comme son homologue de Liège, « 10-nous » Gabon visera un questionnaire dynamique et adaptatif.

Il sera alors demandé aux contributeurs de commenter ou de valider des lexèmes tirés du corpus : par exemple, nzip mbeñy [zibémbèŋ] qui désigne une petite feuille taillée en triangle, fixée à l'arrière de la flèche de l'arbalète ou que l'on introduit dans la flèche ou ôsun [òsún] (mouche jaune à sang et qui fait un triangle quand elle est posée) peuvent l'un ou l'autre être choisis comme lemme pour désigner le triangle² », « Évaluez la validité d'atak [àtáʔ] (bois en forme de Y) pour signifier triangle en ne tenant compte que du bout qui peut plus avoir la forme d'un V que d'un triangle, ou « Peut-on accepter nkoatakang [nkwátàkàŋ] (carré malformé) pour désigner le trapèze ? », etc.

Pour mieux s'identifier et s'appropriier les termes recherchés, il sera demandé aux locuteurs de puiser abondamment dans la culture comme les formes d'objet pour trouver les noms des figures géométriques, exemple éyuèk (carré), akang (rectangle), ngòk (cube), etc. discutés plus haut. Cela permettra de mettre cette culture qu'il faut sauvegarder et promouvoir au goût du jour et aux Gabonais de se l'approprier ou de se la rapprocher. La saisie de données en ligne permettra, avec le consentement des contributeurs qui le souhaiteront de fournir également leur profil sociolinguistique comme cela a déjà été mentionné dans la section 1.4.

3.2. Validation, suivi et cohérence

Comme le modèle de Liège, le projet « 10-nous » Gabon va allier deux méthodes complémentaires, la première sera la validation des données par les

utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire la validation par les pairs. Cette validation des données encodées par d'autres ou issues de corpus Web fera partie intégrante du processus de contribution de chaque utilisateur. Il sera de ce fait demandé aux utilisateurs de se prononcer sur la qualité des lexèmes présents dans la base, a fortiori quand plusieurs lexèmes seront proposés pour une même définition ou concept. Dans cette méthode, la cohérence du processus de création des mots nouveaux sera ajoutée. C'est ainsi que dans la proposition des noms désignant les mois chez certains locuteurs de la langue fang, on se rend compte que certains noms renvoient à un rite comme février (bière [bjeré]), d'autres aux herbes comme novembre (biveveme [bivévém]) et décembre (demze [dènzé]), mars (tôme [tóm]), c'est un arbre et avril, un insecte, etc.

On constate qu'il y a une certaine disparité justifiant mal ou peu le choix de l'étymologie permettant de désigner les mois de l'année. Il aurait été préférable de choisir un seul critère comme celui des arbres et des fleurs qui fleurissent ou donnent les fruits chacun à un mois précis de l'année par exemple. Cela permettra aux locuteurs d'avoir pour eux-mêmes un modèle cohérent à suivre pour trouver les mots manquants dans les langues locales du Gabon. Par ailleurs, cela permettra de célébrer avec faste et emphase comme on l'observe dans les pays développés ces plantes et fleurs qui nourrissent l'homme et embellissent son environnement.

La seconde méthode de validation des données passera par la mise en réseau « 10-nous » Gabon avec d'autres ressources africaines à caractère scientifique. La mise en réseau de ressources scientifiques avec une ressource collaborative africaine, chacune d'entre elles gardant son intégrité, assurera l'existence des lexèmes répertoriés via d'autres sources. Cela permettra de situer ces lexèmes dans un cadre historique et géographique plus lié à l'Afrique. L'emprunt à une culture africaine pourra peut-être mieux correspondre à l'usage d'une autre au détriment de celui d'une culture européenne. Cette mise en réseau permettra en retour la mise à jour du contenu des ressources scientifiques de « 10-nous » Gabon. Cependant, les emprunts au français et à l'anglais existants seront gardés sauf si l'usage

récurrent des termes locaux tend à les remplacer. C'est dire que l'adaptation de ce projet prendra en compte les pratiques et les représentations des jeunes gabonais .

3.3. Modélisation des connaissances

Les données recueillies auprès des locuteurs seront extraites et visualisées de manière pleinement lisible par les utilisateurs en fonction de leur profil et besoins spécifiques pour permettre une exploitation maximale de « 10-nous » Gabon. Le support numérique donnera la possibilité de générer des visualisations adaptées à des utilisations distinctes (N. Mazziotta 2010, cité dans M. Steffens, 2016, p.8). Cette adaptation aux utilisateurs issus des différentes communautés africaines sera nécessaire pour permettre un échange et une proximité scientifique entre les Africains qui pourraient donner naissance à des dictionnaires panafricains du lexique spécialisé en langues africaines utilisé dans l'enseignement.

Tout l'enjeu de la création de tels dictionnaires sera, en effet, de rendre compte de l'intégration de ces unités lexicales dans les réseaux qu'elles tissent avec d'autres dans une communauté linguistique donnée. Cela l'est d'autant plus vrai que du point de vue sociolinguistique, la langue est le moyen par lequel chaque peuple communique en interne avec ses membres. Elle unit les individus partageant la même vision du monde (D. P. Minko Mi Ngui, 2020 : 74). Ce serait par exemple, l'étymologie des noms désignant les jours de la semaine ou ceux des mois de l'année déjà établis dans un peuple africain, qui pourra inspirer un autre peuple qui n'aurait pas encore élaboré ces données dans sa langue nationale ou ses langues locales. Et ce, tout en rapprochant ces différents africains réseaux, caractéristique d'union tant recherchée en Afrique, pour en identifier les points communs et les différences.

En somme, intégrer les langues locales du Gabon dans le format électronique est l'une des conditions capables de leur permettre de sortir définitivement de ce que d'aucuns ont appelé les « pièges » ou le « ghetto » de

l'oralité (A-F. Adopo, 2007, p.2). Ce format électronique ne sera pas également pour déplaire aux jeunes utilisateurs gabonais qui pourront voir les langues de leur terroir dans les téléphones, tablettes et ordinateurs qu'ils utilisent au quotidien. Par ailleurs, avec l'incontournable usage des outils informatiques aujourd'hui, cela l'est encore d'autant plus vrai qu'il est reconnu que les langues sont mortelles dès lors qu'elles ne sont plus en phase avec les milieux qui les accueillent (A-F. Adopo, 2007 : p.1).

Conclusion

Comme le modèle initial élaboré à Liège, en Belgique, le projet « 10-nous » Gabon aura pour objectif d'exploiter pleinement l'immense potentiel descriptif de la lexicographie collaborative quant au lexique spécialisé en langues locales utilisé dans l'enseignement. La clé de voûte de cette lexicographie est l'accompagnement adéquat des locuteurs qui est nécessaire pour les locuteurs à fournir des données ciblées, pertinentes et détaillées. Cet accompagnement prendra la forme d'un protocole d'enquête interactif et dynamique, accessible à des contributeurs sans formation particulière en linguistique, en lexicographie et en informatique. La définition d'un tel protocole posera nécessairement des questions méthodologiques fondamentales auxquelles « 10-nous » Gabon visera à répondre. Cette démarche ouvrira assurément la voie à des recherches innovantes dans les domaines de l'évaluation de la qualité des données issues de la production participative, de la modélisation des connaissances et de l'optimisation des interfaces humains-machines au Gabon. Les aspects sociolinguistiques ne sont que brièvement évoqués dans ce travail mais seront entièrement développés dans l'élaboration du projet. Ils serviront de guide pédagogique pour s'assurer de la compréhension des implications pratiques et représentations langagières du lexique spécialisé en langues locales utilisé dans les langues locales. Il sera également question du traitement et de la gestion du contact avec la langue française.

Références bibliographiques

- ADOPO Assi-François, 2007, « De l'oralité à l'écriture dans les langues africaines » in Philosophie, pakejean.canalblog.com, consulté le 13-05-2020.
- GALLEY Samuel, 1964, Dictionnaire français-fang et fang-français, Neuchatel, Henri Messeiller, 588 pp.
- HAGEGE Claude, 2006, Combat pour le français, au nom de la diversité des langues et des cultures, Odile Jacob.
- KALONJI Zezeze, 1993, La lexicographie bilingue en Afrique francophone : L'exemple français-cilubà ; L'Harmattan, Paris, France.
- MADIBA Mbulungeni Ronald, 2001, « Towards a Model for Terminology Modernisation in the African Languages of South Africa » in Language Matters, studies in the Languages of Southern Africa, Vol. 32, University of South Africa, Pretoria, South Africa, pp. 53-77.
- MAZZIOTTA Nicolas, 2010, « Logiciel NotaBene pour l'annotation linguistique. Annotations et conceptualisations multiples », in Recherches qualitatives, Hors-série « Les actes », pp. 83-94.
- MINKO MI NGUI Danielle Patricia, 2015, « Représentations des jeunes enfants gabonais sur les langues de leur environnement à Libreville » in ALAC (Afrique, Langues et Cultures) Numéro 5, Chaire UNESCO Interculturalité, Université Omar Bongo, Libreville, p. 165-196.
- MINKO MI NGUI Danielle Patricia, 2020, « Pratique de la langue gabonaise par les enfants de 5 à 6 ans à Libreville » in Humanités Gabonaises 10, Éditions Ntsame, Libreville, pp. 73-101.
- MWANSOKO Hermas Jopo, 1990, Modernisation of Swahili Technical Terminologies : An Investigation of the Linguistics and Literature Terminologies. Thèse de doctorat non publiée. York : University of York.
- SAMSOM Ridder, 1988, Ufundi (wa) magari: mfano wa ukuzaji wa istalahi za Kiswahili nchini Tanzania matumizi wa usanifishaji wake. M.A. thèse

non publiée. Leyde : Université de Leyde. Specialized Dictionaries.

Amsterdam : Benjamins (= Benjamins Translation Library 12).

STEFFENS Marie, 2016, « Lexicographie collaborative, variation et norme : le projet 10-nous », Université de Liège / Universiteit Utrecht.

Webographie

[https://fr.wikipedia.org> wiki> Emprunt_lexical](https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_lexical), consulté le 13 mai 2014.

MAHO Jean-François, 2006, A referential Classification of the Bantu Languages: Keeping Guthries's System Update, Preliminary Version 1, <http://goto.glocalnet./maho/papers.html>, consulté le 12 avril 2016.

MORSLY Dalila, Epilinguistique/métalinguistique, <https://mgodement.wordpress.com/2013/10/31/epilinguistique-metalinguistique/>, consulté le 25 mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	9
APPROCHES NARRATOLOGIQUES	
1 Médiatisation et écriture : Alain Mabanckou dans les médias.....	12
<i>KANGA Konan Arsène</i>	
<i>Université Alassane Ouattara</i>	
<i>Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)</i>	
2 L'Afrique chez le Clézio et Derey: analyse de scénographies littéraires...	26
<i>Jacques BARRO</i>	
<i>Université Norbert Zongo (Burkina Faso)</i>	
3 Le dispositif photolittéraire dans <i>Les années</i> d'Annie Ernaux.....	41
<i>DIBY Kouakou Marcel</i>	
<i>Doctorant à l'Université Alassane Ouattara</i>	
<i>Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)</i>	
4 Le personnage de l'enfant au cœur d'un système éducatif violent : action et interactions.....	60
<i>Fatimata NOMBRE</i>	
<i>Université Joseph KI-ZERBO</i>	
<i>Département de Lettres modernes</i>	
<i>Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés - LLAES (Burkina-Faso)</i>	
5 Poids de la tradition et exigences de la modernité sur la femme africaine dans Mamou, épouse et mère d'émigrés et Une Femme presque parfaite d'Oumou Ahmar Traoré.....	80
<i>Kamory TANGARA</i>	
<i>Département de Lettres et Arts-École Normale Supérieure de Bamako (Mali)</i>	
<i>Abdoul Karim CAMARA</i>	
<i>Département de Lettres</i>	
<i>Faculté des Lettres et Sciences du Langage de Bamako (Mali)</i>	

- 6 L'organisation de l'espace et du temps facteur de positionnement et de remplissage du vide et du silence dans *Le Ventre de l'Atlantique* de Fatou Diom..... 101

Ibrahima BA

Université Cheikh Anta DIOP (Sénégal)

- 7 L'écriture de l'espace dans *Le Livre des Cités* du termite d'Alioum Fantoure et *Al Capone le malien* de Sami Tchak 120

Piyabalo NABEDE

Université de Lomé-Togo

- 8 Les communications littéraire et médiatique en temps de covid-19..... 138

Koffi Dodzi NOUVLO

Université de Lomé (UL/Togo)

APPROCHES POÉTIQUE & DRAMATURGIQUE

- 9 Écrire l'abîme : une exigence dans les poèmes de Stéphane Mallarmé et Henri Michaux..... 158

Gouhé OUATTARA & KOUASSI Oswald Hermann

Université Alassane Ouattara (Bouaké / Côte d'Ivoire)

- 10 Pour une écriture de la spiritualité dans *Les Contemplations* de Victor Hugo..... 175

N'bra Amoïn Nigaume

Doctorante à l'Université Alassane OUATTARA

Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)

- 11 La mutation poétique et éthique du théâtre politique ivoirien contemporain..... 192

KAMAGATÉ Bassidiki

Université Alassane Ouattara

Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)

- 12 Coups de théâtre et théâtre des coups : une représentation tragique de la politique dans *Les Mains sales* de Jean Paul Sartre..... 207

ASSEKA Tchoman François

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle de Cocody-Abidjan
- INSAAC - (Côte d'Ivoire)*

**INVESTIGATIONS GRAMMATICALE
& STYLISTIQUE**

221

Rimes et répétition syntaxique : fonctionnement réticulaire chez
Camara Nangala. cas des poèmes "Fibre noire" et "Néophyte".....

222

Anaëlle Victoire Essi ADOU

Doctorante, Université Alassane Ouattara (Bouaké / Côte d'Ivoire)

13

Le vivre-ensemble au Burkina Faso : analyse pragmatique de quelques
discours politiques et religieux.....

246

Oboussa SOUGUÉ

Centre universitaire de Banfora Sciences du langage - sémiotique (Burkina Faso)

14

L'usage de « c'est » dans la dynamique communicative : cas de *La Carte
d'identité* de Jean-Marie Adiaffi.....

270

TAKORÉ-KOUAMÉ Aya Augustine

Université Alassane OUATTARA Bouaké / Côte d'Ivoire

15

& Lévy Pierre Félix ZIRIMBA

Université Alassane OUATTARA

Département de Lettres Modernes (Bouaké / Côte d'Ivoire)

Des traits syntaxiques et morphosyntaxiques du français sous la plume
de Jean-Marie Adiaffi.....

282

16

DOFFOU Sopia Marie Chantal Félicia

Docteur, UFR LLC / Centre Universitaire d'Études françaises (CUEF),

Grammaire et Linguistique, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire)

Discours direct et expressivité dans Silence, on développe (Jean-Marie
Adiaffi) et Soundjata, l'épopée mandingue (Djibril Tamsir Niane).....

308

17

GBATO Nunkado Séphora

Docteure diplômée de l'Université Alassane OUATTARA

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

	Lexicographie collaborative et bilingue dans l'enseignement en langues locales au Gabon.....	323
	ELLA Edgard Maillard	
18	<i>Institut de Recherche en Sciences Humaines (CENAREST/Gabon)</i>	
	& MINKO MI NGUI Danielle	
	<i>Département des Sciences du Langage (Université Omar Bongo/Gabon)</i>	
	Table des matières	344

Revue LiLaS

(Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

Numéro 3 – décembre 2021

Achévé d'imprimer en Décembre 2021
Abidjan, Dépôt légal : Archives nationales de Côte d'Ivoire